

Univerzita Karlova
Přírodověcká fakulta
Katedra Botaniky

Studijní program: Botanika

Studijní obor: Mykologie

Bc. Vendula Sedláková

Role fytochemikálií v modulaci metabolismu a genové exprese u
Aureobasidium pullulans

The role of phytochemicals in modulation of metabolism and gene *expression of*
Aureobasidium pullulans

Diplomová práce

Školitel: Mgr. Karel Švec

Praha, 2024

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně až na bioinformatickou analýzu dat ze sekvenace RNA, kterou provedl Mgr. Karel Švec. Prohlašuji, že jsem uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, dne 7. 8. 2024

.....

podpis

Poděkování

Na tomto místě bych moc ráda poděkovala zejména všem kolegům z laboratoře Genetiky a metabolismu hub MBÚ AV ČR. Velké díky patří mému školiteli Karlu Švecovi, který se k mému školení dostal spíše shodou náhod, a přesto se této role zhostil se skálopevným odhodláním.

Dále bych chtěla poděkovat Terce Veselské za konzultace při izolaci RNA, Lence Machové za pomoc s interpretací dat a Soně Kajzrové za ochotnou pomoc s čímkoliv, co se zrovna objevilo.

Díky patří i vedoucímu naší laboratoře Mirkovi Kolaříkovi a mé původní školitelce Adélce Čmokové za celkový dohled nad směřováním mé práce a cenné připomínky k samotnému textu.

Zároveň bych chtěla poděkovat i všem spolužákům a pedagogům z Katedry botaniky, PŘF UK, se kterými jsem měla za dobu svého studia tu čest se poznat a zažít mnohá dobrodružství. Nejen mezi mykology, ale napříč odděleními, jsem narazila na spoustu úžasných lidí a spřízněných duší.

Obrovské díky patří samozřejmě i mé rodině a přátelům, kteří se mnou měli nejen v posledních vypjatých měsících studia nekonečnou trpělivost.

Tato práce vznikla za podpory Grantové agentury UK, projektu č. 336422.

Abstrakt

Trávicí trakt hmyzu je přirozeně osídlen velkým množstvím mikroorganismů včetně hub. V rozporu s původními předpoklady se kvantitativní zastoupení druhů hub ve střevech a listech, kterými se tento hmyz živí, značně liší. Mezi druhy obývající obě tyto niky se najdou tací, jejichž zastoupení je výrazně vyšší právě ve střevech. Zde žijící mikroorganismy se však musí umět vypořádat s řadou pro ně inhibujících látek, které jsou přijímány s rostlinnou stravou. Tyto fytochemikálie mohou metabolismus mikroorganismů významně ovlivňovat. U značné části fytochemikálií byla zároveň prokázána schopnost působit jako epigenetické modifikátory eukaryotických buněk. K zodpovězení otázky, zda spolu mohou tato fakta souviset a zda mají změny v metabolismu hub základ ve změnách na epigenetické úrovni, byla zvolena metodika transkriptomické analýzy a hned několika analýz sledujících metabolické změny. Jako modelový organismus daného systému se tato diplomová práce zaměřuje na druh *Aureobasidium pullulans*, u kterého jsou sledovány změny po vystavení fytochemikáliím (kvercetin, tannin a kyselině gallové). Jedná se o druh, jehož procentuální zastoupení ve střevech hmyzu bylo výrazně vyšší v porovnání s jeho zastoupením na povrchu listů a zároveň o druh s biotechnologickým významem. Podle výsledků sledování metabolické aktivity nedochází k navýšení produkované biomasy u *A. pullulans* po přidání fytochemikálií, jak bylo původně předpokládáno. Z výsledků je však vidět, že ačkoliv vliv na změnu diferenciální genové exprese je velmi výrazný, změny v rychlosti růstu jsou spíše zanedbatelné. Analýza transkriptomu *A. pullulans* odhalila řadu genů, jejichž exprese se lišila v závislosti na přidání použitých fytochemikálií. Jednalo se nejen o geny zodpovědné za epigenetické změny (methyltransferázy, acetylázy, deacetylázy), ale i geny související s produkcí lytických enzymů (celulázy, lipázy, xylanázy, amylázy). Zároveň zde docházelo k výrazné up-regulaci genů, které lze spojit s odpovědí na environmentální stres. Studium epigenetiky u hub představuje oblast s obrovským potenciálem, neboť mezi houbami můžeme nalézt značnou část patogenů či biotechnologicky významných producentů.

Klíčová slova: *Aureobasidium pullulans*, transkriptomika, epigenetika, střevní mikrobiom, fytochemikálie

Abstract

The digestive tract of insects is naturally inhabited by a large number of microorganisms, including fungi. Contrary to the original assumptions, the quantitative representation of fungal species in the intestines and on the surface of the leaves that these insects feed on varies considerably. Among the representatives inhabiting both these niches, there are those whose representation is significantly higher in the intestines. However, the microorganisms living here must be able to deal with a number of inhibiting substances for them, which are taken with plant food. These phytochemicals can significantly influence the metabolism of microorganisms. At the same time, the ability to act as epigenetic modifiers of eukaryotic cells has been demonstrated for a significant part of these phytochemicals. To answer the question of whether these facts can be related and whether changes in the metabolism of fungi have a basis in changes at the epigenetic level, the methodology of transcriptomic analysis and several analyzes monitoring metabolic changes was chosen. As a model organism of the given system, this thesis focuses on the species *Aureobasidium pullulans*, in which changes are monitored after exposure to phytochemicals (quercetin, tannin and gallic acid). This is a species whose percentage representation in the guts of insects was significantly higher compared to its representation on the surface of the leaves and at the same time a biotechnologically important species. According to the results of monitoring the metabolic activity phytochemicals used in this work do not increase the biomass produced in *A. pullulans*, as was originally assumed. However, it can be seen from the results that although the effect on the change in differential gene expression is very significant, the changes in the growth rate are rather negligible. Analysis of the transcriptome of *A. pullulans* revealed a number of genes whose expression varied depending on the addition of phytochemicals used. These were not only genes responsible for epigenetic changes (methyltransferases, acetylases, deacetylases), but also genes related to the production of lytic enzymes (cellulases, lipases, xylanases, amylases). At the same time, there was a significant up-regulation of genes that can be linked to the response to environmental stress. The study of epigenetics in fungi represents an area with enormous potential, as among fungi we can find a considerable part of pathogens, symbionts or biotechnologically important producers.

Key words: *Aureobasidium pullulans*, transcriptomics, epigenetics, gut microbiome, phytochemicals

Obsah

1. ÚVOD	9
Cíle práce:	10
2. LITERÁRNÍ PŘEHLED	11
2.1. <i>Aureobasidium pullulans</i> a jeho biotechnologický potenciál	11
2.1.1. Produkce pullulanu	11
2.1.2. Produkce hydrolytických enzymů	13
2.1.3. Produkce sideroforů	13
2.1.4. Biologická ochrana plodin	14
2.1.5. Produkce SCP	15
2.2. Ekologická nika	15
2.2.1. Střevní mikroflóra housenek	15
2.3. Fytochemikálie	17
2.3.1. Kvercetin	17
2.3.2. Tannivin	18
2.3.3. Kyselina gallová	18
2.4. Epigenetika u hub	19
2.4.1. Mechanismy epigenetické modifikace u hub	20
2.4.2. Epigenetické modifikátory u hub	22
2.4.2.1. Azacytidin	23
2.4.3. Geny <i>A. pullulans</i> související s epigenetickými změnami	23
2.5. Zvolené metody	26
3. METODY	27
3.1. Analýza transkriptomu	27
3.1.1. Kultivace v tekutém médiu (s fytochemikáliemi)	27
3.1.2. Izolace a zpracování RNA	27
3.1.3. Příprava RNA knihoven a RNA-seq	29
3.2. Vliv fytochemikálií na metabolickou aktivitu a růst <i>A. pullulans</i>	30
3.2.1. Měření pomocí spektrofotometru	30
3.2.2. Oxitop	30
3.2.3. Velikost a morfologie kolonií	31
4. VÝSLEDKY	32
4.1. Izolace a zpracování RNA	32

4.2.	RNA-seq	34
4.2.1.	Srovnání vlivu azacytidinu a fytochemikálií	34
4.2.2.	Vliv fytochemikálií a referenční látky na genovou expresi	38
4.3.	Vliv fytochemikálií na metabolickou aktivitu a růst	41
4.3.1.	Analýza spektrofotometrického měření	41
4.3.2.	Analýza respirace	41
4.3.3.	Velikost a morfologické změny kolonií	42
5.	DISKUZE	47
5.1.	Výběr testovaných látek a modelového druhu – design experimentů	47
5.2.	Analýza diferenciální genové exprese	48
5.2.1.	Vliv fytochemikálií na genovou expresi <i>A. pullulans</i>	49
5.2.1.1.	Kyselina gallová	49
5.2.1.2.	Kvercetin	52
5.2.1.3.	Tannivin	52
5.3.	Vliv fytochemikálií na metabolickou aktivitu a růst <i>A. pullulans</i>	54
6.	ZÁVĚR	58
7.	ZDROJE	60
8.	PŘÍLOHY	72

Abecedně řazený seznam použitých zkratk:

ABC – „ATP synthase (ATP)-binding cassette“ – skupina transportérů

aza-c – 5-azacytidin

BSK – biochemická spotřeba kyslíku

cDNA – komplementární DNA

CTAB – cetrimoniumbromid

DGE – diferenciální genová exprese

DNA – deoxyribonukleová kyselina

DNMT – DNA methyltransferáza

HAT – histon acetyltransferáza

HDAC – histon deacetyláza

HDMT – histon demethyláza

HMT – histon methyltransferáza

ITS – „internal transcribed spacer“

log₂ – „log₂ fold change“ – změna míry velikosti účinky

LSD – lysin-specifická demethyláza

MEB – „malt extract broth“ – tekuté médium se sladovým výtažkem

MFS – „major facilitator superfamily“ – skupina membránových přenašečů

mRNA – messengerová RNA

MT – methyltransferáza

NRPS – syntáza neribozomálních peptidů

OD – optická denzita

PKS – polyketid-syntáza

PVP – polyvinylpyrrolidon

RNA – ribonukleová kyselina

RNA-seq – technologie sekvenace RNA

rRNA – ribozomální RNA

SntB – protein s N-terminální doménou podobný sirtuinu značený B

SCP – single cell protein

HxKymez – způsob zápisu modifikace aminokyselin na histonových koncích

1. ÚVOD

Mykobiota listů a střev housenek živící se na těchto listech sestává ze stejných druhů hub lišících se mezi společenstvy svým kvantitativním zastoupením. To mimo jiné ukazuje, že prostředí střev je obecně vhodnější pro vybrané druhy hub. Jedním z teoretických faktorů typických pro střeva je větší podíl volných fytochemikálií, které primárně slouží jako antiherbivorní látky a které mají velký vliv na složení mikrobiálních společenstev ve střevě herbivorů. Přítomné fytochemikálie jsou některými druhy ze střev dobře tolerovány, a některé druhy dokonce stimulují k rychlejšímu růstu. Druhově specifická stimulace by pak mohla vysvětlit, proč jsou některé druhy hub ve střevě častější než v komunitě samotných listů i přesto, že je ve střevech koncentrace herbivorních látek větší. Jako modelový druh bylo vybráno *Aureobasidium pullulans*. Jedná se o dominantního zástupce střevního mykobiomu housenek, má několik dostupných anotovaných genomů a díky snadné kultivaci a rychlému kvasinkovitému růstu představuje vhodný model studované problematiky. Jako reprezentativní fytochemikálie byly použity zástupci jednoduchých tříslavin (kyselina gallová), kondenzovaných tříslavin (tannin) a flavonoidů (kvercetin), které se vyskytují i v listech stromů, ze kterých byly housenky sesbírány. Tyto fytochemikálie patří mezi hojně dostupné látky, které mohou často tvořit odpadní produkty potravinářského průmyslu, a jejichž využití je tedy ekonomicky výhodné. Zároveň byla u těchto látek prokázána schopnost epigenetické modifikace eukaryotických buněk. Většina epigenetických studií byla provedena na lidských tkáňových kulturách. Studií zabývajících se účinky na epigenom hub je velmi málo, nebo úplně chybí. Schopnost fytochemikálií vyvolat změny v metabolismu může být na úrovni regulace transkripce a aktivace genů zodpovědných za epigenetickou modifikaci nebo jejich přímým působením v roli epigenetických modifikátorů. Pokud je tato hypotéza pravdivá, pak by druhově specifické interakce mezi houbou a danou fytochemikálií mohly vysvětlit řadu fenoménů houbového růstu na rostlinné hmotě, jako je substrátová či hostitelská preference či fenotypová plasticita pozorovaná napříč přírodními a umělými substráty. Dále by to ukázalo, že tyto všudypřítomné látky mají schopnost modulovat metabolismus hub prostřednictvím epigenetické modifikace. Pro porovnání výsledků byl jako referenční látka vybrán azacytidin, demetylační činidlo, jehož působení na epigenom odlišných druhů hub bylo již v minulosti studováno. Transkriptomika byla jako hlavní metoda zvolena zejména kvůli komplexnosti dat, které jsou její analýzou produkovány. Vzhledem k tomu, že se jedná o neprozkoumanou problematiku, představuje transkriptomika dobrý prostředek pro získání dat, která mohou formovat další směry, kterými se lze při studiu hub asociovaných se střevy herbivorního hmyzu v budoucnosti zabývat.

Tato práce může přispět zejména k rozšíření znalostí o dynamice vztahů v rámci intestinálního mikrobiomu hmyzu. Dále může vést i k získání cenných poznatků uplatnitelných při zkvalitňování biotechnologických postupů za účelem získávání sekundárních metabolitů nebo navyšování produkované biomasy.

Cíle práce:

- ověřit, zda a v jaké míře mohou fytochemikálie obsažené v potravě herbivorního hmyzu ovlivňovat metabolismus *A. pullulans*
- zjistit, k jakým změnám dochází u *A. pullulans* v přítomnosti těchto fytochemikálií na transkriptomické úrovni
- testovat hypotézu, že fytochemikálie mají epigenetickou aktivitu u druhu *A. pullulans*

2. LITERÁRNÍ PŘEHLED

2.1. *Aureobasidium pullulans* a jeho biotechnologický potenciál

Aureobasidium pullulans je kosmopolitně rozšířený druh patřící do oddělení *Ascomycota*, řád *Dothideales*. Lze ho nalézt zejména v půdě (a to včetně Antarktidy), ve vodě (včetně brakických a slaných vod), na povrchu i uvnitř listů, dřeva i jiných přírodních materiálů (Andrews *et al.* 1994). Mladé kolonie mají světlou barvu v rozsahu žluté, krémové až růžové či světle hnědé. V závislosti na zdroji živin začínají kolonie po několika dnech postupně tmavnout až do černé, díky produkci tmavých chlamydospor obsahujících melanin (Obr. 1a). Zároveň se jejich povrch stává slizkým, což je způsobeno produkcí kvasinkovitých buněk. Kolonie se skládají z větvených přepážkovaných hyf, velkých tmavých chlamydospor a menších eliptických kvasinkovitých buněk (Obr. 1c). *Aureobasidium pullulans* patří mezi rychle rostoucí druhy a vyznačuje se schopností měnit svůj vzhled v závislosti na vnějších podmínkách. Vzhled kolonií může být ovlivněn různými faktory, jako je zdroj uhlíku, stáří kolonie, teplota, světlo nebo typ substrátu. Kolonie mohou mít různorodou strukturu od homogenní po sektorovanou, mohou růst ve formě kvasinkovitých buněk nebo hyf a mohou se výrazně lišit i svou velikostí (Slepecky & Starmer 2009). Kromě morfologické variability je *A. pullulans* známé i svou polyextremotolerancí neboli schopností tolerovat velké množství různých extrémních podmínek jako například silně kyselé i bazické prostředí (Ranta 1990), vysokou míru salinity a s ní související zvýšený osmotický tlak (Gunde-Cimerman *et al.* 2000) i extrémy na obou stranách teplotního spektra (Onofri 1999, Torzilli 1997). Genomy 50 kmenů *A. pullulans* z různých prostředí a geografických oblastí odhalily homogenní populační strukturu a omezenou variabilitu genomu, jedná se tedy o účinně se šířící a rekombinující druh (Gostinčar *et al.* 2019).

A. pullulans je díky produkci sekundárních metabolitů a různorodé enzymatické aktivitě objektem významného biotechnologického zájmu. V roce 2011 byl tento druh schválen jako bezpečný druh (Chan *et al.* 2011) a v současnosti je biotechnologicky intenzivně využíván v širokém spektru průmyslových odvětví. Jeho produkty, jako například pullulan, hydrolytické enzymy, siderofory nebo různé antimikrobiální látky, jsou žádané ve farmaceutickém, potravinářském či kosmetickém průmyslu i v zemědělství. Sbíрка rozmanitých metabolitů a enzymatických funkcí by zároveň mohla být vysvětlením jeho ekologické všestrannosti a antagonistických aktivit, zahrnujících posklizňovou ochranu plodin či indukci rezistence rostlin proti různým houbovým i bakteriálním patogenům (Kalantari *et al.* 2006, Wachowska *et al.* 2016, Zain *et al.* 2009, Zhang *et al.* 2010).

2.1.1. Produkce pullulanu

Nejcharakterističtějším a široce používaným produktem *A. pullulans* je pullulan, objevený již v roce 1958 (Bender 1961, Bernier 1958). Jedná se o polysacharid bez chuti a zápachu, který je vysoce

rozpuštěný ve vodě a organických rozpouštědlech. Průmyslově se vyrábí fermentací škrobu pomocí *A. pullulans*. Pullulan lze snadno převést na deriváty nebo chemicky modifikovat, například esterifikací, karboxymethylací a sulfatací (Bataille *et al.* 2011, Prajapati *et al.* 2013). V potravinářství se pullulan využívá k výrobě jedlých filmů, kterými jsou potahovány potraviny, aby se zamezilo přístupu kyslíku, a tím se zachovala jejich čerstvost a prodloužila doba spotřeby. Dále je využíván k zahuštění a dotvoření struktury jedlých výrobků (Gounga *et al.* 2008, Cheng *et al.* 2011). V medicínském průmyslu se pullulan využívá zejména pro výrobu kapslí a potahování léků (Fundueanu *et al.* 2008). Výjimečný je také svojí vysokou afinitou ke specifickým buňkám. Kromě vazby na jaterní buňky, díky které je možné doručovat léčiva přímo do jater (Xi *et al.* 1996), u něj byla pozorována afinita k rakovinným buňkám, a je tedy předmětem výzkumu léčby onkologických onemocnění (Scomparin *et al.* 2011). Pullulan se používá také v kosmetickém průmyslu, kde se přidává zejména do produktů využívaných pro péči o pleť. Pomáhá při vytváření hladkého ochranného filmu na pokožce a zvyšuje dodávku účinných látek (Nakashio *et al.* 1976). V industriálním odvětví se pullulan využívá na výrobu biodegradovatelných a environmentálně neškodných plastů a tkáňových lepidel (Bulman *et al.* 2015). Kromě pullulanu tvoří *A. pullulans* i další extracelulárně produkované polysacharidy, které pravděpodobně hrají roli i v jeho schopnosti tvořit biofilmy na povrchu listů (Andrews *et al.* 1994).

Obr. 1: Makroskopická a mikroskopická morfologie druhu *Aureobasidium pullulans*, a) povrch kolonií na tuhém MEA médiu; b), c) hyfální elementy a kvasinkovité buňky (označené šipkou).

2.1.2. Produkce hydrolytických enzymů

Jak je pro saprofytní houby typické, *A. pullulans* produkuje široké spektrum lytických enzymů. Hned několik kmenů *A. pullulans* produkuje průmyslově využitelné enzymy, jako jsou amylázy, celulózy, lipázy, proteázy, xylanázy a mananázy (Federici 1982). Při zpracování rostlinných zbytků těmito enzymy vznikají produkty, které lze využít napříč různými průmyslovými odvětvími (Tab. 1). Amylázy jsou enzymy rozkládající škrob a mají své využití zejména v potravinářském, papírnickém, textilním i lékařském odvětví, lze je však využívat i na výrobu biopaliv/bioetanolu, čistících prostředků nebo mýdel (Aiyer 2005, Gupta *et al.* 2003, Patil *et al.* 2021). Z celulólytických enzymů lze u *A. pullulans* uvést produkci β -glukosidázy a exoglukanázy, které lze využít zejména na produkci biopaliv (Leite *et al.* 2007). Lipázy vyizolované z *A. pullulans* lze využívat k hydrolyzaci jedlých rostlinných olejů, výrobě detergentů nebo biopaliv (Hasan *et al.* 2006, Liu *et al.* 2008). Proteázy jsou často využívané v potravinářském, lékařském i chemickém průmyslu či při zpracování kůže (Kumar & Takagi 1999). Různé kmeny *A. pullulans* jsou využívány pro izolaci zejména alkalických serinových proteáz (Donaghy & McKay 1993). Xylanázy se často využívají v potravinářském, papírenském a celulózovém průmyslu, stejně jako při úpravě odpadních vod či výrobě biopaliv a krmiv (Chi *et al.* 2009). Dalšími enzymy produkovanými *A. pullulans* jsou mannanázy, konkrétně β -manáza a β -manosidáza, štěpící mannan. Ten tvoří stejně jako celulóza a hemicelulóza jednu ze složek rostlinných buněčných stěn. Jejich uplatnění lze nalézt zejména v celulózovém průmyslu, papírenství a zemědělství (Chi *et al.* 2009). Mezi další enzymy produkované *A. pullulans* patří ureázy, sacharázy, esterázy, lakázy a DNázy (Federici 1982, Meneses *et al.* 2021, Rich *et al.* 2013, Yoshikawa *et al.* 2008).

Tab. 1: Seznam nejvýznamnějších lytických enzymů produkovaných *A. pullulans* s příslušnými citacemi.

Produkovaný enzym	Citace
amyláza	Li <i>et al.</i> 2007, Saha & Bothast 1993, Saha <i>et al.</i> 1993
celulóza	Alhomodi <i>et al.</i> 2022, Baldwin <i>et al.</i> 2020, Leite <i>et al.</i> 2007, Saha <i>et al.</i> 1994
lipáza	Federici 1982, Hasan <i>et al.</i> 2006, Kudanga <i>et al.</i> 2007, Liu <i>et al.</i> 2008, Wang <i>et al.</i> 2007
proteáza	Ahearn <i>et al.</i> 1968, Federici 1982, Chi <i>et al.</i> 2007
xylanáza	Dobberstein & Emeis 1989, Leathers <i>et al.</i> 1984, Leathers 1986, Leite <i>et al.</i> 2007, Li <i>et al.</i> 1993
mananáza	Chi <i>et al.</i> 2009, Ibrahim <i>et al.</i> 2022, Kremnický & Biely 1997

2.1.3. Produkce sideroforů

Dalším z možných biotechnologických využití *A. pullulans* je izolace produkovaných sideroforů, které lze využívat ve farmaceutickém, zemědělském i environmentálním odvětví. V přirozeném prostředí

slouží siderofory u hub k vychytávání molekul železa v na něm chudém prostředí. Dále zvyšují odolnost proti oxidativnímu stresu, zajišťují intracelulární ukládání železa a mohou být zapojeny v procesech jako je asexuální a sexuální rozmnožování či interakce houba-hostitel (Johnson 2008). Jejich využití v biotechnologiích proto zahrnuje ochranu rostlin proti škůdcům či reaktivním formám kyslíku, zlepšení růstu zemědělských plodin v půdách chudých na železo nebo bioremediaci těžkých kovů (Di Francesco & Baraldi 2021, Di Francesco *et al.* 2022, Roskova *et al.* 2022). U sideroforů vyizolovaných z *A. pullulans*, konkrétně kmenu HN6.2, byla zaznamenána antimikrobiální aktivita proti dvěma zástupcům rodu *Vibrio*, které patří mezi časté patogeny mořských živočichů. Antimikrobiální účinky byly pozorovatelné pouze při nízkých hodnotách dostupného železa. Lze tedy usuzovat, že siderofory *A. pullulans* mají větší afinitu k železu než siderofory zástupců rodu *Vibrio*. Výhodou antagonismu prostřednictvím sideroforů je, že oproti killer toxinům a mikrobiálním peptidům, které produkují ostatní mikroorganismy, jsou siderofory termostabilní a celkově odolnější k podmínkám vnějšího prostředí (Wang *et al.* 2009).

2.1.4. Biologická ochrana plodin

V zemědělství je *A. pullulans* využíváno jako biokontrolní činidlo pro ochranu plodin proti posklizňovým houbovým patogenům. Rozdílné izoláty byly úspěšné v ochraně ovoce s vysokým obsahem cukrů například jahod, třešní, meruněk, hroznů i jablek. Jednalo se o ochranu proti častým kontaminantům, jako jsou *Botrytis cinerea*, *Rhizopus stolonifer*, *Penicillium expansum* nebo *Molinilia laxa*, a to prostřednictvím kompetice o živiny (například pomocí výše zmíněných sideroforů) či prostor nebo produkcí volatilních sekundárních metabolitů a hydrolytických enzymů jako například výše zmiňované alkalické proteázy (Di Francesco *et al.* 2017, Lima *et al.* 1997, Schena *et al.* 2003, Zajc *et al.* 2020, Zhang *et al.* 2010). Antifungální metabolity produkované *A. pullulans* byly souhrnně pojmenovány aureobasidiny A-R (Takesako *et al.* 1991). U těchto látek se prokázaly antagonistické účinky například proti *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Saccharomyces cerevisiae* a některým druhům rodu *Aspergillus* (Endo *et al.* 1997, Kurome *et al.* 1998, Takesako *et al.* 1993). Biofilm tvořený *A. pullulans* na zrnech zimní pšenice je účinný proti patogenním mikroorganismům, jako jsou některé druhy rodů *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium* a *Pseudomonas*. Na druhou stranu, tento biofilm částečně ovlivnil i prospěšné bakterie, jako jsou *Azotobacter* spp., které jsou důležité pro fixaci dusíku a podporu růstu rostlin (Wachowska *et al.* 2016). Nezanedbatelná část kmenů *A. pullulans*, izolovaná ať už z půdy nebo povrchu i vnitřku různých rostlin, je schopná produkovat pestrou paletu antimikrobiálních látek s různou aktivitou. Tyto sekundární metabolity se ukázaly účinné zejména proti rodům *Staphylococcus*, *Bacillus* a *Sarcinus* patřícím mezi grampozitivní bakterie. Dále byly také účinné proti druhům *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli* nebo *Salmonella typhi* patřícím mezi gramnegativní bakterie a známé zvířecí i lidské patogeny (Kalantar *et al.* 2005, Kalantari *et al.* 2006, McCormack *et al.* 1994, Zain *et al.* 2009).

2.1.5. Produkce SCP

Možnost využití *A. pullulans* pro produkci proteinů z jedné buňky (single cell protein, SCP) je prozatím velmi málo studována. Jedná se o alternativní zdroj proteinu, který může vznikat při zpracování odpadních látek pomocí *A. pullulans*, a kromě snížení zátěže na životní prostředí je i ekonomicky výhodnější. Takto vzniklý protein je obvykle přidáván do krmných směsí různých chovných zvířat a mezi jeho nejčastější producenty patří mikroskopické řasy, bakterie a kvasinky (Nangul & Bhatia 2013). Obecně užívanými kritérii pro hodnocení SCP jsou růstový výtěžek, celkový obsah proteinu, který by se měl pohybovat mezi 39–73 %, a množství nukleových kyselin, které by mělo být do 11 %, neboť příliš vysoké množství nukleonových kyselin, které jsou v těle zpracovávány na kyselinu močovou, zatěžuje ledviny (Patil *et al.* 2000). Dosud studovaný SCP získaný z *A. pullulans* sice má vyšší růstový výtěžek než většina dosud využívaných řas a obsahuje velké množství esenciálních aminokyselin, ale zároveň obsahuje i příliš vysoké množství nukleových kyselin. Přesto by mohl být využit jako krmivo pro část mořských organismů produkujících enzym urikázu, který kyselinu močovou rozkládá, a předchází tak vyšší zátěži ledvin (Chi *et al.* 2008).

2.2. Ekologická nika

Přestože je *A. pullulans* kosmopolitním druhem, nejvíce je znám svým bohatým zastoupením na povrchu listů (fyloplánu) i vnitřku dalších rostlinných orgánů, kde se vyskytuje jako bezpříznakový kolonizátor (Fokkema 1971, McGrath & Andrews 2006). Složení mikrobiálních společenstev může mít vliv nejen na schopnost rostlin bránit se parazitickým druhům, ale i na schopnost vstřebávat dusík. Také ovlivňuje rychlost dekompozice rostlinných zbytků, neboť právě tyto druhy mají výhodu prvenství na čerstvě spadlém substrátu (Fokkema 1971, Hogg & Hudson 1966). Častá přítomnost *A. pullulans* ve fyloplánu je pravděpodobně ovlivněna lipázovou aktivitou, produkcí extracelulárních polysacharidů a schopností snášet vysokou osmotickou aktivitu. (Andrews *et al.* 1994, De Hoog & Yurlova 1994).

2.2.1. Střevní mikroflóra housenek

Kromě fyloplánu je *A. pullulans* hojně zastoupeno ve střevní mikroflóře býložravého hmyzu. Na základě metabarcodingových dat z ITS2 oblastí se ukázalo, že se jedná o jeden z nejčastějších druhů ve střevech devíti různých druhů býložravých housenek (Obr. 2b; Šigut *et al.* 2022, Višňovská *et al.* 2020). Střeva hmyzu jsou specifická jednoduchou trubicovitou stavbou bez specializovaných struktur, extrémně vysokým pH a vysokou koncentrací rostlinných sekundárních metabolitů (Bignell 1984). Intestinální diverzita může mít dopady na své hostitele i celé potravní řetězce. Ukazuje se, že je důležitá například při budování rezistence proti mikrobiálním škůdcům i parazitům nebo při volbě hostitelovy potravní strategie (Douglas 2015, Giron *et al.* 2017). Zvláště u druhů živících se býložravě hraje velkou roli nejen schopnost mikroorganismů rozkládat celulózu, hemicelulózu a jiné těžko stravitelné rostlinné

polysacharidy, syntetizovat mastné kyseliny či vitamíny, ale i schopnost rozkládat či neutralizovat již zmíněné rostlinné sekundární metabolity sloužící rostlinám jako ochrana právě před herbivorií (Engel & Moran 2013, Hansen & Moran 2014, Somerville *et al.* 2019). Organismy žijící ve střevech tak mohou svým hostitelům poskytovat značné výhody (Chen *et al.* 2016, Paniagua Voirol *et al.* 2018, Zhang *et al.* 2022).

Pozornost je věnována především bakteriálním komunitám, u kterých bylo vyzorováno, že jejich intestinální diverzita je v porovnání s diverzitou fytoplánu značně chudší (Broderick *et al.* 2004). Uvnitř střev housenek z řádu Lepidoptera lze nalézt pouze zlomek druhů žijících na povrchu listů a jejich složení se zdá být náhodné (Hammer *et al.* 2017, Ravenscraft *et al.* 2019). Náhodnost bakteriálních společenstev uvnitř střev těchto housenek však rozporuje výše zmiňovaná studie (Šigut *et al.* 2022) i studie, která tvrdí, že je ovlivněno typem diety, např. zdrojem bílkovin a sacharidů a složením vitamínů, a že se bakteriální společenstva liší v rámci jednotlivých vývojových fází života i v závislosti na pohlaví (Chen *et al.* 2016).

Přestože byl úbytek druhů obývajících střeva housenek v porovnání s druhy obývajícími fytoplán předpokládán i u houbových společenstev, v následujícím textu zmíněné studie tuto hypotézu vyvrací. Podle nich je diverzita mykobioty střev srovnatelná, a v několika případech dokonce i vyšší než diverzita mykobioty listů, a její složení se značně liší (Obr. 2a). Druhovou bohatostí, čímž je myšlen celkový počet jedinců v rámci každého druhu, se společenstva překrývají ze dvou třetin a druhovým složením, čímž je myšlen počet druhů v daném společenstvu, pouze z jedné třetiny (Višňovská *et al.* 2020). V rámci pozdější studie, jejíž design zahrnoval tři lokality obsahující vždy tři další sublokality, bylo zjištěno, že druhové složení v rámci mykobioty fytoplánu bylo nejvíce ovlivněno druhem stromu (vysvětluje 18 % variability) a lokalitou (12 % variability). Zatímco u intestinální mykobioty bylo druhové složení nejvíce ovlivněno lokalitou (8 % variability) a druhem housenky (4 % variability). Druhá bohatost v rámci mykobioty fytoplánu byla nejvíce závislá na lokalitě a druhu stromu. Zatímco u intestinální mykobioty závisela druhová bohatost na sublokalitě, druhu housenky a druhu stromu. Houbová společenstva obývající střeva a povrch listů se značně liší, v tomto případě však méně než bakteriální, což společně s výše popsanými faktory naznačuje, že houbová společenstva jsou více přechodná v porovnání s bakteriálními společenstvími. Druhá bohatost houbových společenstev ve střevech housenek byla i zde prokázána vyšší než na povrchu listů (Šigut *et al.* 2022).

Prostředí střev se ukazuje jako vhodnější pro značnou část vybraných houbových druhů, neboť je sice značně selektivní, ale zároveň pro druhy, které touto selekcí projdou, vytváří méně kompetitivní prostředí (Stefanini 2018). Velkou roli by mohla hrát vysoká koncentrace volných fytochemikálií, jako

jsou například třísloviny, kvercetin nebo kyselina gallová. V porovnání s bakteriemi neinhibují tyto látky růst vybraných druhů hub, a naopak mají na jejich růst pozitivní vliv (Šigutová *et al.* 2024).

Obr. 2: a) Porovnání podobnosti druhového zastoupení mykobioty na fyloplánu a ve střevech býložravých housenek, b) procentuální zastoupení houbových druhů na listech pěti stromových zástupců a devíti druhů housenek z řádu Lepidoptera (Šigut *et al.* 2022).

2.3. Fytochemikálie

Za fytochemikálie jsou považovány vysoce bioaktivní sekundární metabolity rostlin. Jejich účelem je ochrana před herbivory, parazity či patogeny, škodlivým zářením nebo jinými nepříznivými podmínkami (Gottlieb 1990). Obecně jsou tyto látky hojně studované zejména kvůli pozitivním účinkům na lidské zdraví. Kromě epigenetického působení u nich byly prokázány antioxidační, antiteratogenní, antiagregační a další účinky (Craig 1997). Látky, jejichž vliv na *A. pullulans* byl studovaný v této práci, patří mezi polyfenoly. Pro jejich strukturu je typické, že obsahují ve své molekule dvě a více hydroxylových skupin navázaných na aromatickém jádře. Dělí se na flavonoidy, kam patří kvercetin, a látky neflavoidní povahy, kam patří tannin a kyselina gallová.

2.3.1. Kvercetin

Jedná se o jeden z nejsilnějších a nejrozšířenějších biologicky aktivních flavonoidů (Obr. 3a, d), které se nacházejí v ovoci, zelenině (například v citrusech, cibuli, jablcích, červeném vínu nebo borůvkách), ale i listech stromů nejen z rodu *Quercus* (dub), po kterém byl pojmenován. Je známý svými antioxidačními, antialergickými a antikarcinogenními účinky i působením proti kardiovaskulárním onemocněním (Kumar *et al.* 2017).

Kvercetin má dobrý inhibiční účinek na růst patogenních bakterií, jako jsou *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* nebo druhy rodu *Proteus* (Qin *et al.* 2009, Wang *et al.* 2018). Podle současných výzkumů souvisí antibakteriální mechanismus kvercetinu především s narušením buněčné stěny, změnou propustnosti buněčné membrány, ovlivněním syntézy a exprese proteinů, snížením enzymových aktivit a inhibicí syntézy nukleových kyselin (Wang *et al.* 2018). Kvercetin má i negativní vliv na formaci mikrobiálních filmů (Lee *et al.* 2013, Vazquez-Armenta *et al.* 2018).

Co se týče antifungálních účinků, kvercetin byl schopen snížit metabolickou aktivitu a nárůst biofilmu některých druhů z komplexu *Candida parapsilosis* (Rocha *et al.* 2019). Transkriptomická data z této studie naznačují, že kvercetin má pravděpodobně epigenetické účinky a inhibuje proliferaci a biosyntézu aflatoxinů regulací exprese příslušných genů (Li *et al.* 2019). Epigenetické účinky byly sledovány i u druhů *P. concavovradulozum* a *A. amstelodami*, kde byla po přidání kvercetinu indukovaná syntéza vinblastinu (Gulyamova *et al.* 2019).

2.3.2. Tannivin

Tannivin je komerční produkt tvořený směsí různých taninů a využívá se zejména při výrobě vín (Obr. 3b). Tanniny neboli také třísloviny jsou široce rozšířeny v celé rostlinné říši, kde hrají roli v ochraně rostlin před predací a v regulaci růstu. Dělí se na florotaniny obsažené v hnědých řasách, hydrolyzovatelné tanniny (například kyselina gallová) a kondenzované tanniny obsažené ve vyšších rostlinách (Haslam & Cai 1994). Pro kondenzované taniny je typický vysoký obsah proanthokyanidinů, které jsou známé svými protizánětlivými, antikarcinogenními, antivirovými a antibakteriálními vlastnostmi připisovanými především jejich antioxidantní a antiradikálové aktivitě (Frankel *et al.* 1993, Santos-Buelga & Scalbert 2000, Teissedre *et al.* 1996).

Tanniny ze *Schinopsis lorentzii* použité v této práci mají negativní účinky na růst a produkci toxinů u bakterie *Clostridium perfringens* (Elizondo *et al.* 2010). Antimikrobiální a antiadhesivní účinky byly pozorovány i u proanthokyanidinů z odlišných rostlinných zdrojů, a to hned na několika bakteriálních a houbových druzích (Feldman *et al.* 2012, Karioti *et al.* 2011). Z hlediska epigenetického působení tyto tanniny snižují celkovou metylaci DNA a zvyšují acetylaci histonů v lidských buňkách (Gao & Tollefsbol 2018, Katiyar & Prasad 2015, Singh & Katiyar 2012, Vaid *et al.* 2012). O jejich epigenetickém působení na houbové buňky zatím nejsou žádná data.

2.3.3. Kyselina gallová

Kyselina gallová je velmi běžná fenolická kyselina patřící mezi hydrolyzovatelné tanniny (Obr. 3c, e). Lze ji nalézt napříč celou rostlinnou říší a ve velké míře je obsažena například v kůře dubů, plodech vinné

révy, ale i v mnoha dalších druzích ovoce a zeleniny (Wianowska & Olszowy-Tomczyk 2023). I u kyseliny gallové byly zaznamenány protizánětlivé a antioxidantní účinky (Kahkeshani *et al.* 2019).

Antibakteriální účinky kyseliny gallové byly prokázány na několika kmenech druhů *Campylobacter coli*, *Campylobacter jejuni*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas* spp. I *Staphylococcus aureus* (Borges *et al.* 2013, Lima *et al.* 1997, Sarjit *et al.* 2015, Sorrentino *et al.* 2018). Velmi silné antifungální účinky této látky, srovnatelné s v zemědělství využívanými fungicidy jako je flukonazol, byly pozorovány na několika druzích rodu *Candida*, zejména *C. albicans*, a několika kožních patogenech, zejména *Trichophyton rubrum*, dále na druzích *Fusarium solani* a *Alternaria solani* (El-Nagar *et al.* 2020, Li *et al.* 2017b, Seo *et al.* 2013).

Epigenetické účinky kyseliny gallové na houbový metabolismus naznačila studie z roku 2004 zaměřující se na schopnost ořešáku královského (*Juglans regia*) inhibovat tvorbu aflatoxinů ve vláknité houbě *A. flavus*. Po prvotním neúspěchu vyizolovat zodpovědné látky bylo předpokládáno, že nevyizolovatelné látky patří mezi hydrolyzovatelné třísloviny, které si *Aspergillus* rozkládá pomocí tanáz na kyselinu gallovou a kyselinu ellagovou, se kterými poté pokračovali v experimentech. V těchto experimentech byla potvrzena schopnost kyseliny gallové inhibovat produkci aflatoxinů, a to již v koncentraci 0,2 %. Přestože v samotném článku není epigenetická modifikace zmíněna, sami jeho autoři dospěli k závěru, že zde pravděpodobně musí docházet k regulaci na úrovni exprese genů (Mahoney & Molyneux 2004). Studie provedené na lidských tkáňových kulturách potvrdily schopnost kyseliny gallové inhibovat aktivitu histonových acetyltransferáz (HAT) a specifických DNA methyltransferáz (DNMT) nebo zvyšovat aktivitu histonových deacetyláz (HDAC; Kiss *et al.* 2012, Lee *et al.* 2015, Paolini *et al.* 2015, Weng *et al.* 2018).

2.4. Epigenetika u hub

Epigenetika je podobor genetiky zabývající se změnami v genové expresi, které nejsou zapříčiněny změnou nukleotidové sekvence DNA a které jsou mitoticky a/nebo meioticky stabilní (Shemer *et al.* 1996). Mezi hlavní epigenetické mechanismy, kterými lze těchto změn docílit, patří například methylace DNA nebo modifikace histonů (methylace, acetylace; Allfrey *et al.* 1964, Holliday & Pugh 1975). Látky, které se k dosažení těchto změn využívají, nazýváme epigenetické modifikátory. A jsou to právě epigenetické modifikátory, které jsou považované za jednu z možných příčin fenotypové plasticity *A. pullulans* (Slepecky & Starmer 2009). Tuto schopnost jednoho genotypu produkovat více různých fenotypů v souvislosti s podmínkami prostředí můžeme u hub označovat jako pleomorfismus a nejedná se o nikterak výjimečný jev.

Obr. 3: Mikroskopické fotografie krystalů: a) kvercetinu, b) tannivinu a c) kyseliny gallové; konstituční vzorce: d) kvercetinu a e) kyseliny gallové.

2.4.1. Mechanismy epigenetické modifikace u hub

Studie na kvasinkách *Saccharomyces cerevisiae*, *Schizosaccharomyces pombe* a vláknité houbě *Neurospora crassa* odhalily, že mezi nejvýznamnější způsoby modifikací houbového epigenomu patří DNA methylace a modifikace histonů (Allshire & Ekwall 2015, Aramayo & Selker 2013, Grunstein & Gasser 2013).

Mechanismus DNA methylace spočívá v navázání methylové skupiny na pátý uhlík cytosinu pomocí enzymu DNA methyltransferázy (DNMT; Riggs 1975). Na základě této chemické modifikace může docházet ke změnám afinity DNA vazebných proteinů nebo k rekrutování proteinů způsobujících částečné i úplné umlčení daného genu (Bird 2002). Obecně existují dva způsoby snižování methylace. Může k němu docházet pasivně, kdy není methylováno nové vlákno po replikaci, nebo aktivně, kdy je odstraněna methylová skupina z 5-methylcytosinu. Látky, které mají schopnost pasivní modifikace

(hypomethylace), nazýváme hypomethylačními činidly. Řadí se mezi ně například azacytidin (aza-c) nebo decitabin a mechanismus jejich působení spočívá zejména v inhibici DNA methyltransferáz (Garcia-Manero & Fenaux 2011, Ooi & Bestor 2008). Oproti tomu látky se schopností aktivní modifikace (demethylace) se nazývají demethylační činidla a jsou u nich v současnosti známy tři způsoby, kterými lze demethylace docílit. První z nich je přerušení obtížně štěpitelné vazby mezi uhlíky, kterou je k cytosinu methylová skupina připojena. Druhá z nich zahrnuje výměnu methylované báze a třetí výměnu methylovaného nukleotidu. Rozdíly mezi hypomethylačními a demethylačními činidly nejsou ve vědecké literatuře vždy respektovány, a oběma výrazy mohou být tedy označovány obecně látky, které snižují množství methylace v genomu (Kress *et al.* 2001).

Chromatin, skládající se z DNA a histonových proteinů, se může v jádře vyskytovat jako rozvolněný transkripčně aktivní euchromatin nebo těsně sbalený transkripčně neaktivní heterochromatin (Heitz 1928). Kromě již zmiňovaného připojení nebo odpojení methylové skupiny na cytosin lze změnu stavu chromatinu navodit i posttranslační modifikací histonových konců. Každý z histonů má N terminální konec, který vyčnívá z nukleozomu a na němž se nachází aminokyseliny. Tyto aminokyseliny lze modifikovat, a tím ovlivňovat stav chromatinu (Allfrey *et al.* 1964). Mezi posttranslační modifikace histonových konců můžeme zařadit například acetylaci, methylaci, fosforylaci, ubikvitinaci, sumoylaci nebo ADP-ribosylaci (Bannister & Kouzarides 2011). O tom, jak posttranskripční modifikace histonů ovlivňují genovou expresi i stav okolního chromatinu a představují signální a vazebná místa pro distální transkripční oblast, hovoří tzv. histonový kód (Strahl & Allis 2000).

Proteiny řídící histonové modifikace dělíme na tzv. „writers“, „erasers“ a „readers“. Writer proteiny mají na starosti označování míst v chromatinu, která je třeba modifikovat (Prakash & Fournier 2017). U vláknitých hub jsou studovány především histonové methyltransferázy a acetyltransferázy. V tomto případě nevede methylace vždy k umlčení genů jako při použití DNMT, naopak může vést ke spuštění jejich transkripce. Záleží na pořadí aminokyseliny, která byla methylovou skupinou označena, či jestli jí nebylo dokonce označeno více (Martin & Zhang 2005). O významu histonové methylace v regulaci vývoje hub a biosyntéze mykotoxinů máme v současnosti již mnoho důkazů (Li *et al.* 2017a). Na rozdíl od methylace se acetylace histonů projevívá vždy pouze navýšením transkripce, tedy nevede, že histonové acetyltransferázy nejsou příliš specifické (Allfrey *et al.* 1964). Připojením acetylové skupiny dochází ke snížení kladného náboje dané aminokyseliny, a tím k částečnému rozvolnění a zpřístupnění molekuly DNA (Workman & Kingston 1998). U druhu *Aspergillus flavus* byla acetylace prokázána jako významný způsob aktivace genových klastrů spojovaných s produkcí sekundárních metabolitů (Roze *et al.* 2007).

Eraser proteiny, ke kterým se řadí například histon demethylázy nebo deacetylázy, poté mažou značky umístěné writer proteiny (Gillette & Hill 2015). Díky těmto enzymům se poprvé podařilo spojit

produkci houbových sekundárních metabolitů s remodelací chromatinu. Z výsledků studie na druhu *A. nidulans* se ukázalo, že histon deacetyláza *HdaA* slouží jako negativní regulátor biosyntetického klastru pro produkci penicilinu a sterigmatocystinu. V této studii se také prokázalo působení tricostatinu A, inhibitoru deacetylázy, na produkci sekundárních metabolitů u druhů *Alternaria alternata* a *P. expansum* (Shwab *et al.* 2007).

Readers proteiny slouží k umístování a odstraňování ostatních proteinů, protože mají schopnost rozeznat správný lokus, kde má dojít k modifikaci. K tomu využívají různé domény, které umí rozpoznat více odlišných typů modifikací (Yun *et al.* 2011). Například protein *SntB* studovaný na druhu *A. flavus*, ale známý i z druhů *Neuspora crassa* nebo *Fusarium oxysporum*, byl spojen s velkým množstvím fyziologických procesů. Jeho funkce spočívá v přítomnosti čtyř domén, ze kterých je každá schopná rozeznávat čtyři odlišné histonové modifikace. Ztráta genu kódujícího tento protein se projevila neschopností tvorby heterokaryonu, potřebného k sexuálnímu rozmnožování a následné tvorbě spor, zvýšením hladiny acetylace histonu H3 a rozsáhlými změnami v počtu a zejména složení syntetizovaných sekundárních metabolitů (Pffannenstiel *et al.* 2018).

2.4.2. Epigenetické modifikátory u hub

Definice epigenetických modifikátorů není příliš jasná. Často se jedná o látky, jejichž účinek je podmíněn přítomností jiných látek – působí pouze v určité kombinaci. Další komplikací představuje fakt, že k zásahu, jehož finálním výsledkem je změna epigenetické informace, může dojít hned na několika úrovních. Existují tedy „pravé“ epigenetické modifikátory mající schopnost přímé methylace/deacetylace/atd., látky chovající se jako jejich supresory či enhacery a pak látky působící jako blokátory těchto supresorů/enhancerů (Medvedeva *et al.* 2015). Studie zkoumající účinky epigenetických modifikátorů u hub se zaměřují zejména na spuštění exprese u umlčených klastrů nebo snížení virulence u houbových patogenů (González-Menéndez *et al.* 2016). Za posledních 40 let byla řada nových sekundárních metabolitů hub objevena právě díky inhibitorům DNMT a histondeacetyláz (HDAC). Klastry biosyntetických genů hub se často nacházejí na koncových oblastech chromozomů (Fisch *et al.* 2009, Nierman *et al.* 2005, Schwab *et al.* 2007). Tyto oblasti jsou často tvořeny heterochromatinem, jedná se o kondenzovaný stav, kdy jsou geny často transkripčně řízeny epigenetickou regulací, jako je deacetylace histonů a methylace DNA. Remodelace chromatinu pomocí inhibitorů DNMT a HDAC tak může vést k aktivaci kryptických biosyntetických genových klastrů, a tedy ke zvýšené expresi biosyntetických drah polyketid-syntáz (PKS), syntáz neribozomálních peptidů (NRPS) a produkci nových sekundárních metabolitů (Fisch *et al.* 2009, Fox & Howlett 2008, Schwab *et al.* 2007, Williams *et al.* 2008). Mezi komerčně využívané látky patří například inhibitor DNMT azacytidin (aza-c) nebo inhibitory HDAC kyselina suberoylanilid hydroxamová, butyrát sodný či nicotinamid (El-Hawary *et al.* 2018, Williams *et al.* 2008).

2.4.2.1. Azacytidin

Vliv azacytidinu (5-azacytidinu, aza-c) jako epigenetického modifikátoru na houbové organismy je intenzivně studován právě ve spojitosti s hledáním nových sekundárních metabolitů. Jedná se o chemický analog nukleosidu cytidinu přítomného v DNA a RNA (vzorec viz Obr. 4). Azacytidin se inkorporuje na jeho místo, čímž inhibuje DNA methyltransferázy a způsobuje hypomethylaci DNA (Friedman 1979). U druhů rodu *Diatrype* vedla expozice azacytidinu k produkci dvou nových polyketidů (lunalidů A a B) a výrazné restrukturalizaci metabolomu u druhu *Cladosporium cladosporioides* (Williams *et al.* 2008). U endofytické houby

Obr. 4: Konstituční vzorec 5-azacytidinu.

Leucostoma personii se po vystavení aza-c (inhibitoru DNMT) v kombinaci s butyrátem sodným (inhibitorem HDAC) podařilo zesílit produkci cyklosporinů B (o 360 %), C (o 580 %) a E (o 890 %) a spustit produkci do té doby nepopsaného cyklosporinu R (Beau *et al.* 2012). Aktivování umlčených klastrů a spuštění produkce za laboratorních podmínek normálně neprodukovaných sekundárních metabolitů bylo po jeho aplikaci dosaženo i u několika dalších druhů hub například u *A. niger* (Fisch *et al.* 2009), *Penicillium citreonigrum* (Wang *et al.* 2010), *Isaria tenuipes* (Asai *et al.* 2012), *Alternaria* sp. (Sun *et al.* 2012) nebo *Colletotrichum gloeosporioides* (Sharma *et al.* 2017). Ne vždy je však cílem genovou expresi navýšit. Snížit expresi je cílem například u některých mykotoxinů nebo v případech, kdy je u houbových patogenů spojena s regulací virulence. Umlčení biosyntetických drah se dařilo zejména u druhů s velmi nízkou či dokonce nulovou hladinou methylace (Lin *et al.* 2013, Ma *et al.* 2018, Wilkinson *et al.* 2011). Po ošetření aza-c byla pozorována ztráta schopnosti sexuálního i asexuálního rozmnožování u druhu *A. fumigatus* (Ben-Ami *et al.* 2010). Ke snížení schopnosti tvořit konidie i snížení celkové virulence došlo i u druhu *B. cinerea*, známého patogenu hospodářských plodin způsobujícího významné ekonomické škody (Zhang *et al.* 2021).

2.4.3. Geny *A. pullulans* související s epigenetickými změnami

Studie zabývající se epigenetickými modifikacemi u *A. pullulans* se soustředí zejména na stresovou toleranci a šíři enzymatického aparátu, které jsou díky epigenetickým modifikacím umožněny. Data pro identifikaci konkrétních genů kódujících tyto epigenetické modifikátory a jejich regulaci nejsou pro tento druh vždy dostupné. Vzhledem k tomu, že se jedná o typ genů, které budou velmi konzervované v rámci houbové říše (Smith *et al.* 2012), budou v následující podkapitole shrnuty geny související

s epigenetickými modifikacemi nejen u *A. pullulans*, ale i příbuzných druhů, v případě, že data pro *A. pullulans* nejsou dostupná.

Methylace DNA vede ke snížení transkripce genů a je řízena pomocí DNMT. U *A. pullulans* jsou v současnosti popsány tři geny kódující DNMT (Tab. 2). Houbové DNMT lze dělit do tří fylogenetických skupin (Obr. 5; Smith *et al.* 2012). Do první z těchto skupin patří právě i u *A. pullulans* nalezený „defective in methylation“ (DIM-2), který byl poprvé popsán u druhu *Neurospora crassa*. Je blízké příbuzný rostlinným chromomethylázám a zodpovědný za *de novo* i udržovací metylaci DNA (Kouzminova & Selker 2001, Selker *et al.* 2002). Produkty zbylých dvou genů DNMT5 a „repeat-induced point defective“ (RID-1) patří do třetí skupiny mezi DNMT podobné proteiny, které jsou specifické pro vláknité houby v pododdělení Pezizomycotina a nejvíce příbuzné bakteriálním DNMT (Goll & Bestor 2005, Smith *et al.* 2012).

Tab. 2: Geny kódující DNMT u *A. pullulans* (Bewick *et al.* 2019).

	Proteinový model	nejlepší výsledek v lastu	ID genu	e-hodnota
DIM-2	Aurpu_var_pul1 Aurpu_var_pul1_349521	Aurpu_var_pul1 Aurpu_var_pul1_349521	M438DRAFT_349521	0
DNMT5	Aurpu_var_pul1 Aurpu_var_pul1_401862	Aurpu_var_pul1 Aurpu_var_pul1_401862	M438DRAFT_401862	0
RID-1	Aurpu_var_pul1 Aurpu_var_pul1_317183	Xylhe1 Xylhe1_270088	M438DRAFT_270088	2,00e-105

Vliv histonových modifikací na stav chromatinu a následně expresi genů je méně jednoznačný než u methylace cytosinu. S transkripčně aktivním euchromatinem je spojována hyperacetylace lysinových zbytků histonů H3 a H4 a di- a trimethylace v pořadí 4., 36. nebo 79. lysinu na H3 (H3K4me2, H3K4me3, H3K36me2, H3K36me3, H3K79me2 a H3K79me3). Naopak s transkripčně neaktivním heterochromatinem je spojována hypoacetylace H3 a trimethylace 9. lysinu na H3 (H3K9; Smith *et al.* 2012, Song & Smith 2011). Roli zde mohou hrát i histonové varianty. Například varianta histonu H2A pojmenována H2A.Z je silně asociována s H3K4me2 a H3K4me3 spojovanou s aktivními geny (Smith *et al.* 2012). De/acetylace je umožněna pomocí histonových acetyltransferáz (HAT) a histonových deacetyláz (HDAC). U *A. pullulans* lze najít již popsanou HAT nejvíce příbuznou HAT ESA1 z *Aureobasidium melanogenum* (ID genu u *A. pullulans*: M438DRAFT_139639, ID proteinu u *A. melanogenum*: KAH0366340). Methylace lysinů je umožněna pomocí specifických histonových methyltransferáz obsahujících SET doménu a proteinů homologních k DOT1 (Li *et al.* 2012, van Leeuwen *et al.* 2002). U *A. pullulans* lze najít právě již popsanou HMT obsahující SET doménu (ID genu: M438DRAFT_405470). Demethylace lysinů je umožněna pomocí proteinů s Jumonji doménou nebo homology proteinů typu LSD (Whetstone *et al.* 2006). U *A. pullulans* lze najít již popsanou HDMT obsahující Jumonji doménu (ID genu: M438DRAFT_409431). Klasické houbové Zn²⁺ dependentní HDAC se dělí na dvě třídy, kam patří orthologové dvou podskupin. Do první patří Rpd3 a Hos2 a do druhé

Hda1 a Hos3. Shrnující seznam genů u *A. pullulans* homologických ke známým HDAC, HAT, HMT a HDMT lze najít v tabulce 3.

Tab. 3: Shrnující seznam genů *A. pullulans* homologických ke genům kódujících známé histonové modifikátory.

typ	gen	organismus	gen u <i>A. pullulans</i>	e-hodnota	podobnost	ID genu
HDAC	Hda1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	histone deacetylase HdaA	2.00e-163	37.17 %	M438DRAFT_350120
HDAC	Rpd31	<i>Candida albicans</i>	uncharacterized protein	0	75.00 %	M438DRAFT_399901
HDAC	Hos3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Arginase/deacetylase	5.00e-108	43.39 %	M438DRAFT_278917
HMT	DOT1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	DOT1-domain-containing protein	4.00e-50	35.88 %	M438DRAFT_274086
HDMT	Lsd1	<i>Schizosaccharomyces pombe</i>	uncharacterized protein	2.00e-44	24.58 %	M438DRAFT_270350
HDMT	Jhd1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	uncharacterized protein	9.00e-56	42.51%	M438DRAFT_341650
HDMT	Jhd2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	PLU-1-domain-containing protein	1.00e-73	39.88 %	M438DRAFT_363827
HAT	RTT109	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	uncharacterized protein	2.00e-12	32.31 %	M438DRAFT_400282
HAT	SAS3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	uncharacterized protein	7.00e-74	35.54 %	M438DRAFT_402837
HAT	SAS2	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	uncharacterized protein	8.00e-46	34.75 %	M438DRAFT_370951

Obr. 5: Procentuální zastoupení jednotlivých DNMT u sledovaných druhů hub. Z pododdělení Pezizomycotina bylo zkoumáno 131 druhů, ze kterých byly u většiny nalezeny RID, DIM-2 i DNMT5 (Bewick *et al.* 2019).

2.5. Zvolené metody

V této práci byl zvolen pestrý výběr metod pro zkoumání vlivu fytochemikálií na *A. pullulans*. Transkriptomický přístup (RNA-seq) byl zvolen pro široký záběr, který jí produkovaná data poskytují. Pro studium metabolismu a růstu *A. pullulans* za přítomnosti fytochemikálií v médiu byly zvolené přímé metody jako spektrofotometrické měření optické denzity buněk nebo měření průměru kolonií na pevném médiu, i nepřímé metody, tedy měření biochemické spotřeby kyslíku pomocí Oxitop-i.

Analýza transkriptomických dat, zejména prostřednictvím sekvenování RNA (RNA-seq), umožnila velký posun v chápání genové exprese a její regulace. RNA-seq je technika, která umožňuje komplexní profilování transkriptomu a poskytuje vhled do funkčních prvků genomu a molekulárních složek buněk a tkání. Tato metoda zahrnuje reverzní transkripci molekul messenger RNA (mRNA) na komplementární DNA (cDNA). Tak poskytuje konkrétní obraz mRNA přítomné ve vzorku v daném čase, což umožňuje kvantifikovat úroveň exprese genů, identifikovat nové transkripty i detekovat alternativní splicing. Na rozdíl od tradičních microarray technik se RNA-seq nespolehá na předem navržené sondy, což umožňuje objevit dosud neznámé transkripty a izoformy. Úskalím této metody může být obrovské množství produkovaných bioinformatických dat, pro jehož interpretaci je třeba značně náročných analýz.

Spektrofotometrické měření optické denzity (OD) suspenze buněk se využívá zejména pro výpočet růstových křivek bakterií a kvasinek (Begot *et al.* 1996). Výhodou této metodiky, založené na měření absorpce světla různých vlnových délek procházejícího květou se vzorkem, je možnost odečtení barevného pozadí, které fytochemikálie způsobují.

Metodika Oxitop (měřicí systém OxiTop-i) se využívá ke stanovení biologické spotřeby kyslíku (BSK), které je založeno na měření změny tlaku. Mikroorganismy, které se nacházejí ve vzorku (hermeticky uzavřené nádobě), spotřebovávají kyslík a produkují CO₂. Ten je absorbován roztokem NaOH uvnitř nádoby, čímž vzniká podtlak sloužící jako „proxy hodnota“ pro množství spotřebovaného kyslíku. Toho je využíváno zejména při měření biologické aktivity mikroorganismů při degradaci různých organických látek (Ozimek & Kopeček 2012).

3. METODY

Používaný kmen *A. pullulans* N27-3 (CCF 6527) vyizolovaný ze střev housenek v rámci studie, na kterou tato diplomová práce navazuje (Šigut *et al.* 2022) byl dlouhodobě skladován v tekutém MEB médiu připraveném smícháním destilované vody, 20 g/l sladového extraktu (Malt Extract Broth, MEB, HiMedia, Bombaj, Indie) a 20 g/l glukózy (D-Glukosa monohydrát, Lach-Ner, Neratovice, Česká republika) při 6 °C bez třepání.

3.1. Analýza transkriptomu

3.1.1. Kultivace v tekutém médiu (s fytochemikáliemi)

Do 500ml Erlenmeyerových baněk s 50 ml MEB média byl zaočkován 1 ml inokula *A. pullulans* (předkultivovaného v identickém médiu) a byly přidány fytochemikálie a referenční látka aza-c podle tabulky (Tab. 4). Kultivace probíhala při 24 °C za stálého orbitálního třepání po dobu 48 hodin bez přístupu světla. Médium MEB bylo vybráno pro analýzu transkriptomu i biomasy pro svůj vysoký obsah jednoduchých cukrů. Cílem bylo kultivovat kultury v nadbytku dostupných živin a vyhnout se situaci, ve které bude sledovaná kultura nucena rozkládat fytochemikálie pro zajištění své výživy, a výsledek by tedy mohla zkreslit čistě přidaná energetická hodnota dané fytochemikálie či aktivita degradačních produktů fytochemikálií.

Tab. 4: Množstvím fytochemikálií a referenční látky přidaných do MEB média

Zkratka	Přidaná složka	Koncentrace g/ml (%)	Výrobce
A	Azacytidin	2,44e05 (100 µM)	Glentham life sciences
G	kyselina gallová	0,1	Glentham life sciences
Q	kvercetin*	0,1	Glentham life sciences
T	tannivin**	0,1	Erbslöh

*Kvercetin použitý v tomto experimentu byl izolován z listů jerlínu japonského (*Sophora japonica*).

**Tannivin použitý v této práci (Tannivin Structure) byl vyroben z taninů vyizolovaných ze dřeva kvebrachie tříselné (*Schinopsis lorentzii*), pro které je typický vysoký obsah kondenzovaných tanninů, zejména proanthokyanidinů.

3.1.2. Izolace a zpracování RNA

K izolaci RNA z tekutých kultur *A. pullulans* byl využit Nucleospin RNA Plant kit (Macherey-Nagel, Düren, Německo) určený k izolaci RNA z rostlinného materiálu a vláknitých hub. Izolace probíhala podle návodu výrobce s následujícími úpravami: Odběr byl proveden přepipetováním 2 ml submerzní kultury do 2ml plastových mikrozkuvek, následovala centrifugace (11 000 x g, 2 min) a odebrání supernatantu. Dále byla zkuvka doplněna z kultury a zopakován předešlý krok. Ze získaného mycelia

bylo odebráno zhruba 100 mg do směsi 350 µl pufru RA1 a 3,5 µl β-merkapt ethanolu v 2ml plastových mikrozkuvkách. Obsah zkumavek byl šokově zmrazen ponořením do tekutého dusíku, po kterém následovala homogenizace pomocí sterilních plastových tloučků přímo v mikrozkuvce. V tomto kroku byly vzorky uloženy do mrazícího boxu (-80 °C), ze kterého byly postupně odebírány a zpracovávány. Po vyndání a roztátí vzorků byly zkumavky vortexovány (po dobu 10 s) a centrifugovány (11 000 x g, 2 min). Následně byl supernatant odebrán do filtrační kolony podle návodu (krok 3). Další změnou bylo vynechání kroku 7 – digescce DNA (k digesci DNA byl později využit odlišný specializovaný kit) a s ní souvisejícího prvního čištění v rámci 8. kroku. Eluce RNA probíhala v RNA boxu SCR-2A (ESCO, Portland, USA). Z 50 µl vyizolovaného vzorku byla vždy odebrána poměrná část 5 µl pro analýzu kvality.

K primárnímu ověření integrity vyizolované RNA byl využit denaturační gel (Tab. 5), na který byly nanášeny vždy 3 µl vzorku. Čistota vzorku byla ověřena pomocí NanoDrop 1000 UV/VIS Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA), k měření bylo použito vždy 1,5 µl vzorku. Všechny vzorky s poměrem absorbancí 260/280 nižším než 1,8 a poměrem absorbancí 260/230 nižším než 2,0 byly přečištěny pomocí RNAClean XP kitu (Beckman Coulter) dle instrukcí výrobce. Jediná změna bylo prodloužení inkubace v kroku 3 z 5 na 15 minut pro dosažení vyššího výtěžku. Následovala opětovná kontrola čistoty na přístroji NanoDrop.

Tab. 5: Složení denaturačního gelu.

složka	množství na 100 ml vody	výrobce
agaróza SeaKem® LE agaróza	1,5 g	Lonza
Formaldehyd p.a. (36–38% roztok)	8 ml	Penta
Formamid	22 ml	Penta
Ethidium bromid	3 ml	Thermo Fisher Scientific

Izolovaná RNA s odpovídajícím standardem čistoty byla ošetřena 1 µl inhibitorem ribonukleáz (RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor – Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) zabraňující degradaci vzorků. Případná DNA kontaminace byla ze vzorků odstraněna pomocí TURBO DNA-free Kit (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Výsledný vzorek byl rozdělen na 40 µl umístěných do 2ml Low-bind plastových mikrozkuvek, kam byl opět přidán 1 µl RNaseOUT, a který byl následně umístěn do mrazícího boxu (-80 °C) – tato část byla dále využita pro tvorbu RNA knihoven.

Zbýlých 5 µl bylo umístěno do plastových 0,5ml mikrozkuvek. Tato část byla využita pro následující analýzy:

- Ze stripu byl odebrán 1 µl pro ověření degradace DNA pomocí PCR reakce (My Taq PCR mastermixu – Tab. 6) a elektroforézy na 1% agarózovém gelu s 0,5 µl ethidium bromidu

(HiMedia, Bombaj, Indie) a standardu 1 μ l HyperLadder 50 bp (Bioline Reagents Limited, Londýn, UK).

- Další 2 μ l byly využity na změření koncentrace přístrojem Qubit 2.0 Fluorometer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) za využití Qubit RNA BR Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA).
- Kvalita a integrita RNA byla ověřena pomocí přístroje Agilent 2100 Bionalyzer (Agilent Technologies, 27 Santa Clara, USA) s využitím Agilent RNA 6000 Pico Kit (Agilent Technologies, Santa Clara, USA).

Tab. 6: Složení My Taq PCR mastermixu.

složka	množství na 25 μ l	výrobce
vzorek RNA	1	
PCR voda	13,8	Thermo Fisher Scientific, US
My Taq pufr	4	Thermo Fisher Scientific, US
primer ITS1 (White <i>et al.</i> 1990)	0,5	Biogen, ČR
primer ITS4 (White <i>et al.</i> 1990)	0,5	Biogen, ČR
My Taq polymeráza	0,2	Thermo Fisher Scientific - US

Za účelem přípravy RNA knihoven byla z celkové izolované RNA odstraněna ribozomální RNA (rRNA) pomocí kitu NEBNext Poly(A) mRNA Magnetic Isolation Module (New England Biolabs, Ipswich, USA) dle instrukcí výrobce. Tento krok se podařil pouze u části vzorků, u zbytku vzorků byla rRNA odstraněna až v následujícím kroku.

3.1.3. Příprava RNA knihoven a RNA-seq

K tvorbě RNA knihoven byl využit Zymo-Seq RiboFree Total RNA Library Kit (Zymo Research, Irvine, USA). U vzorků, u kterých se podařilo odstranit rRNA pomocí NEBNext Poly(A) kitu, byl podle instrukcí vynechán krok deplece. Před sekvenací byla kvalita nově syntetizované cDNA ověřena pomocí Agilent 2100 Bionalyzer s využitím Agilent High Sensivity DNA Kitu (Agilent Technologies, Kalifornie).

Knihovny byly servisně sekvenovány na přístroji Illumina NextSeq 500 (Roche, Basilej, Švýcarsko) v centru CEITEC v Brně (pair end sekvenování, 2x150 bp). Data mi pomohl zpracovat a vyhodnotit Mgr. Karel Švec podle adaptované workflow (Corchete *et al.* 2020) na laboratorním výpočetním serveru (využívající OS Linux, distribuci Ubuntu 22.04.4. – jammy (<https://ubuntu.com>)). Kvalita vstupních (.fastq) dat byla zkontrolována pomocí programů FastQC (Andrews 2010) a MultiQC (Ewels *et al.* 2016). Průměrný počet paired-end sekvencí na vzorek byl 18,3 milionů. Sekvence byly sestřiženy na délku 150 bp pomocí programu Trimmomatic 0.39 (Bolger *et al.* 2014) a technické sekvence odstraněny pomocí Cutadapt 4.10 (Martin 2011) v prostředí Linux. Pro analýzu DGE (diferenciální genové exprese) byly

použity pouze báze se skóre phred>30. Na základě anotované celogenomové sekvence druhu *A. pullulans* (Gostinčar *et al.* 2014) dostupné online (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000721785.1/) byla vytvořena indexovaná databáze sloužící jako reference, na kterou byly namapovány RNA sekvence pomocí softwaru Hisat2 (Kim *et al.* 2015). V tomto kontrolním bodě bylo pro analýzu vybráno vždy 5 vzorků za skupinu s nejlepším „mapping efficiency score“ (>70 %). Analýza DGE byla provedena v prostředí Python Bioconda (Grüning *et al.* 2018) pomocí modifikovaného balíčku pyDEseq2 (Muzellec *et al.* 2023) a featurecounts (Liao *et al.* 2014). Následně byla data normalizována, transformována a byla vypočtena standardní odchylka v prostředí R (4.3.2.), balíčku DEseq2 (Love *et al.* 2014). Statistické vyhodnocení proběhlo také v prostředí R pomocí balíčku ggplot2 (Wickham & Wickham 2016). Statisticky významně se lišící geny byly anotovány v databázích NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>) a UniProt (<https://www.uniprot.org/>).

3.2. Vliv fytochemikálií na metabolickou aktivitu a růst *A. pullulans*

3.2.1. Měření pomocí spektrofotometru

Vliv kyseliny gallové, kvercetinu a tannivinu na optickou denzitu (OD) třepané kultury *A. pullulans* byla měřena pomocí UV-VIS spektrofotometru Shimadzu UV-1800 při 600 nm. Do 100 ml tekutého MEB média v 250ml Erlenmeyerových baňkách byly přidány fytochemikálie (kyselina gallová, kvercetin a tannivin) v 1,5% koncentraci. Od každé fytochemikálie bylo provedeno 5 opakování. Dále bylo přidáno přesně 837 μ l přefiltrovaného inokula obsahujícího pouze kvasinkovité buňky (množství odpovídalo cca 500 buňkám). K přefiltrování byl použit buněčný filtr CellTrics (Sysmex, Kóbe, Japonsko) s póry o velikosti 10 μ m. Kultivace probíhala při 24 °C za stálého orbitálního třepání bez přístupu světla. K odběru docházelo po nepravidelných časových intervalech ve snaze přizpůsobit se rychlosti růstu kultur. Při měření na spektrofotometru bylo postupováno podle manuálu výrobce. Pro odečtení pozadí bylo využito čisté médium a médium s odpovídající koncentrací fytochemikálií.

3.2.2. Oxitop

K měření vlivu kvercetinu, kyseliny gallové a jahodového extraktu (Nexars, ČR, Chlumeck nad Cidlinou) (vždy v triplikátech) na metabolismus *A. pullulans* byly využity hlavice pro měření změny tlaku v nádobách se systémem Oxitop-C pomocí OxiTop OC110 (VWR, Irsko) dle manuálu. V 250ml Oxitop nádobách bylo vysterilizováno vždy 50 ml MEB média. Hlavice a nádoby na hydroxid byly ponechány na UV záření po dobu 30 minut pro snížení rizika kontaminací. V laminárním boxu určeném pro aseptickou práci bylo do Oxitop nádob po sterilizování a vychladnutí přidáno 0,75 g jednotlivých fytochemikálií (odpovídá 1,5% koncentraci) a 1 ml inokula *A. pullulans*. Vzorky byly vždy v triplikátech. Připraveným 3M roztokem hydroxidu sodného pro jímání CO₂ v uzavřeném systému byly naplněny plastové zásobní nádoby, které byly následně přišroubovány k měřícím hlavicím. Plnění a upevňování

hlavic na Oxitop nádoby probíhalo ve sterilním prostředí laminárního boxu. Startování a odečet dat probíhal dle manuálu. Hodnoty tlaku byly nepřetržitě měřeny za třepání (127 ot./min) při 25 °C. Pokus byl ukončen v momentě, kdy se sledovaná hodnota tlaku u všech ošetření držela ve stacionární fázi, tedy po 7 dnech. Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) byla vypočtena pomocí vzorce (Takekoshi *et al.* 2022):

$$\text{BOD} = \frac{M(\text{O}_2)}{R \cdot T_m} \cdot \left(\frac{V_t - V_l}{V_l} + \alpha \frac{T_m}{T_0} \right) \cdot \Delta p(\text{O}_2)$$

3.2.3. Velikost a morfologie kolonií

Pro analýzu produkce biomasy bylo *A. pullulans* kultivováno při 24 °C na 8cm agarových miskách s maltózovým extraktem (MEA) (20 g/l), glukózou (20 g/l) a agarem (15 g/l) a fytochemikáliemi (Tab. 4). Fytochemikálie byly do média přidány po sterilizaci autoklávem. Tímto způsobem bylo možné předejít jejich degradaci, ale zároveň došlo ke zvýšení pravděpodobnost kontaminace, se kterou bylo počítáno při designu experimentu. Korkovrtem o průměru 1 cm bylo zaočkováno deset opakování pro každou z variant ze 7 dní staré kultury pěstované na MEA. K měření průměru kolonií a k jejich focení docházelo z počátku každý druhý den, později méně často z důvodu zpomalení růstu. Měření kolonií bylo ukončeno poté, co se růst kolonií na všech variantách tuhých médií zastavil, tedy po dvou týdnech. Sledování morfologie pokračovalo ještě v následujících 7 dnech. Kontaminované misky byly průběžně vyřazovány z experimentu.

4. VÝSLEDKY

4.1. Izolace a zpracování RNA

V této diplomové práci byl optimalizován protokol pro úspěšnou izolaci RNA z čistých tekutých kultur s přidavkem fenolických sloučenin známých svou schopností inhibovat izolaci nukleonových kyselin. První kultivace probíhaly ve 100ml Erlenmeyerových baňkách za orbitálního třepání, kde však nedocházelo k řádnému mísení submerzní kultury a buňky *A. pullulans* rostly pouze na hladině média, zatímco nerozpuštěná část fytochemikálií utvářela usazeninu na dně baňky. Následně byly zkoušeny 100ml horizontálně umístěné sterilní epruvety. Ty však ve velké části případů správně netěsnily. Ve finální variantě (50 ml média v 500ml Erlenmeyerových baňkách) již docházelo ke správnému mísení obsahu a pelety mycelia byly zcela ponořeny.

U prvních vyizolovaných variant nebylo možné získanou RNA detekovat na klasickém elektroforetickém gelu nehledě na její koncentraci, a proto byl využit denaturační gel pro vizualizaci RNA. Původně využívané drcení houbové biomasy pomocí kuliček Lysing Matrix tubes A a B (MP Biomedicals, Santa Ana, Kalifornie) na přístroji FastPrep-24 5G (M.G.P, Zlín, Česká republika) při rychlosti 5 m/s, v pěti cyklech s odstupem 5 sekund, po celkovou dobu 30 sekund vedlo k degradaci izolované RNA, a proto bylo nahrazeno drcením v mikrozkmavkách pomocí tekutého dusíku. Tato časově i technicky náročnější metoda přinesla zvýšení výtěžků se zachováním vysoké integrity izolované RNA. V rámci pokusů o zvýšení a zkvalitnění výtěžků bylo přidáno i 2 % cetrimoniumbromid (CTAB) + polyvinylpyrrolidon (PVP), běžně využívané při extrakci DNA z rostlin (Huanca-Mamani *et al.* 2015), která nakonec nebyla využita, neboť neměla požadovaný efekt.

V průběhu práce se také měnila testovaná koncentrace fytochemikálií. Použitá fytochemikálie značně ovlivňovala výtěžek a kvalitu vyizolované RNA. Zatímco vzorky s kyselinou gallovou v původní 1,5% koncentraci měly vyšší a čistější výtěžek než vzorky kontrolní, ze vzorků s kvercetinem se nedařilo vyizolovat téměř žádnou RNA a pokud ano, byla velmi znečištěná. Vzorky s tannininem měly v porovnání s kontrolou také ztráty a silné znečištění (Obr. 6). Původně nastavená 1,5% koncentrace musela být snížena na 0,1 % (Obr. 7). Jednalo se o nejvyšší koncentraci, ze které bylo možné vyizolovat RNA o potřebné kvalitě i v případě kultury s přidaným kvercetinem. Celkem byla vyzkoušena izolace z kultur obsahujících 1,5 %, 1 %, 0,5 % a 0,1 % kvercetinu.

Obr. 6: Elektroforetogram RNA vyzolované z kultur *A. pullulans* (K) s 1,5% koncentrací kyseliny gallové (G), tannivínu (T), kvercetinu (Q) a 100 μ M azacytidinu (A), žebříček (L) a pozitivní kontrola (+).

Obr. 7: Elektroforetogram RNA vyzolované z kultur *A. pullulans* s 0,1% a 1,5% koncentrací kvercetinu.

Paralelně s probíhajícími pokusy o izolaci pomocí Nucleospin RNA Plant kitu (Macherey-Nagel, Düren, Německo) byla testována izolace RNA pomocí látky TRIzol (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) a modifikovaného protokolu zahrnujícího přídatné čistící kroky minimalizující kontaminaci proteiny, fenolem a guanidiovými solemi (Toni et al 2018). Přestože tato izolace probíhala za dodržení všech standardů kvality sterilní práce v laminárním boxu určeném pouze pro práci s RNA, byl výsledný výtěžek sice vysoký, ale RNA byla zcela degradovaná (Obr. 8).

Obr. 8: Elektroforetogram RNA získaný pomocí TRIzolace z čisté kultury (K1–2), kultury s kyselinou gallovou (G1–2), kvercetinem (Q1–Q2) a kyselinou gallovou (G1–2); pozitivní kontrola (+) a žebříček (L).

4.2. RNA-seq

Osekvenovaná data se podařilo pomocí programu Hisat2 (Kim *et al.* 2015) namapovat celkem na 11 844 genů anotovaných v referenčním genomu *A. pullulans* – EXF150. Po vyfiltrování dat (genů, které se podařilo zachytit pouze v některých vzorcích v rámci stejných ošetření) prošlo do analýzy diferenciální genové exprese (DGE) 10 357 genů.

4.2.1. Srovnání vlivu azacytidinu a fytochemikálií

Výsledky Wald testu s Benjamini-Hochberg korekcí porovnávající odlišnou genovou expresi ukázaly na 57 genů lišících se ve všech čtyřech ošetření oproti kontrolním vzorkům na hladině $p < 0,05$ a 4 geny lišící se na hladině $p < 0,01$. Z těchto genů nebylo 33 v databázi NCBI anotováno, u 22 z nich však bylo možné najít homologii se známými proteiny pomocí databáze UniProt. Seznam těchto anotovaných genů i s hodnotou míry velikosti účinku (\log_2 fold change, \log_2) pro jednotlivé ošetření lze najít v tabulce 7. Již z grafického znázornění počtu namapovaných sekvencí pro všech 57 významných genů (Obr. 9) lze pozorovat podobnost vzorků (technických replikátů) po stejném ošetření. Finálním potvrzením je grafické znázornění výsledků klastrovací analýzy (Obr. 10), ze které je patrné, že se vzorky dělí do dvou skupin. Jedna ze skupin obsahuje vzorky ošetřené azacytidinem a kyselinou gallovou, zatímco druhá skupina obsahuje vzorky ošetřené tannivinem a podskupinu kontrolních vzorků a vzorků ošetřených kvercetinem. Všechny vzorky kladují v rámci své skupiny kromě vzorku Q34, ošetřeného kvercetinem, který se nachází mezi vzorky ošetřené azacytidinem (Obr. 10).

Na obrázku 11 můžeme sledovat výsledek klastrovací analýzy míry up-regulace a down-regulace následkem jednotlivých fytochemikálií a azacytidinu v porovnání s kontrolními vzorky. Spolu s azacytidinem jako referenčním demethylačním činidlem kladuje kyselina gallová, ke kterým kladuje kvercetin, a nejvíce odlišné jsou vzorky ošetřené tannivinem.

Obr. 9: Grafické znázornění počtu namapovaných readů/čtení u 57 významně ($p < 0,05$) up-regulovaných a down-regulovaných genů u skupin vzorků ošetřených kyselinou gallovou – G, azacytidinem – A, tannivinem – T, kvercetinem – Q a kontrolních vzorků – K.

Obr. 10 – Grafické znázornění klastrovací analýzy počtu namapovaných readů u 57 významně ($p < 0,05$) up-regulovaných a down-regulovaných genů u skupin vzorků ošetřených kyselinou gallovou – G, azacytidinem – A, tannivinem – T, kvercetinem – Q a kontrolních vzorků – K.

Tab. 7: Částečný výstup analýzy diferenciální genové exprese tvořený seznamem genů u *Aureobasidium pullulans*, u kterých došlo ke statisticky významné ($p < 0,05$) změně genové exprese u všech čtyřech ošetření.

gen	anotace NCBI	anotace UniProt	míra velikosti účinku (log2 fold change)			
			azacytidin vs kontrola	kyselina gallová vs kontrola	kvercetin vs kontrola	tannivin vs kontrola
M438DRAFT_350514	hypothetical protein	Major facilitator superfamily (MFS) profile domain-containing protein	9,46	7,23	5,50	3,38
M438DRAFT_370532	MFS general substrate transporter	MFS general substrate transporter	0,62	1,04	0,67	-0,65
M438DRAFT_6567	hypothetical protein	F-box domain-containing protein	1,58	2,24	0,79	1,10
M438DRAFT_309541	hypothetical protein	F-box domain-containing protein	1,50	1,85	0,60	0,72
M438DRAFT_370899	hypothetical protein	Arylsulfotransferase	0,74	2,00	1,24	1,12
M438DRAFT_341702	MFS general substrate transporter	MFS general substrate transporter	-1,25	-1,36	0,90	-1,43
M438DRAFT_19551	mPR-typeG-protein-coupled receptor	MPR-typeG-protein-coupled receptor	1,03	1,60	0,51	1,07
M438DRAFT_331140	UPF0057-domain-containing protein	UPF0057-domain-containing protein	1,04	1,60	1,03	-1,14
M438DRAFT_361765	MFS transporter	MFS transporter	2,56	2,60	0,84	0,97
M438DRAFT_402528	hypothetical protein	Protein kinase domain-containing protein	-3,07	-4,73	-1,61	-1,94
M438DRAFT_264927	UDP-galactose transporter	GDP-mannose transporter	1,16	1,18	1,13	1,03
M438DRAFT_265212	glycoside hydrolase	chitinase	-1,15	-1,23	1,38	-1,83
M438DRAFT_362342	hypothetical protein	REJ domain-containing protein	-2,06	-2,34	-1,27	1,29
M438DRAFT_402889	hypothetical protein	Nudix hydrolase domain-containing protein	-1,91	-3,36	-1,18	-1,50
M438DRAFT_312328	DUF647-domain-containing protein	DUF647-domain-containing protein	0,72	0,70	-0,69	0,72
M438DRAFT_267044	putative P450 monooxygenase	Putative P450 monooxygenase	1,07	2,12	1,18	-2,10
M438DRAFT_266159	oxidoreductase	Oxidoreductase	-1,69	-2,95	-1,60	-2,12
M438DRAFT_343443	putative RNA binding protein	Putative RNA binding protein	-1,03	-1,23	-0,70	-0,74
M438DRAFT_314255	PCI-domain-containing protein	PCI-domain-containing protein	-0,55	-0,88	-0,44	-0,77
M438DRAFT_181135	NAD(P)-binding protein	NAD(P)-binding protein	1,03	1,34	0,86	-0,98
M438DRAFT_344353	6-phosphogluconolactonase	6-phosphogluconolactonase	-0,83	-1,30	-0,54	-0,77
M438DRAFT_333877	hypothetical protein	MARVEL domain-containing protein	1,63	1,82	1,31	-1,29
M438DRAFT_364399	hypothetical protein	Glycoside hydrolase	2,00	3,70	1,26	1,15
M438DRAFT_250670	hypothetical protein	BHLH domain-containing protein	-0,67	-2,13	0,78	-0,61
M438DRAFT_373816	ERG25, C-4 methyl sterol oxidase	ERG25, C-4 methyl sterol oxidase	-1,09	-1,02	0,83	-1,45
M438DRAFT_404926	hypothetical protein	BZIP domain-containing protein	2,55	3,35	1,30	-2,50
M438DRAFT_318121	hypothetical protein	INSIG-domain-containing protein	-0,75	-0,61	0,52	-0,48
M438DRAFT_365128	hypothetical protein	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein	1,67	2,08	0,80	1,41

M438DRAFT_318604	glycoside hydrolase	Glycoside hydrolase	0,80	1,15	-0,69	1,11
M438DRAFT_212773	hypothetical protein	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein	1,09	2,52	1,09	0,90
M438DRAFT_297712	hypothetical protein	GPR/FUN34 family protein-like protein	2,80	2,98	1,05	1,16
M438DRAFT_375029	CNVH-domain-containing protein	CNVH-domain-containing protein	-0,69	-0,62	0,89	-0,76
M438DRAFT_320209	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein	1,21	4,13	1,25	-1,31
M438DRAFT_375149	glycoside hydrolase	chitinase	-0,86	-1,38	0,82	-1,03
M438DRAFT_346405	hypothetical protein	FAD-binding FR-type domain-containing protein	1,16	2,31	0,66	1,73
M438DRAFT_356737	hypothetical protein	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein	0,97	1,21	0,87	1,60
M438DRAFT_398350	hypothetical protein	C3H1-type domain-containing protein	-0,31	-0,48	-0,31	0,29
M438DRAFT_277315	cat2, catalase	Catalase	-1,16	-0,83	-1,18	0,89
M438DRAFT_357002	catechol 1,2-dioxygenase	Catechol 1,2-dioxygenase	0,74	1,45	0,69	0,71
M438DRAFT_367051	Thioesterase/thiol ester dehydrase-isomerase	palmitoyl-CoA hydrolase	2,96	1,21	1,15	1,21
M438DRAFT_357778	hypothetical protein	Myb-like domain-containing protein	0,85	1,55	-0,72	-0,89
M438DRAFT_339270	RTA1-domain-containing protein	RTA1-domain-containing protein	0,55	0,64	0,59	0,89
M438DRAFT_409291	hypothetical protein	Glycosyl hydrolase family 95 N-terminal domain-containing protein	0,81	1,10	0,97	-1,54
M438DRAFT_284598	hypothetical protein	Formate dehydrogenase	-1,02	-0,74	-1,20	-1,27
M438DRAFT_307300	sterol reductase/lamin B receptor	Delta(24(24(1)))-sterol reductase	1,20	1,26	0,94	0,96
M438DRAFT_248472	hypothetical protein	Transcription factor domain-containing protein	3,06	3,61	1,57	-2,59

Obr. 11 – Grafické znázornění klastrovací analýzy porovnávající průměrné míry velikosti účinku (\log_2 fold change) hodnoty u 57 významně ($p < 0,05$) up-regulovaných a down-regulovaných genů pro všechna ošetření v porovnání s kontrolní skupinou. Tannivin – T, kvercetin – Q, aza-c – A a kyselina gallová – G.

4.2.2. Vliv fytochemikálií a referenční látky na genovou expresi

U skupiny vzorků ošetřených komerčně využívaným demetylačním činidlem azacytidinem došlo k významně ($p < 0,001$) odlišné expresi u 114 genů. Z těchto genů bylo 112 genů up-regulovaných a pouze 2 geny down-regulované v porovnání se vzorky z kontrolní kultury (Obr. 12, Příloha 4).

U skupiny vzorků ošetřených kyselinou gallovou došlo k významně ($p < 0,001$) odlišné expresi u 1765 genů. Z těchto genů bylo 818 genů up-regulovaných a 947 genů down-regulovaných (Obr. 13, Příloha 1).

U skupiny vzorků ošetřených kvercetinem došlo k významně ($p < 0,001$) odlišné expresi u 23 genů. Z těchto genů bylo 20 genů up-regulovaných a pouze 3 geny down-regulované (Obr. 14, Příloha 2).

U skupiny vzorků ošetřených tannivinem došlo k významně ($p < 0,001$) odlišné expresi u 216 genů. Z těchto genů bylo 89 genů up-regulovaných a 127 genů down-regulovaných (Obr. 15, Příloha 3).

Nejvíce společných genů s významně ($p < 0,001$) odlišnou genovou expresí měly vzorky ošetřené kyselinou gallovou a azacytidinem a poté vzorky ošetřené kyselinou gallovou a tannivinem. Kvercetin a tannivin neměl žádný společný gen s významně odlišnou genovou expresí, a tedy ani žádný gen nebyl společný pro všechny 4 látky. Kultury ošetřené fytochemikáliemi měly 1 společný gen s významně odlišnou expresí (Obr. 16).

Obr. 12: Volcano plot graficky znázorňující množství up/down-regulovaných genů u *A. pullulans* po ošetření referenční látkou aza-c.

Obr. 13: Volcano plot graficky znázorňující množství up/down-regulovaných genů u *A. pullulans* po ošetření kyselinou gallovou.

Obr. 15: Volcano plot graficky znázorňující množství up/down-regulovaných genů u *A. pullulans* po ošetření tannivinem.

Obr. 16: Vennův diagram znázorňující počty unikátních a společných genů s odlišnou genovou expresí u zkoumaných látek v porovnání s kontrolou.

4.3. Vliv fytochemikálií na metabolickou aktivitu a růst

4.3.1. Analýza spektrofotometrického měření

Růst *A. pullulans* v přítomnosti kyseliny gallové, kvercetinu a tannivinu o koncentraci 1,5 % byl měřen při vlnové délce 600 nm. Od průměru optické denzity (OD) vypočítaného z pěti opakování byla odečtena kontrolní hodnota pozadí pro čisté medium a média s rozpuštěnými fytochemikáliemi. Z těchto dat byly sestrojeny růstové křivky (Obr. 17). Růstové křivky kontrolní kultury a kultury ošetřené kyselinou gallovou mají velmi podobný průběh. Počátek fáze exponenciálního růstu zde můžeme zaznamenat až v 56. hodině experimentu, její trvání je krátké a je následována fází postupného odumírání. Oproti tomu u kultur ošetřených kvercetinem a tannivinem můžeme počátek fáze exponenciálního růstu zaznamenat již ve 2. hodině experimentu. Pokračuje do 18. hodiny experimentu, kde můžeme u kultury ošetřené kvercetinem sledovat velmi pomalý růst až do 80. hodiny, kdy byl experiment ukončen. U kultury ošetřené tannivinem následuje po fázi exponenciálního růstu pokles OD, který je však od 46. hodiny opět vystřídán nárůstem, který pokračuje až do doby ukončení experimentu.

4.3.2. Analýza respirace

Ke změnám metabolismu *A. pullulans* kultivovaného s kyselinou gallovou, kvercetinem a jahodovým extraktem v 1,5% koncentraci byl využit systém hlavice Oxitop-C, zachycující množství spotřebovaného biochemického kyslíku pomocí změny tlaku. Z naměřených údajů vypočítané graficky znázorněné hodnoty BSK v mg/l lze nalézt na obrázku 18. Největší biochemickou spotřebu kyslíku můžeme sledovat u kultury kontrolní, následuje jí kultura s kyselinou gallovou a kultura s jahodovým extraktem. Výrazně nejnižší biochemickou spotřebu kyslíku můžeme sledovat u kultury ošetřené kvercetinem.

Obr. 17: Růstová křivka *A. pullulans* v tekuté kultuře po přidání 1,5% kyseliny gallové, kvercetinu, tannivinu a čisté kultuře.

Obr. 18: Sloupcový graf zachycující biochemickou spotřebu kyslíku u tekutých kultur *A. pullulans* ošetřených jahodovým extraktem (J), kyselinou gallovou (G), kvercetinem (Q), vše 1,5 %, a u kontrolní kultury (K).

4.3.3. Velikost a morfologické změny kolonií

Graficky zpracované vyhodnocení srovnání makroskopického růstu kolonií *A. pullulans* na čistém médiu a médiu obohaceném o kvercetin, kyselinu gallovou, tannivin a azacytidin lze nalézt na obrázku 19. Z původních deseti opakování zbylo po odstranění kontaminovaných misek u kontroly 6 opakování, u tannivinu a kvercetinu 7 opakování, u kyseliny gallové a azacytidinu 8 opakování. V grafu je znázorněna i směrodatná odchylka, která byla u všech měření velmi nízká či dokonce nulová. Nejrychlejší růst vykazovaly kolonie na čistém médiu bez přídavku fytochemikálií a demetylačního činidla.

Fytochemikálie měly vliv na melanizaci kultur, ta byla pozorována jako první u 4 dny staré kultury na médiu s přídavkem aza-c (Obr. 20), následně u 6 dnů starých kultur s přídavkem tannivinu (Obr. 21c) a kultury kontrolní (Obr. 21a). Produkce melaninu u kultur ošetřených kvercetinem a kyselinou gallovou byla pozorována až 7. den. U 8 dní starých kultur byl již melanin přítomný na všech miskách a bylo možné porovnávat jeho lokalizaci. U kultur ošetřených aza-c a kvercetinem docházelo ke tvorbě melaninu pouze ve středové (nejstarší) části kolonie. U kontrolní kultury převládala syntéza melaninu ve středové části (Obr. 22a), ale zároveň zde lze pozorovat sektorování. Kultury ošetřené kyselinou gallovou (Obr. 22b) se vyznačovaly výrazným sektorováním, ale melanin se tvořil hlavně v okrajových částech kolonie.

Odlíšnou morfologii bylo možné pozorovat i u tekutých kultur *A. pullulans* v kontrolní kultuře bez přidaných látek zaujímalu morfologii „stužek“ (Obr. 23a), v kultuře s kvercetinem zaujímalu morfologii

„disků“ (Obr. 23b), v kultuře s kyselinou gallovou tvořilo „velké chlupaté koule“ (Obr. 23c) a v kultuře s tannivinem tvořilo „malé chlupaté koule“ (Obr. 23d).

Po mikroskopickém pozorování tekutých kultur bylo 3. den kultivace možné sledovat extracelulárně produkováný melanin pouze u kultury ošetřené aza-c (Obr. 24).

Obr. 19: Spojnicový graf zachycující průměr kolonií *A. pullulans* rostoucích na pevném médiu po přidání 0,1% tannivinu, kvercetin, kyseliny gallové a aza-c a na čistém médiu.

Obr. 20: Fotografie 4 dny staré kultury *A. pullulans* na tuhém médiu s aza-c projevující první známky produkce melaninu.

Obr. 21: Fotografie 6 dní starých kultur *A. pullulans* na tuhém médiu s přidavkem fytochemikálií; a) kontrolní kultura – první známky melanizace, b) kultura ošetřená aza-c, c) kultura ošetřená tannivinem – první známky melanizace.

Obr. 22: Fotografie 4 dny starých kultur *A. pullulans* na tuhém médiu; a) kontrolní kultura, b) kultura ošetřená kyselinou gallovou, c) kultura ošetřená kvercetinem a d) kultura ošetřená aza-c.

Obr. 23: Fotografie morfologie 2 dny starých tekutých kultur *A. pullulans*; a) kontrolní kultura, b) kultura s přidavkem 1,5 % kvercetinu, c) kultura s přidavkem 1,5 % kyseliny gallové a d) kultura pěstovaná s přidavkem 1,5 % tannivinu.

Obr. 24: Mikroskopická fotografie 3 dny staré tekuté kultury *A. pullulans* ošetřené aza-c se spuštěnou produkcí extracelulárního melaninu (označené šipkami).

5. DISKUZE

5.1. Výběr testovaných látek a modelového druhu – design experimentů

Tato diplomová práce navazuje na výsledky předchozích studií zabývajících se vlivem fytochemikálií na růst a sekundární metabolismus hub (Jašica 2020). Mezi fytochemikálie, jejichž vliv na houby byl již zkoumán, patří kyselina gallová, kyselina tannová, tannivin, rutin, kvercetin, resveratrol, kurkumin. Kromě čistých organických sloučenin byly testovány extrakty z jahod (*Fragaria* sp.), aceroly (*Malpighia emarginata*) a černé mrkve (*Daucus carota*). Dále tato práce navazuje na výsledky studie zabývající se mykobiomem střev herbivorních housenek (Šigut et al. 2022). Střeva herbivorních housenek obsahují vysokou koncentraci volných fytochemikálií. Kvantitativní nárůst vybraných houbových druhů ve střevech oproti povrchu listů vedl k hypotéze, že některé druhy hub tyto fytochemikálie nejen tolerují, ale dokonce by jimi mohly být stimulovány. Pro otestování této hypotézy bylo zapotřebí vybrat modelový houbový druh/druhy a fytochemikálie.

Housenky ze studie Šigut et al. (2022) byly sbírány z pěti druhů stromů – olše lepkavé (*Alnus glutinosa*), lísky obecné (*Corylus avellana*), habru obecného (*Carpinus betulus*), dubu zimního (*Quercus petraea*) a dubu letního (*Quercus robur*). Do této práce byly vybrány tři fytochemikálie – kyselina gallová, tannivin a kvercetin. Jednalo se o látky, které lze nalézt v listech všech pěti rostlinných zástupců (Tab. 8). Předchozí experimenty zároveň naznačovaly možný vliv na sekundární metabolismus a množství produkované biomasy (Jašica 2020). Těmto fytochemikáliím jsou připisovány epigenetické účinky na různých modelech (Busch et al. 2015, Mahoney & Molyneux 2004). To vedlo k počáteční hypotéze, že za mechanismus modulace metabolismu těchto hub mohou být zodpovědné změny na epigenetické úrovni. Z tohoto důvodu byl do práce zahrnut i komerčně využívaný epigenetický modifikátor aza-c jako referenční látka.

Tab. 8: Tabulka shrnující citace o přítomnosti v této práci zkoumaných fytochemikálií i druhů stromů, ze kterých byly sbírány housenky pro studii Šigut et al. (2022). U tannivinu byl kladen důraz na proanthokyanidiny, které tvoří vysoký podíl přípravku „Tannivin structure“, použitého v této práci.

druh stromu / fytochemikálie	kyselina gallová	proanthokyanidiny (tannivin)	kvercetin
<i>Alnus glutinosa</i>	Sukhikh et al. 2022	Skrypnik et al. 2019	Mushkina 2021
<i>Corylus avellana</i>	Şeker & Karaçelik 2023	Schmitzer et al. 2011	Riethmüller et al. 2013
<i>Carpinus betulus</i>	Hofmann et al. 2016	Hofmann et al. 2016	Jeon et al. 2007
<i>Quercus petraea</i>	Burlacu et al. 2020	Vivas et al. 2006	Hofmann et al. 2022
<i>Quercus robur</i>	Moharram et al. 2015	Vivas et al. 2006	Mady et al. 2023

Přestože epigenetické modifikátory působí již při nepatrných množstvích (od 0,1M; Poças-Fonseca et al. 2020), bylo původním cílem přiblížit se reálným koncentracím fytochemikálií ve střevech. Absolutní

koncentrace všech fenolických látek v listech stromů, ze kterých byly housenky sbírány, se pohybuje mezi 1,5 až 7 % (Buran *et al.* 2023, Drózd & Pyrzynska 2018, Hofmann *et al.* 2016, Mushkina *et al.* 2013, Popović *et al.* 2013). Prvotní testovaná koncentrace všech fytochemikálií byla nastavena na 1,5 %. Tato koncentrace musela být v rámci optimalizace izolace RNA snížena na 0,1 %, neboť u kultur ošetřených kvercetinem nebylo RNA možné vyizolovat. U kultur ošetřených tannivinem bylo navíc dosaženo pouze velmi nízkých výtěžků silně degradované RNA. To bylo pravděpodobně způsobené schopností polyfenolů vázat nukleonové kyseliny, a zamezovat tak jejich extrakci, jak bylo pospáno již dříve (Rubio-Piña & Zapata-Pérez 2011). Přestože byly vyzkoušeny modifikované protokoly s přidáním CTAB + PVP, úspěšnou izolaci RNA umožnilo až snížení koncentrace fytochemikálií. Tato změna by však neměla představovat zásadní rozdíl a pro náš zjednodušený model systému (houba–fytochemikálie) lze považovat koncentrace za dostatečné. Experiment se nesnažil přesně simulovat komplexní podmínky střev, což by nebylo ani možné, neboť ve střevech housenek působí velké množství rozdílných látek, které jsou produktem nejen trávených rostlin, ale i zde přítomných mikroorganismů. Na rozdíl od třepané kultury s rovnoměrným přístupem ke kyslíku je zde kyslíkový gradient lišící se v různých částech střev, stejně tak jako gradient dalších biotických i abiotických faktorů (pH, vodní aktivita *etc.*; Dow 1992). Epigenetické modifikátory navíc zpravidla působí již při mikromolárních koncentracích (Poças-Fonseca *et al.* 2020). Optimální rozmezí působení aza-c je 100–750 μM (Tamame *et al.* 1983a). Vzhledem k tomu byla jeho testovaná koncentrace v této práci nastavena na 100 μM .

Jako modelový zástupce byl vybrán ubikvitní druh *Aureobasidium pullulans* ze třídy *Dothideomycetes*, konkrétně se jednalo o kmen získaný ze střev housenek v rámci studie Višňovská *et al.* (2020). V rámci druhového složení střevní mykobioty těchto housenek se jeho zastoupení blížilo i často přesáhlo 50 % a jeho procentuální zastoupení bylo vyšší právě ve střevech v porovnání s fyloplánem, a bylo tak prokázáno jeho nabohacení v intestinálním mykobiomu housenek (Šigut *et al.* 2022). Tento výběr dále podpořilo, že se jedná o biotechnologicky významný druh produkující sekundární metabolity běžně využívané ve farmaceutickém, potravinářském i kosmetickém průmyslu. Roli při výběru hrála i existence několika anotovaných genomů, které bylo možné využít pro mapování transkriptomických dat (Gostinčar *et al.* 2014).

5.2. Analýza diferenciální genové exprese

Hlavním cílem analýzy transkriptomů je identifikovat odlišně exprimované a koregulované geny za účelem odhalení změn v metabolismu studovaného organismu za různých podmínek. U *A. pullulans* (kmen NBB 7.2.1) byla tato metoda použita pro studium odlišně exprimovaných genů v přítomnosti druhu *Fusarium oxysporum* s cílem odhalit mechanismus jeho antagonistického působení proti tomuto rostlinnému patogenu. Velká část genů a klastrů kódujících lytické enzymy či proteiny a peptidy antimikrobiálních sloučenin se ukázala být up-regulovaná právě pouze v přítomnosti

F. oxysporum (Rueda-Mejia *et al.* 2021). Další studie na *A. pullulans* pomocí RNA-seq studovala mechanismus působení síranu zinečnatého na změnu biomasy a produkci β -glukanů. Výsledky ukázaly, že síran zinečnatý v koncentraci 0,1 g/l snižuje produkci biomasy přes down-regulaci genů souvisejících s komponenty buněčné membrány a stěny a zároveň zvyšuje produkci β -glukanů přes up-regulaci genů souvisejících se syntézou glykanů a metabolismem nukleotidů (Zhang *et al.* 2020a).

5.2.1. Vliv fytochemikálií na genovou expresi *A. pullulans*

Výsledkem této diplomové práce jsou robustní data odhalující vliv fytochemikálií na transkriptom *A. pullulans*. Pro účely této práce tak mohla být zvolena velmi vysoká hladina významnosti ($p < 0,001$; Love *et al.* 2014), která odhalila down- i up-regulaci genů kódujících nejen přímé součásti metabolických drah, ale i geny kódující epigenetické modifikátory. Lze nalézt publikace, které pomocí tvorby mutantů s delecí ve specifických genech kódujících epigenetické modifikátory spojily tyto geny s konkrétními fenotypovými změnami. Například HAT Rtt109 u druhu *Aspergillus flavus* je zodpovědná za acetylaci H3K9, čímž pozitivně ovlivňuje morfogenezi, rozmnožování a patogenicitu (konidiogeneze, vznik sklerocií, regulace infekce), odpověď na environmentální stres, ale i syntézu aflatoxinů (Sun *et al.* 2021). Stimulující účinky na produkci aflatoxinu B1 u stejného druhu má také HMT *afIrmA* (Li *et al.* 2017a). Specifická HMT KMT6 spojená s H3K27me3 zase ovlivňuje expresi klastrů kódujících geny pro sekundární metabolismus u druhu *Fusarium gramineum* (Connolly *et al.* 2013). U druhu *Trichoderma atroviride* byla HAT Hda1 spojena se stresovou odpovědí, mykoparazitickou aktivitou i produkcí sekundárních metabolitů (Speckbacher *et al.* 2024). U rostlinného patogenu *P. expansum* vedla delece genu kódujícího „reader“ protein SntB ke snížení virulence a produkce toxinů patulinu a citrininu (Tannous *et al.* 2020). Důkazů o vlivu na produkci sekundárních metabolitů, snižování virulence nebo další morfologické změny stále přibývá. Přestože v současnosti neexistují publikace, které by se zabývaly tímto aspektem přímo u *A. pullulans*, lze i zde tento trend předpokládat.

5.2.1.1. Kyselina gallová

Z výsledků klastrovací analýzy porovnávající vliv na expresi genů u vzorků ošetřených referenční látkou a fytochemikáliemi s kontrolní kulturou je patrné, že nejpodobnější změně exprese genů kultur ošetřených aza-c (demetylačním činidlem) je změna způsobená 0,1% koncentrací kyseliny gallové (Obr. 11). Ze 116 odlišně exprimovaných genů po ošetření aza-c bylo stejných 80 genů odlišně exprimováno i po ošetření kyselinou gallovou (Obr. 16). Ze všech sledovaných látek měla kyselina gallová na transkriptom *A. pullulans* největší vliv. Odlišná exprese byla při hladině významnosti $p < 0,001$ pozorována u 1765 genů (Příloha 1). V porovnání s aza-c, kde byl poměr up-regulovaných genů (116) oproti down-regulovaným genům (2) významně ve prospěch up-regulovaných, zde došlo k téměř rovnoměrnému rozdělení (up-regulované: 818, down-regulované: 947). Tento výsledek je v souladu

s faktem, že aza-c je používán jako demethylační činidlo, a jeho efekt na expresi genů by měl být tedy pozitivní.

V porovnání s působením kyseliny gallové bylo působení aza-c méně výrazné. Mezi nejčastější geny, které byly aza-c up-regulovány, patřily „major facilitator superfamily“ (skupina membránových přenašečů, MFS) transportéry (např. M438DRAFT_308166, M438DRAFT_248328, M438DRAFT_361765, M438DRAFT_373456, M438DRAFT_303771; Příloha 4). Tato skutečnost značí, že dochází k velmi silné stresové reakci na tuto látku. Z genů souvisejících s epigenetikou byla zvýšena exprese u genů kódující proteiny s doménu se zinkovými prsty (M438DRAFT_307986, M438DRAFT_350329, M438DRAFT_409867, M438DRAFT_299670, M438DRAFT_365128; Příloha 4), ty jsou spojovány s histonovými „readers“ proteiny, kterým pomáhají nalézt úseky chromatinu, které mají být acetylovány. Acetylováním dochází ke vzniku transkripčně aktivního euchromatinu, což může vést k dalšímu zvýšení exprese. Up-regulované zde byly také geny pro lakázu (M438DRAFT_265591) a nitrilázu (M438DRAFT_340681) (Příloha 4).

Silný, ale nespécifický efekt kyseliny gallové by mohl být zapříčiněn jejím působením na HMT a HDMT, které mají na starost metylaci a demethylaci aminokyselin na histonových koncích, která může mít pozitivní i negativní vliv na genovou expresi. Zároveň výsledný efekt na genovou expresi může záviset i na původním stavu chromatinu, protože u druhů se stabilně nízkou hladinou methylace docházelo i po přidání komerčních demethylačních činidel k umlčení biosyntetických drah (Lin *et al.* 2013, Ma *et al.* 2018, Wilkinson *et al.* 2011), zatímco u druhů s vyšší hladinou methylace naopak k jejich spuštění či zesílení (Sharma *et al.* 2017, Tang *et al.* 2015).

Dříve zkoumané účinky kyseliny gallové prokázaly její schopnost inhibice tvorby aflatoxinů u *A. flavus* (Mahoney & Molyneux 2004). Přestože se tato studie nijak podrobně nezabývala mechanismem této inhibice, množství down-regulovaných genů zachycených u *A. pullulans* by mohlo napovídat, že se skutečně jedná o epigenetické umlčení některých genů. Mezi down-regulované geny kyselinou gallovou u *A. pullulans* (Příloha 1) patřily například geny kódující mitochondriální a membránové proteiny a geny kódující lytické enzymy (celulázy, lipázy, xylanázy, amylázy, kutinázy). Down-regulace lytických enzymů je přesně opačný výsledek než ten, který by mohl být uplatnitelný v biotechnologickém průmyslu, přesto může přispět k odhalení mechanismů důležitých pro primární výzkum. Downregulovány byly také geny kódující protein spojovaný s hypervirulencí obsahující TUDOR doménu (log₂: -1,18, ID: M438DRAFT_272571; Příloha 1). Homology tohoto genu byly například u druhů *B. bassiana* spojeny s konidiogenezí a tvorbou blastospor, které jsou zásadní pro infekci jejich hostitelů (Oberti *et al.* 2024, Qiu *et al.* 2021).

Vlivem kyseliny gallové u lidských tkáňových kultur docházelo k inhibici aktivity HAT a specifických DNMT a zvýšení aktivity HDAC (Kiss *et al.* 2012, Lee *et al.* 2015, Paolini *et al.* 2015, Weng *et al.* 2018). Ve shodě s těmito výsledky byla u *A. pullulans* sledována down-regulace hned několika genů kódujících proteiny s N-acetyltransferázovými doménami (M438DRAFT_344240, M438DRAFT_251876, M438DRAFT_346723) a DNMT (M438DRAFT_327344; Příloha 1). Navíc byla také pozorována down-regulace genů pro HMT se SET doménou (M438DRAFT_397108, M438DRAFT_265261; Příloha 1).

Dále byly down-regulovány geny pro proteiny obsahující chromo doménu (M438DRAFT_403722, M438DRAFT_338075, M438DRAFT_306348) a ankyrin doménu (M438DRAFT_327088; Příloha 1), spojované se specifickými „readers“ proteiny. Delece genů pro specifické „readers“ proteiny již byla spojena s konkrétními morfologickými změnami včetně snížení produkce mykotoxinů u jiných druhů hub. Při down-regulaci transkripce těchto „readers“ proteinů lze předpokládat podobný výsledek s nižší účinností (Tannous *et al.* 2020). Kromě toho zde byly down-regulované geny kódující různé typy histonů (H1, H2A, H2B, H4, CENP-A homolog; M438DRAFT_360215, M438DRAFT_348372, M438DRAFT_338377, M438DRAFT_349400, M438DRAFT_345761; Příloha 1)). Down-regulace genů kódujících různé varianty histonů může být způsobena samotnými histonovými modifikacemi, poškozením DNA či enviromentálním stresem (Reda *et al.* 2024, Su *et al.* 2004), který by kyselina gallová mohla svými antimykotickými účinky navozovat (El-Nagar *et al.* 2020, Li *et al.* 2017b, Seo *et al.* 2013), nicméně při spektrometrickém měření biomasy nebyl pozorován její snížený růst oproti kontrole (Obr. 17).

Tuto hypotézu dále podporuje fakt, že up-regulované geny u *A. pullulans* často kódovaly proteiny spojované se stresem, obzvláště membránovým stresem (M438DRAFT_393918) a různými transportéry (ABC multidrug – M438DRAFT_370578, M438DRAFT_343833, MFS – M438DRAFT_401454, M438DRAFT_370532, M438DRAFT_341185, M438DRAFT_361209, M438DRAFT_248328, M438DRAFT_393929, transportéry těžkých kovů – M438DRAFT_343523, M438DRAFT_274609 nebo cukrů - M438DRAFT_315869, M438DRAFT_272445; Příloha 1), jejichž up-regulace je v přítomnosti antimykotických látek pochopitelná. Kromě toho byly také up-regulovány geny pro laktázu a chitin syntázu (Příloha 1). U druhu *Metarhizium acridum* byly geny kódující chitin syntázy spojeny s vlivem na odolnost proti enviromentálnímu stresu (Zhang *et al.* 2019). Co se genů souvisejících s epigenetikou týká, bylo možné z dat vyčíst up-regulaci genů s doménou se zinkovými prsty a genů kódujících specifické HMT (Příloha 1). V rozporu s výše zmíněným vlivem kyseliny gallové na lidské tkáňové kultury bylo možné u *A. pullulans* sledovat up-regulaci genů kódujících SAM methyltransferázy (M438DRAFT_6816, M438DRAFT_273715, M438DRAFT_366188, M438DRAFT_284089), DNMT (M438DRAFT_317183, M438DRAFT_360323) a specifické H3K4 histonové methyltransferázy (M438DRAFT_346135; Příloha 1).

Vliv na sekundární metabolismus byl pozorován jen u jednoho genu, a to konkrétně M438DRAFT_311935 potenciálně kódujícího polyketid cyklázu/dehydrázu (Příloha 1). Tento gen byl up-regulován ($\log_2 = 1,94$). Pro určení dráhy, do které tento gen patří, by však bylo třeba dalších analýz.

5.2.1.2. Kvercetin

Klastrovací analýza ukázala, že vzorkům ošetřeným kyselinou gallovou a aza-c byly dále nejpodobnější vzorky ošetřené kvercetinem (Obr. 11). V předchozí transkriptomické studii na druhu *A. flavus* se podařilo zaznamenat down-regulaci zejména genů kódujících ribozomální proteiny, genů zodpovědných za průběh konidiogeneze a genů souvisejících se syntézou aflatoxinů (Li *et al.* 2019). U druhu *P. expansum* byla zaznamenána down-regulace genů zodpovědných za syntézu mykotoxinu patulinu (Sanzani *et al.* 2009). V kontrastu s těmito studiemi došlo u *A. pullulans* po ošetření kvercetinem k odlišné expresi u 23 genů, z toho byl však poměr up-regulovaných proti down-regulovaným významně ve prospěch up-regulovaných, kterých bylo 20 (Příloha 2). To, že exprimované geny u kultur ošetřených kvercetinem a aza-c měly nulový překryv (Obr. 16) a zejména vysoký podíl up-regulovaných genů (Příloha 2) naznačuje, že mechanismus působení kvercetinu by mohl souviset spíše s hyperacetylací. U kultur ošetřených kvercetinem a kyselinou gallovou došlo k současné odlišné expresi u 9 genů. Jedním ze společných genů s down-regulovanou expresí pro kultury ošetřené kvercetinem a kyselinou gallovou byly SAM dependentní methyltransferázy (M438DRAFT_300236; Přílohy 1 a 2). Ty tvoří největší skupinu MT a kromě na DNA jsou schopné umísťovat methylovou skupinu i na proteiny, lipidy i drobné molekuly sekundárních metabolitů (Struck *et al.* 2012). Toto zjištění je v souladu s výrazným vychýlením poměru odlišně exprimovaných genů směrem k up-regulovaným, neboť down-regulace genů související s methylací bude logicky souviset s up-regulací ostatních genů, u kterých nedošlo k methylaci. Stejně jako u kyseliny gallové i zde došlo k up-regulaci genů kódujících transportéry („MFS multidrug transporter“ – M438DRAFT_341185 a „MFS general substrate transporter“ – M438DRAFT_282125; Příloha 1). I zde je to v souladu s myšlenkou, že transportéry souvisí s enviromentálním stresem, který může kvercetin jako látka s antimykotickými účinky vyvolávat (Rocha *et al.* 2019).

5.2.1.3. Tannivin

Nejméně podobná změna genové exprese vůči všem ostatním látkám byla pozorována u kultur s tannivinem o 0,1% koncentraci (Obr. 11). Zde došlo k odlišné expresi u 216 genů s pouze mírnou převahou down-regulovaných, kterých bylo 127, oproti up-regulovaným, kterých bylo 89 (Příloha 3). Toto pozorování je v rozporu s předchozími studiemi, kde bylo pod vlivem tannivinu zaznamenáno zejména snížení hladiny celkové methylace a zvýšení hladiny acetylace histonů, což by mělo vést k vychýlení genové exprese ve prospěch up-regulace (Gao & Tollefsbol 2018, Katiyar & Prasad 2015,

Singh & Katiyar 2012). Odlišně exprimovaný gen společný pro kultury ošetřené všemi fytochemikáliemi je gen kódující transportér chininu (log2: 2,42 (tannivin), 2,22 (kvercetin), 4,60 (kyselina gallová), ID: M438DRAFT_376382), u vzorků ošetřených kyselinou gallovou byla navíc zaznamenána up-regulace dalšího genu kódujícího transportér chininu (M438DRAFT_364079) a genu kódujícího chinin permeázu (M438DRAFT_318346; Přílohy 1, 2 a 3). Chinin je součástí šikimátové dráhy, která u rostlin slouží jako ochrana proti herbivorům a jiným škůdcům včetně hub (Herrmann & Weaver 1999). Vzhledem k tomu, že up-regulace u tohoto genu byla sledována u vzorků ošetřených všemi třemi fytochemikáliemi, je možné, že se jedná o nespecifickou odpověď na stres způsobený rostlinnými ochrannými sekundárními metabolity, mezi které tannivin, kvercetin i kyselina gallová patří (El-Nagar *et al.* 2020, Feldman *et al.* 2012, Rocha *et al.* 2019), a ve skutečnosti zde nedochází k epigenetické modifikaci.

Oproti ostatním fytochemikáliím u tannivinu došlo k velmi nespecifické regulaci exprese genů spojených s MFS transportéry, konkrétně u třech genů kódujících MFS transportéry došlo k down-regulaci (M438DRAFT_363863, M438DRAFT_401635, M438DRAFT_341702), zatímco u dvou genů kódujících MFS transportéry (M438DRAFT_395556, M438DRAFT_358544), jednoho genu kódujícího protein podobný MFS transportérům (M438DRAFT_332550) a jednoho genu kódujícího ABC transportéry (M438DRAFT_317937) došlo k up-regulaci (Příloha 3). Snížená exprese byla sledována i u genů kódujících syntézu laktázy (M438DRAFT_289193) a xylanázy (M438DRAFT_281031; Příloha 3). S předchozími již zmíněnými studiemi, hovořícími o vlivu tannivinu na snížení celkové methylace a zvýšení acetylace histonů (Singh & Katiyar 2012), se shodovala data o snížení exprese genu kódujícího methyltransferázu (M438DRAFT_351317) a data o zvýšení exprese genů kódujících specifické acetyltransferázy (M438DRAFT_349896, M438DRAFT_374199, M438DRAFT_349896; Příloha 2). Naopak se zjištěními z těchto studií se neshodovala data o zvýšení exprese genů kódujících deacetylázy (M438DRAFT_346669, M438DRAFT_266016) a SAM dependentní methyltransferázy (M438DRAFT_277985, M438DRAFT_341454; Příloha 3). Tyto nespecifické výsledky mohou být způsobeny tím, že tannivin je ve skutečnosti směs různých látek s větším množstvím nespecifických účinků. Pro pozdější experimenty by bylo lepší nahradit jej čistými extrakty, například prokyanidy nebo kyselinou tannovou.

V případě tannivinu můžeme pozorovat navýšení exprese genů kódujících proteiny pro vylučování těžkých kovů (zde konkrétně niklu/kobaltu a mědi – M438DRAFT_262842, M438DRAFT_366150) i dalších látek (nitrát, formiát – M438DRAFT_311855), které mohou souviset s odpovědí na environmentální stres způsobený fungicidními účinky tannivinu (Feldman *et al.* 2012), protože jejich činnost nemusí být specificky vázána pouze na transport uvedených látek (Prasad & Goffeau 2012). Kromě toho byla navýšena také exprese genů kódujících transportér siderophorů *mirB* (M438DRAFT_338498) a kutinázu (M438DRAFT_340638).

Zajímavý je vliv tannivinu na sekundární metabolismus *A. pullulans*. Významně down-regulovány byly hned tři geny pro proteiny podobné syntáze clavaminátu (M438DRAFT_393926, log₂ = -5,44; M438DRAFT_355158, log₂ = -2,87; M438DRAFT_298262, log₂ = -2,50; Příloha 3). Je tedy možné, že v přítomnosti tannivinu je cíleně snížena syntéza antibiotických látek. Naopak up-regulována byla exprese genu pro terpenoid syntázu (M438DRAFT_336822, log₂ = 1,39) a neribozomální peptid syntetázu SidD (M438DRAFT_317953, log₂ = 1,86; Příloha 3). Terpeny hub slouží jako antimikrobiální látky (Zhang *et al.* 2020b), hrají ale roli i v quorum sensing (Rasamiravaka *et al.* 2017) a při udržování symbiotických vztahů (Galindo-Solís & Fernández 2022). Neribozomální peptid syntetáza SidD pak u hub hraje roli v syntéze již zmíněných sideroforů (Hai *et al.* 2020).

5.3. Vliv fytochemikálií na metabolickou aktivitu a růst *A. pullulans*

Základem pro hypotézu o vlivu fytochemikálií na množství houbami produkované biomasy byla diplomová práce Andreje Jašici (Jašica 2020). Ten ve své práci zabývající se vlivem anti-herbivorních látek na mykobiom býložravého hmyzu využil metodiku vážení suché biomasy. Přestože z jeho výsledků pro totožný kmen *A. pullulans*, jako byl využit v této práci (Obr. 25), vyplynulo, že stimulační účinky na růst biomasy má právě například tannivin v 1,5% a 2% koncentraci, původní metodika byla vyhodnocena jako nevhodná z důvodu celkové neefektivnosti (časové náročnosti v kombinaci s vysokou chybovostí; Jašica 2020). Na základě toho byly v této práci využity jiné metodiky, pomocí kterých lze přímo či nepřímo sledovat vliv fytochemikálií na růst zkoumaného druhu. Jednalo se o OD-spektrofotometrii, metodu Oxitop a měření růstu kolonií na agarových Petriho miskách.

Obr. 25: Grafické zpracování vlivu tannivinu, rutinu, kyseliny tannové a gallové v 0,5, 1, 1,5 a 2% koncentraci na růst biomasy druhu *A. pullulans* 12. den kultivace. Převzato z práce Jašica (2020).

Z porovnání grafu (Obr. 17) zobrazujícího OD *A. pullulans* vycházejícího z dat naměřených v rámci této práce a z výsledků nedávné studie (Sommerauer *et al.* 2024) vychází, že růstová křivka kontrolní kultury a kultury ošetřené kyselinou gallovou mají značně atypický průběh. V této studii můžeme podobně jako u kultury ošetřené kvercetinem a tannivinem sledovat u růstové křivky kontrolní skupiny logaritmickou

fázi růstu v rozmezí 11. a 22. hodiny experimentu. Atypický průběh růstu může být způsobený střídáním kvasinkovitého a vláknitého růstu, který je pro *A. pullulans* typický a jeho míra může být ovlivněna konkrétním kmenem nebo fyziologickými podmínkami (Slepecky & Starmer 2009). Výrazný nárůst v hodnotách OD v kulturách ošetřených kvercetinem a tannivinem by dále mohl značit spuštění produkce melaninu, tmavého barviva, jehož přítomnost by mohla ovlivnit měřenou absorpci světla. Produkce melaninu je u rodu *Aureobasidium* spojována s CWI signální dráhou (Jiang *et al.* 2020), hlavní signální dráhou zodpovědnou za adaptivní odpověď nejen na poškození buněčné stěny, ale i například na oxidativní stres (Sanz *et al.* 2017), který fenolické sekundární metabolity rostlin často způsobují (Kalyanaraman *et al.* 1987).

Z výsledků (Obr. 18) experimentů za využití systému Oxitop-i s kulturami ošetřenými jahodovým extraktem, kyselinou gallovou a kvercetinem (vše v 1,5% koncentraci) je patrné, že nejvyšší spotřebu kyslíku, a tedy i biologickou aktivitu, má kontrolní kultura bez přidaných látek. Spotřeba biochemického kyslíku, a tedy i biologická aktivita mikroorganismů, se využívá zejména ve spojení s výběrem složení komunity, která bude daný substrát nejefektivněji rozkládat a bude se na něm dobře množit (Malińska 2016). To, že výrazně nejnížší biologickou aktivitu v porovnání s kontrolní kulturou má právě kultura ošetřená kvercetinem (Obr. 18), je v souladu s jeho fungicidními vlastnostmi (Li *et al.* 2019, Rocha *et al.* 2019) a výsledky experimentů soustředících se na velikost kolonií (Obr.19). Zároveň je interpretace dat této analýzy velmi obtížná, protože změna spotřeby biologického kyslíku by mohla souviset například s částečným přechodem na anaerobní metabolismus nebo s produkcí volatilních látek, které by mohly průběh měření taktéž ovlivnit. Jahodový extrakt byl v pozdějších experimentech nahrazen tannivinem.

Výsledky provedených experimentů soustředících se na velikost kolonií na pevném médiu s přídavkem fytochemikálií nepodporují původní hypotézu o stimulaci růstu vybraných druhů hub ve střevech housenek. U kultur *A. pullulans* rostoucích na kontrolním médiu bez přidaných fytochemikálií došlo k nejrychlejšímu nárůstu a zároveň měly tyto kultury i největší maximální velikost po zastavení růstu v průměru 6,1 cm v porovnání s kulturami na médiích s přídavkem tannivinu a aza-c – 5,4 cm, kyseliny gallové a kvercetinu – 4,9 cm. Nejrychleji tedy v kontrastu s původní hypotézou rostla kultura kontrolní. Nárůst poměrového zastoupení některých druhů ve střevech herbivorního hmyzu si však lze zdůvodnit tím, že tyto druhy sice nejsou rostlinnými metabolity stimulovány, ale jsou schopné je tolerovat víc než ostatní druhy přijímané s rostlinnou stravou. Vysvětlením by mohlo být, že mezi více tolerantní druhy by mohly patřit zástupci endofytních hub. Epifytní zástupci rostoucí pouze na povrchu listů nemají tak vysokou toleranci k fytochemikáliím, protože ji nepotřebují. Zástupci převládající ve střevech housenek v porovnání s povrchem listů byly z velké části složeny z druhů, u kterých byl endofytismus pozorován (Tab. 9).

Spuštění produkce melaninu bylo sledováno u kultur ošetřených azacytidinem již 4. den. U kontrolní kultury a zbylých ošetření došlo ke spuštění produkce melaninu až 6./8. den. U kultur bylo možné také sledovat odlišné prostorové uspořádání buněk produkujících melanin. Extracelulární produkci melaninu u tekuté kultury ošetřené aza-c bylo možné sledovat již 3. den kultivace (Obr. 24). Melanin slouží *A. pullulans* zejména pro odolávání stresovým podmínkám jako vysokým teplotám, vystavení fungicidním látkám (flukonazol, klotrimazol, bifonazol nebo amfotericin) nebo UV-C záření (Campana *et al.* 2022). Produkce melaninu je spojena s produkcí již zmiňovaného důležitého sekundárního metabolitu pullulanu. Vysoké koncentrace pullulanu způsobují morfologické změny vedoucí k syntéze melaninu, která dále pozitivně ovlivňuje syntézu pullulanu. Geny pro produkci pullulanu jsou down-regulované v případě nedostatku melaninu (Liu *et al.* 2021). Současné přístupy ke snaze stimulovat produkci melaninu využívají různých typů nejen odpadních látek jako substrátů (Mujdeci 2021), genetických manipulací (Gniewosz & Duszkiwicz-Reinhard 2008) i působení dalších fyziologických faktorů jako například světla (Lingappa *et al.* 1963), množství sacharózy nebo doby inkubace (Saber *et al.* 2023).

Tab. 9: Seznam vybraných zástupců jejichž kvantitativní zastoupení vzrostlo ve střevech housenek v porovnání s povrchem listů (Kolařík, nepublikovaná data). V případě „X“ nebyla u těchto druhů pozorována epifytní životní strategie.

druh	endofyt
<i>Aspergillus pseudodeflectus</i>	X
<i>Aureobasidium pullulans</i>	Pugh & Buckley 1971
<i>Beauveria bassiana</i>	Quesada-Moraga <i>et al.</i> 2006
<i>Cladosporium ramotenellum</i>	Manawasinghe <i>et al.</i> 2020
<i>Colletotrichum fioriniae</i>	Ali <i>et al.</i> 2024
<i>Diaporthe eres</i>	Huang <i>et al.</i> 2015
<i>Gibberella tricineta</i>	X
<i>Leptosphaeria biglobosa</i>	Schmidt <i>et al.</i> 2021
<i>Monochaetia monochaeta</i>	Akdeniz & Sert 2023
<i>Nothophoma arachidis-hypogaeae</i>	X
<i>Penicillium aethiopicum</i>	Zheng <i>et al.</i> 2022
<i>Pithomyces chartarum</i>	Park <i>et al.</i> 2019
<i>Zyoseptoria verkleyi</i>	X

U tekutých kultur s přidaným tanninem a kyselinou gallovou v 1,5% koncentraci bylo možno sledovat tzv. „fluffy phenotype“ (Obr. 23c,d). Tento fenomén byl již studován i u jiných druhů hub, například u druhu *N. crassa*, kde byla jeho přítomnost spojena se ztrátou schopnosti konidiogeneze (Bailey & Ebbole 1998), u druhu *B. bassiana* byla zase jeho přítomnost spojena se ztrátou virulence (Guo *et al.* 2022). Tento fenotyp byl sledován i u *A. niger* a *nidulans*, kde k němu došlo právě po přidání aza-c. Tyto

změny byly dědičné, přetrvávající po několik generací od vystavení aza-c. Autoři předpokládají, že za tyto morfologické změny je zodpovědný pouze jeden gen (Tamame *et al.* 1983b).

Porovnání analýz zabývajících se získanými transkriptomickými daty a daty o vlivu na primární metabolismus nabízí první povrchový vhled do ekologických vztahů a procesů ve střevech herbivorního hmyzu z pohledu zde žijících houbových zástupců. Bylo zjištěno, že fytochemikálie v čele s kyselinou gallovou mají významný vliv na diferenciální genovou expresi u *A. pullulans*. V porovnání s tím je jejich vliv na rychlost primárního metabolismus spíše zanedbatelný. Vypadá to tedy, že zatímco dochází u kultur v přítomnosti fytochemikálií k rozsáhlým transkriptomickým změnám (ať už jsou způsobeny enviromentálním stresem nebo přímým působením na hladinu methylace a acetylace), kultury vykazují spíše velmi nízké zpomalení růstu. K tomu lze navíc přidat fakt, že u nich můžeme sledovat snížení spotřebovávaného kyslíku, a je tedy možné, že dochází k přechodu na jiný podobně účinný metabolismus.

6. ZÁVĚR

Jako modelový druh ke studiu vlivu fytochemikálií na houbový metabolismus byl vybrán druh *Aureobasidium pullulans* vyizolovaný ze střev herbivorních housenek. Fytochemikálie použité v této práci (kyselina gallová, kvercetin a tannin) představují látky, se kterými se organismy tvořící součást intestinální mykobioty běžně setkávají. U těchto látek byl navíc v dřívějších studiích prokázán vliv na modulaci epigenetické informace, bohužel často pouze u lidských tkáňových kultur, a data o jejich působení na houbové buňky tedy dosud chybí. Studium epigenetiky hub představuje oblast s obrovským potenciálem, neboť houby tvoří značnou část patogenů člověka či patogenů hospodářsky významných zvířat a plodin. Také sem náleží řada biotechnologicky významných producentů, kteří svými sekundárními metabolity zásobují farmaceutický, zemědělský i potravinářský průmysl. A právě epigenetika může představovat způsob, jakým lze modulovat jejich metabolismus, ať už s cílem snížení patogenity, zvýšení produkované biomasy nebo spuštění či navýšení produkce nových sekundárních metabolitů.

Z výsledků různorodých analýz implementovaných v této práci lze potvrdit, že fytochemikálie obsažené ve střevech housenek mají na místní mykobiom zastoupený *A. pullulans* skutečně velký vliv. K nejvýraznějším změnám na úrovni genové exprese docházelo u kultur ošetřených kyselinou gallovou. Počet genů, jejichž exprese byla kyselinou gallovou ovlivněna, několikanásobně převyšoval všechna ostatní ošetření včetně demethylačního činidla – aza-c. Kyselina gallová měla zároveň vliv i na morfologii tekutých kultur i kultur pěstovaných na agarových Petriho miskách. V rámci odlišně exprimovaných genů napříč ošetřeními byly nalezeny pouze jednotky genů souvisejících se sekundárním metabolismem a jednotky genů kódující lytické enzymy. Naopak bylo nalezeno velké množství genů souvisejících se stresovou odpovědí, zejména geny pro různé specifické i nespecifické membránové přenašeče. Zároveň bylo odhaleno velké množství odlišně exprimovaných genů kódujících různé epigenetické modifikátory. K propojení změn na transkriptomické úrovni se změnami na úrovni epigenetické je třeba dalších analýz.

Přestože jednou z hlavních motivací této práce bylo rozšířit naše poznání o fakta využitelná v aplikovatelném výzkumu a biotechnologickém průmyslu, její největší přínos v současnosti zůstává v získání vhledu do fungování vztahů a procesů mikroorganismálních společenstev obývajících střeva herbivorního hmyzu. Tato práce poukazuje na způsoby, jakými se *A. pullulans* vyrovnává se stresem způsobeným přítomností (pro mikroorganismy toxických) látek vyskytujících se v jeho přirozeném prostředí (střevech herbivorních housenek).

Transkriptomická analýza umožnila získat velké množství dat, která budou v budoucnosti využita jako základ pro budoucí postupy, zejména pro formování specifitějších hypotéz. Pro konkrétnější představu

o vlivu fytochemikálií na metabolismus a epigenetické změny u *A. pullulans* by bylo přínosné srovnat transkriptomická data s daty z analýzy imunoprecipitace chromatinu nebo imunoprecipitace methylované DNA, díky které by se mohlo podařit odhalit specifické histonové i cytosinové modifikace asociované s již zachycenou změnou genové exprese. Myšlenka za původně zamýšleným navazujícím výzkumem o vlivu fytochemikálií na produkci sekundárních metabolitů nebyla výsledky této práci přímo podpořena. Do budoucna je jistě třeba nalézt metodiku nebo soubor metodik odlišující nespécifické změny v genové expresi způsobené enviromentální stresem a změny způsobené epigenetickými modifikátory.

Transkriptomická data získaná za účelem této diplomové práce budou dále použita v plánované vědecké publikaci.

7. ZDROJE

- Ahearn D, Meyers S, Nichols R. 1968. Extracellular proteinases of yeasts and yeastlike fungi. *Applied Microbiology* 16: 1370-74
- Aiyer PV. 2005. Amylases and their applications. *African journal of biotechnology* 4
- Akdeniz F, Sert H. 2023. A new host plant for *Monochaetia monochaeta* from Southern Anatolia. *Journal of New Results in Science* 12: 9-13
- Alhomodi AF, Gibbons WR, Karki B. 2022. Estimation of cellulase production by *Aureobasidium pullulans*, *Neurospora crassa*, and *Trichoderma reesei* during solid and submerged state fermentation of raw and processed canola meal. *Bioresource Technology Reports* 18: 101063
- Ali S, Wright AH, Tanney JB, Renaud JB, Sumarah MW. 2024. Fungal Endophytes: Discovering What Lies within Some of Canada's Oldest and Most Resilient Grapevines. *Journal of Fungi* 10: 105
- Allfrey VG, Faulkner R, Mirsky A. 1964. Acetylation and methylation of histones and their possible role in the regulation of RNA synthesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 51: 786-94
- Allshire RC, Ekwall K. 2015. Epigenetic regulation of chromatin states in *Schizosaccharomyces pombe*. *Cold Spring Harbor perspectives in biology* 7: a018770
- Andrews JH, Harris RF, Spear RN, Lau GW, Nordheim EV. 1994. Morphogenesis and adhesion of *Aureobasidium pullulans*. *Canadian Journal of Microbiology* 40: 6-17
- Andrews S. 2010. FastQC: a quality control tool for high throughput sequence data. Cambridge, United Kingdom
- Aramayo R, Selker EU. 2013. *Neurospora crassa*, a model system for epigenetics research. *Cold Spring Harbor perspectives in biology* 5: a017921
- Asai T, Chung Y-M, Sakurai H, Ozeki T, Chang F-R, et al. 2012. Tenuipyrone, a novel skeletal polyketide from the entomopathogenic fungus, *Isaria tenuipes*, cultivated in the presence of epigenetic modifiers. *Organic Letters* 14: 513-15
- Bailey LA, Ebbole DJ. 1998. The fluffy gene of *Neurospora crassa* encodes a Gal4p-type C6 zinc cluster protein required for conidial development. *Genetics* 148: 1813-20
- Baldwin EL, Karki B, Johnson TJ, Zahler JD, Gibbons J, Gibbons WR. 2020. Enhancing cellulase production in *Aureobasidium pullulans* by genome shuffling. *Industrial biotechnology* 16: 247-55
- Bannister AJ, Kouzarides T. 2011. Regulation of chromatin by histone modifications. *Cell research* 21: 381-95
- Bataille I, Meddahi-Pellé A, Le Visage C, Letourneur D, Chaubet F. 2011. Pullulan for biomedical uses. *Polysaccharides in medicinal and pharmaceutical applications*: 145-82
- Beau J, Mahid N, Burda WN, Harrington L, Shaw LN, et al. 2012. Epigenetic tailoring for the production of anti-infective cytosporones from the marine fungus *Leucostoma persoonii*. *Marine Drugs* 10: 762-74
- Begot C, Desnier I, Daudin JD, Labadie JC, Lebert A. 1996. Recommendations for calculating growth parameters by optical density measurements. *Journal of Microbiological Methods* 25: 225-32
- Ben-Ami R, Varga V, Lewis RE, May GS, Nierman WC, Kontoyiannis DP. 2010. Characterization of a 5-azacytidine-induced developmental *Aspergillus fumigatus* variant. *Virulence* 1: 164-73
- Bender H. 1961. Untersuchungen an Pullulan. II. Spezifischer Abbau ein bakterielles Enzyme. *Biochem. Z.* 344: 79-95
- Bernier B. 1958. The production of polysaccharides by fungi active in the decomposition of wood and forest litter. *Canadian Journal of Microbiology* 4: 195-204
- Bewick AJ, Hofmeister BT, Powers RA, Mondo SJ, Grigoriev IV, et al. 2019. Diversity of cytosine methylation across the fungal tree of life. *Nature ecology & evolution* 3: 479-90
- Bignell D. *British Mycological Society Symposium Series*[BR. MYCOL. SOC. SYMP. SER.]. 1984.1984.
- Bird A. 2002. DNA methylation patterns and epigenetic memory. *Genes & development* 16: 6-21

- Bolger AM, Lohse M, Usadel B. 2014. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics* 30: 2114-20
- Borges A, Ferreira C, Saavedra MJ, Simões M. 2013. Antibacterial activity and mode of action of ferulic and gallic acids against pathogenic bacteria. *Microbial drug resistance* 19: 256-65
- Broderick NA, Raffa KF, Goodman RM, Handelsman J. 2004. Census of the bacterial community of the gypsy moth larval midgut by using culturing and culture-independent methods. *Applied and Environmental Microbiology* 70: 293-300
- Bulman SE, Coleman CM, Murphy JM, Medcalf N, Ryan AE, Barry F. 2015. Pullulan: a new cytoadhesive for cell-mediated cartilage repair. *Stem Cell Research & Therapy* 6: 34
- Buran A, Topdemir A, Kalender M. 2023. Determination of Total Antioxidant Capacity of *Corylus avellana* L.(Hazel) Leaves Collected from the Elazığ/Keban Region.
- Burlacu E, Nisca A, Tanase C. 2020. A comprehensive review of phytochemistry and biological activities of *Quercus* species. *Forests* 11: 904
- Busch C, Burkard M, Leischner C, Lauer UM, Frank J, Venturelli S. 2015. Epigenetic activities of flavonoids in the prevention and treatment of cancer. *Clinical epigenetics* 7: 1-18
- Campana R, Fanelli F, Sisti M. 2022. Role of melanin in the black yeast fungi *Aureobasidium pullulans* and *Zalaria obscura* in promoting tolerance to environmental stresses and to antimicrobial compounds. *Fungal Biology* 126: 817-25
- Connolly LR, Smith KM, Freitag M. 2013. The *Fusarium graminearum* histone H3 K27 methyltransferase KMT6 regulates development and expression of secondary metabolite gene clusters. *PLoS genetics* 9: e1003916
- Corchete LA, Rojas EA, Alonso-López D, De Las Rivas J, Gutiérrez NC, Burguillo FJ. 2020. Systematic comparison and assessment of RNA-seq procedures for gene expression quantitative analysis. *Scientific reports* 10: 19737
- Craig WJ. 1997. Phytochemicals: guardians of our health. *Journal of the American Dietetic Association* 97: S199-S204
- De Hoog G, Yurlova N. 1994. Conidiogenesis, nutritional physiology and taxonomy of *Aureobasidium* and *Hormonema*. *Antonie van Leeuwenhoek* 65: 41-54
- Di Francesco A, Baraldi E. 2021. How siderophore production can influence the biocontrol activity of *Aureobasidium pullulans* against *Monilinia laxa* on peaches. *Biological Control* 152: 104456
- Di Francesco A, Milella F, Mari M, Roberti R. 2017. A preliminary investigation into *Aureobasidium pullulans* as a potential biocontrol agent against *Phytophthora infestans* of tomato. *Biological control* 114: 144-49
- Di Francesco A, Sciubba L, Bencivenni M, Marzadori C, Baraldi E. 2022. Application of *Aureobasidium pullulans* in iron-poor soil. Can the production of siderophores improve iron bioavailability and yeast antagonistic activity? *Annals of Applied Biology* 180: 398-406
- Dobberstein J, Emeis C. 1989. β -Xylanase produced by *Aureobasidium pullulans* CBS 58475. *Applied microbiology and biotechnology* 32: 262-68
- Donaghy J, McKay A. 1993. Production and properties of an alkaline protease by *Aureobasidium pullulans*. *Journal of Applied Microbiology* 74: 662-66
- Douglas AE. 2015. Multiorganismal insects: diversity and function of resident microorganisms. *Annual review of entomology* 60: 17-34
- Dow JA. 1992. pH gradients in lepidopteran midgut. *Journal of Experimental Biology* 172: 355-75
- Drózd P, Pyrzyńska K. 2018. Assessment of polyphenol content and antioxidant activity of oak bark extracts. *European Journal of Wood and Wood Products* 76: 793-95
- El-Hawary SS, Sayed AM, Mohammed R, Hassan HM, Zaki MA, et al. 2018. Epigenetic modifiers induce bioactive phenolic metabolites in the marine-derived fungus *Penicillium brevicompactum*. *Marine drugs* 16: 253
- El-Nagar A, Elzaawely AA, Taha NA, Nehela Y. 2020. The antifungal activity of gallic acid and its derivatives against *Alternaria solani*, the causal agent of tomato early blight. *Agronomy* 10: 1402

- Elizondo AM, Mercado EC, Rabinovitz BC, Fernandez-Miyakawa ME. 2010. Effect of tannins on the in vitro growth of *Clostridium perfringens*. *Veterinary Microbiology* 145: 308-14
- Endo M, Takesako K, Kato I, Yamaguchi H. 1997. Fungicidal action of aureobasidin A, a cyclic depsipeptide antifungal antibiotic, against *Saccharomyces cerevisiae*. *Antimicrobial agents and chemotherapy* 41: 672-76
- Engel P, Moran NA. 2013. The gut microbiota of insects—diversity in structure and function. *FEMS microbiology reviews* 37: 699-735
- Ewels P, Magnusson M, Lundin S, Källner M. 2016. MultiQC: summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report. *Bioinformatics* 32: 3047-48
- Federici F. 1982. Extracellular enzymatic activities in *Aureobasidium pullulans*. *Mycologia* 74: 738-43
- Feldman M, Tanabe S, Howell A, Grenier D. 2012. Cranberry proanthocyanidins inhibit the adherence properties of *Candida albicans* and cytokine secretion by oral epithelial cells. *BMC complementary and alternative medicine* 12: 1-12
- Fisch K, Gillaspay A, Gipson M, Henrikson J, Hoover A, et al. 2009. Chemical induction of silent biosynthetic pathway transcription in *Aspergillus niger*. *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology* 36: 1199-213
- Fokkema NJ. 1971. The effect of pollen in the phyllosphere of rye on colonization by saprophytic fungi and on infection by *Helminthosporium sativum* and other leaf pathogens: Het effect van stuifmeel in de fyllosfeer van rogge op de kolonisatie door saprofytische schimmels en op deinfectie door *Helminthosporium sativum* en andere bladpathogenen. *Netherlands Journal of Plant Pathology* 77: 1-60
- Fox EM, Howlett BJ. 2008. Secondary metabolism: regulation and role in fungal biology. *Current opinion in microbiology* 11: 481-87
- Frankel EN, German JB, Kinsella JE, Parks E, Kanner J. 1993. Inhibition of oxidation of human low-density lipoprotein by phenolic substances in red wine. *The Lancet* 341: 454-57
- Friedman S. 1979. The effect of 5-azacytidine on *E. coli* DNA methylase. *Biochemical and Biophysical Research Communications* 89: 1328-33
- Fundueanu G, Constantin M, Ascenzi P. 2008. Preparation and characterization of pH- and temperature-sensitive pullulan microspheres for controlled release of drugs. *Biomaterials* 29: 2767-75
- Galindo-Solís JM, Fernández FJ. 2022. Endophytic fungal terpenoids: Natural role and bioactivities. *Microorganisms* 10: 339
- Gao Y, Tollefsbol TO. 2018. Combinational proanthocyanidins and resveratrol synergistically inhibit human breast cancer cells and impact epigenetic-mediating machinery. *International journal of molecular sciences* 19: 2204
- Garcia-Manero G, Fenaux P. 2011. Hypomethylating agents and other novel strategies in myelodysplastic syndromes. *Journal of Clinical Oncology* 29: 516-23
- Gillette TG, Hill JA. 2015. Readers, writers, and erasers: chromatin as the whiteboard of heart disease. *Circulation research* 116: 1245-53
- Giron D, Dedeine F, Dubreuil G, Huguet E, Mouton L, et al. 2017. Influence of microbial symbionts on plant-insect interactions In *Advances in botanical research*, pp. 225-57: Elsevier
- Gniewosz M, Duzkiewicz-Reinhard W. 2008. Comparative studies on pullulan synthesis, melanin synthesis and morphology of white mutant *Aureobasidium pullulans* B-1 and parent strain Ap-3. *Carbohydrate Polymers* 72: 431-38
- Goll MG, Bestor TH. 2005. Eukaryotic cytosine methyltransferases. *Annu. Rev. Biochem.* 74: 481-514
- González-Menéndez V, Pérez-Bonilla M, Pérez-Victoria I, Martín J, Muñoz F, et al. 2016. Multicomponent analysis of the differential induction of secondary metabolite profiles in fungal endophytes. *Molecules* 21: 234
- Gostinčar C, Ohm RA, Kogej T, Sonjak S, Turk M, et al. 2014. Genome sequencing of four *Aureobasidium pullulans* varieties: biotechnological potential, stress tolerance, and description of new species. *BMC genomics* 15: 1-29
- Gostinčar C, Turk M, Zajc J, Gunde-Cimerman N. 2019. Fifty *Aureobasidium pullulans* genomes reveal a recombining polyextremotolerant generalist. *Environmental microbiology* 21: 3638-52

- Gottlieb OR. 1990. Phytochemicals: differentiation and function. *Phytochemistry* 29: 1715-24
- Gounga M, Xu SY, Wang Z, Yang W. 2008. Effect of whey protein isolate–pullulan edible coatings on the quality and shelf life of freshly roasted and freeze-dried chinese chestnut. *Journal of Food Science* 73: E155-E61
- Grüning B, Dale R, Sjödin A, Chapman BA, Rowe J, et al. 2018. Bioconda: sustainable and comprehensive software distribution for the life sciences. *Nature methods* 15: 475-76
- Grunstein M, Gasser SM. 2013. Epigenetics in *Saccharomyces cerevisiae*. *Cold Spring Harbor perspectives in biology* 5: a017491
- Gulyamova T, Abdulmyanova L, Ruzieva D, Rasulova G, Yusupov U, Sattarova R. 2019. Effect of epigenetic modifiers on fermentation parameters of endophytic fungi from plants growing in Uzbekistan. *Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci* 8: 851-60
- Gunde-Cimerman N, Zalar P, de Hoog S, Plemenitaš A. 2000. Hypersaline waters in salterns–natural ecological niches for halophilic black yeasts. *FEMS microbiology Ecology* 32: 235-40
- Guo C-T, Luo X-C, Ying S-H, Feng M-G. 2022. Differential roles of five fluffy genes (flbA–flbE) in the lifecycle in vitro and in vivo of the insect–pathogenic fungus *Beauveria bassiana*. *Journal of Fungi* 8: 334
- Gupta R, Gigras P, Mohapatra H, Goswami VK, Chauhan B. 2003. Microbial α -amylases: a biotechnological perspective. *Process biochemistry* 38: 1599-616
- Hai Y, Jenner M, Tang Y. 2020. Fungal siderophore biosynthesis catalysed by an iterative nonribosomal peptide synthetase. *Chemical science* 11: 11525-30
- Hammer TJ, Janzen DH, Hallwachs W, Jaffe SP, Fierer N. 2017. Caterpillars lack a resident gut microbiome. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114: 9641-46
- Hansen AK, Moran NA. 2014. The impact of microbial symbionts on host plant utilization by herbivorous insects. *Molecular ecology* 23: 1473-96
- Hasan F, Shah AA, Hameed A. 2006. Industrial applications of microbial lipases. *Enzyme and Microbial technology* 39: 235-51
- Haslam E, Cai Y. 1994. Plant polyphenols (vegetable tannins): gallic acid metabolism. *Natural product reports* 11: 41-66
- Heitz E. 1928. "Das" Heterochromatin der Moose. *Bornträger*.
- Herrmann KM, Weaver LM. 1999. The shikimate pathway. *Annual review of plant biology* 50: 473-503
- Hofmann T, Nebehaj E, Albert L. 2016. Antioxidant properties and detailed polyphenol profiling of European hornbeam (*Carpinus betulus* L.) leaves by multiple antioxidant capacity assays and high-performance liquid chromatography/multistage electrospray mass spectrometry. *Industrial Crops and Products* 87: 340-49
- Hofmann T, Visi-Rajczi E, Albert L. 2022. Antioxidant properties and polyphenol screening of the leaves of native Hungarian oak (*Quercus*) species. *Current Bioactive Compounds* 18: 47-60
- Hogg BM, Hudson HJ. 1966. Microfungi on leaves of *Fagus sylvatica*. I. The microfungus succession.
- Holliday R, Pugh JE. 1975. DNA Modification Mechanisms and Gene Activity During Development: Developmental clocks may depend on the enzymic modification of specific bases in repeated DNA sequences. *Science* 187: 226-32
- Huanca-Mamani W, Rivera-Cabello D, Maita-Maita J. 2015. A simple, fast, and inexpensive CTAB-PVP-Silica based method for genomic DNA isolation from single, small insect larvae and pupae. *Genetics and Molecular Research* 14: 8001-07
- Huang F, Udayanga D, Wang X, Hou X, Mei X, et al. 2015. Endophytic *Diaporthe* associated with Citrus: A phylogenetic reassessment with seven new species from China. *Fungal Biology* 119: 331-47
- Chan GF, Puad MSA, Chin CF, Rashid NAA. 2011. Emergence of *Aureobasidium pullulans* as human fungal pathogen and molecular assay for future medical diagnosis. *Folia microbiologica* 56: 459-67
- Chen B, Teh B-S, Sun C, Hu S, Lu X, et al. 2016. Biodiversity and activity of the gut microbiota across the life history of the insect herbivore *Spodoptera littoralis*. *Scientific reports* 6: 29505
- Cheng K-C, Demirci A, Catchmark JM. 2011. Pullulan: biosynthesis, production, and applications. *Applied microbiology and biotechnology* 92: 29-44

- Chi Z, Ma C, Wang P, Li H. 2007. Optimization of medium and cultivation conditions for alkaline protease production by the marine yeast *Aureobasidium pullulans*. *Bioresource Technology* 98: 534-38
- Chi Z, Wang F, Chi Z, Yue L, Liu G, Zhang T. 2009. Bioproducts from *Aureobasidium pullulans*, a biotechnologically important yeast. *Applied microbiology and biotechnology* 82: 793-804
- Chi Z, Yan K, Gao L, Li J, Wang X, Wang L. 2008. Diversity of marine yeasts with high protein content and evaluation of their nutritive compositions. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 88: 1347-52
- Ibrahim SNMM, Bankeeree W, Prasongsuk S, Punnapayak H, Lotrakul P. 2022. Production and characterization of thermostable acidophilic β -mannanase from *Aureobasidium pullulans* NRRL 58524 and its potential in mannooligosaccharide production from spent coffee ground galactomannan. *3 Biotech* 12: 237
- Jašica A. 2020. *Biotechnologický a farmakologický potenciál črevných symbiontů herbivorného hmyzu*. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
- Jeon JI, Chang C-S, Chen Z-D, Park TY. 2007. Systematic aspects of foliar flavonoids in subsect. *Carpinus* (*Carpinus*, *Betulaceae*). *Biochemical systematics and ecology* 35: 606-13
- Jiang H, Chi Z, Liu G-L, Hu Z, Zhao S-Z, Chi Z-M. 2020. Melanin biosynthesis in the desert-derived *Aureobasidium melanogenum* XJ5-1 is controlled mainly by the CWI signal pathway via a transcriptional activator Cmr1. *Current Genetics* 66: 173-85
- Johnson L. 2008. Iron and siderophores in fungal–host interactions. *Mycological research* 112: 170-83
- Kahkeshani N, Farzaei F, Fotouhi M, Alavi SS, Bahramsoltani R, et al. 2019. Pharmacological effects of gallic acid in health and diseases: A mechanistic review. *Iranian journal of basic medical sciences* 22: 225
- Kalantar N, Deopurkar R, Kapadnis B. 2005. Antistaphylococcal metabolite from *Aureobasidium pullulans*: production and characterization. *African Journal of Clinical and Experimental Microbiology* 6: 177-87
- Kalantari E, Deopurkar R, Kapadnis B. 2006. Antimicrobial activity of indigenous strains of *Aureobasidium* isolated from *Santalum album* leaves. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research* 5: 59-64
- Kalyanaraman B, Premovic P, Sealy RC. 1987. Semiquinone anion radicals from addition of amino acids, peptides, and proteins to quinones derived from oxidation of catechols and catecholamines. An ESR spin stabilization study. *Journal of Biological Chemistry* 262: 11080-87
- Karioti A, Sokovic M, Ciric A, Koukoulitsa C, Bilia AR, Skaltsa H. 2011. Antimicrobial properties of *Quercus ilex* L. proanthocyanidin dimers and simple phenolics: evaluation of their synergistic activity with conventional antimicrobials and prediction of their pharmacokinetic profile. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 59: 6412-22
- Katiyar SK, Prasad R. 2015. Proanthocyanidins from grape seeds inhibit growth of head and neck squamous cell carcinoma by decreasing dna methylation and reactivation of silenced tumor suppressors. *Cancer Research* 75: 1916-16
- Kim D, Langmead B, Salzberg SL. 2015. HISAT: a fast spliced aligner with low memory requirements. *Nature methods* 12: 357-60
- Kiss AK, Granica S, Stolarczyk M, Melzig MF. 2012. Epigenetic modulation of mechanisms involved in inflammation: influence of selected polyphenolic substances on histone acetylation state. *Food Chemistry* 131: 1015-20
- Kouzminova E, Selker EU. 2001. dim-2 encodes a DNA methyltransferase responsible for all known cytosine methylation in *Neurospora*. *The EMBO journal*
- Kremnický L, Biely P. 1997. β -Mannanolytic system of *Aureobasidium pullulans*. *Archives of Microbiology* 167: 350-55
- Kress C, Thomassin H, Grange T. 2001. Local DNA demethylation in vertebrates: how could it be performed and targeted? *FEBS letters* 494: 135-40
- Kudanga T, Mwenje E, Mandivenga F, Read JS. 2007. Esterases and putative lipases from tropical isolates of *Aureobasidium pullulans*. *Journal of Basic Microbiology* 47: 138-47

- Kumar CG, Takagi H. 1999. Microbial alkaline proteases: from a bioindustrial viewpoint. *Biotechnology advances* 17: 561-94
- Kumar R, Vijayalakshmi S, Nadanasabapathi S. 2017. Health benefits of quercetin. *Def. Life Sci. J* 2
- Kurome T, Inoue T, Takesako K, Kato I, Inami K, Shiba T. 1998. Syntheses of antifungal aureobasidin A analogs with alkyl chains for structure-activity relationship. *The Journal of antibiotics* 51: 359-67
- Leathers T, Kurtzman C, Detroy R. *Biotechnology and Bioengineering Symposium 1984*, 14: 225-40.
- Leathers TD. 1986. Color variants of *Aureobasidium pullulans* overproduce xylanase with extremely high specific activity. *Applied and environmental microbiology* 52: 1026-30
- Lee J-H, Park J-H, Cho HS, Joo SW, Cho MH, Lee J. 2013. Anti-biofilm activities of quercetin and tannic acid against *Staphylococcus aureus*. *Biofouling* 29: 491-99
- Lee W, Lee SY, Son Y-J, Yun J-M. 2015. Gallic acid decreases inflammatory cytokine secretion through histone acetyltransferase/histone deacetylase regulation in high glucose-induced human monocytes. *Journal of medicinal food* 18: 793-801
- Leite RSR, Bocchini DA, Martins EDS, Silva D, Gomes E, Da Silva R. 2007. Production of cellulolytic and hemicellulolytic enzymes from *Aureobasidium pullulans* on solid state fermentation. *Applied Biochemistry and Biotechnology* 137: 281-88
- Li H, Chi Z, Wang X, Ma C. 2007. Amylase production by the marine yeast *Aureobasidium pullulans* N13d. *Journal of Ocean University of China* 6: 60-65
- Li KK, Luo C, Wang D, Jiang H, Zheng YG. 2012. Chemical and biochemical approaches in the study of histone methylation and demethylation. *Medicinal research reviews* 32: 815-67
- Li X-L, Zhang Z-Q, Dean J, Eriksson K, Ljungdahl LG. 1993. Purification and characterization of a new xylanase (APX-II) from the fungus *Aureobasidium pullulans* Y-2311-1. *Applied and Environmental Microbiology* 59: 3212-18
- Li X-M, Li Z-Y, Wang Y-D, Wang J-Q, Yang P-L. 2019. Quercetin inhibits the proliferation and aflatoxins biosynthesis of *Aspergillus flavus*. *Toxins* 11: 154
- Li Y, He Y, Li X, Fasoyin OE, Hu Y, et al. 2017a. Histone Methyltransferase aflrmtA gene is involved in the morphogenesis, mycotoxin biosynthesis, and pathogenicity of *Aspergillus flavus*. *Toxicon* 127: 112-21
- Li ZJ, Liu M, Dawuti G, Dou Q, Ma Y, et al. 2017b. Antifungal activity of gallic acid in vitro and in vivo. *Phytotherapy research* 31: 1039-45
- Liao Y, Smyth GK, Shi W. 2014. featureCounts: an efficient general purpose program for assigning sequence reads to genomic features. *Bioinformatics* 30: 923-30
- Lima G, Ippolito A, Nigro F, Salerno M. 1997. Effectiveness of *Aureobasidium pullulans* and *Candida oleophila* against postharvest strawberry rots. *Postharvest Biology and Technology* 10: 169-78
- Lin J-Q, Zhao X-X, Wang C-C, Xie Y, Li G-H, He Z-M. 2013. 5-Azacytidine inhibits aflatoxin biosynthesis in *Aspergillus flavus*. *Annals of Microbiology* 63: 763-69
- Lingappa Y, Sussman AS, Bernstein IA. 1963. Effect of light and media upon growth and melanin formation in *aureobasidium pullulans* (de By.) Arn.(= *pullularia pullulans*). *Mycopathologia et Mycologia applicata* 20: 109-28
- Liu F, Zhang J, Zhang L, Diao M, Ling P, Wang F. 2021. Correlation between the synthesis of pullulan and melanin in *Aureobasidium pullulans*. *International journal of biological macromolecules* 177: 252-60
- Liu Z, Chi Z, Wang L, Li J. 2008. Production, purification and characterization of an extracellular lipase from *Aureobasidium pullulans* HN2. 3 with potential application for the hydrolysis of edible oils. *Biochemical Engineering Journal* 40: 445-51
- Love MI, Huber W, Anders S. 2014. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome biology* 15: 1-21
- Ma YJ, Lu CS, Wang JW. 2018. Effects of 5-azacytidine on growth and hypocrellin production of *Shiraia bambusicola*. *Frontiers in Microbiology* 9: 2508

- Mady MS, Ibrahim RR, El-Sayed EK, El-Shazly M, Chen L-Y, et al. 2023. UHPLC-MS profiles and antidiarrheal activity of *Quercus coccinea* münchh. and *Quercus robur* L. employing in vivo technique. *Frontiers in Pharmacology* 14: 1120146
- Mahoney N, Molyneux RJ. 2004. Phytochemical inhibition of aflatoxigenicity in *Aspergillus flavus* by constituents of walnut (*Juglans regia*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 52: 1882-89
- Malińska K. 2016. Application of a modified OxiTop® respirometer for laboratory composting studies. *Archives of Environmental Protection*
- Manawasinghe IS, Li X, Zhang W, Zhou Y, Tang X, et al. 2020. Morphological and phylogenetic characterisation of endophytic fungi associated with the grapevine flowers in China. *Phytotaxa* 455: 95–118-95–18
- Martin C, Zhang Y. 2005. The diverse functions of histone lysine methylation. *Nature reviews Molecular cell biology* 6: 838-49
- Martin M. 2011. Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads. *EMBnet. journal* 17: 10-12
- McCormack P, Wildman H, Jeffries P. 1994. Production of antibacterial compounds by phylloplane-inhabiting yeasts and yeastlike fungi. *Applied and environmental microbiology* 60: 927-31
- McGrath MJ, Andrews JH. 2006. Temporal changes in microscale colonization of the phylloplane by *Aureobasidium pullulans*. *Applied and Environmental Microbiology* 72: 6234-41
- Medvedeva YA, Lennartsson A, Ehsani R, Kulakovskiy IV, Vorontsov IE, et al. 2015. EpiFactors: a comprehensive database of human epigenetic factors and complexes. *Database* 2015: bav067
- Meneses DP, Paixão LMN, Fonteles TV, Gudiña EJ, Rodrigues LR, et al. 2021. Esterase production by *Aureobasidium pullulans* URM 7059 in stirred tank and airlift bioreactors using residual biodiesel glycerol as substrate. *Biochemical Engineering Journal* 168: 107954
- Moharram FA-e, Marzouk MS, El Dib R, El-Shenawy SM, Abdel-Rahman RF, Ibrahim RR. 2015. Hepatoprotective, gastroprotective, antioxidant activity and phenolic constituents of *Quercus robur* leaves. *J Pharm Sci & Res* 7: 1055-65
- Mujdeci GN. 2021. Natural melanin synthesized by *Aureobasidium pullulans* using food wastes and its characterization. *Applied food biotechnology* 8: 307-18
- Mushkina OV, Gurina NS, Konopleva MM, Bylka W, Matlawska I. 2013. Activity and total phenolic content of *Alnus glutinosa* and *Alnus incana* leaves. *Acta scientiarum polonorum. Hortorum Cultus* 12
- Mushkina V. 2021. Effect of wound healing in gels containing tinctures of *Alnus glutinosa* (L) leaves. *Clinical Phytoscience* 7: 1-7
- Muzellec B, Teleńczuk M, Cabeli V, Andreux M. 2023. PyDESeq2: a python package for bulk RNA-seq differential expression analysis. *Bioinformatics* 39: btad547
- Nakashio S, Tsuji K, Toyota N, Fujita F. 1976. Novel cosmetics containing pullulan. Google Patents
- Nangul A, Bhatia R. 2013. Microorganisms: a marvelous source of single cell proteins. *Journal of microbiology, biotechnology and food sciences* 3: 15-18
- Nierman WC, Pain A, Anderson MJ, Wortman JR, Kim HS, et al. 2005. Genomic sequence of the pathogenic and allergenic filamentous fungus *Aspergillus fumigatus*. *Nature* 438: 1151-56
- Oberti H, Sessa L, Oliveira-Rizzo C, Di Paolo A, Sanchez-Vallet A, et al. 2024. Novel genomic features in entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana*: supernumerary chromosomes and putative virulence genes involved in the infection process of soybean pest *Piezodorus guildinii*. *bioRxiv*: 2024.06. 10.598397
- Onofri S. 1999. Antarctic microfungi In *Enigmatic microorganisms and life in extreme environments*, pp. 323-36: Springer
- Ooi SK, Bestor TH. 2008. The colorful history of active DNA demethylation. *Cell* 133: 1145-48
- Ozimek A, Kopeć M. 2012. Assessment of biological activity of biomass at different stages of composting process with use of the OxiTop Control measurement system. *Acta Agrophysica* 19: 379-90
- Paniagua Voirol LR, Frago E, Kaltenpoth M, Hilker M, Fatouros NE. 2018. Bacterial symbionts in Lepidoptera: their diversity, transmission, and impact on the host. *Frontiers in microbiology* 9: 556

- Paolini A, Curti V, Pasi F, Mazzini G, Nano R, Capelli E. 2015. Gallic acid exerts a protective or an anti-proliferative effect on glioma T98G cells via dose-dependent epigenetic regulation mediated by miRNAs. *International journal of oncology* 46: 1491-97
- Park H, Jung CR, Eom A-H. 2019. Two Unrecorded Enophytic Fungi Isolated from Root of Ligusticum chuanxiong in Korea: Pithomyces chartarum and Plectosphaerella niemeijerum. *The Korean Journal of Mycology* 47: 329-35
- Patil AG, Khan K, Aishwarya S, Padyana S, Huchegowda R, et al. 2021. Fungal amylases and their industrial applications. *Industrially Important Fungi for Sustainable Development: Volume 2: Bioprospecting for Biomolecules*: 407-34
- Patil RS, Ghormade V, Deshpande MV. 2000. Chitinolytic enzymes: an exploration. *Enzyme and microbial technology* 26: 473-83
- Pfannenstiel BT, Greco C, Sukowaty AT, Keller NP. 2018. The epigenetic reader SntB regulates secondary metabolism, development and global histone modifications in *Aspergillus flavus*. *Fungal Genetics and Biology* 120: 9-18
- Poças-Fonseca MJ, Cabral CG, Manfrão-Netto JHC. 2020. Epigenetic manipulation of filamentous fungi for biotechnological applications: a systematic review. *Biotechnology letters* 42: 885-904
- Popović BM, Štajner D, Ždero R, Orlović S, Galić Z. 2013. Antioxidant characterization of oak extracts combining spectrophotometric assays and chemometrics. *The Scientific World Journal* 2013: 134656
- Prajapati VD, Jani GK, Khanda SM. 2013. Pullulan: an exopolysaccharide and its various applications. *Carbohydrate polymers* 95: 540-49
- Prakash K, Fournier D. 2017. Histone code and higher-order chromatin folding: a hypothesis. *Genomics and computational biology* 3
- Prasad R, Goffeau A. 2012. Yeast ATP-binding cassette transporters conferring multidrug resistance. *Annual review of microbiology* 66: 39-63
- Pugh G, Buckley N. 1971. *Aureobasidium pullulans*: an endophyte in Sycamore and other trees.
- Qin X, Zhang M, Gao X, Lin Y, Li M, Si-Yi H. 2009. Study on the antibacterial activity of quercetin. *Chemistry & Bioengineering* 26: 55-57
- Qiu L, Li Z, Zhang L, Zhang T-S, Hu S-J, et al. 2021. The Tudor domain-containing protein BbTdp1 contributes to fungal cell development, the cell cycle, virulence, and transcriptional regulation in the insect pathogenic fungus *Beauveria bassiana*. *Microbiology Spectrum* 9: 10.1128/spectrum.00564-21
- Quesada-Moraga E, Landa B, Muñoz-Ledesma J, Jiménez-Díaz R, Santiago-Alvarez C. 2006. Endophytic colonisation of opium poppy, *Papaver somniferum*, by an entomopathogenic *Beauveria bassiana* strain. *Mycopathologia* 161: 323-29
- Ranta H. 1990. Effect of simulated acid rain on quantity of epiphytic microfungi on Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) needles. *Environmental pollution* 67: 349-59
- Rasamiravaka T, Ngezahayo J, Pottier L, Oliveira Ribeiro S, Souard F, et al. 2017. Terpenoids from *Platostoma rotundifolium* (Briq.) AJ Paton alter the expression of quorum sensing-related virulence factors and the formation of biofilm in *Pseudomonas aeruginosa* PAO1. *International Journal of Molecular Sciences* 18: 1270
- Ravenscraft A, Berry M, Hammer T, Peay K, Boggs C. 2019. Structure and function of the bacterial and fungal gut microbiota of Neotropical butterflies. *Ecological Monographs* 89: e01346
- Reda A, Hategan LA, McLean TA, Creighton SD, Luo JQ, et al. 2024. Role of the histone variant H2A. Z. 1 in memory, transcription, and alternative splicing is mediated by lysine modification. *Neuropsychopharmacology*: 1-11
- Riethmüller E, Alberti Á, Tóth G, Béni S, Ortolano F, Kéry Á. 2013. Characterisation of diarylheptanoid- and flavonoid-type phenolics in *Corylus avellana* L. leaves and bark by HPLC/DAD–ESI/MS. *Phytochemical Analysis* 24: 493-503
- Riggs AD. 1975. X inactivation, differentiation, and DNA methylation. *Cytogenetic and Genome Research* 14: 9-25

- Rich JO, Leathers TD, Anderson AM, Bischoff KM, Manitchotpitit P. 2013. Laccases from *Aureobasidium pullulans*. *Enzyme and microbial technology* 53: 33-37
- Rocha MFG, Sales JA, da Rocha MG, Galdino LM, de Aguiar L, et al. 2019. Antifungal effects of the flavonoids kaempferol and quercetin: A possible alternative for the control of fungal biofilms. *Biofouling* 35: 320-28
- Roskova Z, Skarohlid R, McGachy L. 2022. Siderophores: an alternative bioremediation strategy? *Science of the Total Environment* 819: 153144
- Roze LV, Arthur AE, Hong SY, Chanda A, Linz JE. 2007. The initiation and pattern of spread of histone H4 acetylation parallel the order of transcriptional activation of genes in the aflatoxin cluster. *Molecular microbiology* 66: 713-26
- Rubio-Piña JA, Zapata-Pérez O. 2011. Isolation of total RNA from tissues rich in polyphenols and polysaccharides of mangrove plants. *Electronic journal of Biotechnology* 14: 11-11
- Rueda-Mejia MP, Nägeli L, Lutz S, Hayes RD, Varadarajan AR, et al. 2021. Genome, transcriptome and secretome analyses of the antagonistic, yeast-like fungus *Aureobasidium pullulans* to identify potential biocontrol genes. *Microbial Cell* 8: 184
- Saber WI, Ghoniem AA, Al-Otibi FO, El-Hersh MS, Eldadamony NM, et al. 2023. A comparative study using response surface methodology and artificial neural network towards optimized production of melanin by *Aureobasidium pullulans* AKW. *Scientific Reports* 13: 13545
- Saha BC, Bothast RJ. 1993. Starch conversion by amylases from *Aureobasidium pullulans*. *Journal of Industrial microbiology* 12: 413-16
- Saha BC, Freer SN, Bothast RJ. 1994. Production, purification, and properties of a thermostable β -glucosidase from a color variant strain of *Aureobasidium pullulans*. *Applied and Environmental Microbiology* 60: 3774-80
- Saha BC, Silman RW, Bothast RJ. 1993. Amylolytic enzymes produced by a color variant strain of *Aureobasidium pullulans*. *Current microbiology* 26: 267-73
- Santos-Buelga C, Scalbert A. 2000. Proanthocyanidins and tannin-like compounds—nature, occurrence, dietary intake and effects on nutrition and health. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 80: 1094-117
- Sanz AB, García R, Rodríguez-Peña JM, Arroyo J. 2017. The CWI pathway: regulation of the transcriptional adaptive response to cell wall stress in yeast. *Journal of fungi* 4: 1
- Sanzani SM, Schena L, Nigro F, De Girolamo A, Ippolito A. 2009. Effect of quercetin and umbelliferone on the transcript level of *Penicillium expansum* genes involved in patulin biosynthesis. *European Journal of Plant Pathology* 125: 223-33
- Sarjit A, Wang Y, Dykes GA. 2015. Antimicrobial activity of gallic acid against thermophilic *Campylobacter* is strain specific and associated with a loss of calcium ions. *Food microbiology* 46: 227-33
- Scomparin A, Salmaso S, Bersani S, Satchi-Fainaro R, Caliceti P. 2011. Novel folated and non-folated pullulan bioconjugates for anticancer drug delivery. *European Journal of Pharmaceutical Sciences* 42: 547-58
- Şeker ME, Karaçelik AA. 2023. Investigation of Some Phenolic Compounds and Antioxidant Activities of the Hazelnut Tree (*Corylus avellana* L.) Leaves Grown in Giresun. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi* 26: 234-44
- Selker EU, Freitag M, Kothe GO, Margolin BS, Rountree MR, et al. 2002. Induction and maintenance of nonsymmetrical DNA methylation in *Neurospora*. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 99: 16485-90
- Seo D-J, Lee H-B, Kim I-S, Kim K-Y, Park R-D, Jung W-J. 2013. Antifungal activity of gallic acid purified from *Terminalia nigrovenulosa* bark against *Fusarium solani*. *Microbial pathogenesis* 56: 8-15
- Sharma V, Kumar J, Singh D, Mishra A, Gond S, et al. 2017. Induction of cryptic metabolite production through epigenetic tailoring in *Colletotrichum gloeosporioides* isolated from *Syzygium cumini*. *Diversity and Benefits of Microorganisms from the Tropics*: 169-84
- Shemer R, Razin A, Russo V, Martienssen R, Riggs A. 1996. Epigenetic mechanisms of gene regulation. *VEA Russo, R. Marienssen, AD Riggs, AD (Eds.), CSH Press, New York*

- Shwab EK, Bok JW, Tribus M, Galehr J, Graessle S, Keller NP. 2007. Histone deacetylase activity regulates chemical diversity in *Aspergillus*. *Eukaryotic cell* 6: 1656-64
- Schena L, Nigro F, Pentimone I, Ligorio A, Ippolito A. 2003. Control of postharvest rots of sweet cherries and table grapes with endophytic isolates of *Aureobasidium pullulans*. *Postharvest Biology and Technology* 30: 209-20
- Schmidt C, Mrnka L, Lovecká P, Frantík T, Fenclová M, et al. 2021. Bacterial and fungal endophyte communities in healthy and diseased oilseed rape and their potential for biocontrol of *Sclerotinia* and *Phoma* disease. *Scientific Reports* 11: 3810
- Schmitzer V, Slatnar A, Veberic R, Stampar F, Solar A. 2011. Roasting affects phenolic composition and antioxidative activity of hazelnuts (*Corylus avellana* L.). *Journal of food science* 76: S14-S19
- Singh T, Katiyar SK. 2012. Proanthocyanidins reactivate silenced tumor suppressor genes p16INK4 a and Cip1/p21 by reducing DNA methylation and increasing histone acetylation in human non-small cell lung cancer cells. *Cancer Research* 72: 4079-79
- Skrypnik L, Grigorev N, Michailov D, Antipina M, Danilova M, Pungin A. 2019. Comparative study on radical scavenging activity and phenolic compounds content in water bark extracts of alder (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), oak (*Quercus robur* L.) and pine (*Pinus sylvestris* L.). *European Journal of Wood and Wood Products* 77: 879-90
- Slepecky RA, Starmer WT. 2009. Phenotypic plasticity in fungi: a review with observations on *Aureobasidium pullulans*. *Mycologia* 101: 823-32
- Smith KM, Phatale PA, Bredeweg EL, Connolly LR, Pomraning KR, Freitag M. 2012. Epigenetics of filamentous fungi. *Encyclopedia of molecular cell biology and molecular medicine*: 1-43
- Somerville J, Zhou L, Raymond B. 2019. Aseptic rearing and infection with gut bacteria improve the fitness of transgenic diamondback moth, *Plutella xylostella*. *Insects* 10: 89
- Sommerauer L, Konkler M, Presley G, Schnabel T, Petutschnigg A, Hinterstoisser B. 2024. Douglas fir bark: composition, extracts utilization and enzymatic treatment for enrichment of bioactive constituents. *Holzforschung* 78: 203-15
- Song Q, Smith AD. 2011. Identifying dispersed epigenomic domains from ChIP-Seq data. *Bioinformatics* 27: 870-71
- Sorrentino E, Succi M, Tipaldi L, Pannella G, Maiuro L, et al. 2018. Antimicrobial activity of gallic acid against food-related *Pseudomonas* strains and its use as biocontrol tool to improve the shelf life of fresh black truffles. *International Journal of Food Microbiology* 266: 183-89
- Speckbacher V, Flatschacher D, Martini-Lösch N, Ulbrich L, Baldin C, et al. 2024. The histone deacetylase Hda1 affects oxidative and osmotic stress response as well as mycoparasitic activity and secondary metabolite biosynthesis in *Trichoderma atroviride*. *Microbiology Spectrum* 12: e03097-23
- Stefanini I. 2018. Yeast-insect associations: It takes guts. *Yeast* 35: 315-30
- Strahl BD, Allis CD. 2000. The language of covalent histone modifications. *Nature* 403: 41-45
- Struck AW, Thompson ML, Wong LS, Micklefield J. 2012. S-adenosyl-methionine-dependent methyltransferases: highly versatile enzymes in biocatalysis, biosynthesis and other biotechnological applications. *ChemBioChem* 13: 2642-55
- Su C, Gao G, Schneider S, Helt C, Weiss C, et al. 2004. DNA damage induces downregulation of histone gene expression through the G1 checkpoint pathway. *The EMBO journal* 23: 1133-43
- Sukhikh S, Ivanova S, Skrypnik L, Bakhtiyarova A, Larina V, et al. 2022. Study of the Antioxidant Properties of *Filipendula ulmaria* and *Alnus glutinosa*. *Plants* 11: 2415
- Sun J, Awakawa T, Noguchi H, Abe I. 2012. Induced production of mycotoxins in an endophytic fungus from the medicinal plant *Datura stramonium* L. *Bioorganic & medicinal chemistry letters* 22: 6397-400
- Sun R, Wen M, Wu L, Lan H, Yuan J, Wang S. 2021. The fungi-specific histone acetyltransferase Rtt109 mediates morphogenesis, aflatoxin synthesis and pathogenicity in *Aspergillus flavus* by acetylating H3K9. *Ima Fungus* 12: 1-14
- Šigut M, Pyszko P, Šigutová H, Višňovská D, Kostovčík M, et al. 2022. Fungi are more transient than bacteria in caterpillar gut microbiomes. *Scientific Reports* 12

- Šigutová H, Pyszko P, Šigut M, Czajová K, Kostovčík M, et al. 2024. Concentration-dependent effect of plant secondary metabolites on bacterial and fungal microbiomes in caterpillar guts. *Microbiology Spectrum* 12: e02994-23
- Takekoshi S, Takano K, Matoba Y, Mukumoto M, Tachibana A. 2022. Establishing a ready biodegradability test system using OxiTop® to evaluate chemical fate in a realistic environment. *Journal of Pesticide Science* 47: 35-42
- Takesako K, Ikai K, HARUNA F, ENDO M, SHIMANAKA K, et al. 1991. Aureobasidins, new antifungal antibiotics taxonomy, fermentation, isolation, and properties. *The Journal of antibiotics* 44: 919-24
- Takesako K, Kuroda H, INOUE T, HARUNA F, YOSHIKAWA Y, et al. 1993. Biological properties of aureobasidin A, a cyclic depsipeptide antifungal antibiotic. *The Journal of antibiotics* 46: 1414-20
- Tamame M, Antequera F, Villanueva JR, Santos T. 1983a. 5-Azacytidine Induces heritable biochemical and developmental changes in the fungus *Aspergillus niger*. *Microbiology* 129: 2585-94
- Tamame M, Antequera F, Villanueva JR, Santos T. 1983b. High-frequency conversion to a “fluffy” developmental phenotype in *Aspergillus* spp. by 5-azacytidine treatment: evidence for involvement of a single nuclear gene. *Molecular and cellular biology*
- Tang H-Y, Zhang Q, Gao Y-Q, Zhang A-L, Gao J-M. 2015. Miniolins A–C, novel isomeric furanones induced by epigenetic manipulation of *Penicillium minioluteum*. *Rsc Advances* 5: 2185-90
- Tannous J, Barda O, Luciano-Rosario D, Prusky DB, Sionov E, Keller NP. 2020. New insight into pathogenicity and secondary metabolism of the plant pathogen *Penicillium expansum* through deletion of the epigenetic reader SntB. *Frontiers in Microbiology* 11: 610
- Teissedre PL, Frankel EN, Waterhouse AL, Peleg H, German JB. 1996. Inhibition of in vitro human LDL oxidation by phenolic antioxidants from grapes and wines. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 70: 55-61
- Torzilli AP. 1997. Tolerance to high temperature and salt stress by a salt marsh isolate of *Aureobasidium pullulans*. *Mycologia* 89: 786-92
- Vaid M, Prasad R, Singh T, Jones V, Katiyar SK. 2012. Grape seed proanthocyanidins reactivate silenced tumor suppressor genes in human skin cancer cells by targeting epigenetic regulators. *Toxicology and applied pharmacology* 263: 122-30
- van Leeuwen F, Gafken PR, Gottschling DE. 2002. Dot1p modulates silencing in yeast by methylation of the nucleosome core. *Cell* 109: 745-56
- Vazquez-Armenta F, Bernal-Mercado A, Tapia-Rodriguez M, Gonzalez-Aguilar G, Lopez-Zavala A, et al. 2018. Quercetin reduces adhesion and inhibits biofilm development by *Listeria monocytogenes* by reducing the amount of extracellular proteins. *Food Control* 90: 266-73
- Višňovská D, Pyszko P, Šigut M, Kostovčík M, Kolařík M, et al. 2020. Caterpillar gut and host plant phylloplane mycobiomes differ: a new perspective on fungal involvement in insect guts. *FEMS Microbiology Ecology* 96
- Vivas N, Nonier M-F, Pianet I, de Gaulejac NV, Fouquet É. 2006. Proanthocyanidins from *Quercus petraea* and *Q. robur* heartwood: quantification and structures. *Comptes rendus. Chimie* 9: 120-26
- Wachowska U, Głowacka K, Mikołajczyk W, Kucharska K. 2016. Biofilm of *Aureobasidium pullulans* var. *pullulans* on winter wheat kernels and its effect on other microorganisms. *Microbiology* 85: 523-30
- Wang L, Chi Z, Wang X, Liu Z, Li J. 2007. Diversity of lipase-producing yeasts from marine environments and oil hydrolysis by their crude enzymes. *Annals of Microbiology* 57: 495-501
- Wang S, Yao J, Zhou B, Yang J, Chaudry MT, et al. 2018. Bacteriostatic effect of quercetin as an antibiotic alternative in vivo and its antibacterial mechanism in vitro. *Journal of Food Protection* 81: 68-78
- Wang W, Chi Z, Li J, Wang X. 2009. Siderophore production by the marine-derived *Aureobasidium pullulans* and its antimicrobial activity. *Bioresource technology* 100: 2639-41

- Wang X, Sena Filho JG, Hoover AR, King JB, Ellis TK, et al. 2010. Chemical epigenetics alters the secondary metabolite composition of guttate excreted by an atlantic-forest-soil-derived *Penicillium citreonigrum*. *Journal of natural products* 73: 942-48
- Weng Y-P, Hung P-F, Ku W-Y, Chang C-Y, Wu B-H, et al. 2018. The inhibitory activity of gallic acid against DNA methylation: Application of gallic acid on epigenetic therapy of human cancers. *Oncotarget* 9: 361
- Whetstine JR, Nottke A, Lan F, Huarte M, Smolikov S, et al. 2006. Reversal of histone lysine trimethylation by the JMJD2 family of histone demethylases. *Cell* 125: 467-81
- White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. *PCR protocols: a guide to methods and applications* 18: 315-22
- Wianowska D, Olszowy-Tomczyk M. 2023. A concise profile of gallic acid—From its natural sources through biological properties and chemical methods of determination. *Molecules* 28: 1186
- Wickham H, Wickham H. 2016. *Data analysis*. Springer.
- Wilkinson JR, Kale SP, Bhatnagar D, Yu J, Ehrlich KC. 2011. Expression profiling of non-aflatoxigenic *Aspergillus parasiticus* mutants obtained by 5-azacytosine treatment or serial mycelial transfer. *Toxins* 3: 932-48
- Williams RB, Henrikson JC, Hoover AR, Lee AE, Cichewicz RH. 2008. Epigenetic remodeling of the fungal secondary metabolome. *Organic & biomolecular chemistry* 6: 1895-97
- Workman J, Kingston R. 1998. Alteration of nucleosome structure as a mechanism of transcriptional regulation. *Annual review of biochemistry* 67: 545-79
- Xi K, Tabata Y, Uno K, Yoshimoto M, Kishida T, et al. 1996. Liver targeting of interferon through pullulan conjugation. *Pharmaceutical research* 13: 1846-50
- Yoshikawa J, Amachi S, Shinoyama H, Fujii T. 2008. Production of fructooligosaccharides by crude enzyme preparations of β -fructofuranosidase from *Aureobasidium pullulans*. *Biotechnology letters* 30: 535-39
- Yun M, Wu J, Workman JL, Li B. 2011. Readers of histone modifications. *Cell research* 21: 564-78
- Zain M, Awaad AS, Razak A, Maitland D, Khamis N, Sakhawy M. 2009. Secondary metabolites of *Aureobasidium pullulans* isolated from Egyptian soil and their biological activity. *J Appl Sci Res* 5: 1582-91
- Zajc J, Cernosa A, Di Francesco A, Casteria R, De Curtis F, et al. 2020. Characterization of *Aureobasidium pullulans* isolates selected as biocontrol agents against fruit decay pathogens. *Fungal Genomics and Biology* 10
- Zhang D, Spadaro D, Garibaldi A, Gullino ML. 2010. Efficacy of the antagonist *Aureobasidium pullulans* PL5 against postharvest pathogens of peach, apple and plum and its modes of action. *Biological Control* 54: 172-80
- Zhang G, Wang G, Zhu C, Wang C, Wang D, Wei G. 2020a. Metabolic flux and transcriptome analyses provide insights into the mechanism underlying zinc sulfate improved β -1, 3-D-glucan production by *Aureobasidium pullulans*. *International Journal of Biological Macromolecules* 164: 140-48
- Zhang J, Jiang H, Du Y, Keyhani NO, Xia Y, Jin K. 2019. Members of chitin synthase family in *Metarhizium acridum* differentially affect fungal growth, stress tolerances, cell wall integrity and virulence. *PLoS pathogens* 15: e1007964
- Zhang K, Jiang Y, Zhao H, Köllner TG, Chen S, et al. 2020b. Diverse terpenoids and their associated antifungal properties from roots of different cultivars of *Chrysanthemum morifolium* Ramat. *Molecules* 25: 2083
- Zhang X, Zhang F, Lu X. 2022. Diversity and functional roles of the gut microbiota in Lepidopteran insects. *Microorganisms* 10: 1234
- Zhang Z, He C, Chen Y, Li B, Tian S. 2021. DNA methyltransferases regulate pathogenicity of *Botrytis cinerea* to horticultural crops. *Journal of Fungi* 7: 659
- Zheng Z, Chai S, Chen J, Yang H, Chang J, Yang Ge. 2022. Isolation and identification of flavonoid-producing endophytic fungi from *Loranthus tanakae* Franch. & Sav that exhibit antioxidant and antibacterial activities. *Journal of Applied Microbiology* 133: 1892-904

8. PŘÍLOHY

Příloha 1: Částečný výstup analýzy diferenciální genové exprese tvořený seznamem genů u *Aureobasidium pullulans*, u kterých došlo ke statisticky významné ($p < 0,001$) změně genové exprese, u vzorků ošetřených kyselinou gallovou.

Gen	Průměr normalizovaných „countů“	Míra velikosti účinku (log2 fold change)	Standartní chyba průměru	Wald statistika	Wald test (p hodnota)	p hodnota upravená Benjamini-Hochberg korekcí	Anotace UniProt
M438DRAFT_340891	151.1808	2.378576	0.491623	4.838208	1.31E-06	2.07E-05	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_350514	50.38219	7.229676	1.35633	5.330322	9.80E-08	2.54E-06	Major facilitator superfamily (MFS) profile domain-containing protein
M438DRAFT_308178	159.3569	5.038556	0.983175	5.12478	2.98E-07	6.17E-06	Glycoside hydrolase/deacetylase
M438DRAFT_340895	208.276	3.132521	0.752711	4.161652	3.16E-05	2.60E-04	FMN-linked oxidoreductase
M438DRAFT_308182	158.665	1.444268	0.319354	4.522469	6.11E-06	7.10E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_93	87.11028	2.718291	0.46493	5.846661	5.02E-09	2.18E-07	Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C
M438DRAFT_340902	6542.043	-2.80012	0.655551	-4.2714	1.94E-05	1.78E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_370334	8861.841	-2.46915	0.485114	-5.08984	3.58E-07	7.20E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_308244	310.4196	-1.67096	0.3678	-4.54312	5.54E-06	6.61E-05	AhpC/TSA antioxidant enzyme-domain-containing protein
M438DRAFT_262226	718.0834	1.878062	0.373331	5.030556	4.89E-07	9.23E-06	C4-dicarboxylate transporter/malic acid transport protein
M438DRAFT_360668	31.75453	1.597235	0.42401	3.766976	1.65E-04	9.90E-04	DUF6536 domain-containing protein
M438DRAFT_308275	866.0344	-2.25525	0.567625	-3.97314	7.09E-05	4.96E-04	Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase
M438DRAFT_340940	4369.951	-1.53546	0.378526	-4.0564	4.98E-05	3.76E-04	Carbamoyl phosphate synthase arginine-specific small chain
M438DRAFT_340942	18.39839	1.998129	0.412479	4.844202	1.27E-06	2.02E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_360676	4423.919	-1.5266	0.389586	-3.9185	8.91E-05	5.97E-04	40S ribosomal protein S4
M438DRAFT_330163	293.9799	-1.36449	0.300866	-4.53522	5.75E-06	6.80E-05	DUF171-domain-containing protein
M438DRAFT_340957	2481.266	1.926011	0.481803	3.997504	6.40E-05	4.59E-04	Enoyl reductase (ER) domain-containing protein
M438DRAFT_340983	627.1936	-1.13599	0.224499	-5.06011	4.19E-07	8.15E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_360714	90.77707	-1.70855	0.407822	-4.18945	2.80E-05	2.38E-04	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_341007	134.8763	-2.46169	0.531533	-4.63129	3.63E-06	4.73E-05	Rieske domain-containing protein
M438DRAFT_341011	453.7839	1.229201	0.21189	5.801137	6.59E-09	2.68E-07	PXA domain-containing protein
M438DRAFT_286376	673.3362	-1.86	0.445086	-4.17896	2.93E-05	2.46E-04	ClpS-like protein
M438DRAFT_341016	1128.57	3.7322	0.678241	5.502761	3.74E-08	1.17E-06	Midasin
M438DRAFT_2995	45.73107	1.373913	0.317117	4.332509	1.47E-05	1.43E-04	Peptidase A1 domain-containing protein
M438DRAFT_262135	1790.354	-2.14474	0.456718	-4.69599	2.65E-06	3.67E-05	Oligopeptide transporter
M438DRAFT_262400	372.0439	-1.76631	0.39641	-4.45577	8.36E-06	9.05E-05	SCO1 protein
M438DRAFT_360753	131.0008	-2.28122	0.391415	-5.82814	5.60E-09	2.37E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_360762	677.0599	-1.81227	0.388695	-4.66245	3.12E-06	4.21E-05	Mitochondrial genome maintenance protein Mgr2
M438DRAFT_330255	341.6101	2.130918	0.50161	4.248162	2.16E-05	1.94E-04	TBC-domain-containing protein
M438DRAFT_330256	22.81702	1.653835	0.436163	3.791785	1.50E-04	9.08E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_401396	65.91519	2.16763	0.486015	4.460007	8.20E-06	8.92E-05	NACHT domain-containing protein
M438DRAFT_341056	655.9448	-1.62324	0.203797	-7.96495	1.65E-15	5.13E-13	Uncharacterized protein

M438DRAFT_330280	53.96274	2.119746	0.488732	4.33724	1.44E-05	1.41E-04	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_263180	309.7443	-1.92374	0.391491	-4.91388	8.93E-07	1.52E-05	Molybdopterin synthase catalytic subunit
M438DRAFT_330292	447.4109	-2.54112	0.418411	-6.07327	1.25E-09	6.86E-08	Altered inheritance of mitochondria protein 11
M438DRAFT_341069	1411.302	-2.15176	0.488993	-4.4004	1.08E-05	1.12E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_3943	59.79925	2.332076	0.32936	7.080622	1.44E-12	2.20E-10	Uncharacterized protein
M438DRAFT_308580	138.8756	1.548403	0.369932	4.185646	2.84E-05	2.41E-04	SUN domain-containing protein
M438DRAFT_330321	3116.956	2.107352	0.546757	3.854277	1.16E-04	7.36E-04	AAA+ ATPase domain-containing protein
M438DRAFT_370498	1366.61	-2.03807	0.425399	-4.79096	1.66E-06	2.51E-05	Putative ssDNA binding protein
M438DRAFT_401454	1366.564	2.39732	0.556328	4.309183	1.64E-05	1.56E-04	MFS transporter
M438DRAFT_4396	96.52513	1.56907	0.376801	4.164185	3.12E-05	2.58E-04	Transmembrane protein
M438DRAFT_4395	586.8457	2.567656	0.590157	4.3508	1.36E-05	1.34E-04	polynucleotide adenyltransferase
M438DRAFT_308624	142.0024	1.33193	0.308699	4.314664	1.60E-05	1.53E-04	Annexin
M438DRAFT_350761	3738.468	-3.43754	0.528781	-6.50088	7.99E-11	7.01E-09	DUF1295-domain-containing protein
M438DRAFT_263879	263.3178	-1.39554	0.347057	-4.02106	5.79E-05	4.24E-04	Rhamnose mutarotase
M438DRAFT_262374	767.3062	-1.78183	0.456143	-3.9063	9.37E-05	6.23E-04	Putative 37S ribosomal protein MRP2, mitochondrial
M438DRAFT_330356	937.8094	-4.46102	0.698436	-6.38715	1.69E-10	1.29E-08	Mitochondrial F1F0 ATP synthase subunit Atp18
M438DRAFT_5138	1237.134	-1.09806	0.203283	-5.40166	6.60E-08	1.83E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_370532	1144.215	1.037275	0.272307	3.809217	1.39E-04	8.56E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_308671	448.8868	-1.55736	0.304683	-5.11143	3.20E-07	6.50E-06	SURF1-like protein
M438DRAFT_341141	273.471	-1.24414	0.316776	-3.9275	8.58E-05	5.81E-04	protein-ribulosamine 3-kinase
M438DRAFT_262480	259.5968	-1.35954	0.321302	-4.23135	2.32E-05	2.06E-04	Mitochondrial carrier protein RIM2
M438DRAFT_401496	169.8239	-2.64413	0.584612	-4.52288	6.10E-06	7.10E-05	Cytochrome c oxidase subunit
M438DRAFT_5724	190.4051	2.472073	0.556234	4.4443	8.82E-06	9.44E-05	FabD/lysophospholipase-like protein
M438DRAFT_341170	3528.29	-2.72421	0.588135	-4.63195	3.62E-06	4.72E-05	Chaperonin Cpn10
M438DRAFT_341178	2321.256	-4.09633	0.569052	-7.19853	6.09E-13	1.01E-10	endo-polygalacturonase
M438DRAFT_330412	5944.646	-2.17917	0.544466	-4.00241	6.27E-05	4.52E-04	EthD domain-containing protein
M438DRAFT_341185	516.2272	1.533441	0.202878	7.558433	4.08E-14	9.19E-12	MFS multidrug transporter
M438DRAFT_370578	112.6323	2.489449	0.44369	5.610782	2.01E-08	7.00E-07	Putative ABC transporter
M438DRAFT_264114	165.1815	2.138319	0.375663	5.692126	1.25E-08	4.70E-07	Phosphoglycerate mutase-like protein
M438DRAFT_360924	751.0752	1.785827	0.437573	4.081213	4.48E-05	3.47E-04	p-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase protein
M438DRAFT_330430	38.14597	1.628732	0.364963	4.462726	8.09E-06	8.83E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_6567	41.06853	2.243317	0.364003	6.162905	7.14E-10	4.32E-08	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_286757	1187.209	1.627498	0.384513	4.232626	2.31E-05	2.05E-04	p-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase protein
M438DRAFT_360936	35.92978	2.91139	0.659954	4.411503	1.03E-05	1.08E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_330451	359.3933	-1.68426	0.297245	-5.66623	1.46E-08	5.36E-07	Mitochondrial dicarboxylate transporter
M438DRAFT_6816	78.33712	1.475574	0.341758	4.317598	1.58E-05	1.51E-04	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_341228	688.1634	-1.61263	0.401058	-4.02095	5.80E-05	4.24E-04	Store-operated calcium entry-associated regulatory factor
M438DRAFT_263784	681.8029	-1.22306	0.209085	-5.8496	4.93E-09	2.16E-07	BAR-domain-containing protein
M438DRAFT_262171	193.1915	-1.42137	0.307313	-4.62515	3.74E-06	4.82E-05	tryptophan--tRNA ligase
M438DRAFT_263886	82.8793	-1.88905	0.440944	-4.28411	1.83E-05	1.71E-04	tRNA ^{tyr} -O-ribosylphosphate transferase
M438DRAFT_263977	1325.266	-2.26429	0.487962	-4.64029	3.48E-06	4.57E-05	Membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione metabolism
M438DRAFT_7604	776.9938	1.717449	0.403229	4.259243	2.05E-05	1.86E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_7689	128.5393	1.175607	0.20624	5.700184	1.20E-08	4.52E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_262842	112.4167	1.222298	0.258738	4.724067	2.31E-06	3.30E-05	Nickel/cobalt efflux system

M438DRAFT_341266	386.4859	-1.3541	0.310742	-4.35763	1.31E-05	1.31E-04	2-dehydropantoate 2-reductase
M438DRAFT_263994	395.6159	-1.48357	0.351408	-4.22178	2.42E-05	2.13E-04	Ubiquinone biosynthesis protein COQ4, mitochondrial
M438DRAFT_242403	131.613	1.250707	0.280863	4.453082	8.46E-06	9.14E-05	Aldehyde reductase
M438DRAFT_262719	1717.984	-1.12027	0.197619	-5.66884	1.44E-08	5.30E-07	Coronin
M438DRAFT_341281	3220.349	-1.4545	0.241415	-6.02488	1.69E-09	8.84E-08	Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit alpha, mitochondrial
M438DRAFT_249180	308.167	-2.04831	0.255882	-8.00488	1.20E-15	4.04E-13	Spherulation-specific family 4
M438DRAFT_286954	956.491	-1.92332	0.481994	-3.99033	6.60E-05	4.70E-04	C-8 sterol isomerase
M438DRAFT_330540	1456.434	-1.01945	0.228263	-4.46611	7.97E-06	8.73E-05	Sodium/hydrogen exchanger
M438DRAFT_330546	2357.229	-1.58335	0.31446	-5.03513	4.78E-07	9.08E-06	NADH dehydrogenase, alpha subcomplex, subunit 6
M438DRAFT_361033	380.3812	-2.26909	0.5652	-4.01466	5.95E-05	4.32E-04	DNA-directed RNA polymerase I and III 14 kDa polypeptide
M438DRAFT_350952	560.2762	-2.40334	0.393837	-6.10239	1.04E-09	5.86E-08	Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase
M438DRAFT_341302	262.747	-1.58614	0.417426	-3.79982	1.45E-04	8.83E-04	DUF1772-domain-containing protein
M438DRAFT_350965	499.5739	-1.42065	0.306331	-4.63762	3.52E-06	4.61E-05	Isy1-like splicing factor
M438DRAFT_341309	55.5353	1.488843	0.34559	4.308117	1.65E-05	1.56E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_330576	3847.268	-2.88683	0.526196	-5.48622	4.11E-08	1.26E-06	pyridoxal 5'-phosphate synthase (glutamine hydrolyzing)
M438DRAFT_10012	256.8449	-1.26932	0.2965	-4.281	1.86E-05	1.73E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_350987	735.7574	-2.4601	0.450941	-5.45547	4.88E-08	1.45E-06	ThrRS/AlaRS common domain-containing protein
M438DRAFT_9989	4877.621	2.200393	0.569681	3.862497	1.12E-04	7.18E-04	FMN-linked oxidoreductase
M438DRAFT_341333	112.0357	-5.38296	0.799857	-6.72991	1.70E-11	1.84E-09	L-aminopeptidase/D-esterase
M438DRAFT_287070	278.6275	-1.81273	0.444333	-4.07966	4.51E-05	3.48E-04	Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase
M438DRAFT_10154	381.7859	1.574183	0.403884	3.89761	9.71E-05	6.41E-04	Helicase C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_341344	1131.53	-1.7935	0.293907	-6.10228	1.05E-09	5.86E-08	Ferrochelatase
M438DRAFT_287107	573.9354	-2.17553	0.3455	-6.29676	3.04E-10	2.15E-08	Probable electron transfer flavoprotein subunit beta
M438DRAFT_341349	1165.33	-1.11498	0.277084	-4.02396	5.72E-05	4.20E-04	RNA-binding domain-containing protein
M438DRAFT_341354	1397.295	-3.33503	0.604334	-5.51853	3.42E-08	1.10E-06	Amino acid transporter
M438DRAFT_341360	76.32887	-1.95878	0.38864	-5.0401	4.65E-07	8.88E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_361094	1074.415	-1.96493	0.464875	-4.22679	2.37E-05	2.09E-04	CBD9-like protein
M438DRAFT_11105	267.0764	-1.19958	0.293269	-4.09037	4.31E-05	3.36E-04	CDP-diacylglycerol--glycerol-3-phosphate 3-phosphatidyltransferase
M438DRAFT_11141	3043.848	1.749997	0.459896	3.805206	1.42E-04	8.67E-04	Bile acid-transporting ATPase
M438DRAFT_361129	148.8355	-2.23921	0.525624	-4.2601	2.04E-05	1.86E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_370781	299.9113	-1.24672	0.30787	-4.0495	5.13E-05	3.86E-04	phosphoribosylamine--glycine ligase
M438DRAFT_341410	161.0988	-2.02248	0.529803	-3.81741	1.35E-04	8.34E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_287252	393.87	2.574222	0.558403	4.609974	4.03E-06	5.14E-05	Galactose oxidase
M438DRAFT_341420	10193.89	-2.24017	0.52766	-4.24549	2.18E-05	1.96E-04	60S ribosomal protein L23a
M438DRAFT_341421	788.3836	-2.02397	0.463215	-4.36938	1.25E-05	1.26E-04	Mitochondrial import inner membrane translocase subunit
M438DRAFT_341432	16.67657	1.865177	0.4253	4.385556	1.16E-05	1.18E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_262133	524.4207	-1.5316	0.29223	-5.24109	1.60E-07	3.74E-06	Endonuclease
M438DRAFT_242072	748.6494	-2.04342	0.505158	-4.04512	5.23E-05	3.91E-04	Mitochondrial import inner membrane translocase subunit
M438DRAFT_361179	278.8261	1.763275	0.430524	4.095649	4.21E-05	3.29E-04	ARM repeat-containing protein
M438DRAFT_351103	5308.814	1.70164	0.438341	3.882001	1.04E-04	6.76E-04	AMP-activated protein kinase glycogen-binding domain-containing protein
M438DRAFT_379809	118.3362	3.00347	0.504829	5.949486	2.69E-09	1.28E-07	HRQ family protein
M438DRAFT_341467	366.6069	-1.84937	0.485466	-3.80947	1.39E-04	8.55E-04	GDSL lipase/acylhydrolase family protein
M438DRAFT_379825	1160.301	-1.95419	0.3871	-5.04829	4.46E-07	8.52E-06	Large ribosomal subunit protein mL46
M438DRAFT_361209	64.16959	2.025092	0.469909	4.309537	1.64E-05	1.56E-04	MFS general substrate transporter

M438DRAFT_13941	22.72371	1.51677	0.392074	3.868578	1.09E-04	7.05E-04	Arad-like aldolase/epimerase
M438DRAFT_287431	1355.313	-2.03393	0.445865	-4.56176	5.07E-06	6.15E-05	Imidazole glycerol phosphate synthase hisHF
M438DRAFT_309476	187.1237	-1.89668	0.494854	-3.8328	1.27E-04	7.90E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_262285	647.7964	2.011917	0.382324	5.26234	1.42E-07	3.38E-06	DUF3824 domain-containing protein
M438DRAFT_262201	905.1147	-1.3198	0.323771	-4.07635	4.57E-05	3.52E-04	Altered inheritance of mitochondria protein 24, mitochondrial
M438DRAFT_393654	1577.988	2.809127	0.708624	3.964198	7.36E-05	5.13E-04	Histidine kinase HHK1p
M438DRAFT_14217	426.2345	2.470353	0.440676	5.605828	2.07E-08	7.12E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_263628	181.5314	-1.50583	0.287314	-5.24107	1.60E-07	3.74E-06	Putative transcriptional co-activator
M438DRAFT_330772	217.67	-2.9632	0.47495	-6.23897	4.40E-10	2.96E-08	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_361249	12.92507	2.626432	0.619902	4.236847	2.27E-05	2.02E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_309541	212.4742	1.853226	0.241271	7.6811	1.58E-14	4.12E-12	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_330780	1748.798	-1.29761	0.209608	-6.19067	5.99E-10	3.80E-08	Serine hydroxymethyltransferase
M438DRAFT_361260	1236.024	-2.2296	0.4595	-4.85224	1.22E-06	1.97E-05	E2 ubiquitin-conjugating enzyme
M438DRAFT_370899	1016.665	2.002793	0.315084	6.356372	2.07E-10	1.55E-08	Arylsulfotransferase
M438DRAFT_370920	1679.107	-2.66608	0.409894	-6.50433	7.80E-11	6.90E-09	Arginase
M438DRAFT_341600	1797.614	-1.50082	0.310192	-4.83837	1.31E-06	2.07E-05	Diaminopimelate epimerase-like protein
M438DRAFT_15915	123.9815	-2.39557	0.399212	-6.00075	1.96E-09	9.99E-08	2EXR domain-containing protein
M438DRAFT_341606	2552.123	-2.43716	0.560986	-4.34443	1.40E-05	1.38E-04	Complex III subunit 9
M438DRAFT_309740	760.1716	-1.87476	0.356084	-5.26493	1.40E-07	3.35E-06	Large ribosomal subunit protein uL11m
M438DRAFT_351255	80.95938	-2.32074	0.531785	-4.36406	1.28E-05	1.28E-04	DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC9
M438DRAFT_264240	156.0305	2.129474	0.452116	4.710017	2.48E-06	3.50E-05	Histidine kinase HHK15p
M438DRAFT_309770	6.817444	2.204206	0.573716	3.841982	1.22E-04	7.66E-04	xylan 1,4-beta-xylosidase
M438DRAFT_263956	29.02335	1.874944	0.353948	5.29723	1.18E-07	2.89E-06	Kinase-like protein
M438DRAFT_17080	3710.299	2.026337	0.378696	5.350835	8.75E-08	2.34E-06	Chitin-binding type-1 domain-containing protein
M438DRAFT_17160	76.97554	-1.83592	0.403764	-4.54701	5.44E-06	6.51E-05	REJ domain-containing protein
M438DRAFT_341663	353.5611	-2.08969	0.493573	-4.23381	2.30E-05	2.05E-04	RmlC-like cupin
M438DRAFT_263824	201.37	1.595876	0.307102	5.196559	2.03E-07	4.55E-06	DUF803-domain-containing protein
M438DRAFT_287809	1574.158	1.11988	0.285141	3.927461	8.58E-05	5.81E-04	N-acetylgalactosaminide beta-1,3-galactosyltransferase
M438DRAFT_401971	78.09071	3.031197	0.582104	5.207311	1.92E-07	4.33E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_341677	6656.278	-1.40087	0.308852	-4.53573	5.74E-06	6.79E-05	Ribosomal protein L10e
M438DRAFT_287852	470.7059	2.735484	0.336892	8.119759	4.67E-16	1.87E-13	Phosphoglycerate mutase-like protein
M438DRAFT_341697	578.2404	2.58078	0.562047	4.591754	4.40E-06	5.51E-05	Putative HEAT repeat protein
M438DRAFT_341702	569.7614	-1.3592	0.317685	-4.27846	1.88E-05	1.74E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_309923	1025.273	2.433107	0.584152	4.165192	3.11E-05	2.57E-04	E3 ubiquitin-protein ligase
M438DRAFT_264201	295.8103	-1.54752	0.402149	-3.84812	1.19E-04	7.52E-04	DNA primase
M438DRAFT_287915	996.2861	-1.74421	0.329006	-5.30147	1.15E-07	2.86E-06	DnaJ protein-like protein
M438DRAFT_341722	831.7479	-1.14761	0.231736	-4.95224	7.34E-07	1.29E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_287928	324.7645	1.595928	0.284443	5.610711	2.01E-08	7.00E-07	Acyltransferase-domain-containing protein
M438DRAFT_287938	2502.379	1.098413	0.291504	3.768087	1.65E-04	9.86E-04	Coatomer subunit alpha
M438DRAFT_341735	2196.628	-2.66272	0.637052	-4.17976	2.92E-05	2.46E-04	Glucanase B
M438DRAFT_361456	457.62	-1.72213	0.401457	-4.28971	1.79E-05	1.68E-04	Nucleic acid-binding protein
M438DRAFT_287968	341.2961	-1.61496	0.333178	-4.84714	1.25E-06	2.00E-05	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_371081	418.1268	1.978776	0.419214	4.720211	2.36E-06	3.34E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_262326	47.85685	-3.2347	0.812985	-3.9788	6.93E-05	4.89E-04	Endo-1,4-beta-xylanase

M438DRAFT_262819	32.76538	2.655684	0.555245	4.782902	1.73E-06	2.60E-05	alcohol oxidase
M438DRAFT_263322	1855.293	-1.27964	0.2963	-4.31872	1.57E-05	1.51E-04	Band 7 domain-containing protein
M438DRAFT_402050	29.12212	1.285527	0.326918	3.932261	8.42E-05	5.72E-04	Amino acid transporter-like protein
M438DRAFT_288041	173.3206	-1.59642	0.370146	-4.31296	1.61E-05	1.54E-04	DUF814-domain-containing protein
M438DRAFT_19551	145.8707	1.597772	0.260184	6.140924	8.20E-10	4.81E-08	MPR-typeG-protein-coupled receptor
M438DRAFT_361498	97.44105	2.551825	0.39362	6.482962	8.99E-11	7.77E-09	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_361499	267.1622	1.751004	0.416974	4.199311	2.68E-05	2.30E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_341788	168.4281	1.768594	0.404146	4.376125	1.21E-05	1.23E-04	Putative peptidase
M438DRAFT_248328	165.9049	5.348668	0.745706	7.172626	7.36E-13	1.17E-10	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_19801	706.0045	-2.3786	0.517021	-4.60059	4.21E-06	5.33E-05	Membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione metabolism
M438DRAFT_243565	181.4195	-1.56087	0.310976	-5.01928	5.19E-07	9.69E-06	SP-RING-type domain-containing protein
M438DRAFT_393907	246.428	-1.21464	0.297175	-4.08728	4.36E-05	3.39E-04	Cellulase
M438DRAFT_393918	147.9255	1.213698	0.269938	4.49621	6.92E-06	7.79E-05	Putative plasma membrane stress response protein
M438DRAFT_393919	1320.234	2.62475	0.664054	3.952618	7.73E-05	5.35E-04	OPT superfamily oligopeptide transporter
M438DRAFT_393929	12.70761	2.251503	0.535751	4.20252	2.64E-05	2.28E-04	Putative MFS transporter
M438DRAFT_393930	100.9907	2.688672	0.412652	6.515597	7.24E-11	6.60E-09	Alpha-galactosidase
M438DRAFT_266088	549.4421	-1.83705	0.360996	-5.08883	3.60E-07	7.23E-06	Translation initiation factor 3 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_265606	134.0199	-1.27526	0.2624	-4.85997	1.17E-06	1.91E-05	Metallo-hydrolase/oxidoreductase
M438DRAFT_265972	74.32291	1.286948	0.289697	4.442391	8.90E-06	9.52E-05	PLAC8-domain-containing protein
M438DRAFT_288239	665.7725	2.050465	0.457744	4.479507	7.48E-06	8.29E-05	PalH-domain-containing protein
M438DRAFT_257184	378.8449	-1.19931	0.275416	-4.35453	1.33E-05	1.33E-04	glutamate--tRNA ligase
M438DRAFT_341852	3440.101	2.699958	0.575268	4.693396	2.69E-06	3.71E-05	Mitochondrial protein from FMP27-domain-containing protein
M438DRAFT_341853	120.0226	-1.85892	0.438015	-4.24397	2.20E-05	1.97E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_266028	229.0778	1.914634	0.466604	4.103342	4.07E-05	3.20E-04	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_265012	720.8908	1.451718	0.376483	3.856002	1.15E-04	7.33E-04	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_351529	79.58886	1.960462	0.311844	6.286671	3.24E-10	2.26E-08	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_240901	397.8502	5.265973	0.659132	7.989251	1.36E-15	4.46E-13	FAS1 domain-containing protein
M438DRAFT_288309	249.7858	1.595994	0.359655	4.437571	9.10E-06	9.68E-05	amidase
M438DRAFT_310343	1396.516	4.479284	0.644237	6.952849	3.58E-12	4.84E-10	NCS1 nucleoside transporter family
M438DRAFT_371221	2826.233	-1.92375	0.311857	-6.16869	6.89E-10	4.21E-08	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_341894	484.5167	-1.08845	0.210889	-5.16125	2.45E-07	5.27E-06	Defective in cullin neddylation protein
M438DRAFT_265509	159.7775	1.091127	0.287209	3.799064	1.45E-04	8.85E-04	Altered inheritance of mitochondria protein 6
M438DRAFT_310477	324.9705	-1.74415	0.357885	-4.87349	1.10E-06	1.81E-05	Borealin N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_265230	968.7532	-1.45563	0.330317	-4.40676	1.05E-05	1.10E-04	NADH-ubiquinone oxidoreductase 14 kDa subunit
M438DRAFT_81417	26.74171	1.595972	0.29823	5.351486	8.72E-08	2.34E-06	Transmembrane protein
M438DRAFT_331253	2447.868	-1.4928	0.338904	-4.40478	1.06E-05	1.10E-04	Integral membrane protein
M438DRAFT_331256	958.8256	-1.67298	0.384084	-4.35576	1.33E-05	1.32E-04	U6 snRNA-associated Sm-like protein LSM3
M438DRAFT_264726	961.1521	2.177281	0.534026	4.077109	4.56E-05	3.51E-04	Phospholipid-transporting ATPase
M438DRAFT_82013	506.2686	-1.50408	0.338067	-4.44905	8.63E-06	9.29E-05	5'-deoxynucleotidase
M438DRAFT_310594	437.2359	-1.6454	0.385578	-4.26735	1.98E-05	1.81E-04	DnaJ-domain-containing protein
M438DRAFT_341971	405.7354	-2.25823	0.512061	-4.41008	1.03E-05	1.08E-04	Cytidine deaminase-like protein
M438DRAFT_371315	23.08009	2.349001	0.364373	6.446695	1.14E-10	9.32E-09	Purine and uridine phosphorylase
M438DRAFT_288599	567.3283	-2.19759	0.469345	-4.68226	2.84E-06	3.89E-05	Ribosomal protein S6
M438DRAFT_361736	1225.837	-2.16383	0.505422	-4.28124	1.86E-05	1.73E-04	Glycine cleavage system H protein

M438DRAFT_351665	1008.307	1.596138	0.388771	4.105602	4.03E-05	3.18E-04	Nuclear pore complex subunit Nup192
M438DRAFT_310638	590.1761	2.20615	0.547124	4.032271	5.52E-05	4.09E-04	Serine/threonine-protein kinase Tel1
M438DRAFT_241378	68.33865	-1.85903	0.475144	-3.91256	9.13E-05	6.09E-04	Deacetylase-like protein
M438DRAFT_310695	149.1295	-1.40137	0.316552	-4.42699	9.56E-06	1.01E-04	L-serine ammonia-lyase
M438DRAFT_361765	283.6403	2.603547	0.402503	6.46839	9.91E-11	8.49E-09	MFS transporter
M438DRAFT_371362	1594.291	-1.3976	0.257279	-5.43223	5.57E-08	1.62E-06	Proteasome subunit beta
M438DRAFT_265207	830.8961	2.009707	0.519771	3.866525	1.10E-04	7.10E-04	RhoGAP-domain-containing protein
M438DRAFT_288703	401.8999	-1.98869	0.402838	-4.9367	7.95E-07	1.38E-05	phosphoribosylglycinamide formyltransferase 1
M438DRAFT_402329	395.6682	-1.49658	0.385416	-3.88303	1.03E-04	6.74E-04	DUF396-domain-containing protein
M438DRAFT_310753	4007.352	-1.69426	0.255311	-6.63604	3.22E-11	3.14E-09	isocitrate dehydrogenase (NAD(+))
M438DRAFT_342040	319.2093	-2.10795	0.362973	-5.80748	6.34E-09	2.60E-07	HIG1 domain-containing protein
M438DRAFT_342042	62.51882	2.973082	0.657213	4.52377	6.07E-06	7.09E-05	Putative glutathione-dependent formaldehyde-activating enzyme
M438DRAFT_331363	466.3592	-1.96731	0.336254	-5.85066	4.90E-09	2.16E-07	Diphosphomevalonate decarboxylase
M438DRAFT_342048	501.884	1.644032	0.387752	4.239902	2.24E-05	2.00E-04	Na ⁺ /H ⁺ antiporter
M438DRAFT_310830	115.6115	-2.55482	0.612584	-4.17057	3.04E-05	2.53E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_371407	1511.517	-1.44905	0.227118	-6.38018	1.77E-10	1.34E-08	Translocase of outer mitochondrial membrane complex, subunit TOM41
M438DRAFT_371409	388.5538	2.500511	0.658125	3.799449	1.45E-04	8.84E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_361827	109.0969	1.253682	0.263494	4.75791	1.96E-06	2.87E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_342089	788.5428	-1.41553	0.334968	-4.22585	2.38E-05	2.10E-04	Elongation factor Tu
M438DRAFT_361844	120.0978	-1.54328	0.332163	-4.64616	3.38E-06	4.50E-05	CFEM domain-containing protein
M438DRAFT_371437	2708.944	-2.1865	0.455592	-4.79924	1.59E-06	2.43E-05	Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit
M438DRAFT_331438	21.26693	1.814955	0.376924	4.815172	1.47E-06	2.28E-05	Histone-fold-containing protein
M438DRAFT_266097	98.29771	2.298843	0.402378	5.713143	1.11E-08	4.23E-07	Acetyl-CoA synthetase-like protein
M438DRAFT_265697	911.3541	2.508333	0.361326	6.942013	3.87E-12	5.17E-10	Cytochrome P450
M438DRAFT_264637	71.55815	1.327576	0.314843	4.216634	2.48E-05	2.17E-04	Glycosyltransferase family 1 protein
M438DRAFT_264999	26.6897	-6.07628	1.110976	-5.46932	4.52E-08	1.36E-06	cutinase
M438DRAFT_342129	15.92138	2.22542	0.46514	4.784412	1.71E-06	2.59E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_265011	144.7785	1.440427	0.364949	3.946924	7.92E-05	5.45E-04	FAD-binding FR-type domain-containing protein
M438DRAFT_265062	267.4008	-1.23495	0.273782	-4.51071	6.46E-06	7.43E-05	Integral membrane protein
M438DRAFT_351817	1432.436	-1.81581	0.328317	-5.53065	3.19E-08	1.04E-06	Hypervirulence associated protein TUDOR domain-containing protein
M438DRAFT_371466	1234.384	-1.18361	0.223272	-5.30121	1.15E-07	2.86E-06	Nuclear localization protein
M438DRAFT_288989	1519.979	-1.00972	0.261654	-3.85897	1.14E-04	7.27E-04	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_331492	1131.178	-1.67917	0.391211	-4.29222	1.77E-05	1.66E-04	Translation machinery associated TMA7
M438DRAFT_371484	524.1849	-1.08507	0.264952	-4.09533	4.22E-05	3.29E-04	Cyclin-like protein
M438DRAFT_311043	3456.301	-1.28123	0.211859	-6.04753	1.47E-09	7.83E-08	Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit beta, mitochondrial
M438DRAFT_402460	1399.955	-1.83108	0.355506	-5.15064	2.60E-07	5.51E-06	Mitochondrial carrier
M438DRAFT_289036	4478.199	-1.25637	0.327215	-3.83959	1.23E-04	7.73E-04	Mitochondrial glyco protein
M438DRAFT_342187	1167.328	-1.65492	0.252923	-6.54318	6.02E-11	5.63E-09	Exonuclease 1
M438DRAFT_265101	393.906	-2.2241	0.458914	-4.84645	1.26E-06	2.01E-05	Translation machinery-associated protein 16
M438DRAFT_342196	525.9453	1.387921	0.306467	4.528773	5.93E-06	6.97E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_311102	1286.669	-1.00025	0.194337	-5.14699	2.65E-07	5.60E-06	Oxysterol-binding protein
M438DRAFT_89267	324.4838	-2.54027	0.515575	-4.92707	8.35E-07	1.44E-05	Prefoldin subunit 6
M438DRAFT_265145	2117.529	-1.76722	0.421101	-4.19666	2.71E-05	2.31E-04	Synaptobrevin homolog YKT6
M438DRAFT_331537	2394.136	2.110698	0.532112	3.96664	7.29E-05	5.08E-04	Cellular morphogenesis protein

M438DRAFT_342218	2616.344	-1.75777	0.411409	-4.27256	1.93E-05	1.78E-04	Arp2/3 complex 34 kDa subunit
M438DRAFT_342223	36.47301	1.869216	0.408886	4.571482	4.84E-06	5.95E-05	Choline monoxygenase, chloroplastic
M438DRAFT_89990	93.3307	1.898956	0.329355	5.76568	8.13E-09	3.23E-07	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_361968	18.27615	1.450563	0.384569	3.771919	1.62E-04	9.75E-04	HAD-like protein
M438DRAFT_342234	654.5737	-1.70073	0.334333	-5.08693	3.64E-07	7.27E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_311208	275.5432	-1.33142	0.335378	-3.96991	7.19E-05	5.02E-04	Protein AF-9 homolog
M438DRAFT_265353	581.6315	1.262446	0.21696	5.818789	5.93E-09	2.48E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_265772	1740.648	2.39199	0.592795	4.035102	5.46E-05	4.05E-04	Beach-domain-containing protein
M438DRAFT_311243	4346.166	-1.43162	0.308207	-4.64499	3.40E-06	4.52E-05	HMG box domain-containing protein
M438DRAFT_402528	10.25761	-4.73271	1.161691	-4.07398	4.62E-05	3.55E-04	Protein kinase domain-containing protein
M438DRAFT_90910	462.497	-1.41957	0.310979	-4.56485	5.00E-06	6.10E-05	Cell cycle control protein
M438DRAFT_311304	4054.399	-1.4832	0.342323	-4.33274	1.47E-05	1.43E-04	Adenylosuccinate synthetase
M438DRAFT_342287	1802.618	3.064372	0.755092	4.058277	4.94E-05	3.74E-04	Protein rds1
M438DRAFT_265261	565.4577	-1.70402	0.294969	-5.77695	7.61E-09	3.07E-07	COMPASS complex Set1 subunit N-SET domain-containing protein
M438DRAFT_371595	1230.145	-2.18271	0.378011	-5.77418	7.73E-09	3.11E-07	glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase
M438DRAFT_265376	11546.54	2.851791	0.656077	4.346733	1.38E-05	1.36E-04	Acetyl-CoA carboxylase acc1
M438DRAFT_311351	1097.983	1.104481	0.281059	3.929713	8.50E-05	5.77E-04	Probable lysosomal cobalamin transporter
M438DRAFT_265773	942.9725	1.509256	0.35917	4.202063	2.64E-05	2.28E-04	Autophagy-related protein 11
M438DRAFT_342309	1357.966	1.452229	0.293456	4.948715	7.47E-07	1.31E-05	DUF221-domain-containing protein
M438DRAFT_289363	613.5305	-1.57221	0.283872	-5.53845	3.05E-08	1.00E-06	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_402592	1153.49	1.131762	0.223749	5.058167	4.23E-07	8.20E-06	ARM repeat-containing protein
M438DRAFT_342332	1008.455	2.679615	0.514472	5.208477	1.90E-07	4.32E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_265419	186.3699	-2.59992	0.499352	-5.2066	1.92E-07	4.34E-06	MYND-type domain-containing protein
M438DRAFT_352008	1286.118	-2.72179	0.494504	-5.50408	3.71E-08	1.17E-06	YjgF-like protein
M438DRAFT_342363	207.254	-1.64332	0.299361	-5.48942	4.03E-08	1.25E-06	Protein DOM34 homolog
M438DRAFT_342364	135.8116	1.461434	0.377672	3.869588	1.09E-04	7.03E-04	dihydroxy-acid dehydratase
M438DRAFT_331693	121.9473	-1.5447	0.315	-4.90381	9.40E-07	1.58E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342377	39232.41	-1.75699	0.384919	-4.56457	5.01E-06	6.10E-05	ATP synthase subunit 9, mitochondrial
M438DRAFT_311540	157.2864	2.101433	0.289709	7.253589	4.06E-13	7.22E-11	Uncharacterized protein
M438DRAFT_93350	62.94264	-1.47937	0.365759	-4.04467	5.24E-05	3.92E-04	Lysophospholipase A
M438DRAFT_93366	307.0561	-2.04237	0.452836	-4.51018	6.48E-06	7.44E-05	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_362130	391.8166	-1.58192	0.342562	-4.61791	3.88E-06	4.96E-05	PAH2 domain-containing protein
M438DRAFT_342412	3188.682	-3.04028	0.454298	-6.69226	2.20E-11	2.31E-09	Cytochrome c oxidase polypeptide IV mitochondrial
M438DRAFT_261264	495.0928	-1.69478	0.354874	-4.77572	1.79E-06	2.68E-05	Transcription initiation factor TFIID subunit 9
M438DRAFT_311593	1237.345	-2.43917	0.489196	-4.98607	6.16E-07	1.12E-05	NADH-ubiquinone oxidoreductase-like protein 21 kDa subunit
M438DRAFT_371701	6.00536	2.617157	0.667359	3.921663	8.79E-05	5.92E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342433	936.2325	-2.5216	0.540943	-4.66149	3.14E-06	4.22E-05	Profilin
M438DRAFT_394441	247.4378	-2.40564	0.479642	-5.01548	5.29E-07	9.80E-06	Chromosome segregation in meiosis protein
M438DRAFT_362169	53.00973	1.440352	0.365292	3.943014	8.05E-05	5.53E-04	DUF1275 domain protein
M438DRAFT_352094	212.5813	-1.83293	0.333823	-5.49074	4.00E-08	1.25E-06	DUF1996 domain-containing protein
M438DRAFT_289645	157.0994	-2.77927	0.617831	-4.49842	6.85E-06	7.76E-05	Cryptic loci regulator 2 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_254667	112.9852	-1.32221	0.340881	-3.8788	1.05E-04	6.83E-04	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_352107	139.6702	2.982747	0.417156	7.150193	8.67E-13	1.36E-10	ORC1/DEAH AAA+ ATPase domain-containing protein
M438DRAFT_342475	128.3963	1.042378	0.26032	4.004226	6.22E-05	4.49E-04	Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase C-terminal

M438DRAFT_311705	11687.95	-1.3605	0.346587	-3.92542	8.66E-05	5.85E-04	Extracellular membrane protein CFEM domain-containing protein
M438DRAFT_289690	262.1489	-1.97765	0.394316	-5.01541	5.29E-07	9.80E-06	Halooacid dehalogenase
M438DRAFT_394481	750.6012	-1.09875	0.257556	-4.26604	1.99E-05	1.82E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_331800	70.92747	1.693187	0.375019	4.514939	6.33E-06	7.30E-05	CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase
M438DRAFT_311747	94.5675	1.517625	0.357155	4.249204	2.15E-05	1.93E-04	Histidine kinase HHK15p
M438DRAFT_265825	55.48351	4.039728	0.739601	5.462041	4.71E-08	1.41E-06	Alpha-1,3-mannosyltransferase
M438DRAFT_342502	580.3801	-1.35025	0.330773	-4.0821	4.46E-05	3.46E-04	DNA-directed RNA polymerase III subunit
M438DRAFT_265993	276.0725	-1.47199	0.25935	-5.67567	1.38E-08	5.10E-07	Protein arginine methyltransferase NDUFAF7
M438DRAFT_352147	76.59705	1.186467	0.263093	4.509687	6.49E-06	7.45E-05	Nuclear pore complex NUP2/50/61 domain-containing protein
M438DRAFT_264428	1569.312	3.602089	0.751691	4.79198	1.65E-06	2.51E-05	Peptide synthetase
M438DRAFT_95540	294.7534	-1.37218	0.316283	-4.33845	1.43E-05	1.41E-04	Alkyl hydroperoxide reductase subunit C/ Thiol specific antioxidant domain-containing protein
M438DRAFT_402786	17.78469	2.156528	0.496969	4.339366	1.43E-05	1.40E-04	SprT-like domain-containing protein
M438DRAFT_95810	51.92832	1.754459	0.37238	4.711472	2.46E-06	3.48E-05	CoA-transferase family III
M438DRAFT_331885	19.20131	2.669352	0.627097	4.256683	2.07E-05	1.88E-04	Integral membrane protein
M438DRAFT_394533	33.23111	1.27027	0.303512	4.185238	2.85E-05	2.41E-04	Glycoside hydrolase
M438DRAFT_267350	663.8955	-1.55131	0.32991	-4.70222	2.57E-06	3.58E-05	Alpha-1,6 mannosyltransferase subunit
M438DRAFT_342562	370.5253	-1.31241	0.324722	-4.04163	5.31E-05	3.96E-04	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_352228	342.2819	-2.39486	0.571536	-4.19021	2.79E-05	2.37E-04	1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase
M438DRAFT_311935	179.5347	1.943883	0.470644	4.130261	3.62E-05	2.92E-04	Polyketide cyclase/dehydrase
M438DRAFT_342578	407.2311	-1.88539	0.376378	-5.0093	5.46E-07	1.01E-05	Glycosyl transferase
M438DRAFT_311942	195.2497	-1.88095	0.493367	-3.81247	1.38E-04	8.46E-04	Mitochondrial carrier
M438DRAFT_342589	984.4264	1.487203	0.251899	5.903977	3.55E-09	1.63E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342592	485.5996	-1.55326	0.292214	-5.31547	1.06E-07	2.71E-06	Apses transcription factor
M438DRAFT_266861	46.6932	1.493325	0.372335	4.010704	6.05E-05	4.39E-04	Chromate ion transporter-like protein
M438DRAFT_311991	2371.795	-1.20026	0.166478	-7.20974	5.61E-13	9.47E-11	NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 1, mitochondrial
M438DRAFT_362318	2702.269	-3.13276	0.591718	-5.29435	1.19E-07	2.93E-06	NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1
M438DRAFT_331943	379.5138	2.112391	0.441829	4.781011	1.74E-06	2.62E-05	Phospholipid/glycerol acyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_312004	96.67634	2.036689	0.388878	5.23735	1.63E-07	3.78E-06	Secreted protein
M438DRAFT_266363	51.5305	2.557651	0.382959	6.678653	2.41E-11	2.45E-09	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_394575	1109.304	-1.56966	0.338828	-4.6326	3.61E-06	4.71E-05	Endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein
M438DRAFT_266385	1337.195	-1.76604	0.372	-4.74741	2.06E-06	3.00E-05	3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase
M438DRAFT_342617	144.8895	4.099046	0.696143	5.88822	3.90E-09	1.77E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_362342	99.30837	-2.33936	0.620157	-3.77221	1.62E-04	9.75E-04	REJ domain-containing protein
M438DRAFT_125419	607.9073	-1.95451	0.286074	-6.83218	8.36E-12	9.81E-10	Mannan endo-1,6-alpha-mannosidase
M438DRAFT_331974	823.8557	1.069213	0.236029	4.530001	5.90E-06	6.95E-05	Carboxypeptidase
M438DRAFT_125778	83.60521	-2.23497	0.561067	-3.98342	6.79E-05	4.80E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_331988	981.2488	-1.09974	0.213912	-5.14107	2.73E-07	5.73E-06	Putative rab GTPase Vps21/Ypt51
M438DRAFT_402889	105.6609	-3.36094	0.631598	-5.32133	1.03E-07	2.65E-06	Nudix hydrolase domain-containing protein
M438DRAFT_362380	1287.253	1.757577	0.373812	4.701766	2.58E-06	3.59E-05	Phosphatidylserine decarboxylase proenzyme 2
M438DRAFT_126124	3203.68	-1.33931	0.328627	-4.07546	4.59E-05	3.53E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_402905	2954.729	6.689146	1.190023	5.621022	1.90E-08	6.67E-07	inositol-3-phosphate synthase
M438DRAFT_126262	154.4462	2.081281	0.320828	6.487219	8.74E-11	7.61E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_267689	113.2557	1.463658	0.268158	5.458185	4.81E-08	1.44E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein

M438DRAFT_267681	43.65515	2.356009	0.365616	6.443947	1.16E-10	9.35E-09	Endoribonuclease L-PSP
M438DRAFT_342673	2490.481	1.899541	0.293738	6.466785	1.00E-10	8.52E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_126440	89.59823	2.844298	0.411123	6.91836	4.57E-12	5.97E-10	Uncharacterized protein
M438DRAFT_267159	128.1971	-2.62094	0.577285	-4.54012	5.62E-06	6.70E-05	Putative ubiquitin-conjugating enzyme
M438DRAFT_371912	1627.924	-1.38007	0.306464	-4.5032	6.69E-06	7.64E-05	Prohibitin
M438DRAFT_290143	3584.506	-3.39434	0.59353	-5.71891	1.07E-08	4.13E-07	Cytochrome b-c1 complex subunit 8
M438DRAFT_371920	2072.383	-2.92551	0.438201	-6.67619	2.45E-11	2.45E-09	Carbonic anhydrase
M438DRAFT_266546	2429.538	-1.58456	0.317834	-4.9855	6.18E-07	1.12E-05	Cyclin
M438DRAFT_290185	368.3449	-1.48189	0.286624	-5.17014	2.34E-07	5.08E-06	Charged multivesicular body protein-like protein 5
M438DRAFT_342698	265.2483	-1.47787	0.376545	-3.92481	8.68E-05	5.85E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_266991	667.9152	1.409762	0.365583	3.856197	1.15E-04	7.33E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_127148	83.07906	1.598444	0.410049	3.898178	9.69E-05	6.39E-04	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_332059	931.3635	-1.55213	0.323138	-4.80331	1.56E-06	2.39E-05	Adenylyl-sulfate kinase
M438DRAFT_127564	122.7932	2.17418	0.365694	5.94535	2.76E-09	1.30E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_332068	1162.929	3.103804	0.706648	4.392294	1.12E-05	1.16E-04	EF-hand domain-containing protein
M438DRAFT_267150	156.5126	-1.68242	0.421734	-3.9893	6.63E-05	4.72E-04	Putative lipote-protein ligase A
M438DRAFT_342729	1837.896	-1.40568	0.35953	-3.90976	9.24E-05	6.15E-04	Septin-domain-containing protein
M438DRAFT_342730	452.837	-2.11965	0.458151	-4.62654	3.72E-06	4.80E-05	Large ribosomal subunit protein bL32m
M438DRAFT_332092	16.4221	1.885887	0.451282	4.17896	2.93E-05	2.46E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_267156	137.8575	1.957271	0.377078	5.190633	2.10E-07	4.68E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342749	488.2091	-1.92502	0.425749	-4.52148	6.14E-06	7.12E-05	Acyl-CoA N-acyltransferase
M438DRAFT_342754	45.85076	1.463984	0.274912	5.325289	1.01E-07	2.60E-06	General substrate transporter
M438DRAFT_342756	5792.95	8.69576	1.491504	5.830195	5.54E-09	2.36E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_128947	1858.2	-2.35829	0.47584	-4.95605	7.19E-07	1.27E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342760	481.2656	1.092859	0.247795	4.410333	1.03E-05	1.08E-04	Vacuolar amino acid transporter 3
M438DRAFT_394710	265.381	2.752813	0.606704	4.537326	5.70E-06	6.75E-05	Monoxygenase
M438DRAFT_362495	14.26558	1.842401	0.433218	4.252831	2.11E-05	1.91E-04	MT-A70-domain-containing protein
M438DRAFT_372002	582.2759	-1.76933	0.418777	-4.225	2.39E-05	2.11E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_267436	2360.161	-1.93065	0.432914	-4.45965	8.21E-06	8.93E-05	NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4, mitochondrial
M438DRAFT_342783	4206.9	-2.28055	0.515054	-4.42779	9.52E-06	1.01E-04	Mitochondrial F1F0 ATP synthase subunit F
M438DRAFT_403015	88.68836	1.982017	0.387361	5.116711	3.11E-07	6.36E-06	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_266545	840.3805	-1.22954	0.250566	-4.90705	9.25E-07	1.57E-05	Nucleoporin NUP49/NSP49
M438DRAFT_342798	1035.445	-3.06229	0.544612	-5.62288	1.88E-08	6.62E-07	ATP synthase subunit K, mitochondrial
M438DRAFT_342805	1351.632	-1.5817	0.353319	-4.47668	7.58E-06	8.39E-05	Cystathionine beta-l
M438DRAFT_129942	162.6608	-1.57835	0.36413	-4.33458	1.46E-05	1.43E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_352468	1517.802	2.238308	0.539456	4.149191	3.34E-05	2.73E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_267360	1314.132	1.754069	0.437529	4.009033	6.10E-05	4.41E-04	Kinase-like protein
M438DRAFT_403049	331.1082	-1.33618	0.301533	-4.43129	9.37E-06	9.93E-05	Rtt106-domain-containing protein
M438DRAFT_352483	959.2844	-1.56577	0.303589	-5.15754	2.50E-07	5.34E-06	Chitin biosynthesis protein
M438DRAFT_362557	835.0695	-1.10614	0.227422	-4.86382	1.15E-06	1.88E-05	Small ribosomal subunit protein mS38
M438DRAFT_266357	9577.198	4.180042	0.830789	5.031411	4.87E-07	9.20E-06	Putative Na/K ATPase alpha 1 subunit
M438DRAFT_342852	4232.748	-1.55493	0.339189	-4.58427	4.56E-06	5.67E-05	Aldo/keto reductase
M438DRAFT_352507	111.1634	-1.49937	0.393007	-3.81511	1.36E-04	8.39E-04	FAM192A/Fyv6 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_131008	2054.985	-1.32097	0.275231	-4.79949	1.59E-06	2.43E-05	Protein phosphatase

M438DRAFT_290563	1463.281	-1.20811	0.255056	-4.73663	2.17E-06	3.14E-05	choline-phosphate cytidyltransferase
M438DRAFT_342870	4172.566	-2.9352	0.621047	-4.72621	2.29E-06	3.28E-05	Cytochrome c oxidase subunit 8, mitochondrial
M438DRAFT_362596	1426.258	3.330619	0.739676	4.50281	6.71E-06	7.64E-05	PHD-type domain-containing protein
M438DRAFT_267278	424.0963	-1.33666	0.3082	-4.33698	1.44E-05	1.41E-04	RNA-binding domain-containing protein
M438DRAFT_267431	1359.091	-2.73934	0.496487	-5.51744	3.44E-08	1.10E-06	Ribosomal protein L22e
M438DRAFT_312640	310.3095	-1.22755	0.289991	-4.23308	2.31E-05	2.05E-04	Hydantoin racemase
M438DRAFT_362648	2783.284	-1.31184	0.308957	-4.24603	2.18E-05	1.95E-04	V-type proton ATPase proteolipid subunit
M438DRAFT_342936	393.6844	-1.22755	0.203581	-6.02975	1.64E-09	8.62E-08	PLC-like phosphodiesterase
M438DRAFT_267044	206.3851	2.121495	0.402741	5.267645	1.38E-07	3.32E-06	Putative P450 monooxygenase
M438DRAFT_352584	2209.797	-3.31098	0.707384	-4.68059	2.86E-06	3.91E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342962	5266.139	2.144342	0.421628	5.085865	3.66E-07	7.30E-06	Putative MFS alpha-glucoside transporter
M438DRAFT_312763	3306.33	1.660799	0.421831	3.937123	8.25E-05	5.63E-04	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_312765	764.3285	2.347058	0.486282	4.826537	1.39E-06	2.17E-05	protein-tyrosine-phosphatase
M438DRAFT_290752	5032.167	2.648583	0.696058	3.805116	1.42E-04	8.67E-04	Pentacotriptide-repeat region of PRORP domain-containing protein
M438DRAFT_312774	1361.296	-1.04933	0.266524	-3.9371	8.25E-05	5.63E-04	Phosphomevalonate kinase
M438DRAFT_332325	233.6468	-3.73012	0.615908	-6.05629	1.39E-09	7.45E-08	Ribosomal protein S19/S15
M438DRAFT_342981	924.1597	-1.20536	0.289077	-4.1697	3.05E-05	2.53E-04	Transcription initiation factor TFIID subunit 10
M438DRAFT_342983	1028.34	-1.02939	0.244673	-4.20722	2.59E-05	2.24E-04	DUF1753-domain-containing protein
M438DRAFT_266739	331.2974	-1.83837	0.239919	-7.66245	1.82E-14	4.56E-12	Ubiquitin carrier protein UBC2
M438DRAFT_290801	3102.34	1.194765	0.207932	5.74594	9.14E-09	3.57E-07	ferric-chelate reductase (NADPH)
M438DRAFT_372192	1706.637	-2.16714	0.565968	-3.82909	1.29E-04	8.00E-04	SMP domain-containing protein
M438DRAFT_290845	218.6284	-2.26424	0.494204	-4.58158	4.61E-06	5.71E-05	Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
M438DRAFT_266159	130.4445	-2.94741	0.497676	-5.92236	3.17E-09	1.46E-07	Oxidoreductase
M438DRAFT_290904	94.08365	1.389068	0.321508	4.320484	1.56E-05	1.50E-04	Steroid 5-alpha reductase C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_244184	216.2297	1.948617	0.493806	3.946116	7.94E-05	5.46E-04	Kinase-like protein
M438DRAFT_387204	41.88384	2.507618	0.438695	5.716085	1.09E-08	4.18E-07	Secreted protein
M438DRAFT_403250	373.3077	2.133968	0.55464	3.847483	1.19E-04	7.53E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_290958	346.4415	2.104268	0.477046	4.411041	1.03E-05	1.08E-04	FMN-dependent alpha-hydroxy acid dehydrogenase
M438DRAFT_312979	341.8556	-1.67294	0.368664	-4.53784	5.68E-06	6.75E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_266280	675.7912	-2.34384	0.378346	-6.19496	5.83E-10	3.72E-08	Glutaredoxin
M438DRAFT_257880	226.7945	-1.78035	0.386236	-4.60948	4.04E-06	5.14E-05	Cwf18 pre-mRNA splicing factor
M438DRAFT_313040	511.117	-1.73149	0.38217	-4.53068	5.88E-06	6.93E-05	Ribosomal protein L17
M438DRAFT_266712	131.7446	-2.03871	0.453022	-4.50024	6.79E-06	7.71E-05	Ergosterol 28
M438DRAFT_343107	906.9781	-1.03246	0.267978	-3.85278	1.17E-04	7.40E-04	BTB domain-containing protein
M438DRAFT_343110	166.1937	-2.50382	0.600011	-4.17296	3.01E-05	2.51E-04	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_343122	1864.78	1.212706	0.301917	4.016691	5.90E-05	4.30E-04	Purine permease
M438DRAFT_267614	5381.81	1.843334	0.451832	4.079692	4.51E-05	3.48E-04	Mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase
M438DRAFT_343131	950.5039	1.148456	0.274503	4.183772	2.87E-05	2.42E-04	Protein PNS1
M438DRAFT_395012	188.5254	1.071328	0.264045	4.057362	4.96E-05	3.74E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_362845	122.5856	1.024097	0.267857	3.823292	1.32E-04	8.17E-04	DUF431-domain-containing protein
M438DRAFT_313146	923.4539	-2.09496	0.343075	-6.10642	1.02E-09	5.80E-08	Small ribosomal subunit protein mS23
M438DRAFT_291134	184.5249	-1.81898	0.367278	-4.9526	7.32E-07	1.29E-05	ATP-dependent DNA helicase
M438DRAFT_343150	1409.617	2.336156	0.34565	6.758732	1.39E-11	1.57E-09	Cytochrome P450
M438DRAFT_343158	1820.618	1.405045	0.339035	4.144255	3.41E-05	2.78E-04	Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase

M438DRAFT_137862	1173.686	-1.97676	0.494732	-3.99562	6.45E-05	4.62E-04	Small EDRK-rich factor-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_291210	7399.295	-3.42382	0.477208	-7.17468	7.25E-13	1.17E-10	Mitochondrial outer membrane protein porin
M438DRAFT_291213	423.1747	-1.40366	0.268886	-5.2203	1.79E-07	4.10E-06	DnaJ-domain-containing protein
M438DRAFT_352795	40.5879	1.328239	0.351864	3.77486	1.60E-04	9.66E-04	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_267583	485.0578	-1.47668	0.341961	-4.31826	1.57E-05	1.51E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_139452	855.9396	-2.0296	0.513647	-3.95136	7.77E-05	5.37E-04	Dynein light chain, cytosolic
M438DRAFT_332541	953.6647	-1.79511	0.338965	-5.29586	1.18E-07	2.91E-06	Protein import receptor MAS20
M438DRAFT_332542	697.8428	-1.19596	0.272475	-4.38927	1.14E-05	1.17E-04	Polynucleotide 5'-hydroxyl-kinase GRC3
M438DRAFT_372364	18.12602	-3.6474	0.818364	-4.45694	8.31E-06	9.01E-05	1,3-beta-glucanosyltransferase
M438DRAFT_362900	131.7332	3.011083	0.436329	6.900947	5.17E-12	6.60E-10	REJ domain-containing protein
M438DRAFT_362901	60.16212	5.256783	0.548358	9.586406	9.12E-22	9.53E-19	Uncharacterized protein
M438DRAFT_332551	876.5688	-1.60044	0.325509	-4.91673	8.80E-07	1.51E-05	U1 small nuclear ribonucleo protein
M438DRAFT_343193	2013.182	-1.13152	0.293711	-3.85249	1.17E-04	7.40E-04	Anp1-domain-containing protein
M438DRAFT_343198	2912.095	-2.26503	0.518098	-4.37182	1.23E-05	1.25E-04	60S ribosomal protein L13
M438DRAFT_343205	57.7237	1.176684	0.274845	4.281261	1.86E-05	1.73E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_266274	78.4001	1.539286	0.397085	3.876467	1.06E-04	6.89E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_266564	533.0792	-2.20062	0.541959	-4.06048	4.90E-05	3.72E-04	FAD synthase
M438DRAFT_332591	498.9385	-2.34224	0.425565	-5.50383	3.72E-08	1.17E-06	isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase
M438DRAFT_332595	1756.098	2.430959	0.590923	4.113838	3.89E-05	3.09E-04	Putative cell morphogenesis protein
M438DRAFT_362959	85.50082	4.455241	0.460406	9.676774	3.78E-22	4.35E-19	Glycosyltransferase family 25 protein
M438DRAFT_362972	101.6641	1.942272	0.474649	4.092013	4.28E-05	3.33E-04	15-O-acetyltransferase Tri3
M438DRAFT_268832	37.44043	2.235914	0.458804	4.873351	1.10E-06	1.81E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_313499	118.8635	-2.43676	0.629038	-3.87379	1.07E-04	6.94E-04	Integral membrane protein
M438DRAFT_254020	214.6007	2.074586	0.549276	3.776947	1.59E-04	9.59E-04	Integral membrane protein
M438DRAFT_372476	192.7534	1.011274	0.22571	4.480416	7.45E-06	8.27E-05	Concanavalin A-like lectin/glucanase
M438DRAFT_313572	509.5746	-1.36956	0.302774	-4.52336	6.09E-06	7.09E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_158095	422.1133	-1.78726	0.436349	-4.09593	4.20E-05	3.29E-04	Nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like UBA domain-containing protein
M438DRAFT_158110	1712.336	-2.1788	0.399884	-5.44857	5.08E-08	1.50E-06	Phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase
M438DRAFT_363027	333.3111	1.799807	0.385193	4.672488	2.98E-06	4.05E-05	GPI-anchored wall transfer protein
M438DRAFT_268893	90.96911	1.349082	0.320431	4.21021	2.55E-05	2.22E-04	OPT family small oligopeptide transporter
M438DRAFT_158454	576.8056	-1.66557	0.272877	-6.10372	1.04E-09	5.86E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_363048	3044.308	2.133301	0.542454	3.932689	8.40E-05	5.71E-04	RanBD1 domain-containing protein
M438DRAFT_343319	12.85367	2.800061	0.471297	5.941181	2.83E-09	1.33E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_343333	550.4328	-1.10824	0.286735	-3.86504	1.11E-04	7.12E-04	Xaa-Pro aminopeptidase
M438DRAFT_268093	609.382	-1.98854	0.35988	-5.52556	3.28E-08	1.07E-06	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_291698	43.18396	-2.66697	0.653221	-4.0828	4.45E-05	3.45E-04	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_159333	16.90417	1.7638	0.443574	3.97634	7.00E-05	4.92E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_253501	2381.364	-2.58021	0.458168	-5.63158	1.79E-08	6.37E-07	Tautomerase cis-CaaD-like domain-containing protein
M438DRAFT_291767	82.76293	2.177911	0.341278	6.381633	1.75E-10	1.33E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_313801	68.85291	2.163329	0.44152	4.899735	9.60E-07	1.60E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_268015	580.4173	2.733396	0.587533	4.652327	3.28E-06	4.39E-05	Cation/H+ exchanger domain-containing protein
M438DRAFT_343398	1969.454	-1.12164	0.230737	-4.86113	1.17E-06	1.90E-05	ANTH-domain-containing protein

M438DRAFT_291809	574.7871	-1.23819	0.267916	-4.62156	3.81E-06	4.89E-05	Aminoacyl-transfer RNA synthetases class-II family profile domain-containing protein
M438DRAFT_268588	95.86737	1.210058	0.302496	4.000241	6.33E-05	4.55E-04	triacylglycerol lipase
M438DRAFT_268146	1744.226	2.638166	0.551906	4.780097	1.75E-06	2.63E-05	Na ⁺ /solute symporter
M438DRAFT_291859	2783.153	6.2429	0.890942	7.007075	2.43E-12	3.42E-10	alpha-glucosidase
M438DRAFT_268477	3026.002	2.18443	0.561531	3.890131	1.00E-04	6.58E-04	Putative histidine kinase HHK5p
M438DRAFT_160675	36.40232	1.715963	0.440871	3.892213	9.93E-05	6.53E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_268164	1562.104	2.563874	0.621959	4.122253	3.75E-05	3.01E-04	Histidine kinase HHK15p
M438DRAFT_160664	42.26486	2.11069	0.544573	3.875865	1.06E-04	6.90E-04	TEA domain-containing protein
M438DRAFT_353097	2517.7	-2.72832	0.570312	-4.78391	1.72E-06	2.59E-05	Dynein light chain
M438DRAFT_313911	423.9063	-1.33785	0.29712	-4.50275	6.71E-06	7.64E-05	Protein phosphatase 4 core regulatory subunit R2
M438DRAFT_343443	866.3935	-1.22797	0.325415	-3.77354	1.61E-04	9.71E-04	Putative RNA binding protein
M438DRAFT_268497	8.096283	2.314394	0.606111	3.818434	1.34E-04	8.31E-04	Carboxylic ester hydrolase
M438DRAFT_403623	32.65071	2.33264	0.567735	4.108678	3.98E-05	3.14E-04	Dynamin GTPase
M438DRAFT_268845	377.8155	1.157097	0.287736	4.02139	5.79E-05	4.24E-04	2-(3-amino-3-carboxypropyl)histidine synthase subunit 2
M438DRAFT_268670	787.7703	-2.55546	0.572528	-4.46346	8.06E-06	8.82E-05	Purine nucleoside permease
M438DRAFT_291962	3723.5	-1.32261	0.33457	-3.95318	7.71E-05	5.34E-04	Glucose-6-phosphate 1-epimerase
M438DRAFT_332881	327.0427	-2.38384	0.448504	-5.31508	1.07E-07	2.71E-06	2-oxoisovalerate dehydrogenase subunit alpha
M438DRAFT_313986	1229.056	-2.08764	0.26953	-7.74549	9.52E-15	2.74E-12	2-methoxy-6-polyprenyl-1,4-benzoquinol methylase, mitochondrial
M438DRAFT_314019	25.09737	2.021529	0.461211	4.383092	1.17E-05	1.19E-04	ABC drug exporter AtrF
M438DRAFT_314040	548.2806	-1.61071	0.320604	-5.02398	5.06E-07	9.50E-06	LUC7-domain-containing protein
M438DRAFT_363228	123.3824	-1.74886	0.397278	-4.40211	1.07E-05	1.11E-04	Ribosomal RNA-processing protein 40
M438DRAFT_268745	161.9084	1.693383	0.420015	4.031719	5.54E-05	4.10E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_395344	671.9825	4.365477	0.496285	8.796311	1.41E-18	1.02E-15	DUF3500 domain-containing protein
M438DRAFT_343513	19.78325	2.597447	0.483409	5.373187	7.74E-08	2.10E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_395357	254.8833	-1.58483	0.394464	-4.01767	5.88E-05	4.29E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_343523	787.9464	1.469405	0.244118	6.019228	1.75E-09	9.07E-08	Heavy metal translocatin
M438DRAFT_343528	398.777	-1.41449	0.36098	-3.91846	8.91E-05	5.97E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_163128	711.5441	-2.01076	0.446428	-4.50411	6.67E-06	7.62E-05	MARVEL domain-containing protein
M438DRAFT_343538	1173.833	-1.05865	0.23562	-4.49303	7.02E-06	7.88E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_163219	691.8555	-1.15397	0.214086	-5.39019	7.04E-08	1.94E-06	Transcription elongation factor Eaf N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_363273	3541.327	-2.22164	0.43963	-5.05344	4.34E-07	8.34E-06	Small ribosomal subunit protein uS2
M438DRAFT_314168	447.603	-1.48978	0.370688	-4.01896	5.85E-05	4.27E-04	NAD dependent epimerase/dehydratase family protein-like protein
M438DRAFT_343552	603.6177	1.16484	0.213971	5.44392	5.21E-08	1.53E-06	CHY-type domain-containing protein
M438DRAFT_268800	52.78183	1.166515	0.302604	3.854916	1.16E-04	7.35E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_403722	654.4668	-1.30595	0.331308	-3.94182	8.09E-05	5.55E-04	Chromo domain-containing protein
M438DRAFT_389039	32.45103	-1.66812	0.43603	-3.8257	1.30E-04	8.10E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_292178	10.45192	1.944022	0.462105	4.20688	2.59E-05	2.24E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_267768	428.0311	-1.87469	0.368859	-5.08241	3.73E-07	7.40E-06	Family 18 chitinase glycoside hydrolase
M438DRAFT_372742	243.8104	1.442677	0.276424	5.219071	1.80E-07	4.12E-06	HPT domain-containing protein
M438DRAFT_268417	14.96317	2.422736	0.577266	4.196912	2.71E-05	2.31E-04	Dihydrodipicolinate synthetase family protein
M438DRAFT_292233	161.9118	1.886065	0.468649	4.024476	5.71E-05	4.19E-04	Mandelate racemase/muconate lactonizing enzyme family protein
M438DRAFT_268807	1575.548	-1.85386	0.382562	-4.8459	1.26E-06	2.01E-05	F-actin-capping protein subunit alpha
M438DRAFT_292269	474.2301	1.280034	0.330534	3.872629	1.08E-04	6.96E-04	precorrin-2 dehydrogenase

M438DRAFT_314287	294.8334	4.501079	0.720208	6.249693	4.11E-10	2.78E-08	L-fucose:H ⁺ symporter permease-like protein
M438DRAFT_353266	1749.622	-1.87921	0.434794	-4.32207	1.55E-05	1.49E-04	Saccharopine dehydrogenase [NAD(+), L-lysine-forming]
M438DRAFT_333034	972.9357	-2.78947	0.458552	-6.08321	1.18E-09	6.48E-08	Putative integral membrane protein, Mpv17/PMP22 family
M438DRAFT_353270	352.3296	-4.70306	0.741699	-6.34092	2.28E-10	1.68E-08	Bola-like protein
M438DRAFT_165776	1787.948	1.518329	0.282603	5.372661	7.76E-08	2.10E-06	Aldehyde dehydrogenase-like protein
M438DRAFT_343633	417.9073	-1.32029	0.344495	-3.83253	1.27E-04	7.91E-04	S-methyl-5'-thioadenosine phosphorylase
M438DRAFT_343637	613.4062	-1.35001	0.267414	-5.0484	4.46E-07	8.52E-06	E2 ubiquitin-conjugating enzyme
M438DRAFT_372803	672.3813	-1.85465	0.368802	-5.02887	4.93E-07	9.30E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_333075	850.6037	-3.25688	0.613031	-5.31275	1.08E-07	2.73E-06	NADH:ubiquinone oxidoreductase 20.1kD subunit
M438DRAFT_372820	13.13912	2.959555	0.728988	4.059816	4.91E-05	3.72E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_292432	137.5278	2.864989	0.564446	5.075756	3.86E-07	7.59E-06	Multidrug resistance-like protein
M438DRAFT_343708	35.2473	1.313219	0.318376	4.124742	3.71E-05	2.98E-04	GPI-GlcNAc transferase complex PIG-H component conserved domain-containing protein
M438DRAFT_343735	724.0924	-2.34124	0.435978	-5.37009	7.87E-08	2.13E-06	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_372874	8.355916	-4.77876	1.03486	-4.61779	3.88E-06	4.96E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_403889	46.86428	-2.50438	0.63017	-3.97413	7.06E-05	4.95E-04	C3H1-type domain-containing protein
M438DRAFT_269480	392.0826	1.832992	0.423087	4.332421	1.47E-05	1.43E-04	Stealth protein CR3 conserved region 3 domain-containing protein
M438DRAFT_269271	67.98837	1.512621	0.285412	5.299772	1.16E-07	2.87E-06	Altered inheritance of mitochondria protein 6
M438DRAFT_343756	369.4886	3.133512	0.533659	5.871756	4.31E-09	1.93E-07	Serine hydrolase domain-containing protein
M438DRAFT_372902	50.70048	1.286498	0.306265	4.200602	2.66E-05	2.29E-04	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_242743	84.32211	-1.51877	0.381851	-3.9774	6.97E-05	4.90E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_389965	528.7289	1.069134	0.24941	4.286661	1.81E-05	1.70E-04	Peptidase S33 tripeptidyl aminopeptidase-like C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_269636	364.0633	-2.01325	0.313432	-6.42324	1.33E-10	1.05E-08	Rhodanese-like protein
M438DRAFT_314671	98.4418	-1.86257	0.467102	-3.9875	6.68E-05	4.74E-04	Transcription and mRNA export factor SUS1
M438DRAFT_343774	2218.089	-1.50523	0.225008	-6.68969	2.24E-11	2.32E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_372942	599.9406	-1.50762	0.336024	-4.48665	7.24E-06	8.09E-05	DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 replication foci domain-containing protein
M438DRAFT_403957	1738.672	2.054573	0.283285	7.252667	4.09E-13	7.22E-11	Uncharacterized protein
M438DRAFT_403958	430.7207	-1.25125	0.292701	-4.27485	1.91E-05	1.77E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_363528	355.5766	-2.52378	0.499907	-5.04849	4.45E-07	8.52E-06	U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4
M438DRAFT_269733	1727.763	-2.20327	0.49889	-4.41634	1.00E-05	1.06E-04	Putative glycolipid transfer protein HET-C2
M438DRAFT_257909	307.3846	-2.10397	0.518521	-4.05763	4.96E-05	3.74E-04	Rhodanese-like protein
M438DRAFT_333268	453.4335	-2.03143	0.338468	-6.00183	1.95E-09	9.96E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_333279	452.2821	-1.29973	0.282773	-4.59636	4.30E-06	5.42E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_353507	414.8326	-1.30528	0.271204	-4.81292	1.49E-06	2.30E-05	Aldo/keto reductase
M438DRAFT_343833	3464.848	2.594213	0.503646	5.150867	2.59E-07	5.51E-06	ABC transporter domain-containing protein
M438DRAFT_343836	160.5419	-2.54211	0.590313	-4.30638	1.66E-05	1.57E-04	Acyl-CoA N-acyltransferase
M438DRAFT_343842	231.5351	1.993755	0.289307	6.891476	5.52E-12	6.90E-10	Major facilitator superfamily transporter
M438DRAFT_269255	660.7088	2.384319	0.510199	4.673308	2.96E-06	4.04E-05	Alpha-glucosidase
M438DRAFT_292868	4957.311	-1.93765	0.421346	-4.59871	4.25E-06	5.37E-05	Cytochrome c oxidase subunit 6, mitochondrial
M438DRAFT_314898	814.651	-1.10039	0.232993	-4.72284	2.33E-06	3.31E-05	NAD(+) diphosphatase
M438DRAFT_292893	524.022	-1.51889	0.330818	-4.59131	4.40E-06	5.52E-05	Ribosomal protein L1
M438DRAFT_333333	53.19637	1.442395	0.28648	5.034882	4.78E-07	9.08E-06	Uncharacterized protein

M438DRAFT_343883	889.221	-2.96164	0.575751	-5.14396	2.69E-07	5.67E-06	D-malate dehydrogenase (decarboxylating)
M438DRAFT_314933	38.89248	-3.12192	0.649711	-4.80509	1.55E-06	2.38E-05	Mitochondrial inner membrane protease subunit
M438DRAFT_404057	579.9025	-1.34859	0.240548	-5.60634	2.07E-08	7.12E-07	Mitochondrial carrier
M438DRAFT_292934	1937.463	-2.27671	0.361862	-6.29164	3.14E-10	2.20E-08	Cytochrome b-c1 complex subunit 7
M438DRAFT_314958	762.6116	-1.22734	0.304164	-4.03511	5.46E-05	4.05E-04	AAA+ ATPase domain-containing protein
M438DRAFT_343911	2982.027	1.984377	0.495043	4.008491	6.11E-05	4.42E-04	chitin synthase
M438DRAFT_363645	3108.261	2.268078	0.458044	4.951661	7.36E-07	1.29E-05	chitin synthase
M438DRAFT_343918	550.8895	-2.01968	0.314828	-6.41518	1.41E-10	1.10E-08	Palmitoyl-protein thioesterase 1
M438DRAFT_269048	1337.189	1.270313	0.291263	4.361388	1.29E-05	1.30E-04	GPI inositol-deacylase
M438DRAFT_315011	5252.213	-1.24193	0.321167	-3.86694	1.10E-04	7.09E-04	Malate dehydrogenase
M438DRAFT_176916	72.91903	2.783488	0.688111	4.045117	5.23E-05	3.91E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_177058	7793.358	-1.77903	0.430754	-4.13004	3.63E-05	2.92E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_353624	875.1813	-1.04736	0.257973	-4.05995	4.91E-05	3.72E-04	CDC73-domain-containing protein
M438DRAFT_343965	614.4144	-2.0759	0.277498	-7.48079	7.39E-14	1.60E-11	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_315110	539.8659	-1.30352	0.276545	-4.71361	2.43E-06	3.44E-05	AAA+ ATPase domain-containing protein
M438DRAFT_343973	22232.06	1.142258	0.202046	5.653469	1.57E-08	5.73E-07	GPI-anchored cell wall organization protein Ecm33
M438DRAFT_395753	416.821	-1.36708	0.299685	-4.5617	5.07E-06	6.15E-05	WD40 repeat-like protein
M438DRAFT_353671	523.0628	-1.85528	0.354193	-5.23805	1.62E-07	3.78E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_293153	140.8349	-1.65465	0.418458	-3.95416	7.68E-05	5.32E-04	Rhamnogalacturonase A
M438DRAFT_293176	39.34654	-3.8331	0.708172	-5.41267	6.21E-08	1.75E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_404166	1802.654	1.756452	0.432317	4.062879	4.85E-05	3.69E-04	Putative cation transporting ATPase
M438DRAFT_363762	973.7371	1.001016	0.261388	3.829612	1.28E-04	7.99E-04	alpha-glucosidase
M438DRAFT_395799	2715.699	-2.84626	0.537961	-5.29083	1.22E-07	2.96E-06	Nucleoside diphosphate kinase
M438DRAFT_269226	265.8526	-2.33421	0.536718	-4.34904	1.37E-05	1.35E-04	Ferredoxin
M438DRAFT_353721	357.0256	1.311075	0.336232	3.899314	9.65E-05	6.37E-04	Cysteine proteinase
M438DRAFT_269532	1052.614	1.585146	0.227936	6.954352	3.54E-12	4.84E-10	CASTOR ACT domain-containing protein
M438DRAFT_344044	517.9876	-2.76642	0.431719	-6.4079	1.48E-10	1.15E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_269032	361.4692	3.008562	0.443493	6.783789	1.17E-11	1.33E-09	WSC-domain-containing protein
M438DRAFT_269621	351.3611	-2.00778	0.392261	-5.11849	3.08E-07	6.35E-06	diphthine methyl ester synthase
M438DRAFT_180429	864.6197	-1.3439	0.233008	-5.76763	8.04E-09	3.21E-07	DUF292-domain-containing protein
M438DRAFT_269061	1148.304	1.931394	0.494548	3.905371	9.41E-05	6.24E-04	Pathogenesis associated protein Cap20
M438DRAFT_251954	644.8201	1.588438	0.243882	6.513147	7.36E-11	6.66E-09	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_269067	1317.694	2.201442	0.553896	3.974468	7.05E-05	4.95E-04	SEC7 domain-containing protein
M438DRAFT_395860	443.9671	-1.81543	0.455992	-3.98128	6.85E-05	4.84E-04	GCN5-related N-acetyltransferase-like protein
M438DRAFT_293406	1376.604	-1.45779	0.319721	-4.55957	5.13E-06	6.19E-05	Alpha-L RNA-binding motif-containing protein
M438DRAFT_363868	38.79269	1.469039	0.367098	4.00176	6.29E-05	4.53E-04	Metallo-dependent hydrolase
M438DRAFT_333620	2070.114	2.780184	0.737789	3.768266	1.64E-04	9.86E-04	Adenylate cyclase
M438DRAFT_344139	86.35118	-2.53513	0.423111	-5.99165	2.08E-09	1.04E-07	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_363884	2540.158	2.341708	0.54797	4.273426	1.92E-05	1.77E-04	Histidine kinase HHK2p
M438DRAFT_373258	14.181	2.367754	0.583203	4.059915	4.91E-05	3.72E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344146	1165.601	-2.53566	0.501397	-5.0572	4.25E-07	8.20E-06	Lactobacillus shifted protein
M438DRAFT_353851	21.2055	3.263758	0.600743	5.432871	5.55E-08	1.61E-06	N-acetyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_269388	658.1679	-1.36993	0.275119	-4.97943	6.38E-07	1.15E-05	Glycosyltransferase family 25 protein
M438DRAFT_344162	501.6635	2.281649	0.516358	4.418736	9.93E-06	1.05E-04	Uncharacterized protein

M438DRAFT_344171	4568.436	-6.60518	0.858296	-7.69569	1.41E-14	3.85E-12	CENP-V/GFA domain-containing protein
M438DRAFT_373283	639.1299	-3.21249	0.42468	-7.56451	3.89E-14	8.95E-12	Tryptophan synthase beta subunit-like PLP-dependent enzyme
M438DRAFT_270916	1999.959	-1.59704	0.348473	-4.58297	4.58E-06	5.69E-05	CNDP dipeptidase
M438DRAFT_184083	82.56011	1.624007	0.319918	5.076315	3.85E-07	7.59E-06	Mitotic spindle checkpoint component mad2
M438DRAFT_270308	8319.678	1.527756	0.371395	4.113558	3.90E-05	3.09E-04	Acid protease
M438DRAFT_184218	664.4858	1.001489	0.26416	3.791226	1.50E-04	9.10E-04	C3H1-type domain-containing protein
M438DRAFT_270716	289.6871	-1.26971	0.306208	-4.14654	3.38E-05	2.76E-04	5-demethoxyubiquinone hydroxylase, mitochondrial
M438DRAFT_363955	1004.706	-1.06214	0.251636	-4.22092	2.43E-05	2.14E-04	U1 small nuclear ribonucleoprotein C
M438DRAFT_344217	1325.051	-1.68634	0.393904	-4.28111	1.86E-05	1.73E-04	Cytochrome c oxidase subunit 9, mitochondrial
M438DRAFT_270155	1200.175	1.54112	0.246411	6.254275	3.99E-10	2.72E-08	Mitochondrial integral membrane protein-like protein
M438DRAFT_271123	332.9521	-1.28583	0.333523	-3.85528	1.16E-04	7.35E-04	3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase
M438DRAFT_333727	738.413	1.948079	0.418981	4.649566	3.33E-06	4.43E-05	Exportin-T
M438DRAFT_315695	822.7584	-1.52319	0.309777	-4.91704	8.79E-07	1.51E-05	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_270513	615.0507	-1.09153	0.256672	-4.25263	2.11E-05	1.91E-04	C2 domain-containing protein
M438DRAFT_344239	182.0263	1.214566	0.172799	7.028767	2.08E-12	3.07E-10	Acytransferase 3 domain-containing protein
M438DRAFT_344240	631.5278	-2.27267	0.340344	-6.67757	2.43E-11	2.45E-09	N-acetyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_240190	2597.005	2.061746	0.547758	3.763969	1.67E-04	9.99E-04	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_261572	717.859	-2.32574	0.452538	-5.13932	2.76E-07	5.76E-06	Mitochondrial cytochrome c oxidase assembly factor
M438DRAFT_293748	1144.691	2.391933	0.579205	4.129682	3.63E-05	2.92E-04	ARM repeat-containing protein
M438DRAFT_344255	197.7726	-1.25992	0.256446	-4.91301	8.97E-07	1.53E-05	SAE2-domain-containing protein
M438DRAFT_239906	88.8826	2.180546	0.317756	6.862319	6.78E-12	8.11E-10	PH domain-containing protein
M438DRAFT_270879	43.88663	1.622586	0.349652	4.640579	3.47E-06	4.57E-05	Integrase zinc-binding domain-containing protein
M438DRAFT_344264	3036.999	-1.17341	0.273389	-4.29211	1.77E-05	1.66E-04	Putative pyruvate dehydrogenase complex protein X component, mitochondrial
M438DRAFT_364013	279.5615	2.250187	0.360994	6.233311	4.57E-10	3.02E-08	Urea carboxylase
M438DRAFT_344271	350.1216	-2.80554	0.58626	-4.78548	1.71E-06	2.58E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_373376	272.6467	-1.60839	0.340133	-4.72872	3.26E-06	3.25E-05	rRNA biogenesis protein RRP36
M438DRAFT_270294	589.5371	-1.59729	0.298186	-5.3567	8.48E-08	2.28E-06	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_364039	74.53408	1.901023	0.36556	5.200304	1.99E-07	4.47E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_270862	378.7683	-2.8483	0.618298	-4.60669	4.09E-06	5.20E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_315869	339.1853	2.509681	0.343912	7.29745	2.93E-13	5.44E-11	Putative sugar transporter
M438DRAFT_333808	916.7552	1.062227	0.266459	3.986455	6.71E-05	4.75E-04	Chitin synthase
M438DRAFT_344299	159.2824	1.982776	0.488054	4.062619	4.85E-05	3.69E-04	Reverse transcriptase domain-containing protein
M438DRAFT_270985	1114.148	-1.02306	0.219759	-4.65537	3.23E-06	4.33E-05	Tyrosine specific protein phosphatases domain-containing protein
M438DRAFT_373405	99.34594	1.250867	0.222564	5.620247	1.91E-08	6.68E-07	Aquaporin-like protein
M438DRAFT_333818	50.18912	3.429761	0.517686	6.62518	3.47E-11	3.34E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_315918	255.8699	-1.88374	0.466763	-4.03576	5.44E-05	4.05E-04	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_344316	174.8746	-1.32686	0.343625	-3.86136	1.13E-04	7.21E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_315934	20.7753	-4.89877	1.040328	-4.70887	2.49E-06	3.51E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_270572	191.8571	-1.61433	0.410835	-3.92939	8.52E-05	5.77E-04	Release factor
M438DRAFT_364079	118.0299	1.214403	0.321063	3.782449	1.55E-04	9.40E-04	Quinate transporter
M438DRAFT_271049	260.9619	-1.08693	0.266481	-4.07882	4.53E-05	3.49E-04	BCAS2 family protein
M438DRAFT_396078	650.4918	2.045195	0.53922	3.792877	1.49E-04	9.05E-04	DNA-directed RNA polymerase subunit
M438DRAFT_270917	152.2762	1.820675	0.412123	4.417798	9.97E-06	1.05E-04	Adenine deaminase

M438DRAFT_344353	1844.741	-1.29617	0.25947	-4.99544	5.87E-07	1.07E-05	6-phosphogluconolactonase
M438DRAFT_364105	165.9225	2.169061	0.396645	5.468519	4.54E-08	1.37E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_373456	51.26514	1.073405	0.269109	3.988744	6.64E-05	4.72E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_333877	152.4869	1.821225	0.377729	4.821516	1.42E-06	2.22E-05	MARVEL domain-containing protein
M438DRAFT_344368	4003.862	-1.28826	0.178243	-7.22757	4.92E-13	8.43E-11	cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit
M438DRAFT_270547	460.8528	2.037744	0.497036	4.099791	4.14E-05	3.24E-04	glucan 1,4-alpha-glucosidase
M438DRAFT_396103	24.63566	3.2279	0.478081	6.751785	1.46E-11	1.61E-09	Glycosyl hydrolase
M438DRAFT_270881	10.91896	2.315742	0.552246	4.193313	2.75E-05	2.34E-04	MFS transporter
M438DRAFT_333893	136.4432	1.94696	0.324531	5.999299	1.98E-09	1.00E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_354088	67.73613	1.810052	0.406579	4.451908	8.51E-06	9.18E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_333902	773.1399	1.852122	0.432638	4.281	1.86E-05	1.73E-04	Amino acid permease family protein
M438DRAFT_240463	459.2064	-1.31931	0.300576	-4.38929	1.14E-05	1.17E-04	SAP domain-containing protein
M438DRAFT_344389	3503.817	-1.3903	0.30527	-4.55431	5.26E-06	6.32E-05	Annexin
M438DRAFT_373493	742.3986	-1.3331	0.350264	-3.80598	1.41E-04	8.66E-04	Dynein light intermediate chain
M438DRAFT_188004	84.97296	-1.38985	0.335366	-4.14427	3.41E-05	2.78E-04	PWI domain-containing protein
M438DRAFT_344406	49.91756	2.026483	0.410202	4.940211	7.80E-07	1.36E-05	Glycoside hydrolase
M438DRAFT_344409	4662.853	-1.49016	0.35853	-4.15631	3.23E-05	2.66E-04	Guanine nucleotide-binding protein subunit gamma
M438DRAFT_373511	528.3936	-1.23739	0.31384	-3.94276	8.06E-05	5.53E-04	Putative bis-tetraphosphatase
M438DRAFT_344426	3996.103	-2.2111	0.394438	-5.60569	2.07E-08	7.12E-07	Putative cytochrome c oxidase polypeptide 5, mitochondrial
M438DRAFT_270330	385.7339	-1.82208	0.483042	-3.77209	1.62E-04	9.75E-04	Putative BET1 v-SNARE
M438DRAFT_271062	428.9791	1.182186	0.253298	4.667172	3.05E-06	4.13E-05	Amino acid transporter
M438DRAFT_333970	5493.833	3.575712	0.895354	3.993629	6.51E-05	0.000464	glutamate synthase (NADH)
M438DRAFT_270820	1203.599	-1.09721	0.252231	-4.35003	1.36E-05	1.35E-04	tryptophan--tRNA ligase
M438DRAFT_344456	70.00539	1.085841	0.282767	3.84005	1.23E-04	7.72E-04	TrkH-domain-containing protein
M438DRAFT_316292	1510.246	-1.24942	0.242906	-5.14363	2.69E-07	5.67E-06	alpha-amylase
M438DRAFT_333981	4688.62	2.085148	0.402106	5.185567	2.15E-07	4.77E-06	MARVEL domain-containing protein
M438DRAFT_189782	974.8049	-1.9341	0.297303	-6.50551	7.74E-11	6.90E-09	dihydroorotase
M438DRAFT_189997	38.51824	2.698758	0.520391	5.18602	2.15E-07	4.77E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344474	217.4081	-1.38292	0.329292	-4.19966	2.67E-05	2.29E-04	Phosphoglycerate mutase-like protein
M438DRAFT_270805	393.0162	-1.01975	0.263995	-3.86275	1.12E-04	7.18E-04	MOSC-domain-containing protein
M438DRAFT_316348	564.3445	-1.30883	0.290837	-4.50021	6.79E-06	7.71E-05	Large ribosomal subunit protein uL22m
M438DRAFT_396211	1040.795	1.691372	0.386993	4.370549	1.24E-05	1.25E-04	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_373586	5291.389	-1.72384	0.429745	-4.01131	6.04E-05	4.38E-04	Large ribosomal subunit protein uL15/eL18 domain-containing protein
M438DRAFT_241109	9286.857	-2.85052	0.592773	-4.80879	1.52E-06	2.34E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_190614	1008.282	1.614121	0.331803	4.864702	1.15E-06	1.88E-05	PLC-like phosphodiesterase
M438DRAFT_344499	4848.131	1.220625	0.28164	4.333989	1.46E-05	1.43E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_190866	377.2997	-1.3261	0.314232	-4.22013	2.44E-05	2.14E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344509	384.4422	-1.25594	0.298923	-4.20157	2.65E-05	2.28E-04	DUF521-domain-containing protein
M438DRAFT_344512	1912.417	-2.09743	0.522188	-4.01661	5.90E-05	4.30E-04	Branched-chain-amino-acid aminotransferase
M438DRAFT_294441	11920	-1.56343	0.292421	-5.34648	8.97E-08	2.38E-06	Citrate synthase
M438DRAFT_316448	4450.188	-1.40663	0.208716	-6.73942	1.59E-11	1.74E-09	Mitochondrial carrier
M438DRAFT_270930	111.7628	3.51972	0.476796	7.382018	1.56E-13	3.14E-11	C6 transcription factor
M438DRAFT_191294	1013.665	6.742559	1.133927	5.946204	2.74E-09	1.30E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_270816	82.63762	1.715451	0.364398	4.707632	2.51E-06	3.53E-05	C2H2-type domain-containing protein

M438DRAFT_344538	7014.081	-1.33072	0.304187	-4.37467	1.22E-05	1.23E-04	Glutamine synthetase
M438DRAFT_373633	118.9866	1.027408	0.248036	4.142173	3.44E-05	2.80E-04	Mannosyltransferase
M438DRAFT_344548	293.6533	-1.6302	0.298972	-5.45269	4.96E-08	1.47E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_364309	198.5871	1.209177	0.318273	3.799186	1.45E-04	8.85E-04	Metallo-beta-lactamase family protein
M438DRAFT_396275	432.9135	-1.35525	0.257531	-5.26246	1.42E-07	3.38E-06	Succinate dehydrogenase assembly factor 2, mitochondrial
M438DRAFT_316532	359.6309	1.401677	0.271153	5.169315	2.35E-07	5.09E-06	trans-L-3-hydroxyproline dehydratase
M438DRAFT_294536	1009.313	-1.72209	0.298938	-5.76068	8.38E-09	3.32E-07	Small ribosomal subunit protein mS35 mitochondrial conserved domain-containing protein
M438DRAFT_270397	42.64584	1.821973	0.447061	4.075448	4.59E-05	3.53E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_270885	488.3567	1.864523	0.385918	4.831391	1.36E-06	2.13E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_316545	48.25421	2.396636	0.510906	4.690952	2.72E-06	3.75E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_270538	176.164	2.062172	0.523846	3.936598	8.26E-05	5.64E-04	Dynamin N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_270562	26.22474	1.470874	0.28512	5.158799	2.49E-07	5.32E-06	CST complex subunit Ten1
M438DRAFT_404703	31.08914	2.636741	0.485657	5.429221	5.66E-08	1.63E-06	Histidine permease
M438DRAFT_316586	360.5901	3.880322	0.700129	5.542293	2.99E-08	9.89E-07	Non-ribosomal peptide synthetase C-terminal
M438DRAFT_373691	66.45745	1.768489	0.42384	4.172537	3.01E-05	2.52E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_316639	22.73566	2.669479	0.560862	4.759604	1.94E-06	2.86E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_354346	2075.985	1.642394	0.415972	3.948332	7.87E-05	5.42E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_354349	17.10488	2.405972	0.588558	4.087911	4.35E-05	3.39E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_316647	724.8437	-1.03232	0.246066	-4.19531	2.72E-05	2.33E-04	Snf7-domain-containing protein
M438DRAFT_344629	587.9841	-1.80068	0.464311	-3.87817	1.05E-04	0.000684	Uncharacterized protein
M438DRAFT_364399	21.52341	3.697626	0.566145	6.531231	6.52E-11	6.00E-09	Glycoside hydrolase
M438DRAFT_364402	374.8947	-1.33111	0.250185	-5.32052	1.03E-07	2.65E-06	Acyl-protein thioesterase 1
M438DRAFT_271979	1456.177	-2.94705	0.706436	-4.17171	3.02E-05	2.52E-04	NADH dehydrogenase, alpha subcomplex, subunit 2
M438DRAFT_193271	160.6257	1.694509	0.360076	4.705981	2.53E-06	3.55E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344658	655.3109	1.879505	0.456023	4.121513	3.76E-05	3.01E-04	Transcription factor domain-containing protein
M438DRAFT_193366	293.286	5.678492	1.146907	4.951134	7.38E-07	1.29E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_334218	112.2771	5.068772	0.717581	7.063694	1.62E-12	2.42E-10	Altered inheritance of mitochondria protein 41
M438DRAFT_250670	138.4199	-2.13446	0.343666	-6.21087	5.27E-10	3.42E-08	BHLH domain-containing protein
M438DRAFT_364426	127.3677	1.079087	0.216528	4.983595	6.24E-07	1.13E-05	Ankyrin
M438DRAFT_334226	684.2276	-1.76314	0.32624	-5.40444	6.50E-08	1.81E-06	Sensitive to high expression protein 9, mitochondrial
M438DRAFT_193638	15.25594	-4.91594	1.045076	-4.7039	2.55E-06	3.56E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_294786	540.2832	1.684946	0.400239	4.209846	2.56E-05	2.22E-04	Sister chromatid cohesion protein
M438DRAFT_334242	303.6424	1.362835	0.36168	3.768066	1.65E-04	9.86E-04	Poly A polymerase C-terminal region-like protein
M438DRAFT_373756	608.6405	1.307044	0.286238	4.566291	4.96E-06	6.08E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_316803	374.0398	1.188201	0.30665	3.874775	1.07E-04	6.92E-04	DDHD domain-containing protein
M438DRAFT_316812	39.59728	1.857764	0.452903	4.101904	4.10E-05	3.22E-04	DUF3533 domain-containing protein
M438DRAFT_316818	68.58367	-3.45245	0.662629	-5.21023	1.89E-07	4.29E-06	Arabinanase/levansucrase/invertase
M438DRAFT_396392	3026.929	-1.08374	0.193346	-5.6052	2.08E-08	7.12E-07	Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial
M438DRAFT_364477	3101.305	-1.89164	0.331898	-5.69947	1.20E-08	4.53E-07	ATP synthase subunit d, mitochondrial
M438DRAFT_391457	499.5929	-1.15062	0.298498	-3.85468	1.16E-04	7.35E-04	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_354456	173.8823	-1.36718	0.301308	-4.53747	5.69E-06	6.75E-05	Actin-related protein 2/3 complex subunit 4
M438DRAFT_334283	6219.002	-1.04435	0.193003	-5.41106	6.27E-08	1.76E-06	fumarate hydratase

M438DRAFT_316903	113.4122	-1.0214	0.268315	-3.80673	1.41E-04	8.64E-04	tRNA(Phe) 7-[(3-amino-3-carboxypropyl)-4-demethylwyosine(37)-N(4)]-methyltransferase
M438DRAFT_344718	448.7814	1.564025	0.193227	8.094232	5.76E-16	2.14E-13	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344728	163.9616	4.114129	0.54092	7.605803	2.83E-14	6.64E-12	Secreted protein
M438DRAFT_271854	208.731	1.091152	0.267983	4.071724	4.67E-05	3.58E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_271194	687.5619	2.404912	0.497695	4.832104	1.35E-06	2.12E-05	UDENN domain-containing protein
M438DRAFT_255025	50.26912	1.592495	0.314867	5.05767	4.24E-07	8.20E-06	DUF6594 domain-containing protein
M438DRAFT_252579	67.53269	-2.47352	0.472916	-5.23035	1.69E-07	3.90E-06	Mitochondrial zinc maintenance protein 1, mitochondrial
M438DRAFT_295000	1458.522	1.968704	0.480003	4.101437	4.11E-05	3.22E-04	Aromatic compound dioxygenase
M438DRAFT_364536	104.4434	-2.80941	0.50911	-5.51827	3.42E-08	1.10E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344771	833.0092	1.01857	0.24142	4.219075	2.45E-05	2.15E-04	CTLH domain-containing protein
M438DRAFT_195981	311.417	-1.65672	0.433105	-3.82521	1.31E-04	8.11E-04	RING-type domain-containing protein
M438DRAFT_295086	5082.115	-1.78234	0.389807	-4.57237	4.82E-06	5.93E-05	Manganese lipoyxygenase
M438DRAFT_317092	242.6614	6.057804	0.880485	6.880074	5.98E-12	7.31E-10	Multicopper oxidase
M438DRAFT_404926	1645.726	3.347679	0.610999	5.479026	4.28E-08	1.30E-06	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_396485	28.32824	2.358108	0.480813	4.904415	9.37E-07	1.58E-05	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_196682	614.3742	-1.4764	0.174436	-8.46384	2.59E-17	1.56E-14	Vacuolar ATP synthase subunit E
M438DRAFT_364597	4275.443	2.053562	0.537275	3.82218	1.32E-04	8.20E-04	Phospholipid-transporting ATPase
M438DRAFT_317183	7.973612	2.085584	0.501404	4.159487	3.19E-05	2.62E-04	DNA (cytosine-5-)-methyltransferase
M438DRAFT_258428	19.25058	1.641256	0.404975	4.05273	5.06E-05	3.81E-04	Biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 subunit CNL1
M438DRAFT_334418	1318.447	1.584289	0.347043	4.565113	4.99E-06	6.10E-05	GATA-type domain-containing protein
M438DRAFT_271411	365.4548	1.235733	0.308946	3.999828	6.34E-05	4.56E-04	Secreted protein
M438DRAFT_344842	1025.588	-1.77198	0.399852	-4.43159	9.35E-06	9.93E-05	FAD dependent oxidoreductase
M438DRAFT_271898	1240.287	-1.27612	0.228389	-5.58748	2.30E-08	7.85E-07	L-ornithine N(5)-monooxygenase
M438DRAFT_373930	181.0794	1.242683	0.277367	4.480284	7.45E-06	8.27E-05	ASTRA-associated protein 1
M438DRAFT_295268	21.37851	1.969776	0.517869	3.803618	1.43E-04	8.72E-04	High-affinity nicotinic acid transporter
M438DRAFT_364634	5954.078	1.171983	0.303918	3.856245	1.15E-04	7.33E-04	Aquaporin-like protein
M438DRAFT_373954	307.2461	2.180679	0.490901	4.442202	8.90E-06	9.52E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_334465	460.2903	1.094065	0.27159	4.028366	5.62E-05	4.15E-04	Citrate transporter-like domain-containing protein
M438DRAFT_198213	72.54914	-2.95668	0.610144	-4.84588	1.26E-06	2.01E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_364660	191.9178	1.00664	0.208498	4.828051	1.38E-06	2.16E-05	rhamnogalacturonan endolyase
M438DRAFT_334483	2533.036	-1.84504	0.376373	-4.90216	9.48E-07	1.59E-05	Yeast cell wall synthesis Kre9/Knh1-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_344897	417.131	3.36663	0.559187	6.020575	1.74E-09	9.04E-08	Secreted protein
M438DRAFT_272094	116.6847	1.227132	0.310343	3.954122	7.68E-05	5.32E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_334508	226.0617	1.682016	0.378821	4.440136	8.99E-06	9.58E-05	Tle1 phospholipase domain-containing protein
M438DRAFT_364693	2164.91	2.618183	0.667452	3.922653	8.76E-05	5.90E-04	Pre-mRNA-processing-splicing factor 8
M438DRAFT_354688	125.0499	2.048739	0.452383	4.528771	5.93E-06	6.97E-05	Myb-like transcription factor
M438DRAFT_354710	127.4042	2.236783	0.496173	4.50807	6.54E-06	7.49E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_405078	2087.124	1.999224	0.47976	4.16713	3.08E-05	2.56E-04	Vacuolar protein sorting/targeting protein 10
M438DRAFT_199786	44.61611	1.38197	0.342919	4.030022	5.58E-05	4.12E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_272874	51.57432	2.655875	0.58448	4.543994	5.52E-06	6.59E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_199790	97.74199	1.746242	0.40293	4.333856	1.47E-05	1.43E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344964	281.0473	-1.72402	0.352834	-4.88622	1.03E-06	1.70E-05	Putative mitochondrial ornithine carrier protein AmcA/Ort1

M438DRAFT_374025	37.09205	1.84875	0.416649	4.437186	9.11E-06	9.69E-05	DUF1671-domain-containing protein
M438DRAFT_272889	924.0329	2.727905	0.293359	9.298848	1.42E-20	1.17E-17	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_344999	1733.446	-3.05615	0.561474	-5.44309	5.24E-08	1.54E-06	NADH:ubiquinone oxidoreductase 11.5kD subunit
M438DRAFT_334610	80.22395	-2.159	0.425704	-5.07159	3.95E-07	7.74E-06	DNA-directed RNA polymerase subunit
M438DRAFT_295601	51.54455	2.246646	0.445787	5.039724	4.66E-07	8.88E-06	Sorbitol dehydrogenase
M438DRAFT_374061	486.3797	-1.91024	0.409028	-4.67019	3.01E-06	4.08E-05	Ankyrin repeat protein-like protein
M438DRAFT_374062	160.2378	-3.27085	0.50598	-6.46439	1.02E-10	8.59E-09	Splicing factor subunit
M438DRAFT_345019	317.7764	-1.87894	0.451498	-4.16156	3.16E-05	2.60E-04	Ribosome assembly factor mrt4
M438DRAFT_345029	362.9851	-2.12525	0.430227	-4.93985	7.82E-07	1.36E-05	U6 snRNA-associated Sm-like protein LSM6
M438DRAFT_354825	592.6962	3.390622	0.720311	4.707163	2.51E-06	3.53E-05	MYND-type domain-containing protein
M438DRAFT_272445	38.40909	1.942731	0.375435	5.174609	2.28E-07	4.99E-06	Sugar transporter
M438DRAFT_396691	71.31525	2.335921	0.465698	5.015956	5.28E-07	9.80E-06	Glycoside hydrolase family 31 protein
M438DRAFT_317713	437.1333	2.953288	0.485058	6.08853	1.14E-09	6.30E-08	Mitochondrial uncoupling protein 2
M438DRAFT_317725	7229.579	-2.23276	0.552676	-4.03991	5.35E-05	3.99E-04	Ribosomal protein L37ae
M438DRAFT_345066	113.4328	-2.36804	0.43053	-5.5003	3.79E-08	1.18E-06	DNA repair family protein-like protein
M438DRAFT_345067	715.8657	-1.09213	0.223437	-4.88787	1.02E-06	1.70E-05	HTH TFE/IIealpa-type domain-containing protein
M438DRAFT_334697	291.7683	-3.04321	0.489236	-6.22033	4.96E-10	3.24E-08	Cytochrome c oxidase assembly factor 3
M438DRAFT_272571	345.8079	-1.17862	0.29632	-3.97753	6.96E-05	4.90E-04	Hypervirulence associated protein TUDOR domain-containing protein
M438DRAFT_334703	246.5735	-1.1028	0.282465	-3.90419	9.45E-05	6.26E-04	Putative splicing factor 3a subunit 2
M438DRAFT_272312	1208.316	2.269151	0.581805	3.900194	9.61E-05	6.36E-04	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_334709	947.0757	1.947502	0.413914	4.705091	2.54E-06	3.55E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_334711	500.0188	-1.22862	0.250588	-4.90295	9.44E-07	1.58E-05	Large ribosomal subunit protein mL67
M438DRAFT_272639	406.4565	-1.57815	0.321191	-4.91343	8.95E-07	1.53E-05	p-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase protein
M438DRAFT_334718	638.2095	-1.54786	0.402878	-3.84201	1.22E-04	7.66E-04	Ribosomal protein L15
M438DRAFT_345100	1533.9	1.003384	0.210661	4.763037	1.91E-06	2.83E-05	Nucleotide-diphospho-sugar transferase
M438DRAFT_405220	89.49809	1.808283	0.437407	4.134097	3.56E-05	2.88E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_396746	69.72394	3.266349	0.550591	5.932444	2.98E-09	1.39E-07	General substrate transporter
M438DRAFT_334735	663.5771	-2.15371	0.316901	-6.79617	1.07E-11	1.23E-09	F1F0 ATP synthase assembly protein-like protein Atp11
M438DRAFT_374158	217.54	1.180326	0.223541	5.280131	1.29E-07	3.14E-06	Diphthamide biosynthesis protein 4
M438DRAFT_345122	814.164	-2.01823	0.49698	-4.06099	4.89E-05	3.71E-04	Acyl-CoA N-acyltransferase
M438DRAFT_272324	216.2195	-1.18724	0.303957	-3.90594	9.39E-05	6.23E-04	CobW-domain-containing protein
M438DRAFT_317872	1281.621	-1.90032	0.463887	-4.09652	4.19E-05	3.28E-04	Proteasome subunit beta
M438DRAFT_334760	168.1426	1.58081	0.340448	4.643318	3.43E-06	4.53E-05	Small nucleolar ribonucleo protein-like protein complex subunit
M438DRAFT_345132	435.4447	-1.61444	0.315531	-5.11659	3.11E-07	6.36E-06	RBP11-like subunits of RNA polymerase
M438DRAFT_334778	59.95581	2.751894	0.698566	3.939345	8.17E-05	5.60E-04	Extracellular protein 6
M438DRAFT_295931	36.55425	1.538818	0.325159	4.732509	2.22E-06	3.20E-05	Allantoin permease
M438DRAFT_272995	408.1514	-1.15419	0.225698	-5.11386	3.16E-07	6.44E-06	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_396793	202.8422	-2.80436	0.678406	-4.13376	3.57E-05	2.88E-04	L-ornithine N(5)-monooxygenase
M438DRAFT_345163	5713.114	1.90316	0.432555	4.399812	1.08E-05	1.12E-04	Pyruvate carboxylase
M438DRAFT_345168	661.0241	-1.02069	0.235554	-4.33315	1.47E-05	1.43E-04	SPRY domain-containing protein
M438DRAFT_204433	651.6917	-1.05425	0.204134	-5.16451	2.41E-07	5.22E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_204382	491.4339	-1.9471	0.362058	-5.37787	7.54E-08	2.06E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345177	571.5286	-1.7757	0.370075	-4.79822	1.60E-06	2.44E-05	Phosphatidylserine decarboxylase proenzyme 1, mitochondrial
M438DRAFT_354976	1457.381	1.673991	0.381666	4.386015	1.15E-05	1.18E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein

M438DRAFT_204761	194.189	-1.47428	0.282833	-5.21256	1.86E-07	4.25E-06	Alcohol oxidase
M438DRAFT_238543	329.6622	-2.55606	0.632573	-4.04073	5.33E-05	3.98E-04	MFS transporter, MCP family, solute carrier family 16, member 10
M438DRAFT_204789	1043.949	-1.23668	0.324266	-3.81378	1.37E-04	8.42E-04	Serine-threonine protein kinase 19
M438DRAFT_345192	1064.286	-1.73884	0.452094	-3.84619	1.20E-04	7.56E-04	Galactosyl transferase GMA12/MNN10 family protein
M438DRAFT_204991	47.38952	4.877214	0.439113	11.10697	1.16E-28	3.33E-25	Secreted protein
M438DRAFT_374238	560.5721	7.219286	0.610019	11.83453	2.59E-32	1.49E-28	CBM20 domain-containing protein
M438DRAFT_364987	45.10212	1.720031	0.408305	4.212617	2.52E-05	2.20E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345218	347.7731	-2.45291	0.599252	-4.09328	4.25E-05	3.32E-04	Asl1-like glycosyl hydrolase catalytic domain-containing protein
M438DRAFT_318095	700.5685	-1.57456	0.350894	-4.48728	7.21E-06	8.07E-05	Ribosomal protein L5
M438DRAFT_345222	7166.705	-2.01552	0.489868	-4.11441	3.88E-05	3.09E-04	Glycosidase
M438DRAFT_318134	638.3583	-1.17542	0.284712	-4.12846	3.65E-05	2.93E-04	Sm-like ribonucleo protein
M438DRAFT_365024	9.899776	2.414745	0.562598	4.292135	1.77E-05	1.66E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_272246	30.6509	3.215219	0.507367	6.337064	2.34E-10	1.70E-08	Pantothenate transporter liz1
M438DRAFT_272976	184.1657	3.696047	0.437312	8.45174	2.87E-17	1.65E-14	Putative MFS monosaccharide transporter
M438DRAFT_206464	173.9078	2.277584	0.368376	6.182778	6.30E-10	3.91E-08	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_345275	1488.336	-1.64768	0.312585	-5.27115	1.36E-07	3.28E-06	NADP-dependent L-serine/L-allo-threonine dehydrogenase ydfG
M438DRAFT_345285	248.3752	-1.79914	0.382397	-4.7049	2.54E-06	3.55E-05	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_365081	3520.116	-1.34633	0.223245	-6.03072	1.63E-09	8.60E-08	GTP-binding nuclear protein
M438DRAFT_345307	15.37241	2.52586	0.584916	4.318329	1.57E-05	1.51E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_374327	296.2475	1.113035	0.2291	4.858302	1.18E-06	1.92E-05	Histidine kinase HHK15p
M438DRAFT_272166	495.5589	-1.8832	0.322423	-5.84077	5.20E-09	2.25E-07	Small ribosomal subunit protein uS9m
M438DRAFT_405434	2298.599	-2.25474	0.505471	-4.46068	8.17E-06	8.91E-05	Phosphomannomutase
M438DRAFT_365108	192.0338	-1.50579	0.331097	-4.54788	5.42E-06	6.49E-05	KRR1 small subunit processome component
M438DRAFT_345326	1793.359	-1.06759	0.172518	-6.18827	6.08E-10	3.84E-08	Proteasome subunit beta type-1
M438DRAFT_374343	3506.617	1.422705	0.248269	5.730501	1.00E-08	3.89E-07	SUN-domain-containing protein
M438DRAFT_355132	30.14196	-1.96492	0.473628	-4.14867	3.34E-05	2.74E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_365128	997.5064	2.081013	0.322005	6.46268	1.03E-10	8.63E-09	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_318346	104.6292	1.243586	0.318981	3.898619	9.67E-05	6.39E-04	Quinate permease
M438DRAFT_365138	3451.918	-1.61592	0.361218	-4.47352	7.69E-06	8.48E-05	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_273381	1828.46	-1.188	0.259619	-4.57591	4.74E-06	5.84E-05	Tetratricopeptide
M438DRAFT_250617	28.01156	2.029132	0.526371	3.854945	1.16E-04	7.35E-04	Tle1 phospholipase domain-containing protein
M438DRAFT_345378	947.6426	1.306014	0.299733	4.357264	1.32E-05	1.31E-04	Folliculin-interacting protein N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_374385	179.2792	-1.05335	0.260243	-4.04755	5.18E-05	3.88E-04	Arrestin-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_355196	40.11376	1.54341	0.338904	4.554115	5.26E-06	6.32E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_209681	369.7776	1.74776	0.449776	3.88584	1.02E-04	6.68E-04	Arabinanase/levansucrase/invertase
M438DRAFT_405521	2409.867	1.135349	0.269559	4.211875	2.53E-05	2.20E-04	ABC transporter domain-containing protein
M438DRAFT_345424	1820.333	-1.07324	0.211688	-5.06989	3.98E-07	7.79E-06	E3 ubiquitin ligase complex SCF subunit
M438DRAFT_345439	1205.967	1.372875	0.349099	3.93262	8.40E-05	5.71E-04	Peptide hydrolase
M438DRAFT_210614	301.9235	1.392014	0.326353	4.265358	2.00E-05	1.83E-04	Mating-type protein MAT-1
M438DRAFT_273551	407.327	-1.1743	0.300644	-3.90594	9.39E-05	6.23E-04	KOW domain-containing protein
M438DRAFT_273432	58.05572	2.665427	0.499176	5.339657	9.31E-08	2.45E-06	Chloride channel protein
M438DRAFT_355246	464.7746	3.603387	0.723889	4.977817	6.43E-07	1.15E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345461	3310.402	3.061196	0.724206	4.226967	2.37E-05	2.09E-04	Vacuolar protein sorting-associated protein
M438DRAFT_273090	239.6199	2.509708	0.607079	4.134075	3.56E-05	2.88E-04	DUF1989 domain-containing protein

M438DRAFT_273715	19.80404	2.218715	0.464098	4.780705	1.75E-06	2.62E-05	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_318591	23.00811	2.240302	0.437745	5.11783	3.09E-07	6.35E-06	Molybdate-anion transporter
M438DRAFT_345467	250.2806	-1.38222	0.265303	-5.20995	1.89E-07	4.29E-06	Sulphur transport domain-containing protein
M438DRAFT_345471	1795.561	-2.61607	0.49025	-5.3362	9.49E-08	2.48E-06	NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 11, mitochondrial
M438DRAFT_345475	427.8714	1.588042	0.286491	5.543073	2.97E-08	9.87E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345480	703.8352	-1.25505	0.275036	-4.56321	5.04E-06	6.13E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_251876	71.93845	-3.09706	0.595907	-5.19722	2.02E-07	4.54E-06	N-acetyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_296650	347.6948	-1.91492	0.449134	-4.26359	2.01E-05	1.83E-04	Kinetochores protein SPC25
M438DRAFT_335134	651.9328	-1.69121	0.403818	-4.18804	2.81E-05	2.39E-04	F1F0 ATP synthase assembly protein Atp10
M438DRAFT_274037	385.2685	-2.0177	0.406553	-4.96293	6.94E-07	1.24E-05	Golgi SNAP receptor complex member 1
M438DRAFT_296675	5778.068	-2.10056	0.554654	-3.78716	1.52E-04	9.24E-04	60S ribosomal protein L35
M438DRAFT_212412	104.1315	1.592038	0.415093	3.83538	1.25E-04	7.83E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_397082	900.0908	-1.09511	0.214589	-5.10328	3.34E-07	6.73E-06	Vacuolar protein sorting-associated protein 26
M438DRAFT_273238	971.0394	-1.9135	0.393607	-4.86145	1.17E-06	1.90E-05	Porphobilinogen deaminase
M438DRAFT_345524	2506.533	-1.08491	0.195912	-5.53775	3.06E-08	1.01E-06	ATP-dependent RNA helicase SUB2
M438DRAFT_345527	2993.517	-1.95634	0.40332	-4.8506	1.23E-06	1.98E-05	Synaptic vesicle transporter
M438DRAFT_212773	71.94247	2.520332	0.452003	5.575922	2.46E-08	8.30E-07	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_273405	1440.274	-1.36187	0.322344	-4.22489	2.39E-05	2.11E-04	Caffeine-induced death protein Cid2
M438DRAFT_355330	11571.52	1.346759	0.341881	3.939267	8.17E-05	5.60E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345537	631.0531	1.454735	0.283649	5.128644	2.92E-07	6.06E-06	tRNA guanosine-2'-O-methyltransferase
M438DRAFT_397108	407.6033	-1.13428	0.178773	-6.3448	2.23E-10	1.66E-08	SET domain-containing protein
M438DRAFT_345539	569.0446	-1.39392	0.346463	-4.02329	5.74E-05	4.21E-04	RRM domain-containing protein
M438DRAFT_345541	1636.985	2.142383	0.540624	3.962795	7.41E-05	5.16E-04	MAP kinase kinase kinase
M438DRAFT_273695	42.09167	-2.47171	0.49611	-4.98218	6.29E-07	1.14E-05	Metal dependent phosphohydrolase
M438DRAFT_213293	29.18463	2.110913	0.443332	4.761472	1.92E-06	2.84E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_374538	87.56544	-2.43934	0.492021	-4.9578	7.13E-07	1.26E-05	CCD97-like C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_296828	2371.257	-1.58654	0.394212	-4.02458	5.71E-05	4.19E-04	Riboflavin kinase
M438DRAFT_213475	5298.396	-1.89259	0.40981	-4.61821	3.87E-06	4.96E-05	Secreted protein
M438DRAFT_335216	793.3861	-1.49734	0.316952	-4.72417	2.31E-06	3.30E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_273913	411.8845	1.93036	0.485337	3.977359	6.97E-05	4.90E-04	Cyclin N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_318847	440.0977	1.241288	0.211863	5.858904	4.66E-09	2.06E-07	3-phytase
M438DRAFT_318854	40.20048	1.448578	0.333125	4.348448	1.37E-05	1.35E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345577	224.6513	-3.3033	0.606586	-5.44571	5.16E-08	1.52E-06	Mitochondrial outer membrane protein
M438DRAFT_345585	502.0961	1.870922	0.388849	4.811441	1.50E-06	2.31E-05	RNI-like protein
M438DRAFT_335250	267.0177	-1.69879	0.437666	-3.88146	1.04E-04	6.76E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345601	3262.666	4.165404	0.688932	6.046178	1.48E-09	7.85E-08	Carrier domain-containing protein
M438DRAFT_345607	372.0723	-2.25412	0.433839	-5.19575	2.04E-07	4.56E-06	Large ribosomal subunit protein mL43
M438DRAFT_318941	840.495	-1.21164	0.242673	-4.99289	5.95E-07	1.09E-05	Pre-mRNA-processing factor 19
M438DRAFT_397175	35512.79	-1.69764	0.317335	-5.34968	8.81E-08	2.35E-06	Fructose-bisphosphate aldolase
M438DRAFT_273526	1082.702	2.611842	0.67901	3.846546	1.20E-04	7.56E-04	DUF1212-domain-containing protein
M438DRAFT_345640	739.4991	-2.02213	0.475021	-4.25692	2.07E-05	1.88E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_274048	173.6879	1.19081	0.242764	4.905209	9.33E-07	1.58E-05	SH3 domain-containing protein
M438DRAFT_319020	465.7414	1.585522	0.301622	5.256662	1.47E-07	3.48E-06	DUF221-domain-containing protein

M438DRAFT_215722	88.44802	-3.92009	0.810977	-4.83379	1.34E-06	2.11E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_319039	276.949	1.22621	0.27608	4.441495	8.93E-06	9.53E-05	Acid phosphatase/Vanadium-dependent haloperoxidase
M438DRAFT_297067	2547.591	3.217136	0.718883	4.475189	7.63E-06	8.43E-05	Dynein heavy chain, cytoplasmic
M438DRAFT_374639	1532.435	-1.48063	0.352149	-4.20455	2.62E-05	2.26E-04	Mob1/phocein
M438DRAFT_355483	265.0046	1.376717	0.281086	4.897851	9.69E-07	1.61E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_274035	504.4779	-2.81565	0.499633	-5.63544	1.75E-08	6.27E-07	Magnesium transporter
M438DRAFT_297149	13910.6	2.870458	0.524337	5.474448	4.39E-08	1.33E-06	Amino acid permease
M438DRAFT_273214	3738.644	-2.08869	0.541181	-3.85951	1.14E-04	7.25E-04	Thioredoxin
M438DRAFT_374665	780.0746	1.654489	0.354531	4.666693	3.06E-06	4.14E-05	DUF4045 domain-containing protein
M438DRAFT_405792	231.1069	3.17481	0.527934	6.013649	1.81E-09	9.31E-08	Amine oxidase
M438DRAFT_297165	1279.027	-1.50421	0.253282	-5.93885	2.87E-09	1.34E-07	NADH-quinone oxidoreductase
M438DRAFT_345733	5148.887	-1.47698	0.36973	-3.99477	6.48E-05	4.63E-04	Hyaluronan/mRNA-binding protein domain-containing protein
M438DRAFT_345735	826.5945	-1.23892	0.268067	-4.62168	3.81E-06	4.89E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_392804	758.9711	-2.58932	0.545371	-4.74782	2.06E-06	2.99E-05	Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM14
M438DRAFT_345761	242.9672	-1.44032	0.293068	-4.91462	8.90E-07	1.52E-05	CENP-A homolog
M438DRAFT_345762	95.90642	-3.85672	0.769	-5.01525	5.30E-07	9.80E-06	BSD domain-containing protein
M438DRAFT_297271	322.4387	1.27487	0.224232	5.685502	1.30E-08	4.87E-07	PX domain-containing protein
M438DRAFT_374720	1085.072	-1.66933	0.339083	-4.92308	8.52E-07	1.47E-05	NPD-domain-containing protein
M438DRAFT_273651	115.6323	1.206482	0.312138	3.865224	1.11E-04	7.12E-04	GPI mannosyltransferase 2
M438DRAFT_374735	684.5349	-1.27411	0.268087	-4.75259	2.01E-06	2.94E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_297342	684.9621	-1.49733	0.390226	-3.8371	1.24E-04	7.79E-04	Mitochondrial ribosomal protein-like protein
M438DRAFT_319337	645.987	-1.22577	0.279423	-4.38677	1.15E-05	1.18E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345804	330.1533	1.336814	0.337696	3.958627	7.54E-05	5.24E-04	Histidine kinase HHK15p
M438DRAFT_274609	236.5918	2.755555	0.441991	6.234419	4.53E-10	3.02E-08	Heavy metal translocatin
M438DRAFT_355597	707.5811	-2.15305	0.425689	-5.05782	4.24E-07	8.20E-06	Ribosomal protein L28
M438DRAFT_345854	275.4989	-2.78834	0.478865	-5.8228	5.79E-09	2.43E-07	Coenzyme Q-binding protein COQ10 START domain-containing protein
M438DRAFT_319437	1496.7	-1.40356	0.307481	-4.56471	5.00E-06	6.10E-05	Plasma membrane snare protein-like protein
M438DRAFT_345878	133.6733	-4.98614	0.609752	-8.17733	2.90E-16	1.39E-13	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_275038	741.6431	-1.46766	0.31901	-4.60066	4.21E-06	5.33E-05	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_297544	1502.353	-1.78328	0.262241	-6.80016	1.05E-11	1.21E-09	ATP synthase subunit 5, mitochondrial
M438DRAFT_345897	8520.295	-3.65628	0.701183	-5.21444	1.84E-07	4.21E-06	HIG1 domain-containing protein
M438DRAFT_355667	39.62971	-2.12849	0.439631	-4.84154	1.29E-06	2.05E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_335552	797.171	-1.75008	0.315488	-5.54721	2.90E-08	9.67E-07	DUF1748-domain-containing protein
M438DRAFT_319556	213.5687	-1.69533	0.291706	-5.81178	6.18E-09	2.55E-07	Heme O synthase
M438DRAFT_345912	126.0561	-3.12546	0.720765	-4.3363	1.45E-05	1.42E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_319566	657.562	-2.13205	0.470805	-4.52852	5.94E-06	6.97E-05	DUF1772-domain-containing protein
M438DRAFT_374839	44.49014	-3.38164	0.872984	-3.87366	1.07E-04	6.94E-04	AA1-like domain-containing protein
M438DRAFT_345918	1821.791	-1.22649	0.23146	-5.29893	1.16E-07	2.87E-06	Threonine dehydratase
M438DRAFT_345919	488.4556	-1.25622	0.32067	-3.91749	8.95E-05	5.99E-04	HIG1 domain-containing protein
M438DRAFT_355682	36.52915	1.239188	0.299092	4.143162	3.43E-05	2.79E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_319604	54.13136	2.513787	0.640328	3.925782	8.64E-05	5.84E-04	pectinesterase
M438DRAFT_335584	1711.599	-1.17246	0.27281	-4.29771	1.73E-05	1.63E-04	Peptidyl-tRNA hydrolase
M438DRAFT_345959	340.5284	-1.19865	0.269074	-4.45474	8.40E-06	9.09E-05	Protein yippe-like
M438DRAFT_274552	81.17029	2.47482	0.332421	7.444847	9.71E-14	2.03E-11	Putative P450 monooxygenase

M438DRAFT_397444	55.5157	4.780137	0.595623	8.025446	1.01E-15	3.52E-13	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_319643	24.14868	3.656967	0.595614	6.139831	8.26E-10	4.82E-08	Amino acid permease
M438DRAFT_319644	97.68914	4.196231	0.551534	7.608286	2.78E-14	6.64E-12	Cytochrome P450
M438DRAFT_274255	116.2403	1.748516	0.377025	4.63766	3.52E-06	4.61E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_274857	252.3421	-1.1474	0.287132	-3.99605	6.44E-05	4.61E-04	UDP-N-acetylglucosamine--dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase
M438DRAFT_335613	228.7114	-1.43778	0.319733	-4.49681	6.90E-06	7.78E-05	Ribosomal protein S21
M438DRAFT_297712	397.0086	2.977381	0.490417	6.071123	1.27E-09	6.89E-08	GPR/FUN34 family protein-like protein
M438DRAFT_345994	241.5089	-1.42278	0.292217	-4.8689	1.12E-06	1.85E-05	Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 8
M438DRAFT_374903	284.0888	-1.45505	0.348071	-4.18033	2.91E-05	2.45E-04	NUC189-domain-containing protein
M438DRAFT_374905	277.2009	-1.0747	0.251494	-4.27329	1.93E-05	1.77E-04	Nucleoporin Nup54 alpha-helical domain-containing protein
M438DRAFT_335640	406.725	-1.68495	0.384359	-4.38378	1.17E-05	1.19E-04	Succinate dehydrogenase assembly factor 4, mitochondrial
M438DRAFT_365744	474.1143	1.342958	0.31462	4.268505	1.97E-05	1.81E-04	Tetraspanin Tsp3
M438DRAFT_335646	90.70918	-1.61532	0.370104	-4.36449	1.27E-05	1.28E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346015	19.14061	2.043405	0.432437	4.725327	2.30E-06	3.29E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_355759	38.4231	2.291962	0.292275	7.841801	4.44E-15	1.34E-12	DUF6594 domain-containing protein
M438DRAFT_25270	87.44602	1.518718	0.361502	4.201138	2.66E-05	2.29E-04	Acetyl-CoA hydrolase
M438DRAFT_335663	28.06742	1.934569	0.513817	3.765095	1.66E-04	9.96E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346043	486.9613	1.193564	0.263021	4.537899	5.68E-06	6.75E-05	Beta-lactamase/transpeptidase-like protein
M438DRAFT_365782	189.9538	-2.00917	0.471091	-4.26494	2.00E-05	1.83E-04	Ribosomal protein
M438DRAFT_374939	256.9146	-1.07514	0.239655	-4.48618	7.25E-06	8.09E-05	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_26535	894.0952	1.613626	0.391841	4.118064	3.82E-05	3.05E-04	ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein
M438DRAFT_274766	87.43929	2.025446	0.407972	4.96467	6.88E-07	1.23E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346082	534.1619	1.54442	0.370087	4.173127	3.00E-05	2.51E-04	Helicase C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_346099	187.0378	-1.19142	0.277363	-4.29554	1.74E-05	1.64E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_27165	93.97395	1.696369	0.340637	4.97992	6.36E-07	1.14E-05	Thiamin diphosphate-binding protein
M438DRAFT_406123	69.93724	1.279793	0.328581	3.89491	9.82E-05	6.47E-04	Mid2 domain-containing protein
M438DRAFT_27473	234.2872	-1.32674	0.317338	-4.18083	2.90E-05	2.45E-04	gamma-glutamylcyclotransferase
M438DRAFT_346135	1492.893	1.192127	0.298372	3.995436	6.46E-05	4.62E-04	Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-4 specific
M438DRAFT_274544	16.97451	2.132643	0.468146	4.555508	5.23E-06	6.29E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_28326	259.1283	1.513858	0.346567	4.368153	1.25E-05	1.26E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_346170	635.5029	1.158791	0.234659	4.938197	7.88E-07	1.37E-05	SAC domain-containing protein
M438DRAFT_365905	15.45063	2.180545	0.456354	4.778184	1.77E-06	2.65E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_355909	442.7353	-1.10289	0.272402	-4.04875	5.15E-05	3.87E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_375064	23.43651	1.576788	0.376619	4.18669	2.83E-05	2.40E-04	Anaphase-promoting complex subunit 11
M438DRAFT_346190	558.2647	-2.22263	0.441552	-5.03367	4.81E-07	9.12E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346203	2577.724	1.407579	0.361938	3.889003	1.01E-04	6.60E-04	Vacuolar import and degradation protein 21
M438DRAFT_406211	337.8438	1.048294	0.269423	3.890884	9.99E-05	6.56E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_335858	355.4501	-2.56896	0.475103	-5.40717	6.40E-08	1.79E-06	Ribosomal protein S13
M438DRAFT_29347	28.25307	3.345718	0.503385	6.646434	3.00E-11	2.97E-09	Mid2 domain-containing protein
M438DRAFT_346221	1965.424	1.12	0.213468	5.246692	1.55E-07	3.65E-06	Rab GDP dissociation inhibitor
M438DRAFT_406216	887.1171	-1.60849	0.373435	-4.30729	1.65E-05	1.56E-04	Large ribosomal subunit protein uL29m
M438DRAFT_375102	204.509	-1.89509	0.497972	-3.80562	1.41E-04	8.67E-04	EKC/KEOPS complex subunit GON7
M438DRAFT_406224	211.2012	-2.68047	0.502646	-5.33271	9.68E-08	2.52E-06	Uncharacterized protein

M438DRAFT_346239	488.94	-2.05747	0.39281	-5.23783	1.62E-07	3.78E-06	Mitochondrial carrier protein-like protein
M438DRAFT_298229	36.96451	4.177654	0.514584	8.118514	4.72E-16	1.87E-13	Putative polyamine transporter
M438DRAFT_320209	107.7167	4.126719	0.502482	8.212672	2.16E-16	1.13E-13	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_355998	167.2288	-1.02603	0.249652	-4.10983	3.96E-05	3.13E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_365999	324.7135	-2.66541	0.553811	-4.81286	1.49E-06	2.30E-05	LYR motif-containing protein 2
M438DRAFT_275665	29.6651	-2.373	0.558945	-4.24549	2.18E-05	1.96E-04	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_375149	1157.751	-1.38056	0.339289	-4.06899	4.72E-05	3.61E-04	chitinase
M438DRAFT_346285	3171.215	-1.51674	0.326718	-4.64236	3.44E-06	4.54E-05	NADH-ubiquinone oxidoreductase 213 kDa subunit
M438DRAFT_406312	897.2496	-1.04294	0.232325	-4.48914	7.15E-06	8.01E-05	Golgi apparatus membrane protein TVP38
M438DRAFT_31173	261.6296	1.867194	0.418282	4.463958	8.05E-06	8.81E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_320370	85.88328	1.085507	0.287118	3.780697	1.56E-04	9.46E-04	Dihydroxy-acid and 6-phosphogluconate dehydratase
M438DRAFT_275062	56.81292	1.439537	0.24534	5.867515	4.42E-09	1.96E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_356071	239.0534	2.852019	0.720975	3.955782	7.63E-05	5.29E-04	Heterokaryon incompatibility domain-containing protein
M438DRAFT_346322	1941.62	-2.69524	0.45804	-5.88429	4.00E-09	1.80E-07	Manganese and iron superoxide dismutase
M438DRAFT_346331	1152.431	-1.55399	0.28651	-5.42387	5.83E-08	1.67E-06	Proteasome subunit beta
M438DRAFT_32049	15.83557	1.617284	0.401306	4.030055	5.58E-05	4.12E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_366097	54.02908	1.0188	0.219057	4.650842	3.31E-06	4.41E-05	Isochorismatase hydrolase
M438DRAFT_356106	197.4913	-1.60955	0.337163	-4.77379	1.81E-06	2.70E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_275598	3105.491	-1.26802	0.275149	-4.60849	4.06E-06	5.16E-05	Septin-7
M438DRAFT_346368	278.5213	-1.2649	0.205756	-6.14757	7.87E-10	4.68E-08	CT20-domain-containing protein
M438DRAFT_366115	2249.448	-1.59645	0.318262	-5.01613	5.27E-07	9.80E-06	Mitochondrial outer membrane protein OM14 C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_366116	801.4901	-1.18041	0.213044	-5.54069	3.01E-08	9.95E-07	Mitochondrial intermembrane space import and assembly protein 40
M438DRAFT_366135	1672.068	-1.47119	0.353066	-4.1669	3.09E-05	2.56E-04	FHA domain-containing protein
M438DRAFT_346394	9964.108	-2.01734	0.373194	-5.40562	6.46E-08	1.80E-06	Eukaryotic translation initiation factor 5A
M438DRAFT_375252	963.1114	-1.70645	0.296982	-5.74598	9.14E-09	3.57E-07	3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_346405	3498.976	2.313099	0.303772	7.614579	2.65E-14	6.47E-12	FAD-binding FR-type domain-containing protein
M438DRAFT_33393	893.502	1.957816	0.305756	6.403205	1.52E-10	1.17E-08	Putative P450 monooxygenase
M438DRAFT_33865	6116.105	-2.46221	0.507837	-4.84843	1.24E-06	1.99E-05	LITAF domain-containing protein
M438DRAFT_346431	3661.677	1.954542	0.327378	5.970301	2.37E-09	1.15E-07	Purine-cytosine permease
M438DRAFT_356173	660.696	1.174071	0.305835	3.838898	1.24E-04	7.75E-04	DUF726-domain-containing protein
M438DRAFT_261974	1979.035	4.477621	0.983636	4.552111	5.31E-06	6.37E-05	Plasma membrane fusion protein PRM1
M438DRAFT_34264	541.2498	-1.81651	0.349286	-5.20063	1.99E-07	4.47E-06	Ribosomal protein/NADH dehydrogenase domain-containing protein
M438DRAFT_375298	6365.967	-2.12529	0.307814	-6.90446	5.04E-12	6.51E-10	Aspartate aminotransferase
M438DRAFT_320677	152.8768	1.930315	0.431909	4.469261	7.85E-06	8.62E-05	Mannose-6-phosphate isomerase
M438DRAFT_366188	64.37124	1.452713	0.243959	5.954737	2.60E-09	1.25E-07	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_366193	5855.479	3.482764	0.897252	3.88159	1.04E-04	6.76E-04	HECT-type E3 ubiquitin transferase
M438DRAFT_275794	62.14643	-1.52303	0.322527	-4.72217	2.33E-06	3.32E-05	GATA-type domain-containing protein
M438DRAFT_35558	101.1139	-1.61964	0.38458	-4.21145	2.54E-05	2.21E-04	Stc1 domain-containing protein
M438DRAFT_346482	21878.69	-3.00107	0.501265	-5.987	2.14E-09	1.06E-07	Cytochrome c
M438DRAFT_298775	818.6023	1.054668	0.238457	4.422887	9.74E-06	1.03E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_320758	1311.251	2.029254	0.477664	4.248283	2.15E-05	1.94E-04	Mannosyl-oligosaccharide glucosidase
M438DRAFT_35780	603.2729	-2.02611	0.480289	-4.21851	2.46E-05	2.15E-04	Ribosomal protein L34

M438DRAFT_275487	1306.086	-1.89943	0.299686	-6.33807	2.33E-10	1.70E-08	Branched-chain amino acid aminotransferase
M438DRAFT_356234	435.2009	-1.02334	0.234375	-4.36627	1.26E-05	1.27E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_35928	85.2938	-1.39778	0.364625	-3.83348	1.26E-04	7.89E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_397896	1079.532	3.47506	0.468493	7.417532	1.19E-13	2.45E-11	Putative glucose transporter rco-3
M438DRAFT_346511	229.7846	-4.31686	0.970122	-4.44981	8.59E-06	9.27E-05	pectin lyase
M438DRAFT_298857	222.3734	-1.23659	0.296468	-4.17109	3.03E-05	2.52E-04	2-(3-amino-3-carboxypropyl)histidine synthase subunit 1
M438DRAFT_346529	781.1829	-2.51032	0.542661	-4.62595	3.73E-06	4.81E-05	Cytochrome c oxidase assembly protein CtaG/Cox11
M438DRAFT_298895	1052.695	2.870065	0.572203	5.015811	5.28E-07	9.80E-06	Nitrite reductase
M438DRAFT_36994	628.7539	-3.09636	0.753754	-4.10792	3.99E-05	3.15E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_275388	131.063	-1.46941	0.38281	-3.83849	1.24E-04	7.75E-04	DUF1751-domain-containing protein
M438DRAFT_320910	111.6684	4.204152	0.712918	5.897107	3.70E-09	1.68E-07	laccase
M438DRAFT_275267	702.8365	-1.36452	0.299157	-4.5612	5.09E-06	6.16E-05	Probable electron transfer flavoprotein subunit alpha
M438DRAFT_275519	113.3334	-2.39181	0.561726	-4.25797	2.06E-05	1.87E-04	EKC/KEOPS complex subunit GON7
M438DRAFT_356322	356.3885	2.233258	0.274936	8.122833	4.55E-16	1.87E-13	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_320991	280.6811	2.028215	0.482275	4.205519	2.60E-05	2.25E-04	Putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase
M438DRAFT_346589	1498.762	1.885099	0.437134	4.31241	1.61E-05	1.54E-04	Phospholipase
M438DRAFT_375425	4295.168	-1.4509	0.305711	-4.74598	2.07E-06	3.01E-05	isocitrate dehydrogenase (NAD(+))
M438DRAFT_406577	1140.921	3.691329	0.551668	6.691221	2.21E-11	2.31E-09	Cation-transporting ATPase pacl
M438DRAFT_275164	2.324818	0.565248	4.11292	3.91E-05	3.10E-04		RCC1/BLIP-II protein
M438DRAFT_346604	548.7854	-1.35851	0.275125	-4.93779	7.90E-07	1.37E-05	Chromatin modification-related protein EAF3
M438DRAFT_256665	154.2086	1.789659	0.435697	4.107573	4.00E-05	3.15E-04	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_346607	6661.132	8.345017	1.41434	5.90029	3.63E-09	1.65E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346608	360.0717	-2.19462	0.516783	-4.24669	2.17E-05	1.95E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_366349	193.8538	-1.47251	0.322764	-4.56218	5.06E-06	6.15E-05	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_406604	113.7798	2.128059	0.391098	5.441239	5.29E-08	1.54E-06	C2H2 type zinc finger domain protein
M438DRAFT_38908	18.80977	1.948137	0.503889	3.866205	1.11E-04	7.10E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_366385	19.00885	-4.65097	1.08635	-4.28129	1.86E-05	1.73E-04	Aromatic compound dioxygenase
M438DRAFT_366386	492.6087	-2.82325	0.615488	-4.58701	4.50E-06	5.61E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_299179	51.53822	2.342115	0.458372	5.109638	3.23E-07	6.54E-06	Carboxylic ester hydrolase
M438DRAFT_276024	113.3077	-3.10766	0.626655	-4.95912	7.08E-07	1.26E-05	Concanavalin A-like lectin/glucanase
M438DRAFT_321198	1140.649	-1.12918	0.27754	-4.06852	4.73E-05	3.62E-04	3-dehydrosphinganine reductase
M438DRAFT_336358	149.2471	-2.66247	0.325823	-8.17152	3.05E-16	1.40E-13	Diaminopropionate ammonia-lyase
M438DRAFT_356434	18.15034	-2.84798	0.687693	-4.14135	3.45E-05	2.81E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_375528	79.74385	1.521539	0.332001	4.582936	4.58E-06	5.69E-05	Acylphosphatase
M438DRAFT_299301	152.8958	1.705522	0.359543	4.743579	2.10E-06	3.05E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_40557	11.64581	2.208127	0.47958	4.604293	4.14E-06	5.25E-05	BTB domain-containing protein
M438DRAFT_366447	13502.76	1.42692	0.337464	4.228365	2.35E-05	2.08E-04	REJ domain-containing protein
M438DRAFT_40697	14.31332	1.954327	0.499001	3.916476	8.99E-05	6.01E-04	Secreted protein
M438DRAFT_321303	1352.014	-1.60116	0.356012	-4.49748	6.88E-06	7.77E-05	Branched-chain-amino-acid aminotransferase
M438DRAFT_366455	90.28362	1.559623	0.38987	4.000369	6.32E-05	4.55E-04	Amino acid permease
M438DRAFT_346719	56.8178	3.349509	0.539791	6.205198	5.46E-10	3.53E-08	Nucleotidyltransferase
M438DRAFT_346723	287.5639	-1.82934	0.479396	-3.81594	1.36E-04	8.37E-04	N-acetyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_381497	65.66609	1.856433	0.3949	4.701015	2.59E-06	3.60E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_336419	318.5288	2.603352	0.397672	6.546476	5.89E-11	5.55E-09	Uncharacterized protein

M438DRAFT_346726	904.0093	-1.54316	0.288642	-5.34626	8.98E-08	2.38E-06	Ubiquitin 3 binding protein But2 C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_406695	13.82536	2.197216	0.439222	5.002523	5.66E-07	1.04E-05	NACHT domain-containing protein
M438DRAFT_346760	291.4872	-1.88861	0.43761	-4.31573	1.59E-05	1.52E-04	Charged multivesicular body protein-like protein 6
M438DRAFT_299449	111.9587	1.367084	0.281773	4.851722	1.22E-06	1.97E-05	Bicarbonate transporter-like transmembrane domain-containing protein
M438DRAFT_276578	103.7496	-1.35178	0.342606	-3.94558	7.96E-05	5.47E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_336474	414.6797	-1.64615	0.315234	-5.222	1.77E-07	4.07E-06	proline--tRNA ligase
M438DRAFT_276128	582.9625	1.958533	0.454364	4.310493	1.63E-05	1.55E-04	Intermediate filament protein
M438DRAFT_276285	647.7728	-1.78189	0.329212	-5.4126	6.21E-08	1.75E-06	Thioesterase domain-containing protein
M438DRAFT_366519	1797.901	-2.29296	0.571943	-4.00906	6.10E-05	4.41E-04	SMP domain-containing protein
M438DRAFT_42656	398.0569	-1.7716	0.386165	-4.58767	4.48E-06	5.60E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346792	384.3231	-2.43135	0.554165	-4.38741	1.15E-05	1.18E-04	Cu,Zn superoxide dismutase-like protein
M438DRAFT_42876	792.3091	-1.53221	0.295989	-5.17657	2.26E-07	4.95E-06	Vacuolar protein sorting-associated protein-like protein 74
M438DRAFT_398137	2487.225	-2.41022	0.496015	-4.85917	1.18E-06	1.91E-05	Acyl carrier protein
M438DRAFT_336504	2480.375	-1.97494	0.425358	-4.64299	3.43E-06	4.53E-05	NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit
M438DRAFT_346806	2378.314	-1.20846	0.298713	-4.04557	5.22E-05	3.91E-04	Malic enzyme
M438DRAFT_375628	168.2643	1.686468	0.240043	7.025702	2.13E-12	3.10E-10	amidase
M438DRAFT_43364	31.36573	1.753222	0.322001	5.444764	5.19E-08	1.53E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_43404	3295.08	4.120642	0.737516	5.587192	2.31E-08	7.85E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_276194	5588.805	5.668356	1.076004	5.267969	1.38E-07	3.32E-06	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_299582	790.3222	1.809803	0.431118	4.197933	2.69E-05	2.31E-04	DNA-directed RNA polymerase subunit
M438DRAFT_43524	176.579	-1.7493	0.439888	-3.9767	6.99E-05	4.91E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_43489	183.6753	-1.9055	0.391984	-4.86117	1.17E-06	1.90E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346824	4722.016	-1.3202	0.274336	-4.81235	1.49E-06	2.30E-05	S-adenosylmethionine synthase
M438DRAFT_366575	787.5727	-2.01839	0.522302	-3.86442	1.11E-04	7.13E-04	Peptide transport protein PTR2
M438DRAFT_356598	1218.248	2.036513	0.349281	5.830594	5.52E-09	2.36E-07	TRP-domain-containing protein
M438DRAFT_346846	250.1249	1.457128	0.374629	3.889518	1.00E-04	6.59E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_366591	670.8092	-2.14288	0.545028	-3.93169	8.44E-05	5.73E-04	U6 snRNA-associated Sm-like protein LSM8
M438DRAFT_299670	504.9841	2.637685	0.487253	5.413376	6.18E-08	1.75E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_299680	1008.547	-2.25681	0.454585	-4.96455	6.89E-07	1.23E-05	26S proteasome complex subunit SEM1
M438DRAFT_366607	1230.623	2.385186	0.621471	3.837968	1.24E-04	7.77E-04	Translational activator
M438DRAFT_356628	872.7933	2.59992	0.452184	5.74969	8.94E-09	3.53E-07	DNA polymerase V
M438DRAFT_346879	7.671444	2.393037	0.606084	3.948361	7.87E-05	5.42E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_406834	569.5216	4.966384	0.883172	5.623351	1.87E-08	6.62E-07	Major facilitator superfamily (MFS) profile domain-containing protein
M438DRAFT_406839	239.0244	-1.59211	0.322023	-4.9441	7.65E-07	1.34E-05	DNA replication regulator SLD2
M438DRAFT_366630	609.1574	-1.83942	0.458456	-4.01221	6.02E-05	4.36E-04	Signal recognition particle subunit SRP14
M438DRAFT_321718	515.8799	1.959742	0.445226	4.401683	1.07E-05	1.12E-04	Ribosomal protein L24E
M438DRAFT_366636	108.9156	-2.39106	0.430639	-5.55235	2.82E-08	9.44E-07	Glyoxylate reductase
M438DRAFT_321725	86.80353	1.740082	0.436253	3.9887	6.64E-05	4.72E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_346898	932.2501	1.059921	0.244648	4.332423	1.47E-05	1.43E-04	Ras GEF
M438DRAFT_406855	852.5801	-1.73733	0.456776	-3.80346	1.43E-04	8.72E-04	Probable glucan endo-1,3-beta-glucosidase eglC
M438DRAFT_336630	3075.894	2.273649	0.507991	4.475771	7.61E-06	8.41E-05	Malic enzyme
M438DRAFT_299796	641.3997	1.544142	0.35931	4.297522	1.73E-05	1.63E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_276897	49.24111	-2.22229	0.519998	-4.27365	1.92E-05	1.77E-04	RTA1 like protein
M438DRAFT_406881	264.1358	2.282702	0.365014	6.253748	4.01E-10	2.72E-08	BTB domain-containing protein

M438DRAFT_406882	692.6959	2.135292	0.49287	4.332364	1.48E-05	1.43E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_375744	97.97893	-1.06718	0.234745	-4.54611	5.46E-06	6.53E-05	BTB domain-containing protein
M438DRAFT_299851	24.92933	2.246486	0.386357	5.814541	6.08E-09	2.52E-07	glucosamine-6-phosphate deaminase
M438DRAFT_299854	544.8686	2.20216	0.269203	8.180301	2.83E-16	1.39E-13	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_276887	1593.199	-1.31114	0.223352	-5.87028	4.35E-09	1.94E-07	Sec1-like protein
M438DRAFT_299885	279.4747	-1.31048	0.340575	-3.84785	1.19E-04	7.52E-04	DUF3752 domain-containing protein
M438DRAFT_299900	116.147	-1.22445	0.268682	-4.55725	5.18E-06	6.25E-05	Trimethylguanosine synthase
M438DRAFT_299915	727.7095	-2.33522	0.593738	-3.93308	8.39E-05	5.71E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_356737	181.4512	1.20836	0.308625	3.915301	9.03E-05	6.03E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_336709	537.6878	1.5257	0.341733	4.464603	8.02E-06	8.79E-05	AAA-domain-containing protein
M438DRAFT_336723	448.2858	-1.70042	0.38288	-4.44112	8.95E-06	9.54E-05	Ribosomal protein L13
M438DRAFT_321969	128.463	3.154871	0.775908	4.066039	4.78E-05	3.65E-04	Transcription factor Bmr1
M438DRAFT_46985	86.34351	-3.67072	0.609895	-6.01862	1.76E-09	9.07E-08	Secreted protein
M438DRAFT_346998	1251.481	2.164879	0.321757	6.728299	1.72E-11	1.84E-09	JAB1/MPN domain-containing protein
M438DRAFT_347002	1144.679	3.143268	0.58008	5.41868	6.00E-08	1.72E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_366749	431.2797	1.969735	0.453224	4.346054	1.39E-05	1.37E-04	Pentulose kinase
M438DRAFT_336746	187.2573	-1.45889	0.338839	-4.30557	1.67E-05	1.57E-04	Thioredoxin domain-containing protein
M438DRAFT_322008	77.37843	2.924612	0.519657	5.627964	1.82E-08	6.47E-07	Aldehyde dehydrogenase PutA
M438DRAFT_398338	728.5538	-1.51959	0.351104	-4.32804	1.50E-05	1.46E-04	Casein kinase substrate phosphoprotein PP28 domain-containing protein
M438DRAFT_322075	99.71684	2.82225	0.460545	6.128067	8.90E-10	5.14E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_406993	115.9159	1.342662	0.326486	4.112461	3.91E-05	3.10E-04	SAP domain-containing protein
M438DRAFT_336786	152.7571	2.158885	0.427146	5.054211	4.32E-07	8.32E-06	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_375862	1649.344	1.395114	0.211482	6.596858	4.20E-11	3.99E-09	Alpha-1,6-mannosyltransferase subunit
M438DRAFT_347061	871.5584	-1.06271	0.234407	-4.5336	5.80E-06	6.85E-05	DUF605-domain-containing protein
M438DRAFT_347066	1569.074	-4.28688	0.438074	-9.78575	1.30E-22	1.66E-19	Prion-inhibition and propagation HeLo domain-containing protein
M438DRAFT_375874	662.2116	-1.96988	0.489229	-4.02649	5.66E-05	4.17E-04	54S ribosomal protein L31, mitochondrial
M438DRAFT_277272	18.92886	1.462581	0.382775	3.82099	1.33E-04	8.23E-04	alpha-L-rhamnosidase
M438DRAFT_48764	134.7301	2.364493	0.491086	4.814827	1.47E-06	2.28E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_276684	161.7617	1.753956	0.352196	4.980061	6.36E-07	1.14E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_382115	312.9701	-1.65528	0.28419	-5.82453	5.73E-09	2.41E-07	Kri1-like C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_336843	368.6742	-2.09223	0.368496	-5.67776	1.36E-08	5.06E-07	Protein transport protein Sec61 subunit beta
M438DRAFT_398400	1038.415	-1.42903	0.337166	-4.23836	2.25E-05	2.01E-04	Tim17-domain-containing protein
M438DRAFT_300236	46.29097	-1.18649	0.304686	-3.89415	9.85E-05	6.49E-04	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_347110	324.5827	-1.78672	0.381517	-4.6832	2.82E-06	3.88E-05	DDRKG domain-containing protein 1
M438DRAFT_336858	1058.099	1.44905	0.298742	4.850512	1.23E-06	1.98E-05	Transmembrane 9 superfamily member
M438DRAFT_49307	608.4013	-1.18358	0.284054	-4.16673	3.09E-05	2.56E-04	Amidohydrolase-related domain-containing protein
M438DRAFT_300264	1028.234	-1.01963	0.204953	-4.97496	6.53E-07	1.17E-05	3-phytase
M438DRAFT_347130	393.8021	-2.05114	0.45259	-4.53202	5.84E-06	6.89E-05	Aminotransferase, class III
M438DRAFT_375929	113.6896	-1.40793	0.359595	-3.91534	9.03E-05	6.03E-04	DNase I-like protein
M438DRAFT_347136	732.4715	1.136281	0.234579	4.843923	1.27E-06	2.02E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_240341	965.0539	-1.57761	0.315757	-4.99627	5.84E-07	1.07E-05	Signal recognition particle, SRP19 subunit
M438DRAFT_398439	355.4224	2.323798	0.472186	4.921364	8.59E-07	1.48E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_336898	5580.772	-2.36782	0.541704	-4.37105	1.24E-05	1.25E-04	Ribosomal protein S13
M438DRAFT_347152	3970.534	-1.14091	0.270602	-4.21621	2.48E-05	2.17E-04	Carboxypeptidase

M438DRAFT_382202	8157.836	-1.83143	0.465546	-3.93394	8.36E-05	5.70E-04	Ribosomal protein L22
M438DRAFT_300391	148.401	4.606432	0.528966	8.708362	3.08E-18	2.08E-15	Putative amino acid permease
M438DRAFT_277795	120.4073	-1.05644	0.265827	-3.97416	7.06E-05	4.95E-04	Protein AF-9 homolog
M438DRAFT_51516	36.00178	-1.92307	0.488303	-3.93827	8.21E-05	5.61E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_277444	1203.159	1.945461	0.514156	3.783796	1.54E-04	9.35E-04	Calcium permease family membrane transporter
M438DRAFT_322364	95.72854	1.841821	0.354974	5.18861	2.12E-07	4.71E-06	Cyclase
M438DRAFT_322375	1112.208	1.710331	0.407201	4.200209	2.67E-05	2.29E-04	EF-hand domain-containing protein
M438DRAFT_336938	16.0965	1.909685	0.415617	4.594822	4.33E-06	5.45E-05	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_51957	637.3251	1.291737	0.321635	4.016163	5.92E-05	4.31E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_375993	414.525	1.468597	0.382909	3.835372	1.25E-04	7.83E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_407140	246.6286	1.014617	0.20689	4.904145	9.38E-07	1.58E-05	DUF1793-domain-containing protein
M438DRAFT_357002	132.0796	1.451207	0.316817	4.580578	4.64E-06	5.73E-05	Cathecol 1,2-dioxygenase
M438DRAFT_52265	254.1171	3.659299	0.497302	7.35831	1.86E-13	3.69E-11	Low affinity iron permease
M438DRAFT_52266	191.6178	2.834299	0.326719	8.675034	4.13E-18	2.64E-15	Rhodanese domain-containing protein
M438DRAFT_336975	1078.246	-4.26599	0.642514	-6.63953	3.15E-11	3.09E-09	TOM core complex subunit Tom6
M438DRAFT_277386	517.4834	2.249018	0.43707	5.145668	2.67E-07	5.63E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_322472	748.7264	-1.23254	0.318127	-3.87435	1.07E-04	6.93E-04	Extracellular serine carboxypeptidase
M438DRAFT_322487	387.4088	4.829943	0.488003	9.897361	4.27E-23	7.02E-20	Putative endo-1,3(4)-beta-glucanase
M438DRAFT_322495	311.6744	1.03008	0.262645	3.921947	8.78E-05	5.91E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_52726	1284.285	-1.24553	0.302518	-4.1172	3.83E-05	3.06E-04	Small ribosomal subunit protein uS10m
M438DRAFT_347261	359.9518	-1.46341	0.256383	-5.7079	1.14E-08	4.34E-07	Purine nucleoside phosphorylase
M438DRAFT_277455	17.92085	2.496117	0.45989	5.427638	5.71E-08	1.64E-06	MFS transporter
M438DRAFT_367000	30.74145	1.650104	0.324001	5.092904	3.53E-07	7.10E-06	3-phytase
M438DRAFT_277787	28.41861	2.104142	0.541703	3.88431	1.03E-04	6.71E-04	Purine and uridine phosphorylase
M438DRAFT_347285	193.6016	-1.45714	0.31779	-4.58522	4.54E-06	5.65E-05	Sin3-associated polypeptide Sap18
M438DRAFT_347291	451.1694	-2.58877	0.587898	-4.40344	1.07E-05	1.11E-04	Transcription initiation factor IIA subunit 2
M438DRAFT_277638	108.503	1.994941	0.384771	5.184755	2.16E-07	4.78E-06	ARCA-like protein
M438DRAFT_337070	64.30393	-1.37375	0.364873	-3.76502	1.67E-04	9.96E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_407246	124.1209	2.474351	0.643665	3.844158	1.21E-04	7.62E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_277665	236.304	-3.30664	0.719991	-4.59261	4.38E-06	5.50E-05	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_53773	276.9923	2.348225	0.550639	4.264543	2.00E-05	1.83E-04	Amidoligase enzyme
M438DRAFT_277701	199.8767	2.358216	0.516212	4.568308	4.92E-06	6.03E-05	Phosphodiester-domain-containing protein
M438DRAFT_53895	1773.343	-1.52433	0.278205	-5.47917	4.27E-08	1.30E-06	Cystathionine gamma-lyase
M438DRAFT_347334	302.0225	-1.01868	0.255423	-3.9882	6.66E-05	4.73E-04	H-type lectin domain-containing protein
M438DRAFT_322728	11.24475	3.437852	0.440934	7.796753	6.35E-15	1.87E-12	Integral membrane protein
M438DRAFT_376122	86.91767	-1.8859	0.369357	-5.10591	3.29E-07	6.65E-06	DUF788-domain-containing protein
M438DRAFT_300774	618.8999	-1.0123	0.242985	-4.16611	3.10E-05	2.56E-04	NADH-cytochrome b5 reductase
M438DRAFT_322748	511.1844	-2.22436	0.437838	-5.08032	3.77E-07	7.47E-06	thymidylate synthase
M438DRAFT_337131	1347.896	-1.34169	0.341851	-3.92478	8.68E-05	5.85E-04	Sure-like protein
M438DRAFT_278378	335.8888	-1.1689	0.246007	-4.75149	2.02E-06	2.95E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_55116	988.3364	-1.12346	0.285874	-3.92992	8.50E-05	5.76E-04	Proteasome subunit alpha type
M438DRAFT_347374	2353.296	-2.66844	0.551705	-4.83672	1.32E-06	2.09E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_55426	128.1039	2.131906	0.357434	5.96447	2.45E-09	1.19E-07	Six-hairpin glycosidase
M438DRAFT_55539	528.7726	-1.72981	0.337992	-5.11791	3.09E-07	6.35E-06	Uncharacterized protein

M438DRAFT_278245	3044.408	-2.4816	0.355515	-6.98031	2.95E-12	4.08E-10	Adenylate kinase
M438DRAFT_347398	38.32701	-3.66077	0.712225	-5.13991	2.75E-07	5.75E-06	Cryptic loci regulator 2 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_337177	184.8087	2.714672	0.505673	5.368433	7.94E-08	2.14E-06	Peptidase S9 prolyl oligopeptidase catalytic domain-containing protein
M438DRAFT_407340	113.5885	-1.03381	0.244906	-4.22127	2.43E-05	2.14E-04	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_376176	2125.399	2.161806	0.516535	4.185208	2.85E-05	2.41E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_347426	61.67785	-1.51636	0.318633	-4.75897	1.95E-06	2.86E-05	ASX DEUBAD domain-containing protein
M438DRAFT_367173	362.0125	1.52903	0.298257	5.126549	2.95E-07	6.12E-06	Histidine kinase HHK12p
M438DRAFT_347440	24340.96	-1.79301	0.199815	-8.97337	2.88E-19	2.20E-16	Actin, gamma
M438DRAFT_347456	685.2195	-1.01978	0.225718	-4.51794	6.24E-06	7.20E-05	RBR-type E3 ubiquitin transferase
M438DRAFT_347459	2712.007	-1.11451	0.252085	-4.42115	9.82E-06	1.04E-04	acetyl-CoA C-acetyltransferase
M438DRAFT_347476	2460.196	-1.57363	0.331323	-4.74954	2.04E-06	2.97E-05	RNA-binding domain-containing protein
M438DRAFT_323016	753.0661	-2.70283	0.538484	-5.01932	5.19E-07	9.69E-06	Ribosomal protein S16, mitochondrial
M438DRAFT_347492	434.8855	-1.66483	0.386457	-4.30792	1.65E-05	1.56E-04	Proliferating cell nuclear antigen
M438DRAFT_337262	1405.848	-2.08318	0.427821	-4.86928	1.12E-06	1.84E-05	Deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase
M438DRAFT_58728	1118.44	1.806639	0.358985	5.032633	4.84E-07	9.16E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_337266	455.9409	-1.79472	0.432539	-4.14927	3.34E-05	2.73E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_337272	401.1028	1.490582	0.216612	6.881335	5.93E-12	7.31E-10	BTB domain-containing protein
M438DRAFT_59326	1446.649	-1.10062	0.263807	-4.17205	3.02E-05	2.52E-04	SH3-domain-containing protein
M438DRAFT_337276	552.0425	-2.24622	0.512936	-4.37915	1.19E-05	1.21E-04	OPA3-domain-containing protein
M438DRAFT_347510	543.4709	-1.39741	0.221337	-6.3135	2.73E-10	1.96E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_239456	379.1227	-1.54127	0.366472	-4.2057	2.60E-05	2.25E-04	N(6)-L-threonylcarbamoyladenine synthase
M438DRAFT_367251	1254.608	-1.22013	0.294585	-4.14185	3.45E-05	2.80E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_347524	275.6225	-1.67217	0.387274	-4.31778	1.58E-05	1.51E-04	Pre-mRNA-splicing factor CWC24
M438DRAFT_398750	37.45039	1.894451	0.406619	4.659032	3.18E-06	4.26E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_59822	245.7778	-1.39803	0.34569	-4.04417	5.25E-05	3.92E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_278456	4161.093	-1.40467	0.345755	-4.06262	4.85E-05	3.69E-04	Inorganic pyrophosphatase
M438DRAFT_301198	2217.75	-1.64307	0.436041	-3.76815	1.64E-04	9.86E-04	Putative UPF0136 membrane protein
M438DRAFT_278230	2759.485	-2.042	0.500829	-4.07724	4.56E-05	3.51E-04	Putative aromatic aminotransferase Aro8
M438DRAFT_347545	291.6963	-1.31559	0.329099	-3.99755	6.40E-05	4.59E-04	Uroporphyrinogen decarboxylase
M438DRAFT_277930	838.8799	-1.09731	0.248657	-4.41295	1.02E-05	1.07E-04	Thioredoxin reductase
M438DRAFT_62273	1062.927	-1.09975	0.233789	-4.70404	2.55E-06	3.56E-05	RING-type domain-containing protein
M438DRAFT_323211	199.1761	-2.41236	0.454448	-5.30833	1.11E-07	2.79E-06	glutathione-specific gamma-glutamylcyclotransferase
M438DRAFT_347576	2257.677	-1.32148	0.249129	-5.30441	1.13E-07	2.83E-06	Vps5-domain-containing protein
M438DRAFT_347586	74.5288	2.631194	0.508184	5.177639	2.25E-07	4.93E-06	Mso1 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_357376	918.0506	1.057175	0.235836	4.482671	7.37E-06	8.20E-05	phosphatidylserine decarboxylase
M438DRAFT_323328	636.7261	-1.39521	0.272883	-5.11283	3.17E-07	6.47E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_278572	389.17	-1.10917	0.248745	-4.45908	8.23E-06	8.94E-05	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_278825	886.3457	2.229289	0.38936	5.725519	1.03E-08	3.99E-07	VWFA domain-containing protein
M438DRAFT_278801	277.5113	2.127134	0.293752	7.241246	4.45E-13	7.74E-11	Histidine kinase HHK15p
M438DRAFT_301409	5.52221	3.250622	0.778773	4.17403	2.99E-05	2.51E-04	RBR-type E3 ubiquitin transferase
M438DRAFT_407533	13.11558	2.275709	0.47696	4.771279	1.83E-06	2.73E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_407534	1128.454	4.362079	0.597674	7.298421	2.91E-13	5.44E-11	Putative transporter
M438DRAFT_376382	185.0009	4.6022	0.409036	11.25134	2.28E-29	8.74E-26	Quinate transporter
M438DRAFT_278784	210.5054	-1.39212	0.34315	-4.05687	4.97E-05	3.75E-04	C2H2-type domain-containing protein

M438DRAFT_64910	3059.461	1.164371	0.302171	3.853354	1.17E-04	7.39E-04	Reticulon-like protein
M438DRAFT_278647	1019.666	1.074874	0.269706	3.985351	6.74E-05	0.000477	HECT-domain-containing protein
M438DRAFT_367393	251.9007	-1.1389	0.254669	-4.47207	7.75E-06	8.53E-05	RED-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_65657	6.377546	3.06894	0.688124	4.459867	8.20E-06	8.92E-05	Fungal N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_301554	595.1723	-2.98329	0.75582	-3.94709	7.91E-05	5.45E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_278827	683.356	-1.35428	0.308398	-4.39134	1.13E-05	1.16E-04	Replication protein A subunit
M438DRAFT_66007	23.60384	2.382135	0.518685	4.592644	4.38E-06	5.50E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_278586	426.4154	-1.52372	0.303044	-5.02805	4.96E-07	9.32E-06	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_376436	219.3791	1.955844	0.357701	5.467824	4.56E-08	1.37E-06	Yippee-domain-containing protein
M438DRAFT_337491	130.2897	-1.9698	0.429869	-4.58234	4.60E-06	5.70E-05	Ubiquitin
M438DRAFT_278894	257.1441	-1.80159	0.440495	-4.08992	4.32E-05	3.36E-04	Tho complex subunit 7
M438DRAFT_278779	493.6507	1.239533	0.222041	5.582459	2.37E-08	8.02E-07	Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
M438DRAFT_66443	440.5358	-2.6967	0.632738	-4.26194	2.03E-05	1.85E-04	SnoaL-like domain-containing protein
M438DRAFT_323592	238.5959	-1.12143	0.211325	-5.30667	1.12E-07	2.81E-06	Amidase
M438DRAFT_66710	130.4374	-1.03786	0.211569	-4.90553	9.32E-07	1.58E-05	Phosphoglucomutase
M438DRAFT_347695	363.1401	-1.51034	0.385815	-3.91466	9.05E-05	6.04E-04	Zf-UBR-domain-containing protein
M438DRAFT_278621	326.8195	-1.19686	0.296337	-4.03883	5.37E-05	4.00E-04	Transcription factor TFIIC triple barrel domain-containing protein
M438DRAFT_323653	684.7545	-1.67069	0.407419	-4.10067	4.12E-05	3.23E-04	DNA damage-binding protein CMR1
M438DRAFT_301740	2122.229	-1.53305	0.366775	-4.1798	2.92E-05	2.46E-04	AD domain-containing protein
M438DRAFT_347729	36323.71	-1.0189	0.259383	-3.92816	8.56E-05	5.80E-04	6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating
M438DRAFT_337570	48.6553	-3.38918	0.735153	-4.61018	4.02E-06	5.14E-05	Aminoglycoside phosphotransferase domain-containing protein
M438DRAFT_278756	243.8692	-1.3479	0.295103	-4.56755	4.93E-06	6.05E-05	3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase
M438DRAFT_376509	609.0784	-1.05089	0.270697	-3.88215	1.04E-04	6.76E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_367527	179.0814	2.509779	0.309424	8.111122	5.02E-16	1.92E-13	Cytochrome P450 52A1
M438DRAFT_367531	3012.377	-1.68214	0.292907	-5.7429	9.31E-09	3.63E-07	NADH-ubiquinone oxidoreductase-like protein 30.4 kDa subunit
M438DRAFT_279046	613.054	-1.27136	0.321019	-3.96039	7.48E-05	5.20E-04	3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase
M438DRAFT_407707	14.20347	-4.57615	1.120924	-4.08248	4.46E-05	3.46E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_337627	484.5226	-1.33543	0.337807	-3.95322	7.71E-05	5.34E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_376535	330.417	-1.67886	0.406513	-4.12991	3.63E-05	2.92E-04	Altered inheritance of mitochondria protein 41
M438DRAFT_357638	209.6066	2.485985	0.465685	5.338341	9.38E-08	2.46E-06	Putative MFS transporter
M438DRAFT_301900	91.43073	1.207504	0.291716	4.139314	3.48E-05	2.83E-04	UPF0261 domain-containing protein
M438DRAFT_278993	33.90952	2.07992	0.483806	4.299076	1.72E-05	1.62E-04	TIM-barrel domain-containing protein
M438DRAFT_347818	11616.67	7.136286	1.13305	6.298297	3.01E-10	2.15E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_357680	742.3437	-1.18501	0.203211	-5.83139	5.50E-09	2.36E-07	Recombination protein Rad52
M438DRAFT_279115	460.8365	1.685751	0.317537	5.308824	1.10E-07	2.79E-06	Putative monoxygenase
M438DRAFT_367635	762.3332	3.298819	0.670733	4.918227	8.73E-07	1.50E-05	NCS1 nucleoside transporter family protein-like protein
M438DRAFT_347840	1426.886	-1.12832	0.270208	-4.17573	2.97E-05	2.49E-04	Delta-aminolevulinic acid dehydratase
M438DRAFT_279161	200.6275	1.931516	0.312256	6.185673	6.18E-10	3.86E-08	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_337746	42.16567	2.099699	0.496358	4.23021	2.33E-05	2.07E-04	Transmembrane protein
M438DRAFT_347867	220.3347	1.693541	0.411901	4.111527	3.93E-05	3.11E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_367674	1019.501	1.488769	0.319362	4.661696	3.14E-06	4.22E-05	ARM repeat-containing protein
M438DRAFT_279080	135.2309	-2.89693	0.472129	-6.13588	8.47E-10	4.92E-08	Small nuclear ribonucleoprotein E
M438DRAFT_367676	510.6586	-3.03372	0.523273	-5.79758	6.73E-09	2.73E-07	5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase
M438DRAFT_337780	209.3681	-2.22265	0.366295	-6.06794	1.30E-09	6.99E-08	FoIC bifunctional protein

M438DRAFT_279162	27.78179	1.683338	0.34329	4.903541	9.41E-07	1.58E-05	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_347910	1155.179	-6.19041	0.874607	-7.07793	1.46E-12	2.21E-10	O-methyltransferase-like protein family 3
M438DRAFT_347914	338.6361	2.167995	0.553774	3.914945	9.04E-05	6.03E-04	Aldehyde dehydrogenase
M438DRAFT_337805	60.52548	4.334521	0.326932	13.25817	4.05E-40	4.65E-36	Uncharacterized protein
M438DRAFT_324098	351.4182	-1.46595	0.359327	-4.07971	4.51E-05	3.48E-04	GOLD domain-containing protein
M438DRAFT_357778	38.6854	1.54699	0.359062	4.308424	1.64E-05	1.56E-04	Myb-like domain-containing protein
M438DRAFT_357791	218.0358	1.562234	0.304375	5.132601	2.86E-07	5.95E-06	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_376668	795.599	-1.98852	0.442506	-4.49378	7.00E-06	7.86E-05	Mitochondrial import inner membrane translocase subunit
M438DRAFT_324154	560.8458	1.692752	0.421537	4.015671	5.93E-05	4.31E-04	Histidine kinase HHK17p
M438DRAFT_347954	1272.808	-1.28387	0.272598	-4.70975	2.48E-06	3.50E-05	Protein BIG1
M438DRAFT_302248	341.3047	-2.0088	0.461539	-4.35241	1.35E-05	1.34E-04	BAH domain-containing protein
M438DRAFT_367759	659.3366	-1.29477	0.286029	-4.5267	5.99E-06	7.00E-05	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_279619	4716.474	-1.71794	0.326242	-5.26584	1.40E-07	3.35E-06	ATP synthase subunit gamma
M438DRAFT_324210	844.9008	-2.30726	0.453836	-5.08391	3.70E-07	7.35E-06	DUF423-domain-containing protein
M438DRAFT_399144	436.6828	-1.11146	0.172039	-6.46047	1.04E-10	8.65E-09	Serine-threonine kinase receptor-associated protein
M438DRAFT_383330	652.9091	-1.10456	0.263381	-4.19376	2.74E-05	2.34E-04	RNA-binding domain-containing protein
M438DRAFT_399152	277.0299	4.849173	0.595393	8.144496	3.81E-16	1.68E-13	Putative MFS glucose transporter
M438DRAFT_74408	19.86206	3.025182	0.577623	5.237294	1.63E-07	3.78E-06	Secreted protein
M438DRAFT_347979	615.632	-1.02129	0.259159	-3.94077	8.12E-05	5.57E-04	Ras-related protein-like protein
M438DRAFT_337877	2974.694	-1.81451	0.36644	-4.95173	7.36E-07	1.29E-05	Acyl-CoA-binding protein
M438DRAFT_279400	95.40173	1.596862	0.400322	3.988946	6.64E-05	4.72E-04	DUF1768-domain-containing protein
M438DRAFT_74772	100.964	2.713518	0.592937	4.5764	4.73E-06	5.83E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_279493	84.23587	1.819136	0.402343	4.521358	6.14E-06	7.12E-05	P-type Na(+) transporter
M438DRAFT_407922	43.33911	2.076499	0.32254	6.43796	1.21E-10	9.66E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_347999	264.9338	-1.1615	0.243916	-4.76189	1.92E-06	2.84E-05	Putative phospholipase
M438DRAFT_337896	120.2639	-1.3659	0.347796	-3.92731	8.59E-05	5.81E-04	Galactose-binding like protein
M438DRAFT_74877	199.6772	-1.07096	0.258888	-4.13678	3.52E-05	2.85E-04	DNA repair exonuclease rad1
M438DRAFT_337900	237.6609	-2.1742	0.443503	-4.90232	9.47E-07	1.59E-05	Dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycosyltransferase subunit OST5
M438DRAFT_367801	45.43188	2.988493	0.433333	6.896522	5.33E-12	6.73E-10	Cysteine proteinase
M438DRAFT_74980	219.4605	1.805896	0.384716	4.694105	2.68E-06	3.70E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_376735	84.22113	2.161364	0.557389	3.877658	1.05E-04	6.86E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_367806	541.8537	-2.02906	0.438278	-4.62963	3.66E-06	4.75E-05	V-type proton ATPase subunit G
M438DRAFT_75141	38.57801	4.076758	1.080791	3.772014	1.62E-04	9.75E-04	alpha-amylase
M438DRAFT_75197	1120.51	-1.83248	0.367186	-4.99061	6.02E-07	1.10E-05	HMG box domain-containing protein
M438DRAFT_75306	598.4763	1.099714	0.207519	5.299339	1.16E-07	2.87E-06	Sugar transporter
M438DRAFT_348031	147.6574	-2.15983	0.485547	-4.44825	8.66E-06	9.31E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_75398	67.5542	1.251934	0.324593	3.856933	1.15E-04	7.32E-04	Beta-lactamase
M438DRAFT_75423	36.01893	-2.73316	0.611306	-4.47102	7.78E-06	8.56E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_324370	199.9494	2.126041	0.489496	4.343328	1.40E-05	1.38E-04	DUF2428 domain-containing protein
M438DRAFT_279299	8.922607	3.284807	0.654002	5.02263	5.10E-07	9.56E-06	Protein kinase domain-containing protein
M438DRAFT_302475	1101.802	-1.79842	0.30626	-5.8722	4.30E-09	1.93E-07	Adenosine kinase
M438DRAFT_75975	113.3604	1.461593	0.306772	4.76443	1.89E-06	2.82E-05	Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase AtkB-like domain-containing protein
M438DRAFT_75998	113.3135	-2.14258	0.446676	-4.79673	1.61E-06	2.45E-05	Uncharacterized protein

M438DRAFT_324448	370.0369	3.30981	0.454453	7.283068	3.26E-13	5.95E-11	C2H2 type zinc finger domain protein
M438DRAFT_324451	150.8134	1.404932	0.334678	4.197868	2.69E-05	2.31E-04	Fumarylacetoacetase-like C-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_408009	572.5186	-1.44471	0.346358	-4.17115	3.03E-05	2.52E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_279727	677.9421	-1.62485	0.378818	-4.28928	1.79E-05	1.68E-04	Delta(14)-sterol reductase
M438DRAFT_337996	2607.169	-1.57832	0.345013	-4.57465	4.77E-06	5.87E-05	Glutaredoxin
M438DRAFT_338010	994.6486	-1.15556	0.305779	-3.77906	1.57E-04	9.52E-04	Proteasome subunit beta
M438DRAFT_367904	219.868	2.290789	0.582336	3.933792	8.36E-05	5.70E-04	alpha-1,3-glucan synthase
M438DRAFT_302589	405.4228	-1.26218	0.327717	-3.85144	1.17E-04	7.43E-04	VW domain binding protein 11
M438DRAFT_348112	725.1816	-1.46886	0.344741	-4.26077	2.04E-05	1.85E-04	pyridoxal 5'-phosphate synthase
M438DRAFT_324546	612.6803	-2.42714	0.416346	-5.82961	5.56E-09	2.36E-07	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_279933	55.51332	-2.34273	0.537503	-4.35854	1.31E-05	1.31E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_279987	600.2603	-1.34846	0.31198	-4.32226	1.54E-05	1.49E-04	BED-type domain-containing protein
M438DRAFT_279979	147.9459	-3.0873	0.449855	-6.86288	6.75E-12	8.11E-10	Fungal pheromone STE3G-protein-coupled receptor
M438DRAFT_348122	309.1054	-2.07413	0.406039	-5.10821	3.25E-07	6.58E-06	2-dehydropantoate 2-reductase
M438DRAFT_376832	745.4828	-1.207	0.30906	-3.9054	9.41E-05	6.24E-04	HAD-like protein
M438DRAFT_324612	35.92027	1.431608	0.346731	4.128868	3.65E-05	2.93E-04	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_348139	290.1602	-1.87944	0.342486	-5.48765	4.07E-08	1.25E-06	1-(5-phosphoribosyl)-5-[(5-phosphoribosylamino)methylideneamino]imidazole-4-carboxamide isomerase
M438DRAFT_376860	44.96515	-3.18855	0.717838	-4.44188	8.92E-06	9.52E-05	Acid protease
M438DRAFT_78148	320.9224	-1.08116	0.248022	-4.35912	1.31E-05	1.31E-04	Fe2OG dioxygenase domain-containing protein
M438DRAFT_338075	112.4941	-1.99504	0.333871	-5.97548	2.29E-09	1.12E-07	Chromo domain-containing protein
M438DRAFT_358037	113.2957	1.980464	0.505401	3.918598	8.91E-05	5.97E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_348165	274.7695	-1.85708	0.342336	-5.42472	5.80E-08	1.67E-06	Ribosome biogenesis protein SLX9
M438DRAFT_338102	91.76214	-3.84001	0.574725	-6.68147	2.37E-11	2.43E-09	Concanavalin A-like lectin/glucanase
M438DRAFT_348178	2022.36	-1.88285	0.406302	-4.6341	3.58E-06	4.69E-05	Short chain dehydrogenase
M438DRAFT_408113	32.17763	1.505706	0.334708	4.498559	6.84E-06	7.76E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_399320	22.5604	2.883757	0.462651	6.23311	4.57E-10	3.02E-08	TLC domain-containing protein
M438DRAFT_384748	11.97824	3.659305	0.498811	7.336054	2.20E-13	4.28E-11	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_376913	58.29586	-4.25684	0.919667	-4.62868	3.68E-06	4.76E-05	Oxidoreductase
M438DRAFT_348208	1936.609	2.454996	0.612763	4.006438	6.16E-05	4.45E-04	Fermentation associated protein
M438DRAFT_302831	1539.036	-3.02928	0.553162	-5.4763	4.34E-08	1.32E-06	13 kDa ribonucleoprotein-associated protein
M438DRAFT_348211	381.0798	-1.78448	0.336428	-5.30418	1.13E-07	2.83E-06	Protein transport protein BOS1
M438DRAFT_368023	15.77037	3.091909	0.573904	5.387502	7.14E-08	1.96E-06	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_97510	248.9318	-1.18105	0.247801	-4.76611	1.88E-06	2.80E-05	L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, mitochondrial
M438DRAFT_97995	76.75839	-2.4327	0.604151	-4.02664	5.66E-05	4.17E-04	Cell wall protein
M438DRAFT_368053	174.7917	2.193471	0.406341	5.398101	6.73E-08	1.87E-06	Proline dehydrogenase
M438DRAFT_98327	6.875154	2.341202	0.561371	4.170506	3.04E-05	2.53E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_280215	385.7825	-1.33929	0.321463	-4.16622	3.10E-05	2.56E-04	Mannose-P-dolichol utilization defect 1 protein homolog
M438DRAFT_279993	268.1899	1.231033	0.299028	4.116783	3.84E-05	3.06E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_348275	1036.065	-2.4286	0.454732	-5.34073	9.26E-08	2.44E-06	Mitochondrial pyruvate carrier
M438DRAFT_408189	693.3306	-1.21916	0.30118	-4.04794	5.17E-05	3.88E-04	DNA replication licensing factor MCM7
M438DRAFT_399387	1284.579	-2.02662	0.314311	-6.44783	1.13E-10	9.31E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_302970	1134.28	2.152372	0.558669	3.852681	1.17E-04	7.40E-04	1-phosphatidylinositol 4-kinase
M438DRAFT_280042	835.3757	1.634441	0.361621	4.519765	6.19E-06	7.16E-05	Glutathione hydrolase

M438DRAFT_280024	116.477	2.067935	0.469364	4.405824	1.05E-05	1.10E-04	Nucleotide-diphospho-sugar transferase
M438DRAFT_348309	1027.542	2.038442	0.410821	4.961875	6.98E-07	1.24E-05	3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase-like protein
M438DRAFT_324978	59.68068	2.459176	0.492957	4.988618	6.08E-07	1.11E-05	Cytochrome b5 reductase-like protein
M438DRAFT_280067	724.1306	2.326317	0.388175	5.992963	2.06E-09	1.04E-07	Putative ABC transporter
M438DRAFT_368119	689.2037	-2.3798	0.448762	-5.30303	1.14E-07	2.85E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_303083	597.594	-1.52674	0.282258	-5.40902	6.34E-08	1.78E-06	asparagine--tRNA ligase
M438DRAFT_280497	153.4146	1.267539	0.33311	3.805163	1.42E-04	8.67E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_384984	82.17078	2.794454	0.391903	7.130467	1.00E-12	1.55E-10	Phytanoyl-CoA dioxygenase
M438DRAFT_399435	44.14778	2.013225	0.357572	5.630274	1.80E-08	6.40E-07	Putative amino acid transporter
M438DRAFT_338339	334.8979	-1.7588	0.310917	-5.65682	1.54E-08	5.64E-07	Succinate dehydrogenase assembly factor 3
M438DRAFT_348341	70.48354	-3.27722	0.560362	-5.84839	4.96E-09	2.17E-07	amidase
M438DRAFT_377036	63.29712	1.483639	0.329944	4.496643	6.90E-06	7.78E-05	RING-14 protein
M438DRAFT_303166	123.1777	2.070566	0.338729	6.112757	9.79E-10	5.60E-08	Linoleate diol synthase
M438DRAFT_399459	275.5503	-2.47966	0.586958	-4.22459	2.39E-05	2.11E-04	Sugar phosphate transporter domain-containing protein
M438DRAFT_348362	429.8769	-2.69133	0.667438	-4.03233	5.52E-05	4.09E-04	Polysaccharide pyruvyl transferase domain-containing protein
M438DRAFT_377054	198.4605	-2.33655	0.499197	-4.68062	2.86E-06	3.91E-05	Cytochrome c oxidase assembly protein COX20, mitochondrial
M438DRAFT_338377	7133.054	-1.71655	0.270637	-6.34264	2.26E-10	1.67E-08	Histone H2B
M438DRAFT_348372	27534.18	-2.08998	0.338717	-6.17026	6.82E-10	4.19E-08	Histone H2A
M438DRAFT_338379	2620.881	-3.94082	0.65828	-5.98654	2.14E-09	1.06E-07	NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9
M438DRAFT_348381	324.9665	-1.01522	0.220156	-4.61135	4.00E-06	5.11E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_303243	709.6083	-1.87101	0.410236	-4.56081	5.10E-06	6.16E-05	Nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase [carboxylating]
M438DRAFT_280529	346.488	1.399107	0.345501	4.049495	5.13E-05	3.86E-04	RINT-1 family protein
M438DRAFT_280398	16892.61	1.641952	0.295859	5.549776	2.86E-08	9.56E-07	1,3-beta-glucanosyltransferase
M438DRAFT_303277	20292.81	2.6862	0.593979	4.522382	6.11E-06	7.10E-05	1,3-beta-glucan synthase
M438DRAFT_399499	777.4659	-1.24057	0.303995	-4.08089	4.49E-05	3.47E-04	Histone chaperone
M438DRAFT_348408	2197.008	-1.33434	0.317584	-4.20152	2.65E-05	2.28E-04	Serine hydroxymethyltransferase
M438DRAFT_399503	327.6551	-1.05766	0.259031	-4.08312	4.44E-05	3.45E-04	Letm1 RBD domain-containing protein
M438DRAFT_358368	1928.942	-2.47508	0.506524	-4.8864	1.03E-06	1.70E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_338433	490.896	-1.39725	0.299107	-4.67139	2.99E-06	4.06E-05	HAUS augmin-like complex subunit 1
M438DRAFT_280627	210.6344	1.063444	0.227242	4.679781	2.87E-06	3.92E-05	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_408341	153.3054	1.818923	0.248294	7.325674	2.38E-13	4.55E-11	protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase
M438DRAFT_280576	49.72067	2.003162	0.468023	4.280051	1.87E-05	1.73E-04	Putative MFS transporter
M438DRAFT_408360	105.3693	2.445415	0.550075	4.445605	8.76E-06	9.40E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_303405	1030.99	2.576924	0.498108	5.173427	2.30E-07	5.00E-06	MFS transporter
M438DRAFT_338469	216.7633	-1.9341	0.391907	-4.93509	8.01E-07	1.39E-05	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_358413	3828.184	1.933027	0.381148	5.071584	3.95E-07	7.74E-06	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_325363	839.5684	-1.46417	0.301359	-4.85855	1.18E-06	1.92E-05	3-beta hydroxysteroid dehydrogenase/isomerase domain-containing protein
M438DRAFT_280718	510.9674	-1.15681	0.249915	-4.62881	3.68E-06	4.76E-05	pH-response regulator protein paIC
M438DRAFT_303444	74.91535	2.863074	0.502397	5.698824	1.21E-08	4.53E-07	Mid2 domain-containing protein
M438DRAFT_408390	47.45427	2.980317	0.574937	5.183726	2.17E-07	4.80E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_325410	574.7248	1.232049	0.307337	4.008786	6.10E-05	4.41E-04	MMS19 nucleotide excision repair protein
M438DRAFT_103545	55.25802	2.132732	0.35826	5.953034	2.63E-09	1.26E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_325456	102.2483	1.430332	0.34842	4.105197	4.04E-05	3.18E-04	Major facilitator superfamily transporter
M438DRAFT_348516	2170.147	2.290364	0.393912	5.814408	6.08E-09	2.52E-07	Alpha/beta-hydrolase

M438DRAFT_399584	561.0214	-1.03445	0.260053	-3.97783	6.95E-05	4.90E-04	HIG1 domain-containing protein
M438DRAFT_385272	67.39757	2.42537	0.582351	4.164791	3.12E-05	2.57E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_348526	1192.444	-1.93982	0.363588	-5.33522	9.54E-08	2.49E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_408437	446.6488	-1.30486	0.233657	-5.58453	2.34E-08	7.94E-07	Putative P450 monooxygenase
M438DRAFT_280670	145.3443	1.850628	0.42963	4.307498	1.65E-05	1.56E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_348540	487.0458	-1.30966	0.308072	-4.25116	2.13E-05	1.92E-04	U6 snRNA-associated Sm-like protein LSM7
M438DRAFT_325544	698.8516	-1.21412	0.305138	-3.97894	6.92E-05	4.89E-04	DUF967 domain protein
M438DRAFT_104265	569.2879	-1.4296	0.367127	-3.89403	9.86E-05	6.49E-04	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_348590	461.0083	-1.11079	0.230867	-4.8114	1.50E-06	2.31E-05	PHD-type domain-containing protein
M438DRAFT_338638	80.50967	1.22277	0.304009	4.022143	5.77E-05	4.23E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_408525	1819.299	2.644893	0.411699	6.424342	1.32E-10	1.05E-08	Cytochrome P450 family protein
M438DRAFT_281199	35.21385	2.575092	0.541948	4.751549	2.02E-06	2.95E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_325702	59.10977	1.482347	0.358616	4.133517	3.57E-05	2.88E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_358584	64.13993	2.063534	0.463319	4.453806	8.44E-06	9.12E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_358585	32.16561	1.765749	0.380425	4.641516	3.46E-06	4.55E-05	Heterokaryon incompatibility domain-containing protein
M438DRAFT_348618	146.7289	1.218576	0.32117	3.794174	1.48E-04	9.01E-04	N-acetyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_358592	205.4262	1.438089	0.335645	4.28455	1.83E-05	1.71E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_303823	37.94874	1.809212	0.466884	3.875079	1.07E-04	6.92E-04	WD40 repeat-like protein
M438DRAFT_348641	252.4195	-1.07774	0.267137	-4.03441	5.47E-05	4.06E-04	Pre-mRNA-splicing factor
M438DRAFT_348650	1174.66	1.11489	0.263722	4.227517	2.36E-05	2.09E-04	Pkinase-domain-containing protein
M438DRAFT_358622	931.8282	-1.75875	0.38854	-4.52656	6.00E-06	7.00E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_281095	37.28791	2.894244	0.646881	4.474155	7.67E-06	8.46E-05	HTH CENPB-type domain-containing protein
M438DRAFT_348658	28.02632	2.138812	0.500494	4.273401	1.93E-05	1.77E-04	Secreted protein
M438DRAFT_377319	121.9307	1.14653	0.27383	4.18702	2.83E-05	2.40E-04	Amidase signature enzyme
M438DRAFT_241085	23.33389	-2.0876	0.532633	-3.9194	8.88E-05	5.96E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_348667	708.267	-1.88528	0.453928	-4.15325	3.28E-05	2.69E-04	MICOS complex subunit MIC10
M438DRAFT_368473	375.271	-1.40056	0.3103	-4.51358	6.37E-06	7.34E-05	Inosine/uridine-preferring nucleoside hydrolase
M438DRAFT_338713	5504.59	-1.76534	0.457369	-3.85977	1.13E-04	7.25E-04	40S ribosomal protein S7
M438DRAFT_348672	732.9841	-1.07542	0.26662	-4.03353	5.49E-05	4.08E-04	Aldolase
M438DRAFT_368481	1408.352	-1.21598	0.269671	-4.50913	6.51E-06	7.46E-05	Alpha-MPP
M438DRAFT_107219	162.2159	2.323865	0.406905	5.711076	1.12E-08	4.27E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_325900	785.8036	3.134871	0.405661	7.727816	1.09E-14	3.07E-12	glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase
M438DRAFT_281301	28.35423	3.302935	0.661104	4.996086	5.85E-07	1.07E-05	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_377368	347.3014	-1.16993	0.24235	-4.82743	1.38E-06	2.16E-05	Transcription initiation factor IIE subunit beta
M438DRAFT_348714	238.3797	-2.33167	0.413796	-5.63483	1.75E-08	6.27E-07	Ubiquinone biosynthesis O-methyltransferase, mitochondrial
M438DRAFT_348725	3532.531	-1.91979	0.203125	-9.45128	3.35E-21	3.21E-18	Cofilin
M438DRAFT_338783	8.297864	-5.20938	1.118156	-4.65891	3.18E-06	4.26E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_377403	682.6281	1.144036	0.277576	4.121516	3.76E-05	3.01E-04	Alkaline phosphatase-like protein
M438DRAFT_281600	503.9737	-1.80048	0.38136	-4.7212	2.34E-06	3.33E-05	HIG1 domain-containing protein
M438DRAFT_326050	1054.471	-1.59576	0.418738	-3.81087	1.38E-04	8.51E-04	Large ribosomal subunit protein mL54
M438DRAFT_281482	1032.852	-1.52128	0.349436	-4.35353	1.34E-05	1.33E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_368568	81.27376	1.060563	0.229218	4.626886	3.71E-06	4.80E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_348793	4963.606	-2.41119	0.404622	-5.95911	2.54E-09	1.22E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_368585	537.5546	1.34499	0.256938	5.234694	1.65E-07	3.83E-06	Phospholipase

M438DRAFT_304194	84.38351	1.59993	0.367385	4.354918	1.33E-05	1.33E-04	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_348808	727.0481	1.179901	0.309253	3.815332	1.36E-04	8.38E-04	Potassium transport protein
M438DRAFT_348810	52.36829	-2.54399	0.664391	-3.82905	1.29E-04	8.00E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_399836	288.4365	1.814105	0.273859	6.624225	3.49E-11	3.34E-09	ferric-chelate reductase (NADPH)
M438DRAFT_304233	73.03423	1.545047	0.259517	5.953543	2.62E-09	1.26E-07	Sugar porter family MFS transporter
M438DRAFT_399840	145.1531	-1.86901	0.438293	-4.26431	2.01E-05	1.83E-04	FAD binding domain protein
M438DRAFT_348835	443.0317	-1.49799	0.208335	-7.19033	6.46E-13	1.06E-10	Las1-domain-containing protein
M438DRAFT_408723	106.413	-2.28069	0.456019	-5.00131	5.69E-07	1.05E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_368645	125.2178	1.250752	0.238044	5.254296	1.49E-07	3.51E-06	Arylsulfotransferase
M438DRAFT_253141	157.1858	7.433935	0.753211	9.869655	5.64E-23	8.10E-20	Uncharacterized protein
M438DRAFT_326261	170.2008	1.622593	0.308359	5.262018	1.42E-07	3.38E-06	p-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase protein
M438DRAFT_348868	6617.473	-1.53311	0.386014	-3.97164	7.14E-05	4.99E-04	Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
M438DRAFT_348877	5641.901	4.470909	0.727773	6.143276	8.08E-10	4.76E-08	protein-serine/threonine phosphatase
M438DRAFT_326310	134.5452	3.013497	0.490513	6.143559	8.07E-10	4.76E-08	Glutaminase A
M438DRAFT_348887	3909.207	-1.75777	0.424982	-4.1361	3.53E-05	2.86E-04	Bacterial collagen-like protein middle domain-containing protein
M438DRAFT_399897	61.48831	-3.91945	0.715329	-5.47922	4.27E-08	1.30E-06	Acid phosphatase
M438DRAFT_281704	403.6343	1.788962	0.394277	4.537322	5.70E-06	6.75E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_338938	778.6278	-1.33037	0.224539	-5.92491	3.12E-09	1.45E-07	Mov34-domain-containing protein
M438DRAFT_304410	433.2286	1.669672	0.368844	4.52677	5.99E-06	7.00E-05	Amidase signature enzyme
M438DRAFT_358858	17.93509	3.089034	0.707709	4.364834	1.27E-05	1.28E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_338947	9.50908	2.755525	0.665957	4.137689	3.51E-05	2.85E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_408784	42.44959	1.789069	0.413466	4.327007	1.51E-05	1.46E-04	beta-glucosidase
M438DRAFT_281653	1382.242	-2.17272	0.418681	-5.18943	2.11E-07	4.70E-06	NADH-cytochrome b5 reductase
M438DRAFT_368698	135.6443	-2.34631	0.433101	-5.41746	6.05E-08	1.72E-06	Carbohydrate esterase family 15 protein
M438DRAFT_348929	288.6024	-4.45916	0.704295	-6.33138	2.43E-10	1.76E-08	Cyp51A
M438DRAFT_281779	50.82735	2.468217	0.423212	5.832104	5.47E-09	2.36E-07	NACHT domain-containing protein
M438DRAFT_304520	11.91128	3.364403	0.692998	4.854852	1.20E-06	1.95E-05	Ankyrin repeat protein
M438DRAFT_281695	44.67675	2.903895	0.41444	7.006788	2.44E-12	3.42E-10	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_259902	659.8411	-1.87265	0.395355	-4.73663	2.17E-06	3.14E-05	Cytidine deaminase
M438DRAFT_385962	483.2471	3.007339	0.556337	5.405609	6.46E-08	1.80E-06	Amino acid transporter
M438DRAFT_281957	300.5588	2.697677	0.670016	4.026285	5.67E-05	4.17E-04	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_377580	2651.101	1.562066	0.385899	4.047861	5.17E-05	3.88E-04	EF-hand domain-containing protein
M438DRAFT_348963	4916.779	-2.63426	0.536236	-4.9125	8.99E-07	1.53E-05	Yeast cell wall synthesis Kre9/Knh1-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_348965	9150.79	-1.08644	0.235694	-4.60952	4.04E-06	5.14E-05	Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha
M438DRAFT_326527	881.4939	2.987907	0.670115	4.458799	8.24E-06	8.94E-05	USP domain-containing protein
M438DRAFT_326548	4781.186	-1.80709	0.295559	-6.11414	9.71E-10	5.58E-08	ATP synthase subunit 4
M438DRAFT_348982	181.5294	-2.45073	0.446437	-5.48952	4.03E-08	1.25E-06	Aconitate hydratase
M438DRAFT_281915	352.6716	-3.0963	0.508176	-6.09296	1.11E-09	6.15E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_339055	73.45856	1.188781	0.311276	3.819057	1.34E-04	8.29E-04	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_339066	79.50097	-2.46551	0.510022	-4.83412	1.34E-06	2.11E-05	Inosine triphosphate pyrophosphatase
M438DRAFT_339076	441.4952	-1.46051	0.308992	-4.72668	2.28E-06	3.28E-05	Uracil phosphoribosyltransferase
M438DRAFT_304725	256.4888	-2.87654	0.495494	-5.80541	6.42E-09	2.63E-07	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_239991	199.4672	-1.62599	0.301482	-5.39333	6.92E-08	1.91E-06	ribonuclease III

M438DRAFT_349025	126.6691	1.728023	0.277719	6.222204	4.90E-10	3.22E-08	Phytanoyl-CoA dioxygenase family protein
M438DRAFT_349033	1686.76	-1.04333	0.26217	-3.97958	6.90E-05	4.88E-04	26S protease regulatory subunit 4
M438DRAFT_326681	204.5137	-1.7374	0.402109	-4.32072	1.56E-05	1.50E-04	prephenate dehydratase
M438DRAFT_281912	290.4269	-1.67767	0.276654	-6.06413	1.33E-09	7.12E-08	Tetratricopeptide
M438DRAFT_339099	233.8639	-1.35235	0.244727	-5.52596	3.28E-08	1.07E-06	Regulator of volume decrease after cellular swelling-domain-containing protein
M438DRAFT_282148	3609.031	-1.18015	0.268141	-4.40124	1.08E-05	1.12E-04	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_349065	1099.664	-1.77491	0.310441	-5.71738	1.08E-08	4.16E-07	Glutaredoxin
M438DRAFT_400059	59.03279	1.753598	0.372719	4.70488	2.54E-06	3.55E-05	General substrate transporter
M438DRAFT_408942	395.0814	1.763813	0.380943	4.630121	3.65E-06	4.75E-05	Cellobiose dehydrogenase
M438DRAFT_408943	652.1527	-1.5874	0.363626	-4.36547	1.27E-05	1.28E-04	Methylthioribulose-1-phosphate dehydratase
M438DRAFT_282369	3868.587	2.509318	0.496119	5.057899	4.24E-07	8.20E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_349127	1905.312	-2.48454	0.531065	-4.67842	2.89E-06	3.94E-05	NADH-ubiquinone oxidoreductase
M438DRAFT_349129	2144.503	-1.33157	0.309122	-4.30759	1.65E-05	1.56E-04	Superoxide dismutase [Cu-Zn]
M438DRAFT_349137	394.1804	-1.66994	0.313575	-5.32549	1.01E-07	2.60E-06	Beta subunit of citrate lyase
M438DRAFT_359081	60.32794	-2.27979	0.370324	-6.15619	7.45E-10	4.48E-08	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_339196	150.5941	-1.51685	0.356031	-4.26045	2.04E-05	1.85E-04	Ran-interacting Mog1 protein
M438DRAFT_282516	233.4318	-1.28801	0.312486	-4.12181	3.76E-05	3.01E-04	HIT-type domain-containing protein
M438DRAFT_349168	3268.192	-2.42125	0.538466	-4.49657	6.91E-06	7.78E-05	HIT-like protein
M438DRAFT_359106	30.02803	2.116181	0.383432	5.519052	3.41E-08	1.10E-06	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_326994	473.069	2.466211	0.381762	6.460079	1.05E-10	8.65E-09	Carboxylic ester hydrolase
M438DRAFT_349192	1676.061	1.431421	0.369666	3.872203	1.08E-04	6.97E-04	Nucleoporin Nup159/Nup146 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_409013	1495.858	-1.5492	0.300109	-5.16211	2.44E-07	5.26E-06	Actin-related protein 4
M438DRAFT_282402	169.2491	1.329045	0.279538	4.754435	1.99E-06	2.92E-05	DNA/RNA polymerase
M438DRAFT_282257	616.6743	1.201899	0.276107	4.353018	1.34E-05	1.33E-04	Putative sugar transporter
M438DRAFT_349199	3036.455	-2.24744	0.518867	-4.33144	1.48E-05	1.44E-04	Cytochrome oxidase c subunit Vib
M438DRAFT_327047	25.64864	3.464438	0.772204	4.486426	7.24E-06	8.09E-05	Sugar transporter family protein
M438DRAFT_349207	492.6467	-1.38776	0.298509	-4.64897	3.34E-06	4.44E-05	tetrahydrofolate synthase
M438DRAFT_305144	66.87762	-1.48041	0.372818	-3.97087	7.16E-05	5.00E-04	ATP-dependent RNA helicase eIF4A
M438DRAFT_305149	355.3612	-1.35886	0.262244	-5.18165	2.20E-07	4.84E-06	Dimethylaniline monooxygenase (N-oxide forming)
M438DRAFT_282698	32.03709	-2.01321	0.490063	-4.10806	3.99E-05	3.15E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_327088	30.75258	-4.08683	0.936141	-4.36562	1.27E-05	1.28E-04	Ankyrin
M438DRAFT_327121	147.3081	1.164845	0.281462	4.138545	3.50E-05	2.84E-04	glucan 1,3-beta-glucosidase
M438DRAFT_327125	76.77172	1.843136	0.231249	7.970356	1.58E-15	5.05E-13	Alpha/beta hydrolase fold-3 domain-containing protein
M438DRAFT_359169	21.94525	1.516244	0.401816	3.773482	1.61E-04	9.71E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_349245	2850.673	-1.18355	0.29297	-4.03983	5.35E-05	3.99E-04	Cytochrome c oxidase assembly protein-like protein cox15
M438DRAFT_349259	1109.444	-1.45902	0.263767	-5.53148	3.18E-08	1.04E-06	DNA glycosylase
M438DRAFT_305271	405.1144	1.228671	0.322074	3.814869	1.36E-04	8.39E-04	Aquaporin-like protein
M438DRAFT_400216	848.2086	1.181826	0.232313	5.087224	3.63E-07	7.27E-06	RING-type domain-containing protein
M438DRAFT_121240	20.49303	-2.02296	0.498581	-4.05744	4.96E-05	3.74E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_369039	192.8387	2.999912	0.546529	5.489023	4.04E-08	1.25E-06	Putative ABC transporter
M438DRAFT_369062	377.6583	-1.04976	0.195385	-5.37281	7.75E-08	2.10E-06	RMND5A protein
M438DRAFT_409123	2299.699	-1.70861	0.309962	-5.51233	3.54E-08	1.12E-06	NADH-cytochrome b5 reductase
M438DRAFT_349306	87.23391	2.229231	0.297859	7.48417	7.20E-14	1.59E-11	Putative P450 monooxygenase

M438DRAFT_377894	316.8272	1.534228	0.384087	3.994478	6.48E-05	4.63E-04	3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase
M438DRAFT_121910	61.97025	1.157029	0.293959	3.936028	8.28E-05	5.65E-04	Transcription factor domain-containing protein
M438DRAFT_327344	886.4913	-2.3011	0.452619	-5.08396	3.70E-07	7.35E-06	Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase
M438DRAFT_327355	871.5304	-1.0109	0.191026	-5.29193	1.21E-07	2.96E-06	Cysteine synthase
M438DRAFT_369098	45.05402	2.109975	0.394448	5.349185	8.84E-08	2.35E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_122498	41.21333	-1.8373	0.462328	-3.97402	7.07E-05	4.95E-04	Nucleotide-diphospho-sugar transferase domain-containing protein
M438DRAFT_238170	1156.51	-1.88876	0.419691	-4.50037	6.78E-06	7.71E-05	Large ribosomal subunit protein bL27m
M438DRAFT_305485	36.79622	2.203521	0.455661	4.835876	1.33E-06	2.09E-05	Serine/threonine kinase 16
M438DRAFT_349373	1021.641	-1.23401	0.318816	-3.8706	1.09E-04	7.01E-04	CNVH-domain-containing protein
M438DRAFT_122918	16.90496	2.552806	0.494513	5.162259	2.44E-07	5.26E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_282808	385.2598	1.776779	0.256434	6.9288	4.24E-12	5.61E-10	Uncharacterized protein
M438DRAFT_339459	2631.216	-1.84429	0.460472	-4.00522	6.20E-05	4.47E-04	Cysteine-rich transmembrane CYSTM domain-containing protein
M438DRAFT_349400	15853.27	-2.84556	0.491921	-5.78458	7.27E-09	2.94E-07	Histone H4
M438DRAFT_123942	655.6448	-1.50853	0.28062	-5.37571	7.63E-08	2.08E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_377973	232.0849	1.807696	0.341625	5.291466	1.21E-07	2.96E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_377974	608.0387	-1.9721	0.414332	-4.75971	1.94E-06	2.86E-05	DNA polymerase epsilon subunit D
M438DRAFT_349424	245.4529	-2.94316	0.533718	-5.51445	3.50E-08	1.11E-06	MAPEG family protein
M438DRAFT_141332	1563.678	-1.32748	0.29316	-4.52818	5.95E-06	6.98E-05	Iip is an apoptosis inhibitor
M438DRAFT_141623	204.0503	2.366631	0.569842	4.153137	3.28E-05	2.69E-04	Secreted protein
M438DRAFT_141750	553.6984	-1.94727	0.383521	-5.07735	3.83E-07	7.56E-06	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_378013	760.2903	-1.0031	0.23682	-4.2357	2.28E-05	2.03E-04	Coatomer subunit epsilon
M438DRAFT_400371	32.65612	2.471677	0.551051	4.485392	7.28E-06	8.11E-05	Nucleotide-diphospho-sugar transferase
M438DRAFT_141845	29.77827	2.019441	0.446503	4.522791	6.10E-06	7.10E-05	RNase III domain-containing protein
M438DRAFT_339547	125.3586	-2.13203	0.485268	-4.39351	1.12E-05	1.15E-04	DASH complex subunit DAD1
M438DRAFT_400377	341.203	-1.1246	0.236113	-4.76299	1.91E-06	2.83E-05	Synaptobrevin homolog YKT6
M438DRAFT_349480	71.41055	1.531305	0.316974	4.831007	1.36E-06	2.13E-05	Glycoside hydrolase
M438DRAFT_142083	12.02768	2.104569	0.411235	5.11768	3.09E-07	6.35E-06	CENP-V/GFA domain-containing protein
M438DRAFT_283047	287.3199	-4.03488	0.967272	-4.1714	3.03E-05	2.52E-04	YjgH family protein
M438DRAFT_327755	586.0168	-1.055	0.204724	-5.15328	2.56E-07	5.46E-06	Polymerase nucleotidyl transferase domain-containing protein
M438DRAFT_305870	410.9204	2.449786	0.467278	5.242676	1.58E-07	3.72E-06	Inheritance of peroxisomes protein 1
M438DRAFT_378066	229.759	-1.94074	0.37609	-5.16031	2.47E-07	5.29E-06	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_349536	803.9544	2.589007	0.594923	4.351833	1.35E-05	1.34E-04	REJ domain-containing protein
M438DRAFT_378081	73.34836	-2.20231	0.562893	-3.91248	9.14E-05	6.09E-04	Prefoldin alpha subunit
M438DRAFT_283252	797.0955	2.728808	0.568009	4.804166	1.55E-06	2.38E-05	Pro-apoptotic serine protease NMA111
M438DRAFT_349547	1013.91	-1.77725	0.376194	-4.72428	2.31E-06	3.30E-05	Nucleotide-diphospho-sugar transferase
M438DRAFT_349550	1186.277	1.205959	0.294025	4.101552	4.10E-05	3.22E-04	Phospholipid-transporting ATPase
M438DRAFT_239255	140.0897	-2.57661	0.383262	-6.72283	1.78E-11	1.90E-09	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_349567	585.2551	-2.23062	0.392444	-5.68392	1.32E-08	4.90E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_359527	91.63394	3.015425	0.604634	4.987191	6.13E-07	1.11E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_283393	107.6557	2.097892	0.467987	4.482796	7.37E-06	8.20E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_145078	324.606	-1.46938	0.252572	-5.81767	5.97E-09	2.48E-07	Checkpoint protein
M438DRAFT_387676	40.99105	3.066389	0.486994	6.296563	3.04E-10	2.15E-08	beta-glucosidase
M438DRAFT_339694	160.5084	-2.36562	0.383678	-6.16564	7.02E-10	4.27E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_328017	67.29519	3.535967	0.523448	6.75514	1.43E-11	1.59E-09	Cyclase

M438DRAFT_283472	1353.502	-2.48677	0.629772	-3.94868	7.86E-05	5.42E-04	PA14 domain-containing protein
M438DRAFT_145885	136.6434	2.14577	0.450617	4.761845	1.92E-06	2.84E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_328067	255.6369	1.380718	0.363486	3.798548	1.46E-04	8.86E-04	Carnitine acetyl transferas-like protein
M438DRAFT_349666	293.0136	-3.19248	0.578017	-5.52315	3.33E-08	1.08E-06	Thioesterase domain-containing protein
M438DRAFT_400533	45.17072	2.129024	0.456734	4.66141	3.14E-06	4.22E-05	Kinase-like protein
M438DRAFT_339762	2015.302	-1.46744	0.310703	-4.72296	2.32E-06	3.31E-05	Clathrin light chain
M438DRAFT_283726	319.7371	-1.34661	0.301417	-4.4676	7.91E-06	8.68E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_283696	398.7946	-1.16762	0.259283	-4.50328	6.69E-06	7.64E-05	TFIIA-domain-containing protein
M438DRAFT_306200	966.9776	-1.00121	0.21045	-4.75748	1.96E-06	2.88E-05	Arrestin-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_349693	595.0771	-2.23348	0.572727	-3.89973	9.63E-05	6.36E-04	E2 ubiquitin-conjugating enzyme
M438DRAFT_409501	22.39191	4.27114	0.953069	4.481459	7.41E-06	8.24E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_339778	183.0704	-1.34603	0.319587	-4.21179	2.53E-05	1.20E-04	tRNA-dihydrouridine(16/17) synthase [NAD(P)(+)]
M438DRAFT_283826	848.7425	-1.05851	0.266407	-3.97328	7.09E-05	4.96E-04	Orotidine 5'-phosphate decarboxylase
M438DRAFT_283857	792.2033	-2.8879	0.511408	-5.64695	1.63E-08	5.88E-07	Aspartyl protease
M438DRAFT_349710	63.879	-2.01738	0.453541	-4.44808	8.66E-06	9.31E-05	Conidiation protein 6
M438DRAFT_378248	150.9284	-1.20623	0.308959	-3.90415	9.46E-05	6.26E-04	WD40 repeat-like protein
M438DRAFT_148066	401.0686	-2.14963	0.442396	-4.85906	1.18E-06	1.91E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_283897	714.4281	-1.64931	0.351872	-4.68723	2.77E-06	3.82E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_349741	511.9275	-1.74206	0.315783	-5.51666	3.46E-08	1.10E-06	COX assembly mitochondrial protein
M438DRAFT_306348	127.4334	-1.17836	0.312613	-3.76937	1.64E-04	9.84E-04	Chromo domain-containing protein
M438DRAFT_339830	1713.178	-1.55209	0.299612	-5.18032	2.22E-07	4.87E-06	ATP-dependent RNA helicase ROK1
M438DRAFT_349749	601.6377	2.424652	0.391067	6.200094	5.64E-10	3.62E-08	Choriogenin Hminor
M438DRAFT_359726	58055.59	-1.86319	0.470907	-3.9566	7.60E-05	5.28E-04	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_349770	808.4894	-1.04587	0.206331	-5.06887	4.00E-07	7.82E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_378285	442.86	-1.37062	0.325405	-4.21206	2.53E-05	2.20E-04	Protein transport protein SEC13
M438DRAFT_149745	92.15763	-2.50323	0.405574	-6.17207	6.74E-10	4.16E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_306465	126.368	-3.13786	0.682901	-4.5949	4.33E-06	5.45E-05	Plasma membrane ammonium transporter
M438DRAFT_328414	238.3978	-2.0903	0.456213	-4.58185	4.61E-06	5.71E-05	Putative uridine/cytidine kinase
M438DRAFT_150257	658.8338	-1.6754	0.345339	-4.85145	1.23E-06	1.97E-05	t-SNARE
M438DRAFT_349821	2016.299	-2.0423	0.31385	-6.50725	7.65E-11	6.87E-09	NADH-ubiquinone oxidoreductase 299 kDa subunit
M438DRAFT_369588	1977.678	2.121696	0.502678	4.220783	2.43E-05	2.14E-04	DENN-domain-containing protein
M438DRAFT_150642	606.376	1.782783	0.445814	3.998937	6.36E-05	4.57E-04	Protein kinase domain-containing protein
M438DRAFT_284089	202.9921	1.582187	0.378926	4.175455	2.97E-05	2.49E-04	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_283905	786.5387	5.830816	0.693586	8.406765	4.21E-17	2.31E-14	General substrate transporter
M438DRAFT_151186	67.17974	-3.14621	0.613981	-5.12428	2.99E-07	6.17E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_284105	394.8371	1.013893	0.262904	3.856514	1.15E-04	7.33E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_349863	76.03542	1.500841	0.385526	3.892966	9.90E-05	6.51E-04	Inorganic phosphate transporter
M438DRAFT_378357	150.3805	2.52341	0.543449	4.64332	3.43E-06	4.53E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_349887	727.7958	-1.15411	0.284015	-4.06356	4.83E-05	3.69E-04	Ubiquitin-conjugating enzyme E2 6
M438DRAFT_349892	1322.685	-2.54116	0.486521	-5.22313	1.76E-07	4.05E-06	DNA-directed RNA polymerase I, II, and III subunit RPABC5
M438DRAFT_284116	22455.46	-1.80259	0.287034	-6.28004	3.38E-10	2.33E-08	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_328635	889.7184	-1.99918	0.414816	-4.81944	1.44E-06	2.24E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_339990	318.3964	-3.52108	0.655808	-5.36908	7.91E-08	2.13E-06	cellulase
M438DRAFT_349912	816.0377	-2.02018	0.489757	-4.12487	3.71E-05	2.98E-04	Uncharacterized protein

M438DRAFT_284230	299.5818	-2.22197	0.34475	-6.44514	1.15E-10	9.35E-09	Cytidine deaminase-like protein
M438DRAFT_349922	620.1554	1.941836	0.48294	4.020864	5.80E-05	4.24E-04	non-specific serine/threonine protein kinase
M438DRAFT_349930	859.4392	1.388163	0.316069	4.391965	1.12E-05	1.16E-04	Nuclear protein MDM1
M438DRAFT_152972	5372.559	2.133907	0.392859	5.431739	5.58E-08	1.62E-06	LysM domain-containing protein
M438DRAFT_378411	779.6686	-1.33786	0.267278	-5.00549	5.57E-07	1.03E-05	Mitochondrial ribosomal protein L16
M438DRAFT_378437	44.08716	1.625143	0.297022	5.471462	4.46E-08	1.35E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_284372	69.91458	-2.11328	0.530054	-3.98692	6.69E-05	4.74E-04	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_328781	223.2082	-2.00735	0.474668	-4.22896	2.35E-05	2.08E-04	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_349968	146.1846	2.341681	0.290001	8.074733	6.76E-16	2.43E-13	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_400777	2923.128	-3.55346	0.753799	-4.71407	2.43E-06	3.44E-05	D-malate dehydrogenase (decarboxylating)
M438DRAFT_153507	145.7381	-2.88177	0.591372	-4.87303	1.10E-06	1.81E-05	1-alkyl-2-acetyl-glycerophosphocholine esterase
M438DRAFT_306874	26.71356	-2.44173	0.578584	-4.22018	2.44E-05	2.14E-04	NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_378446	1403.296	2.323245	0.554416	4.190433	2.78E-05	2.37E-04	Putative multidrug resistance protein
M438DRAFT_328806	25.82918	3.492643	0.680106	5.135442	2.81E-07	5.87E-06	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_153654	5.626796	3.491651	0.896941	3.892841	9.91E-05	6.51E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_328859	36.42841	1.843954	0.377386	4.88612	1.03E-06	1.70E-05	UBC core domain-containing protein
M438DRAFT_328864	1327.57	3.049887	0.509714	5.983525	2.18E-09	1.07E-07	Isocitrate lyase
M438DRAFT_284502	168.0257	1.252005	0.24317	5.148683	2.62E-07	5.56E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_306975	684.9249	2.637596	0.56802	4.64349	3.43E-06	4.53E-05	Membrane anchor Opy2 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_328903	423.9558	-2.13284	0.380526	-5.60497	2.08E-08	7.12E-07	Distal membrane-arm assembly complex protein 1-like domain-containing protein
M438DRAFT_328925	67.14675	1.970854	0.436105	4.51922	6.21E-06	7.18E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_409826	17.96891	2.242261	0.520126	4.310994	1.63E-05	1.55E-04	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_154656	22.0394	2.324609	0.529825	4.387507	1.15E-05	1.18E-04	Vacuolar protein sorting-associated protein 62
M438DRAFT_388430	25.92491	2.3698	0.551305	4.298529	1.72E-05	1.62E-04	nitrilase
M438DRAFT_340173	514.8411	1.238767	0.323239	3.832362	1.27E-04	7.91E-04	Cse1-domain-containing protein
M438DRAFT_409842	44.24048	1.621283	0.327982	4.943214	7.68E-07	1.34E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_378519	635.377	1.588062	0.346256	4.586377	4.51E-06	5.62E-05	Phospholipid-transporting ATPase
M438DRAFT_400848	702.5764	2.660146	0.687958	3.86673	1.10E-04	7.09E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_369820	1022.531	2.469667	0.629813	3.92127	8.81E-05	5.92E-04	FH2-domain-containing protein
M438DRAFT_284584	63.43615	2.100532	0.406976	5.161313	2.45E-07	5.27E-06	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_350067	302.5571	-2.24227	0.523656	-4.28195	1.85E-05	1.73E-04	Mso1 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_350069	14619.93	-1.75666	0.283933	-6.18688	6.14E-10	3.85E-08	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_340202	91.66879	-1.9375	0.500657	-3.86991	1.09E-04	7.02E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_409867	1969.351	4.200049	0.397548	10.56489	4.33E-26	9.96E-23	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_329035	73.8667	2.19552	0.214585	10.23147	1.43E-24	2.75E-21	Altered inheritance of mitochondria protein 24, mitochondrial
M438DRAFT_360098	132.7397	1.726282	0.364883	4.73105	2.23E-06	3.22E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_360101	292.1421	-1.72079	0.30979	-5.5547	2.78E-08	9.34E-07	Cwf21-domain-containing protein
M438DRAFT_155761	468.5253	1.233482	0.223857	5.510139	3.59E-08	1.14E-06	ferric-chelate reductase (NADPH)
M438DRAFT_329089	41.34689	4.127144	0.537028	7.685156	1.53E-14	4.08E-12	Secreted protein
M438DRAFT_340232	730.9923	1.295481	0.324652	3.990368	6.60E-05	4.70E-04	GPI ethanolamine phosphate transferase 3
M438DRAFT_284714	632.8574	1.281695	0.247749	5.173356	2.30E-07	5.00E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_155881	184.9963	1.467822	0.305727	4.801079	1.58E-06	2.41E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_307185	159.3636	-1.67818	0.385663	-4.35142	1.35E-05	1.34E-04	Uncharacterized protein

M438DRAFT_329144	587.3445	-1.39514	0.33439	-4.17218	3.02E-05	2.52E-04	Activator 1 41 kDa subunit
M438DRAFT_329164	5239.232	-2.65942	0.460695	-5.77262	7.80E-09	3.13E-07	ATP synthase subunit delta, mitochondrial
M438DRAFT_307244	320.2491	2.942233	0.313553	9.383516	6.38E-21	5.64E-18	Allantoin
M438DRAFT_350126	407.0618	-2.10116	0.542393	-3.87388	1.07E-04	6.94E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_350131	147.6979	3.150131	0.672135	4.686753	2.78E-06	3.82E-05	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_329220	82.8648	2.753549	0.612256	4.497381	6.88E-06	7.77E-05	Mannan endo-1,6-alpha-mannosidase
M438DRAFT_369918	628.5906	1.304327	0.257697	5.061482	4.16E-07	8.10E-06	Putative aryl-alcohol dehydrogenase Aad14
M438DRAFT_329233	412.0419	2.470854	0.469262	5.2654	1.40E-07	3.35E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_378627	52.16185	-1.58824	0.376642	-4.21684	2.48E-05	2.17E-04	MARVEL domain-containing protein
M438DRAFT_329268	52.16694	3.009906	0.532423	5.653219	1.57E-08	5.73E-07	CENP-V/GFA domain-containing protein
M438DRAFT_168171	453.243	-1.49239	0.391024	-3.81662	1.35E-04	8.35E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_409976	38.44328	2.642544	0.452678	5.837581	5.30E-09	2.29E-07	Calcium-dependent phosphotriesterase
M438DRAFT_307366	3507.297	2.106164	0.451371	4.666149	3.07E-06	4.14E-05	L-tryptophan decarboxylase PsiD-like domain-containing protein
M438DRAFT_360215	38.71459	-4.59565	0.907242	-5.06551	4.07E-07	7.95E-06	Histone H1
M438DRAFT_350181	856.0174	-2.63794	0.484722	-5.44217	5.26E-08	1.54E-06	Mitochondrial carrier
M438DRAFT_285041	60.12305	3.347146	0.617901	5.416966	6.06E-08	1.72E-06	Agglutinin-like protein N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_329312	1136.61	-1.77965	0.458172	-3.88425	1.03E-04	6.71E-04	Large ribosomal subunit protein uL23m
M438DRAFT_350185	526.0059	-1.53484	0.399369	-3.84317	1.21E-04	7.64E-04	Replication protein A, subunit RPA32
M438DRAFT_409994	12.5668	2.942751	0.636415	4.623947	3.77E-06	4.85E-05	NACHT domain-containing protein
M438DRAFT_409996	47.88719	-3.44278	0.754559	-4.56264	5.05E-06	6.14E-05	Fido domain-containing protein
M438DRAFT_307438	247.6116	-2.06513	0.38867	-5.31333	1.08E-07	2.73E-06	Putative glucose oxidase
M438DRAFT_350209	82.07115	2.607194	0.532255	4.898392	9.66E-07	1.61E-05	NUP-domain-containing protein
M438DRAFT_307466	431.055	2.262254	0.505435	4.475852	7.61E-06	8.41E-05	NADPH-dependent medium chain alcohol dehydrogenase
M438DRAFT_169476	133.585	-1.87307	0.431765	-4.33817	1.44E-05	1.41E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_410046	12.00416	2.845504	0.528173	5.387449	7.15E-08	1.96E-06	Arabinanase/levansucrase/invertase
M438DRAFT_389488	184.9928	1.087175	0.274266	3.963946	7.37E-05	5.13E-04	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_285149	422.4285	2.03871	0.384502	5.302215	1.14E-07	2.85E-06	Putative carbonyl reductase
M438DRAFT_307545	48.87565	-1.72222	0.405806	-4.24394	2.20E-05	1.97E-04	CBM1 domain-containing protein
M438DRAFT_350254	1112.424	-1.5956	0.358806	-4.44697	8.71E-06	9.35E-05	Ubiquitin-conjugating enzyme
M438DRAFT_410063	55.9213	1.316073	0.326727	4.028046	5.62E-05	4.15E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_285237	10762.49	2.441539	0.402125	6.071599	1.27E-09	6.89E-08	Uncharacterized protein
M438DRAFT_285285	517.0152	1.320607	0.24828	5.319023	1.04E-07	2.67E-06	Putative MFS transporter
M438DRAFT_360323	4568.292	1.235556	0.266325	4.639278	3.50E-06	4.59E-05	Methyltransferase
M438DRAFT_170291	281.6721	1.548932	0.376265	4.1166	3.85E-05	3.06E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_170358	203.7401	1.955082	0.413013	4.73371	2.20E-06	3.18E-05	Helitron helicase-like domain-containing protein
M438DRAFT_340459	144.7697	2.677994	0.628711	4.259501	2.05E-05	1.86E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_329515	417.9646	-1.6994	0.342789	-4.95756	7.14E-07	1.26E-05	PAC domain-containing protein
M438DRAFT_401040	489.9229	2.364366	0.465441	5.079836	3.78E-07	7.47E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_329556	402.7872	-3.54668	0.505125	-7.02138	2.20E-12	3.16E-10	Porphobilinogen deaminase
M438DRAFT_285298	301.6827	1.222244	0.288126	4.242051	2.21E-05	1.98E-04	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_307660	69.97273	-2.33444	0.583989	-3.9974	6.40E-05	4.59E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_378769	49.78415	-2.11746	0.464333	-4.56022	5.11E-06	6.18E-05	Protein-S-isoprenylcysteine O-methyltransferase
M438DRAFT_307670	328.2967	1.677913	0.328316	5.11067	3.21E-07	6.52E-06	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_285294	75.04659	1.279842	0.303775	4.213126	2.52E-05	2.20E-04	Amino acid permease/ SLC12A domain-containing protein

M438DRAFT_370089	8.528756	2.628276	0.498758	5.269643	1.37E-07	3.30E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_389669	16.30003	-4.67943	1.094214	-4.27652	1.90E-05	1.75E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_378799	146.1228	1.899959	0.390374	4.867025	1.13E-06	1.86E-05	MFS monocarboxylate transporter-like protein
M438DRAFT_350329	113.106	1.980685	0.359516	5.509314	3.60E-08	1.14E-06	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_410136	218.902	-3.95248	0.699754	-5.64839	1.62E-08	5.85E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_401100	838.3929	-1.14364	0.286818	-3.98733	6.68E-05	4.74E-04	Something about silencing protein 4 domain-containing protein
M438DRAFT_171566	32.35276	1.721188	0.392811	4.381715	1.18E-05	1.20E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_171586	37.17586	2.814083	0.573711	4.905049	9.34E-07	1.58E-05	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_329689	585.077	1.155028	0.217259	5.316375	1.06E-07	2.70E-06	ABC transporter domain-containing protein
M438DRAFT_378818	579.8534	1.003387	0.19008	5.278752	1.30E-07	3.15E-06	High osmolarity signaling protein sho1
M438DRAFT_340560	123.5627	1.503507	0.367208	4.094431	4.23E-05	3.30E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_285528	275.1425	-2.30275	0.495822	-4.6443	3.41E-06	4.53E-05	2,4-dihydroxyhept-2-ene-1,7-dioic acid aldolase
M438DRAFT_172530	18.08388	1.665256	0.409356	4.067993	4.74E-05	3.62E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_401140	984.0797	-1.31515	0.342589	-3.83886	1.24E-04	7.75E-04	S5 DRBM domain-containing protein
M438DRAFT_370184	991.9351	2.230518	0.541481	4.119291	3.80E-05	3.04E-04	phospholipase D
M438DRAFT_285653	1887.467	1.335	0.288185	4.632442	3.61E-06	4.71E-05	TRP-domain-containing protein
M438DRAFT_370194	804.7743	-1.61102	0.385792	-4.17587	2.97E-05	2.49E-04	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_350414	146.7129	-1.80876	0.293935	-6.15362	7.57E-10	4.53E-08	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_182244	1429.819	-3.23311	0.42124	-7.67522	1.65E-14	4.22E-12	Uncharacterized protein
M438DRAFT_401164	13.24998	1.821155	0.474644	3.836889	1.25E-04	7.79E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_285715	51.34947	1.718845	0.41546	4.137211	3.52E-05	2.85E-04	Sodium/calcium exchanger membrane region domain-containing protein
M438DRAFT_401184	328.9593	5.792093	0.886548	6.533308	6.43E-11	5.96E-09	Aldoxime dehydratase
M438DRAFT_307986	324.3341	2.085739	0.332003	6.282299	3.34E-10	2.31E-08	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_340681	403.323	5.060593	0.738521	6.852332	7.27E-12	8.61E-10	nitrilase
M438DRAFT_350446	4402.051	-2.35078	0.578528	-4.06338	4.84E-05	3.69E-04	Aspartic protease pepB
M438DRAFT_350448	2532.034	-1.69368	0.414332	-4.08772	4.36E-05	3.39E-04	Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
M438DRAFT_248472	50.96479	3.610598	0.69023	5.231011	1.69E-07	3.90E-06	Transcription factor domain-containing protein
M438DRAFT_329942	40.44688	-3.74999	0.70171	-5.34407	9.09E-08	2.40E-06	Ethyl tert-butyl ether degradation EthD
M438DRAFT_242101	60.70779	1.623233	0.386183	4.203276	2.63E-05	2.27E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_401202	2389.216	-1.36327	0.31869	-4.27772	1.89E-05	1.75E-04	Fructosyl amine:oxygen oxidoreductase
M438DRAFT_350466	430.8619	-1.56807	0.358578	-4.37302	1.23E-05	1.24E-04	ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit
M438DRAFT_329992	292.4201	-2.14916	0.472355	-4.54988	5.37E-06	6.43E-05	Amine oxidase
M438DRAFT_350476	3916.387	-1.50014	0.281315	-5.33262	9.68E-08	2.52E-06	Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial
M438DRAFT_350486	512.169	-1.71494	0.42019	-4.08136	4.48E-05	3.47E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_410301	19.06354	2.300848	0.384284	5.987361	2.13E-09	1.06E-07	Beta-glucosidase
M438DRAFT_285994	378.9556	-2.89787	0.756947	-3.82837	1.29E-04	8.02E-04	RTA1 like protein
M438DRAFT_360611	24.54296	3.712163	0.497156	7.466791	8.22E-14	1.75E-11	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_286104	8059.944	2.928279	0.489262	5.985091	2.16E-09	1.07E-07	Uncharacterized protein

Příloha 2: Částečný výstup analýzy diferenciální genové exprese tvořený seznamem genů u *Aureobasidium pullulans*, u kterých došlo ke statisticky významné ($p < 0,001$) změně genové exprese, u vzorků ošetřených kvercetinem.

Gen	Průměr normalizovaných „countů“	Míra velikosti účinku (log2 fold change)	Standartní chyba průměru	Wald statistika	Wald test (p hodnota)	p hodnota upravená Benjamini-Hochberg korekcí	Anotace UniProt
M438DRAFT_350812	222.3374	1.053059	0.213876	4.923693	8.49E-07	4.83E-04	Glycosyltransferase family 25 protein
M438DRAFT_341185	516.2272	1.035609	0.200726	5.159318	2.48E-07	1.67E-04	MFS multidrug transporter
M438DRAFT_17080	3710.299	1.971881	0.378533	5.209266	1.90E-07	1.58E-04	Chitin-binding type-1 domain-containing protein
M438DRAFT_402267	482.3761	2.083989	0.324773	6.41675	1.39E-10	3.01E-07	Cytochrome P450
M438DRAFT_362959	85.50082	2.469348	0.460109	5.366873	8.01E-08	7.22E-05	Glycosyltransferase family 25 protein
M438DRAFT_259787	284.3307	1.852716	0.337788	5.484846	4.14E-08	4.74E-05	Integral membrane protein-like protein
M438DRAFT_372807	604.3896	2.651927	0.406984	6.516045	7.22E-11	2.60E-07	DUF3533 domain-containing protein
M438DRAFT_190614	1008.282	1.661456	0.331065	5.018513	5.21E-07	3.13E-04	PLC-like phosphodiesterase
M438DRAFT_345036	129.7699	3.512845	0.690397	5.088153	3.62E-07	2.30E-04	Concanavalin A-like lectin/glucanase
M438DRAFT_355759	38.4231	1.450905	0.279334	5.194158	2.06E-07	1.59E-04	DUF6594 domain-containing protein
M438DRAFT_365751	375.1827	1.459528	0.2666	5.474596	4.39E-08	4.74E-05	IBB domain-containing protein
M438DRAFT_275303	80.94067	4.302791	0.403344	10.6678	1.44E-26	1.56E-22	RTA1-domain-containing protein
M438DRAFT_300236	46.29097	-1.31224	0.254228	-5.16167	2.45E-07	1.67E-04	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_376382	185.0009	2.223425	0.409525	5.429282	5.66E-08	5.56E-05	Quinate transporter
M438DRAFT_348508	201.7995	1.998498	0.420436	4.753398	2.00E-06	9.01E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_338604	93.91441	3.160849	0.409329	7.722025	1.14E-14	6.19E-11	Peptidase S8/S53 domain-containing protein
M438DRAFT_253141	157.1858	4.408236	0.754236	5.844636	5.08E-09	7.84E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_348887	3909.207	-2.03534	0.424043	-4.79984	1.59E-06	7.55E-04	Bacterial collagen-like protein middle domain-containing protein
M438DRAFT_282125	397.9971	2.548657	0.396615	6.426018	1.31E-10	3.01E-07	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_282645	15.45658	4.127305	0.64714	6.377765	1.80E-10	3.24E-07	RTA1 like protein
M438DRAFT_378111	559.1332	1.122275	0.233931	4.797457	1.61E-06	7.55E-04	Arylsulfotransferase
M438DRAFT_378350	124.9308	1.362533	0.2819	4.833392	1.34E-06	7.25E-04	Flavo protein
M438DRAFT_349963	72.95426	-3.0557	0.545138	-5.60538	2.08E-08	2.81E-05	Alpha/beta-hydrolase

Příloha 3: Částečný výstup analýzy diferenciální genové exprese tvořený seznamem genů u *Aureobasidium pullulans*, u kterých došlo ke statisticky významné ($p < 0,001$) změně genové exprese, u vzorků ošetřených tannivinem.

Gen	Průměr normalizovaných „countů“	Míra velikosti účinku (log2 fold change)	Standartní chyba průměru	Wald statistika	Wald test (p hodnota)	p hodnota upravená Benjamini-Hochberg korekcí	Anotace UniProt
M438DRAFT_308192	348.59212	2.06843	0.48038	4.30579	1.66E-05	8.62E-04	Pyridoxamine phosphate oxidase family protein
M438DRAFT_370324	37998.19755	-1.61610	0.35679	-4.52959	5.91E-06	4.44E-04	Allergen
M438DRAFT_489	970.31152	-2.28727	0.44065	-5.19064	2.10E-07	4.72E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_330154	46.76727	-1.64040	0.38542	-4.25613	2.08E-05	9.95E-04	Arabinanase/levansucrase/invertase

M438DRAFT_340989	537.79496	-3.07686	0.68254	-4.50793	6.55E-06	4.76E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_262842	112.41674	1.53795	0.24937	6.16741	6.94E-10	5.89E-07	Nickel/cobalt efflux system
M438DRAFT_286912	1673.42453	-1.73031	0.37034	-4.67228	2.98E-06	2.81E-04	Squalene monooxygenase
M438DRAFT_401635	1342.20481	-1.36720	0.28425	-4.80985	1.51E-06	1.83E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_341369	2381.83620	-1.16407	0.25641	-4.53981	5.63E-06	4.28E-04	5-aminolevulinic synthase
M438DRAFT_341454	53.38190	1.10994	0.25116	4.41920	9.91E-06	6.01E-04	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_263707	119.30365	1.97439	0.41352	4.77456	1.80E-06	2.11E-04	ASST-domain-containing protein
M438DRAFT_263390	278.33399	-1.39674	0.31905	-4.37786	1.20E-05	6.85E-04	Flotillin domain protein
M438DRAFT_16678	836.45364	1.17547	0.25769	4.56159	5.08E-06	4.03E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_351317	410.96611	-2.25774	0.49937	-4.52119	6.15E-06	4.56E-04	Methyltransferase
M438DRAFT_341702	569.76143	-1.42654	0.31508	-4.52755	5.97E-06	4.45E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_341716	729.25618	-1.02491	0.22535	-4.54810	5.41E-06	4.18E-04	Camp independent regulatory protein
M438DRAFT_402017	848.17498	-1.50246	0.33824	-4.44205	8.91E-06	5.62E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_341779	111.82517	1.75462	0.36741	4.77561	1.79E-06	2.11E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_351447	683.25887	-3.27679	0.65859	-4.97547	6.51E-07	1.03E-04	Mitochondrial carrier
M438DRAFT_393926	4644.22637	-5.44485	1.06167	-5.12857	2.92E-07	5.65E-05	Clavamate synthase-like protein
M438DRAFT_341871	879.81330	-1.07001	0.16789	-6.37334	1.85E-10	2.04E-07	Kinase-like protein
M438DRAFT_341923	64.27454	1.95206	0.40151	4.86178	1.16E-06	1.51E-04	Transmembrane protein
M438DRAFT_266016	106.59537	1.67021	0.30198	5.53092	3.19E-08	1.15E-05	N-acetylglucosaminylphosphatidylinositol deacetylase
M438DRAFT_288775	326.37486	1.41460	0.29655	4.77013	1.84E-06	2.14E-04	Anaphase-promoting complex subunit 4
M438DRAFT_85525	4642.93694	-2.03382	0.44153	-4.60629	4.10E-06	3.41E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_85770	75.33953	-1.88020	0.38230	-4.91819	8.73E-07	1.25E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_342198	123.56740	-1.66055	0.35000	-4.74443	2.09E-06	2.26E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_371544	1619.44210	-1.71436	0.37059	-4.62601	3.73E-06	3.27E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_289193	360.84280	-1.60640	0.37038	-4.33720	1.44E-05	7.89E-04	Lactase
M438DRAFT_402604	513.94520	1.20022	0.21904	5.47947	4.27E-08	1.38E-05	DEAD-domain-containing protein
M438DRAFT_311572	36.32113	-1.00230	0.22608	-4.43339	9.28E-06	5.72E-04	alpha-L-fucosidase
M438DRAFT_311855	377.94800	2.14793	0.46143	4.65490	3.24E-06	2.97E-04	Formate/nitrate family transporter
M438DRAFT_342548	285.35228	1.26207	0.25573	4.93508	8.01E-07	1.20E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_371868	513.81699	-1.85156	0.39401	-4.69924	2.61E-06	2.55E-04	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_342639	846.09815	2.42282	0.33181	7.30186	2.84E-13	7.83E-10	Uncharacterized protein
M438DRAFT_266873	155.81804	1.53380	0.34208	4.48370	7.34E-06	5.03E-04	SnoaL-like domain-containing protein
M438DRAFT_371907	259.97840	-1.59624	0.32840	-4.86070	1.17E-06	1.51E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_290305	981.96211	1.47903	0.33040	4.47649	7.59E-06	5.11E-04	Arginosuccinase
M438DRAFT_342756	5792.95045	8.63595	1.49149	5.79014	7.03E-09	3.70E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_403006	363.74414	-2.61583	0.51928	-5.03742	4.72E-07	7.89E-05	WD40 repeat-like protein
M438DRAFT_267273	70.37955	-2.67250	0.51806	-5.15867	2.49E-07	5.18E-05	Arabinogalactan endo-beta-1,4-galactanase
M438DRAFT_267044	206.38510	-2.10150	0.42270	-4.97162	6.64E-07	1.03E-04	Putative P450 monooxygenase
M438DRAFT_134533	102.74618	1.33734	0.29689	4.50453	6.65E-06	4.77E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_266159	130.44450	-2.12273	0.47920	-4.42978	9.43E-06	5.75E-04	Oxidoreductase
M438DRAFT_343052	3348.86879	-2.14572	0.43525	-4.92989	8.23E-07	1.21E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_403250	373.30771	-2.44583	0.56704	-4.31334	1.61E-05	8.45E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_267422	343.65696	1.99169	0.41797	4.76514	1.89E-06	2.17E-04	Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial
M438DRAFT_362821	162.50149	1.06166	0.22508	4.71674	2.40E-06	2.50E-04	MOSC domain-containing protein

M438DRAFT_362845	122.58563	1.43882	0.25949	5.54476	2.94E-08	1.15E-05	DUF431-domain-containing protein
M438DRAFT_332550	115.59076	1.78998	0.36033	4.96766	6.78E-07	1.04E-04	MFS transporter-like protein
M438DRAFT_268620	235.82765	1.16163	0.25465	4.56175	5.07E-06	4.03E-04	GH16 domain-containing protein
M438DRAFT_403430	1960.47589	-3.61397	0.69364	-5.21016	1.89E-07	4.34E-05	Thermophilic desulfurizing enzyme family protein
M438DRAFT_352907	20.83324	-4.01284	0.89294	-4.49397	6.99E-06	4.88E-04	Nucleotide-binding domain-containing protein
M438DRAFT_343364	286.83949	-1.44835	0.28212	-5.13375	2.84E-07	5.61E-05	BTB domain-containing protein
M438DRAFT_343433	335.21809	-1.92950	0.35497	-5.43571	5.46E-08	1.63E-05	Di-copper centre-containing protein
M438DRAFT_343462	97.61574	1.17691	0.25565	4.60354	4.15E-06	3.42E-04	Synembryon-A
M438DRAFT_372822	55.12212	-1.80516	0.38323	-4.71042	2.47E-06	2.53E-04	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_395556	374.00467	1.21817	0.28436	4.28393	1.84E-05	9.13E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_353585	621.32412	-1.47443	0.31939	-4.61647	3.90E-06	3.34E-04	Myb-like domain-containing protein
M438DRAFT_353590	296.89874	-2.46053	0.51751	-4.75452	1.99E-06	2.24E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_269349	1055.58587	-2.53724	0.41920	-6.05255	1.43E-09	1.05E-06	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_343965	614.41443	-1.91108	0.27338	-6.99045	2.74E-12	5.04E-09	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_363863	342.97308	-3.10018	0.60032	-5.16422	2.41E-07	5.18E-05	MFS transporter
M438DRAFT_270281	6.97323	-3.97382	0.84738	-4.68954	2.74E-06	2.65E-04	RGS domain-containing protein
M438DRAFT_404374	111.25022	1.30936	0.27181	4.81713	1.46E-06	1.83E-04	Arylsulfotransferase
M438DRAFT_270529	38.97135	-2.76587	0.61787	-4.47644	7.59E-06	5.11E-04	Concanavalin A-like lectin/glucanase
M438DRAFT_404411	81.93580	1.32485	0.30883	4.28996	1.79E-05	8.93E-04	Putative major facilitator superfamily transporter
M438DRAFT_344271	350.12159	-2.66630	0.58199	-4.58139	4.62E-06	3.72E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_344321	427.79562	-1.78362	0.39256	-4.54353	5.53E-06	4.24E-04	Transmembrane protein
M438DRAFT_354349	17.10488	-3.93785	0.86462	-4.55445	5.25E-06	4.11E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_316726	1931.35876	-1.07640	0.24156	-4.45599	8.35E-06	5.39E-04	GATA-type domain-containing protein
M438DRAFT_373816	4212.05028	-1.44777	0.33421	-4.33193	1.48E-05	8.04E-04	ERG25, C-4 methyl sterol oxidase
M438DRAFT_271592	105.04269	-1.76918	0.36192	-4.88837	1.02E-06	1.40E-04	Aspartate/tyrosine/aromatic aminotransferase
M438DRAFT_374166	617.57478	-1.58720	0.34885	-4.54986	5.37E-06	4.17E-04	DNA damage-responsive protein 48
M438DRAFT_295920	101.46969	1.63033	0.32120	5.07581	3.86E-07	6.76E-05	Acyl-CoA thioesterase II
M438DRAFT_317937	308.56865	2.53770	0.49796	5.09618	3.47E-07	6.33E-05	ABC multidrug transporter SidT
M438DRAFT_374194	745.67745	2.23565	0.38355	5.82883	5.58E-09	3.15E-06	Putative siderophore iron transporter mirB
M438DRAFT_334794	37.53666	2.81645	0.53251	5.28903	1.23E-07	3.31E-05	Acetyl-CoA synthetase-like protein
M438DRAFT_374199	613.55468	2.14266	0.46562	4.60176	4.19E-06	3.43E-04	Acetyltransferase SidF
M438DRAFT_317953	312.53340	1.86474	0.42556	4.38186	1.18E-05	6.80E-04	Nonribosomal peptide synthase SidD
M438DRAFT_364987	45.10212	-1.94618	0.44650	-4.35878	1.31E-05	7.25E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_345285	248.37518	-1.94611	0.37707	-5.16108	2.46E-07	5.18E-05	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_355103	8158.52892	-2.32724	0.37522	-6.20235	5.56E-10	5.12E-07	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_355122	1744.05372	-1.36131	0.29249	-4.65426	3.25E-06	2.97E-04	Acetyl-CoA synthetase-like protein
M438DRAFT_365125	71.88592	-1.86240	0.38073	-4.89163	1.00E-06	1.40E-04	HTH APSES-type domain-containing protein
M438DRAFT_365128	997.50637	1.40870	0.32198	4.37511	1.21E-05	6.86E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_355158	4902.26475	-2.86773	0.58962	-4.86368	1.15E-06	1.51E-04	Clavaminate synthase-like protein
M438DRAFT_374387	827.42445	-1.02246	0.21541	-4.74666	2.07E-06	2.26E-04	Set1C complex protein
M438DRAFT_345449	36.61944	1.85006	0.43470	4.25593	2.08E-05	9.95E-04	Polysaccharide deacetylase
M438DRAFT_355245	17440.54647	-2.96928	0.45145	-6.57719	4.79E-11	6.61E-08	DUF6699 domain-containing protein
M438DRAFT_335204	127.09261	3.10762	0.65036	4.77828	1.77E-06	2.11E-04	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_297024	1899.00104	-1.20185	0.26696	-4.50195	6.73E-06	4.77E-04	Putative beta-1,3-glucan-binding protein

M438DRAFT_345719	352.32922	-2.29599	0.39417	-5.82488	5.72E-09	3.15E-06	Aldo/keto reductase
M438DRAFT_273235	353.62189	1.42230	0.28255	5.03388	4.81E-07	7.92E-05	Sm protein F
M438DRAFT_345762	95.90642	-3.16533	0.73630	-4.29897	1.72E-05	8.81E-04	BSD domain-containing protein
M438DRAFT_319306	579.17477	3.63754	0.76442	4.75856	1.95E-06	2.22E-04	DUF1445-domain-containing protein
M438DRAFT_345788	3973.78839	2.63832	0.61871	4.26425	2.01E-05	9.73E-04	Hydantoinase B/oxoprolinase
M438DRAFT_345878	133.67328	-2.27061	0.50386	-4.50644	6.59E-06	4.76E-04	PLP-dependent transferase
M438DRAFT_345897	8520.29507	-3.53892	0.70094	-5.04879	4.45E-07	7.65E-05	HIG1 domain-containing protein
M438DRAFT_345944	3326.48429	-2.46113	0.43911	-5.60476	2.09E-08	8.53E-06	Calcipressin
M438DRAFT_319802	353.05647	-2.68187	0.43976	-6.09843	1.07E-09	8.45E-07	Aldehyde dehydrogenase
M438DRAFT_274888	124.31863	2.48657	0.55753	4.46000	8.20E-06	5.35E-04	U6 snRNA-associated Sm-like protein LSM5
M438DRAFT_406116	19.34605	-2.31452	0.51680	-4.47861	7.51E-06	5.11E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_274454	1107.79844	-2.07728	0.30219	-6.87412	6.24E-12	9.84E-09	TPT-domain-containing protein
M438DRAFT_274503	356.77792	1.17267	0.26694	4.39294	1.12E-05	6.56E-04	Methylthioribose-1-phosphate isomerase
M438DRAFT_346231	15844.02271	-2.85334	0.64132	-4.44919	8.62E-06	5.50E-04	HSP20-like chaperone
M438DRAFT_365992	14.04838	-2.64609	0.57449	-4.60601	4.10E-06	3.41E-04	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_298262	511.20190	-2.50076	0.41557	-6.01761	1.77E-09	1.22E-06	Clavamate synthase-like protein
M438DRAFT_346281	266.09216	-1.21695	0.26126	-4.65808	3.19E-06	2.97E-04	AMMECR1 domain-containing protein
M438DRAFT_346307	1008.45522	-1.61145	0.34649	-4.65084	3.31E-06	2.99E-04	RmlC-like cupin
M438DRAFT_346312	1765.64758	-1.29796	0.28093	-4.62028	3.83E-06	3.30E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_275151	94.75998	1.44934	0.33851	4.28159	1.86E-05	9.14E-04	GATA-type domain-containing protein
M438DRAFT_346405	3498.97637	1.73287	0.30375	5.70484	1.16E-08	5.21E-06	FAD-binding FR-type domain-containing protein
M438DRAFT_366150	1262.51197	1.89381	0.42583	4.44736	8.69E-06	5.51E-04	Copper transport protein
M438DRAFT_336086	443.47469	1.47084	0.28652	5.13340	2.85E-07	5.61E-05	DUF1741-domain-containing protein
M438DRAFT_34271	37.86881	-2.08160	0.44188	-4.71077	2.47E-06	2.53E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_275491	565.31279	1.25542	0.26100	4.80997	1.51E-06	1.83E-04	Urease accessory protein UreG
M438DRAFT_255554	47.91737	-2.59907	0.47209	-5.50548	3.68E-08	1.23E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_346669	419.44475	2.56971	0.54479	4.71688	2.39E-06	2.50E-04	Arginase/deacetylase
M438DRAFT_366432	11768.55492	-1.26473	0.28418	-4.45043	8.57E-06	5.50E-04	BHLH domain-containing protein
M438DRAFT_346690	301.35496	1.60791	0.30859	5.21052	1.88E-07	4.34E-05	ATP-dependent RNA helicase
M438DRAFT_356524	1140.56038	-1.03534	0.23465	-4.41227	1.02E-05	6.17E-04	WH2 domain-containing protein
M438DRAFT_336505	4786.55522	-1.80774	0.39441	-4.58341	4.57E-06	3.71E-04	p-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase protein
M438DRAFT_276888	104.78976	1.99898	0.34636	5.77138	7.86E-09	3.85E-06	Ribosome assembly protein 3
M438DRAFT_375747	44.68707	-2.12058	0.46724	-4.53856	5.66E-06	4.28E-04	Exo-beta-1,3-glucanase
M438DRAFT_356737	181.45117	1.59809	0.30349	5.26562	1.40E-07	3.67E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_299940	203.66701	-1.82600	0.25362	-7.19977	6.03E-13	1.33E-09	Uncharacterized protein
M438DRAFT_276979	7334.24397	-2.34192	0.54353	-4.30873	1.64E-05	8.59E-04	Uricase
M438DRAFT_347061	871.55836	-1.01786	0.23269	-4.37439	1.22E-05	6.86E-04	DUF605-domain-containing protein
M438DRAFT_336822	67.47368	1.38633	0.31865	4.35057	1.36E-05	7.49E-04	Terpenoid synthase
M438DRAFT_50976	119.24646	2.41317	0.54147	4.45666	8.32E-06	5.39E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_347344	7763.61753	-1.99805	0.38050	-5.25118	1.51E-07	3.79E-05	Hyaluronan/mRNA-binding protein domain-containing protein
M438DRAFT_277985	104.46140	2.41686	0.54503	4.43440	9.23E-06	5.72E-04	S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase
M438DRAFT_398653	1445.84884	-1.69994	0.38738	-4.38833	1.14E-05	6.64E-04	VW domain-containing protein
M438DRAFT_367152	579.92284	-3.32619	0.58981	-5.63944	1.71E-08	7.24E-06	Phosphotransferase
M438DRAFT_407349	73344.36884	-2.50983	0.57454	-4.36838	1.25E-05	7.01E-04	NADH-ubiquinone oxidoreductase B15 subunit

M438DRAFT_347465	92.28913	-2.33214	0.45160	-5.16422	2.41E-07	5.18E-05	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_278825	886.34569	-1.73742	0.39467	-4.40220	1.07E-05	6.33E-04	VWFA domain-containing protein
M438DRAFT_376382	185.00087	2.41785	0.41243	5.86250	4.56E-09	2.86E-06	Quinate transporter
M438DRAFT_301501	1703.28790	-1.32184	0.29308	-4.51012	6.48E-06	4.76E-04	Cytochrome b561 domain-containing protein
M438DRAFT_398894	234.68101	1.60617	0.32433	4.95220	7.34E-07	1.11E-04	RNA helicase
M438DRAFT_323689	119.48961	1.23603	0.24155	5.11701	3.10E-07	5.91E-05	Man(5)GlcNAc(2)-PP-dolichol translocation protein RFT1
M438DRAFT_347973	592.72979	-2.28683	0.53160	-4.30176	1.69E-05	8.74E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_407920	6632.58179	-3.84253	0.59183	-6.49260	8.44E-11	1.03E-07	Ig-like domain-containing protein
M438DRAFT_324611	414.69442	-2.99452	0.59654	-5.01981	5.17E-07	8.40E-05	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_324632	87.51521	3.31822	0.65135	5.09441	3.50E-07	6.33E-05	ClpP/crotonase
M438DRAFT_280236	20.02130	-3.95492	0.80360	-4.92150	8.59E-07	1.25E-04	CoA-dependent acyltransferase
M438DRAFT_97521	11868.13745	-1.39033	0.32395	-4.29184	1.77E-05	8.93E-04	Myb-like domain-containing protein
M438DRAFT_348301	12170.91211	-1.87653	0.35885	-5.22923	1.70E-07	4.17E-05	REJ domain-containing protein
M438DRAFT_338301	537.49431	-2.05339	0.47505	-4.32251	1.54E-05	8.23E-04	BZIP domain-containing protein
M438DRAFT_358264	127.83262	1.08871	0.24877	4.37636	1.21E-05	6.86E-04	Ig-like domain-containing protein
M438DRAFT_408291	35.13906	1.31538	0.30392	4.32802	1.50E-05	8.11E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_399534	795.40279	4.38377	0.37105	11.81445	3.29E-32	3.63E-28	Intradiol ring-cleavage dioxygenase
M438DRAFT_348455	6596.83331	-1.43431	0.33573	-4.27216	1.94E-05	9.50E-04	Globin-sensor domain-containing protein
M438DRAFT_338498	171.83533	3.32074	0.53456	6.21205	5.23E-10	5.12E-07	Siderophore iron transporter-like protein mirB
M438DRAFT_348492	3495.91004	-2.43909	0.51854	-4.70380	2.55E-06	2.55E-04	Class I glutamine amidotransferase-like protein
M438DRAFT_280808	55.20833	1.90488	0.37504	5.07908	3.79E-07	6.75E-05	Putative FRE family ferric-chelate reductase
M438DRAFT_358511	1150.86423	-1.82119	0.40765	-4.46756	7.91E-06	5.23E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_358516	983.21016	-1.76742	0.35024	-5.04630	4.50E-07	7.65E-05	GAT domain-containing protein
M438DRAFT_377229	13.16437	-3.81395	0.81445	-4.68287	2.83E-06	2.71E-04	Cell wall protein PhiA
M438DRAFT_368363	20.17393	-2.37809	0.52885	-4.49669	6.90E-06	4.85E-04	Allergen
M438DRAFT_358534	380.67316	-1.94153	0.40882	-4.74916	2.04E-06	2.25E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_338604	93.91441	-1.98549	0.45036	-4.40864	1.04E-05	6.21E-04	Peptidase S8/S53 domain-containing protein
M438DRAFT_281031	24.46891	-2.98483	0.58025	-5.14406	2.69E-07	5.50E-05	Endo-1,4-beta-xylanase
M438DRAFT_358544	26.88676	2.39039	0.50665	4.71802	2.38E-06	2.50E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_325643	39.18702	1.35393	0.27630	4.90015	9.58E-07	1.36E-04	Carboxylic ester hydrolase
M438DRAFT_377360	2354.48490	-2.39313	0.50825	-4.70857	2.49E-06	2.53E-04	VW-domain-binding protein
M438DRAFT_377364	839.97449	-1.04304	0.24177	-4.31420	1.60E-05	8.45E-04	Inhibitor of growth protein N-terminal histone-binding domain-containing protein
M438DRAFT_377385	80.91743	1.03619	0.23162	4.47369	7.69E-06	5.14E-04	RNI-like protein
M438DRAFT_368698	135.64429	-2.01379	0.41323	-4.87328	1.10E-06	1.50E-04	Carbohydrate esterase family 15 protein
M438DRAFT_399919	38.09476	-2.34494	0.45946	-5.10374	3.33E-07	6.23E-05	Extracellular GDSL-like lipase/acylhydrolase
M438DRAFT_368700	149.11834	-2.24414	0.49850	-4.50183	6.74E-06	4.77E-04	Acetylxytan esterase
M438DRAFT_377549	1110.39719	-1.96255	0.44246	-4.43553	9.18E-06	5.72E-04	Aldo/keto reductase
M438DRAFT_348929	288.60236	-2.84750	0.66771	-4.26456	2.00E-05	9.73E-04	Cyp51A
M438DRAFT_377585	571.01190	-2.47856	0.51033	-4.85674	1.19E-06	1.51E-04	Yeast cell wall synthesis Kre9/Knh1-like N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_348988	2328.86360	-1.82159	0.32962	-5.52634	3.27E-08	1.15E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_339187	456.88344	-1.80709	0.33737	-5.35633	8.49E-08	2.40E-05	D-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenase NAD-binding domain-containing protein

M438DRAFT_349169	215.82862	1.66616	0.35175	4.73682	2.17E-06	2.33E-04	Protein-lysine N-methyltransferase EFM5
M438DRAFT_305246	180.85914	1.12835	0.25692	4.39186	1.12E-05	6.56E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_349282	100.63893	1.54865	0.36321	4.26384	2.01E-05	9.73E-04	RNA-binding domain-containing protein
M438DRAFT_283200	52.57465	1.24925	0.27950	4.46962	7.84E-06	5.21E-04	tRNA (uracil-O(2)-)-methyltransferase
M438DRAFT_359366	78.69368	-2.32959	0.54264	-4.29310	1.76E-05	8.93E-04	Apple domain-containing protein
M438DRAFT_141393	3099.91153	-2.62381	0.58448	-4.48910	7.15E-06	4.97E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_409291	63.49564	-1.53818	0.33277	-4.62238	3.79E-06	3.30E-04	Glycosyl hydrolase family 95 N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_359450	325.10052	-2.79826	0.60091	-4.65670	3.21E-06	2.97E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_349502	206.00861	1.47071	0.34275	4.29093	1.78E-05	8.93E-04	Emopamil-binding protein
M438DRAFT_378123	121.84448	1.25783	0.29202	4.30732	1.65E-05	8.60E-04	Putative siderophore esterase IroE-like protein
M438DRAFT_147074	1718.44431	1.30382	0.29223	4.46159	8.14E-06	5.35E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_359693	345.79521	2.74205	0.51434	5.33125	9.75E-08	2.69E-05	Amino acid transporter
M438DRAFT_349747	83.80155	1.46828	0.31709	4.63051	3.65E-06	3.22E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_349816	1220.31864	-3.29608	0.67840	-4.85861	1.18E-06	1.51E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_284167	45.99792	1.16478	0.24209	4.81131	1.50E-06	1.83E-04	Alcohol dehydrogenase
M438DRAFT_349896	589.39651	2.06661	0.43513	4.74942	2.04E-06	2.25E-04	N-acetyltransferase domain-containing protein
M438DRAFT_349897	60.84888	1.72513	0.31679	5.44558	5.16E-08	1.58E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_328691	30.29242	2.01961	0.35015	5.76778	8.03E-09	3.85E-06	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_400799	8.82823	5.53792	1.02851	5.38442	7.27E-08	2.11E-05	endo-polygalacturonase
M438DRAFT_378479	668.77137	1.29634	0.24678	5.25297	1.50E-07	3.79E-05	arginine--tRNA ligase
M438DRAFT_350047	1700.10573	-2.17380	0.44644	-4.86914	1.12E-06	1.51E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_350053	33.34335	1.96069	0.35402	5.53842	3.05E-08	1.15E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_154975	81.65361	1.29921	0.30020	4.32779	1.51E-05	8.11E-04	amidase
M438DRAFT_340223	123.81846	1.16715	0.27193	4.29200	1.77E-05	8.93E-04	NmrA-like family protein
M438DRAFT_350157	455.36683	-2.85887	0.48796	-5.85885	4.66E-09	2.86E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_329413	57.72860	4.16535	0.49820	8.36084	6.23E-17	3.44E-13	Tricorn protease N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_285294	75.04659	1.26720	0.29521	4.29253	1.77E-05	8.93E-04	Amino acid permease/ SLC12A domain-containing protein
M438DRAFT_410136	218.90201	-3.03249	0.68419	-4.43222	9.33E-06	5.72E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_350347	1787.43147	-2.58525	0.46804	-5.52362	3.32E-08	1.15E-05	Kinase-like protein
M438DRAFT_378842	273.89463	-1.02764	0.22917	-4.48419	7.32E-06	5.03E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_340638	13.62102	2.20629	0.47836	4.61216	3.99E-06	3.38E-04	Cutinase
M438DRAFT_350422	102.28128	3.18359	0.40011	7.95681	1.77E-15	6.50E-12	Uncharacterized protein
M438DRAFT_350423	26.60501	2.05940	0.37806	5.44728	5.11E-08	1.58E-05	Arylsulfotransferase
M438DRAFT_370232	484.45039	-1.85657	0.40029	-4.63812	3.52E-06	3.16E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_370237	477.03546	-2.38313	0.47839	-4.98161	6.31E-07	1.01E-04	Sugar transporter
M438DRAFT_329942	40.44688	-3.62798	0.63621	-5.70252	1.18E-08	5.21E-06	Ethyl tert-butyl ether degradation EthD
M438DRAFT_285867	3824.48833	-2.35482	0.54988	-4.28240	1.85E-05	9.14E-04	Hemerythrin-like domain-containing protein
M438DRAFT_285994	378.95559	3.23300	0.71732	4.50708	6.57E-06	4.76E-04	RTA1 like protein
M438DRAFT_285986	120.53070	1.18386	0.25974	4.55786	5.17E-06	4.07E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein

Příloha 4: Částečný výstup analýzy diferenciální genové exprese tvořený seznamem genů u *Aureobasidium pullulans*, u kterých došlo ke statisticky významné ($p < 0,001$) změně genové exprese, u vzorků ošetřených azacytidem.

Gen	Průměr normalizovaných „countů“	Míra velikosti účinku (log2 fold change)	Standartní chyba průměru	Wald statistika	Wald test (p hodnota)	p hodnota upravená Benjamini-Hochberg korekcí	Anotace UniProt
M438DRAFT_340891	151.1808	3.314791	0.490238	6.761601	1.36E-11	1.57E-08	FAD/NAD(P)-binding domain-containing protein
M438DRAFT_350510	45.86898	2.84666	0.547165	5.202565	1.97E-07	4.15E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_308166	26.86951	3.4322	0.668553	5.133774	2.84E-07	5.41E-05	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_401244	391.0955	1.09388	0.246974	4.429137	9.46E-06	8.92E-04	FAD binding domain protein
M438DRAFT_350514	50.38219	9.456904	1.34943	7.008073	2.42E-12	3.57E-09	Major facilitator superfamily (MFS) profile domain-containing protein
M438DRAFT_393132	18.33878	6.356683	0.897521	7.082488	1.42E-12	2.44E-09	Putative lung carbonyl reductase
M438DRAFT_370312	19.1326	4.654721	0.927946	5.016157	5.27E-07	8.40E-05	SnoaL-like domain-containing protein
M438DRAFT_350517	216.2721	3.185501	0.722018	4.411944	1.02E-05	9.47E-04	Choline monooxygenase, chloroplastic
M438DRAFT_308178	159.3569	6.980916	0.980832	7.117344	1.10E-12	2.28E-09	Glycoside hydrolase/deacetylase
M438DRAFT_340895	208.276	5.347557	0.74937	7.136072	9.60E-13	2.28E-09	FMN-linked oxidoreductase
M438DRAFT_308182	158.665	1.436602	0.321213	4.472428	7.73E-06	7.79E-04	C2H2-type domain-containing protein
M438DRAFT_379809	118.3362	2.305663	0.50961	4.524365	6.06E-06	6.47E-04	HRQ family protein
M438DRAFT_264296	15.36415	2.337414	0.477712	4.892938	9.93E-07	1.41E-04	Hemerythrin-like domain-containing protein
M438DRAFT_309541	212.4742	1.50174	0.244333	6.146293	7.93E-10	5.13E-07	F-box domain-containing protein
M438DRAFT_17166	26.51323	3.829674	0.681968	5.615622	1.96E-08	6.76E-06	Uncharacterized protein
M438DRAFT_401971	78.09071	3.519913	0.582137	6.046535	1.48E-09	8.07E-07	Uncharacterized protein
M438DRAFT_248328	165.9049	4.462067	0.748291	5.963007	2.48E-09	1.22E-06	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_393930	100.9907	2.00253	0.418417	4.785972	1.70E-06	2.18E-04	Alpha-galactosidase
M438DRAFT_240901	397.8502	3.025652	0.662441	4.567428	4.94E-06	5.38E-04	FAS1 domain-containing protein
M438DRAFT_237433	11.1511	4.271076	0.964383	4.428818	9.48E-06	8.92E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_265591	72.07413	2.933258	0.649257	4.517869	6.25E-06	6.60E-04	laccase
M438DRAFT_361765	283.6403	2.561058	0.403793	6.342506	2.26E-10	1.67E-07	MFS transporter
M438DRAFT_265697	911.3541	1.739548	0.362472	4.799131	1.59E-06	2.06E-04	Cytochrome P450
M438DRAFT_310991	185.0717	2.322344	0.507932	4.572153	4.83E-06	5.38E-04	Thioesterase/thiol ester dehydrase-isomerase
M438DRAFT_311935	179.5347	2.185798	0.47147	4.63613	3.55E-06	4.13E-04	Polyketide cyclase/dehydrase
M438DRAFT_402905	2954.729	7.751349	1.189994	6.513769	7.33E-11	6.33E-08	inositol-3-phosphate synthase
M438DRAFT_342756	5792.95	7.501424	1.491583	5.029171	4.93E-07	8.10E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_394710	265.381	3.235376	0.606848	5.331448	9.74E-08	2.49E-05	Monooxygenase
M438DRAFT_342962	5266.14	2.118944	0.421712	5.024625	5.04E-07	8.16E-05	Putative MFS alpha-glucoside transporter
M438DRAFT_332371	366.3879	2.768561	0.575634	4.809587	1.51E-06	2.01E-04	Citrate synthase
M438DRAFT_372495	10.51103	2.214678	0.471086	4.701222	2.59E-06	3.19E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_291859	2783.153	5.121343	0.891103	5.747193	9.07E-09	3.61E-06	alpha-glucosidase
M438DRAFT_292077	158.8486	2.523397	0.493765	5.110518	3.21E-07	5.84E-05	L-arabinitol 4-dehydrogenase
M438DRAFT_314287	294.8334	3.387015	0.722092	4.69056	2.72E-06	3.32E-04	L-fucose:H+ symporter permease-like protein

M438DRAFT_269255	660.7088	2.248309	0.510741	4.402051	1.07E-05	9.83E-04	Alpha-glucosidase
M438DRAFT_239906	88.8826	1.681953	0.322944	5.20818	1.91E-07	4.11E-05	PH domain-containing protein
M438DRAFT_315869	339.1853	2.510169	0.345044	7.274932	3.47E-13	1.20E-09	Putative sugar transporter
M438DRAFT_333818	50.18912	2.769358	0.525306	5.271899	1.35E-07	3.04E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_373456	51.26514	1.231536	0.261223	4.714493	2.42E-06	3.02E-04	MFS general substrate transporter
M438DRAFT_191294	1013.665	5.733518	1.134245	5.054921	4.31E-07	7.43E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_294682	198.9883	1.778359	0.352339	5.047302	4.48E-07	7.49E-05	3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase
M438DRAFT_317092	242.6614	5.650762	0.881468	6.410623	1.45E-10	1.15E-07	Multicopper oxidase
M438DRAFT_295268	21.37851	2.536378	0.507876	4.994087	5.91E-07	9.28E-05	High-affinity nicotinic acid transporter
M438DRAFT_317281	35.26908	4.041169	0.613714	6.584776	4.56E-11	4.72E-08	GroES-like protein
M438DRAFT_317713	437.1333	3.604151	0.484979	7.431563	1.07E-13	5.56E-10	Mitochondrial uncoupling protein 2
M438DRAFT_396746	69.72394	2.867497	0.555327	5.163621	2.42E-07	4.73E-05	General substrate transporter
M438DRAFT_204991	47.38952	2.384568	0.465003	5.128073	2.93E-07	5.41E-05	Secreted protein
M438DRAFT_374238	560.5721	4.013861	0.614587	6.530992	6.53E-11	6.15E-08	CBM20 domain-containing protein
M438DRAFT_345205	35.57643	3.013218	0.618261	4.873702	1.10E-06	1.53E-04	Scytalone dehydratase
M438DRAFT_272246	30.6509	3.008671	0.511928	5.877142	4.17E-09	1.80E-06	Pantothenate transporter liz1
M438DRAFT_272976	184.1657	3.271632	0.439856	7.437953	1.02E-13	5.56E-10	Putative MFS monosaccharide transporter
M438DRAFT_365128	997.5064	1.66855	0.323018	5.165499	2.40E-07	4.73E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_405792	231.1069	2.616237	0.530185	4.934578	8.03E-07	1.17E-04	Amine oxidase
M438DRAFT_274552	81.17029	1.80766	0.339188	5.329378	9.85E-08	2.49E-05	Putative P450 monooxygenase
M438DRAFT_397444	55.5157	2.744678	0.613403	4.474508	7.66E-06	7.79E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_319644	97.68914	2.767558	0.559893	4.943011	7.69E-07	1.15E-04	Cytochrome P450
M438DRAFT_319685	237.1147	1.598121	0.332774	4.802422	1.57E-06	2.06E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_297712	397.0086	2.798126	0.491419	5.693972	1.24E-08	4.76E-06	GPR/FUN34 family protein-like protein
M438DRAFT_27165	93.97395	1.528045	0.343703	4.445824	8.76E-06	8.55E-04	Thiamin diphosphate-binding protein
M438DRAFT_346108	451.4781	1.423303	0.29347	4.849917	1.24E-06	1.66E-04	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_346244	197.5926	-1.26511	0.256755	-4.9273	8.34E-07	1.20E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_397896	1079.532	2.614651	0.469228	5.572239	2.51E-08	8.14E-06	Putative glucose transporter rco-3
M438DRAFT_321043	119.1953	1.904738	0.385757	4.937658	7.91E-07	1.17E-04	Alpha/beta hydrolase fold family protein
M438DRAFT_346607	6661.132	6.859703	1.4144	4.849904	1.24E-06	1.66E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_366455	90.28362	2.084033	0.388534	5.363838	8.15E-08	2.34E-05	Amino acid permease
M438DRAFT_375628	168.2643	1.088129	0.244593	4.448738	8.64E-06	8.52E-04	amidase
M438DRAFT_299670	504.9841	2.503262	0.487983	5.12982	2.90E-07	5.41E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_406834	569.5216	5.571835	0.883174	6.308877	2.81E-10	1.94E-07	Major facilitator superfamily (MFS) profile domain-containing protein
M438DRAFT_277099	40.81896	5.195471	1.042921	4.981655	6.30E-07	9.75E-05	ESC reductase
M438DRAFT_322008	77.37843	2.476514	0.524477	4.721874	2.34E-06	2.95E-04	Aldehyde dehydrogenase PutA
M438DRAFT_347066	1569.074	-2.31132	0.432836	-5.33994	9.30E-08	2.48E-05	Prion-inhibition and propagation HeLo domain-containing protein
M438DRAFT_300391	148.401	2.474135	0.538509	4.59442	4.34E-06	4.94E-04	Putative amino acid permease
M438DRAFT_367051	15.60075	2.955763	0.486571	6.074681	1.24E-09	7.57E-07	palmitoyl-CoA hydrolase
M438DRAFT_407534	1128.454	3.500239	0.59819	5.851386	4.87E-09	2.02E-06	Putative transporter
M438DRAFT_367527	179.0814	1.765474	0.314141	5.620002	1.91E-08	6.76E-06	Cytochrome P450 52A1
M438DRAFT_347818	11616.67	6.014886	1.133082	5.308429	1.11E-07	2.73E-05	Uncharacterized protein
M438DRAFT_347848	113.5524	2.485563	0.553492	4.490695	7.10E-06	7.37E-04	propanoyl-CoA C-acyltransferase
M438DRAFT_347914	338.6361	2.924186	0.553549	5.282614	1.27E-07	3.01E-05	Aldehyde dehydrogenase

M438DRAFT_337805	60.52548	1.58268	0.353912	4.471963	7.75E-06	7.79E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_399152	277.0299	3.539792	0.598257	5.916845	3.28E-09	1.54E-06	Putative MFS glucose transporter
M438DRAFT_302294	108.8172	5.234434	1.033136	5.066549	4.05E-07	7.23E-05	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_302479	191.2147	1.909356	0.431824	4.421607	9.80E-06	9.14E-04	Phenylacetyl-CoA ligase-like protein
M438DRAFT_368053	174.7917	2.210078	0.408057	5.416099	6.09E-08	1.86E-05	Proline dehydrogenase
M438DRAFT_384984	82.17078	2.127447	0.398469	5.339052	9.34E-08	2.48E-05	Phytanoyl-CoA dioxygenase
M438DRAFT_303444	74.91535	2.668648	0.506023	5.273768	1.34E-07	3.04E-05	Mid2 domain-containing protein
M438DRAFT_399575	1047.874	2.978604	0.566196	5.260731	1.43E-07	3.16E-05	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_303730	133.4827	1.967147	0.440526	4.465454	7.99E-06	7.96E-04	Putative MFS monocarboxylate transporter
M438DRAFT_303771	19.55424	3.075697	0.673131	4.569241	4.89E-06	5.38E-04	Putative MFS maltose transporter
M438DRAFT_281301	28.35423	3.539823	0.662322	5.344565	9.06E-08	2.48E-05	Alpha/beta-hydrolase
M438DRAFT_338947	9.50908	3.066418	0.654328	4.686364	2.78E-06	3.35E-04	Uncharacterized protein
M438DRAFT_281779	50.82735	1.90681	0.430527	4.429016	9.47E-06	8.92E-04	NACHT domain-containing protein
M438DRAFT_327047	25.64864	3.530057	0.775583	4.551486	5.33E-06	5.75E-04	Sugar transporter family protein
M438DRAFT_349306	87.23391	1.718081	0.302962	5.670942	1.42E-08	5.25E-06	Putative P450 monooxygenase
M438DRAFT_327341	147.4617	1.94499	0.419368	4.637901	3.52E-06	4.13E-04	General substrate transporter
M438DRAFT_349480	71.41055	1.752132	0.315917	5.54617	2.92E-08	9.16E-06	Glycoside hydrolase
M438DRAFT_328017	67.29519	2.472702	0.532434	4.644144	3.41E-06	4.07E-04	Cyclase
M438DRAFT_349665	187.3933	4.333137	0.715534	6.055809	1.40E-09	8.04E-07	NAD(P)-binding protein
M438DRAFT_283905	786.5387	4.153803	0.6947	5.979278	2.24E-09	1.16E-06	General substrate transporter
M438DRAFT_349854	658.6677	1.568109	0.349222	4.490297	7.11E-06	7.37E-04	thioredoxin-dependent peroxiredoxin
M438DRAFT_328864	1327.57	3.515049	0.509764	6.89545	5.37E-12	6.95E-09	Isocitrate lyase
M438DRAFT_409867	1969.351	2.060805	0.398718	5.168581	2.36E-07	4.73E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_329035	73.8667	1.078046	0.22225	4.850599	1.23E-06	1.66E-04	Altered inheritance of mitochondria protein 24, mitochondrial
M438DRAFT_307244	320.2491	1.875945	0.317579	5.907028	3.48E-09	1.57E-06	Allantoin
M438DRAFT_329233	412.0419	2.482432	0.469992	5.281857	1.28E-07	3.01E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_329268	52.16694	2.719726	0.537501	5.059942	4.19E-07	7.36E-05	CENP-V/GFA domain-containing protein
M438DRAFT_285041	60.12305	3.07666	0.62237	4.943457	7.67E-07	1.15E-04	Agglutinin-like protein N-terminal domain-containing protein
M438DRAFT_285298	301.6827	1.327111	0.289257	4.587991	4.48E-06	5.04E-04	Rhodopsin domain-containing protein
M438DRAFT_350329	113.106	1.830927	0.362466	5.051303	4.39E-07	7.45E-05	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_182075	1866.118	2.912844	0.562534	5.178079	2.24E-07	4.64E-05	Oxidoreductase
M438DRAFT_401184	328.9593	4.962954	0.887661	5.591048	2.26E-08	7.54E-06	Aldoxime dehydratase
M438DRAFT_307986	324.3341	1.539257	0.334567	4.600745	4.21E-06	4.84E-04	Zn(2)-C6 fungal-type domain-containing protein
M438DRAFT_340681	403.323	3.993105	0.739848	5.397197	6.77E-08	2.00E-05	nitrilase
M438DRAFT_307995	405.5625	5.393291	1.215756	4.436164	9.16E-06	8.86E-04	Putative sugar transporter
M438DRAFT_248472	50.96479	3.06317	0.696474	4.39811	1.09E-05	9.92E-04	Transcription factor domain-containing protein

- This research benefitted from funding by the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (RISE) under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101008129, project acronym "Mycobiomics".

**Funded by
the European Union**

